

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

گزارش نهایی طرح پژوهشی:

بررسی فعالیتهای اطلاع‌رسانی

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از ابتدای تاسیس

(۱۳۴۷-۱۳۷۷)

مجری: مهوش معترف

همکار: علی آقابخشی

ناظر: محمود بابائی

مقدمه

تاسیس مرکز

تاریخچه

مدیران مرکز

هدف

وظایف

ساختار سازمانی و تشکیلات

تشکیلات اولیه

آخرین اساسنامه

بودجه

فعالیت‌های اطلاع‌رسانی

فعالیت‌های اجرایی

سیاست تهیه و آماده‌سازی نشریات ادواری غیرفارسی

سیاست تهیه و آماده‌سازی نشریات ادواری فارسی

سیاست تهیه و آماده‌سازی کتاب (فارسی و غیرفارسی)

سیاست تهیه و آماده‌سازی مواد غیرکتابی

مبادله و اهداء نشریات با سازمان‌های خارجی

عضویت در موسسات علمی و آموزشی

سازماندهی:

نمایه‌سازی

فهرستنویسی

چکیده‌نویسی

بازیابی اطلاعات

روش دستی

روش نیمه‌خودکار

روش ماشینی

فعالیت‌های پژوهشی

فعالیت‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۳۵۹:
دوره‌های آموزشی از سال ۱۳۶۱ تاکنون :

فعالیت‌ها و روابط ملی، منطقه‌ای، و بین‌المللی

روابط ملی

روابط منطقه‌ای

روابط بین‌المللی

عضویت در سازمان‌های بین‌المللی

فعالیت‌های انتشاراتی و داده‌پردازی

الف: انتشارات

انتشارات مرکز

کتاب

نشریات

انتشارات محدود داخلی

انتشارات درباره مرکز

کتاب

پایان‌نامه

مقاله

انتشارات درباره مرکز (غیرفارسی)

مقالات ارایه شده توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرکز

در سمینارها و کنگره‌های بین‌المللی

مقاله ارایه شده در چهل و ششمین کنگره بین‌المللی دکومانتاسیون (فید).

مقالات ارایه شده توسط همکاران مرکز در چهل و هشتمین کنگره بین‌المللی دکومانتاسیون (فید). وین، اتریش.
۱۹۹۶.

عنوان مقالات ارایه شده توسط همکاران مرکز در چهل و نهمین کنگره بین‌المللی دکومانتاسیون (فید). دهلی، هند.
۱۹۹۸.

خلاصه مقالات ارایه شده توسط همکاران مرکز در چهل و نهمین کنگره بین‌المللی دکومانتاسیون (فید). دهلی، هند.
۱۹۹۸.

ب - فعالیت‌ها و خدمات داده‌پردازی

شبکه صبا

فعالیت‌ها و خدمات کتابخانه‌ای

فعالیت‌ها و خدمات مشاوره و راهنمایی

نیروی انسانی

گاه شماری رویدادهای مرکز ۱۳۴۷-۱۳۷۷

رویدادهای ۱۳۴۷-۱۳۵۷

رویدادهای ۱۳۵۷-۱۳۷۰

رویدادهای ۱۳۷۰-۱۳۷۸

۱- مقدمه

اساسی‌ترین عامل تولید در جهان امروز اطلاع است. نگاهی به تحولات اقتصادی کشورهای توسعه یافته، سه دوران مشخص و تا حدودی متمایز را از یکدیگر نشان می‌دهد. اول تحول کشاورزی، دوم تحول صنعتی، و سوم تحول اطلاعاتی است. در عصر حاضر حتی مبادله اطلاع به مراتب مفیدتر و مهم‌تر از مبادله کالا و متضمن منافع بسیاری است. در این زمینه می‌توان مسایل و مطالب بسیاری را بیان کرد ولی آنچه که مهم‌ترین است اهمیت فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در سازمان‌ها و نهادهایی است که بتوان از آنها در جریان اطلاع‌رسانی به منظور توسعه مدد گرفت. توسعه و اطلاعات به منزله دوروی یک سکه‌اند. امروزه نقش اطلاعات و اهمیت آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین عوامل راهبردی برای نیل به اهداف خودکفایی و استقلال علمی و فرهنگی کشورها بر هیچ کس پوشیده نیست. اطلاعات صحیح و به موقع به پیشرفت علمی و فنی و ایجادشالوده محکم برای اقتصاد ملی کمک می‌کند. ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم و انتقال دانش‌ها به‌عنوان یک عامل مهم، نیازمند استفاده از نظام منسجم و فعال اطلاع‌رسانی است که بتواند اطلاعات را در داخل و خارج کشورها قابل دسترسی سازد. با توجه به پیشرفت‌های علمی کشورها مشخص می‌شود که علوم تنها از راه آموزش به دست نیامده و تولید اطلاع و انتقال به موقع آن در اشاعه علوم تاثیر قاطعی داشته است و کشورهای است که در امر فعالیت‌های اطلاع‌رسانی اصیل و مستقل نباشند از توسعه و رشد درون‌زا برخوردار نیستند. در جهان امروز تصور توسعه خود - پشتوان در دراز مدت بدون انجام تولید و انتقال اطلاعات ممکن نیست.

در ایران فعالیت‌های مربوط به اطلاع‌رسانی و دکوماناسیون به مفهوم علمی آن هم زمان با آغاز فعالیت مرکز اسناد ایران وابسته به موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی شروع شد. با توجه به تحولات در زمینه‌های صنعتی، اقتصادی، و تقویت دانشگاه‌ها در جهت انجام پروژه‌های پژوهشی نیاز به ایجاد یک مرکز مدارک علمی در سطح ملی احساس می‌شد. در حقیقت تنها راه انتقال نتایج پژوهش‌ها به مراکز پژوهشی از طریق ایجاد چنین مرکزی میسر بود. به عبارت دیگر، هدف از ایجاد مرکز اسناد ایران فراهم آوردن، سازماندهی، و نیز گسترش اطلاعات برای پژوهندگان بود.

پس از گذشت ۳۰ سال از تاسیس این مرکز (۱۳۴۷-۱۳۷۷) از آنجا که فعالیت‌های مرکز بررسی نشده بود، به‌منظور فراهم آمدن زمینه مناسب برای بازنگری فعالیت‌هایی انجام شده، مقایسه و سنجش با سایر مراکز مشابه در سایر کشورها و برنامه‌ریزی گسترده آتی برای مرکز و سایر مراکز اطلاع‌رسانی و مراکز اسناد، لزوم انجام این پژوهش ضروری به نظر رسید. مطالب آمده در متن پاسخگوی نیازهای مراکز اطلاع‌رسانی، موسسات پژوهشی، مراکز اسناد در حال تاسیس، مراکز اسناد تخصصی، مراکز اسناد و اطلاع‌رسانی دوره‌های تکمیلی دانشگاهها خواهد بود. مراکز

نامبرده می‌توانند به عنوان الگوی انتخابی جهت ایجاد مراکز اسناد، مقایسه و سنجش، ارزیابی فعالیتهای خود، و برنامه‌ریزی‌های مناسب و صحیح برای گسترش‌های آتی از این گزارش بهره‌مند شوند.

مراحل گردآوری اطلاعات شامل موارد زیر است :

- ۱- جستجو و بررسی اسناد و مدارک منتشر شده (داخل و خارج مرکز)
- ۲- جستجو در پرونده‌های موجود در مرکز
- ۳- گفتگو با کارکنان با سابقه داخل و خارج مرکز
- ۴- جستجو در منابع و موجودی کتابخانه
- ۵- جستجو و بررسی اسناد و مدارک، جزوه‌های چاپ نشده، آیین نامه‌ها، و بروشورهای داخلی.
- ۶- ارسال پرسشنامه برای مدیران واحدهای مختلف مرکز به منظور آگاهی از روند فعلی کارها
- ۷- درخواست جستجو در بانک‌های اطلاعاتی خارجی و داخلی

در قسمت تاریخچه مرکز و رویدادهای مرکز ۱۳۷۷-۱۳۴۷، سعی شد تا آنجا که امکان دارد در کنار تاریخ شمسی تاریخ میلادی نیز آورده شود که در صورت برگردان متن به زبان‌های خارجی، جهت معرفی مرکز به مجامع بین‌المللی اطلاع‌رسانی، مورد استفاده قرار گیرد. تاریخچه به طور کامل آورده شد و سعی بر این بود که از زمان شکل‌گیری پیشنهاد ایجاد یک مرکز ملی اسناد در ایران تا زمان حاضر روند تشکیل و توسعه این مرکز ذکر شود. اهداف و شرح وظایف نیز از آغاز تاکنون و تغییرات و توسعه آن به طور کامل، با توجه به آنچه که در پرونده‌ها و مدارک موجود بود، آورده شده است.

تهیه قسمت فعالیت‌های اجرایی، شامل تهیه مدارک، سازماندهی، و بازیابی، با مطالعه و بررسی کامل مدارک موجود انجام شد. فعالیت‌های پژوهشی، طرح‌ها، با ارسال پرسشنامه برای همکارانی که در حال حاضر در مرکز مشغول به کار هستند تهیه شد. اطلاعات طرح‌های پژوهشی که در گذشته در مرکز انجام گرفته بود با مراجعه به سوابق و مدارک چاپی و غیرچاپی تهیه و در پرسشنامه نوشته شد.

برای تهیه فهرست انتشارات مرکز و آنچه که درباره مرکز منتشر شده، اقدام به تهیه برگه‌ای شد که مشخصات کتابشناختی کامل هر مدرک را به همراه چکیده و معرفی مدرک مورد نظر شامل بشود. این فهرست از طریق بررسی موجودی کتابخانه، قفسه‌های اطلاق همکاران، بررسی کتاب‌های موجود در دفتر ریاست مرکز، منابع و مراجع چاپ شده مختلف تهیه شد. انتشارات قدیمی مرکز تا آنجا که امکان داشت گردآوری شد که در حال حاضر در اطاق مدیریت اسناد و اطلاعات است. منابع خارج از کشور از طریق درخواست جستجو در بانک‌های اطلاعاتی فراهم آمد.

آنچه آورده نشده سه علت اساسی دارد:

- ۱- پرونده‌های قدیمی مرکز از رده خارج شده و در دسترس نیستند.
- ۲- عدم توجه لازم و کافی مدیران واحدهای مختلف مرکز به پرسشنامه ارسالی، با توجه به مراجعات متعدد و مکرر جهت درخواست وقت برای گفتگو، که حتی در موردی پرسشنامه بدون پاسخ ماند. برای آگاهی از روند کارها نیز می‌بایست حداقل ۳ ماه در هر واحد کار می‌کردم تا بتوانم اطلاعات کافی به دست بیاورم، که با توجه به کمی وقت این امر امکان‌پذیر نبود.

۳- بی‌اطلاعی کارکنان مرکز از فعالیت‌های مرکز در سطح ملی، منطقه‌ای، و بین‌المللی که این بی‌اطلاعی سبب به وجود آمدن مشکلاتی در روند کلی پیشرفت کار بود.
در پایان باید از همکاران با سابقه مرکز سپاسگزار باشم که در هر موردی سوالهای مرا با دقت نظر، حوصله، و به کارگیری ذهنشان در به خاطر آوردن دقیق مسایل، اسامی اشخاص، و تاریخ‌های مختلف بدون پاسخ‌نگذاشتند.

۲- تاسیس مرکز

تاریخچه

پیشنهاد ایجاد یک مرکز ملی مدارک در ایران ابتدا توسط دبیرسازمان پیمان مرکزی سنتو (CENTO: Central Treaty Organization) دکتر مروین اسمیت (Mervin Smith) مطرح شد. در پاییز ۱۳۴۶ (دسامبر ۱۹۶۷) دکتر جان هاروی (John Harvey) بورسیه فولبرایت (Full Bright Scholar) در دانشگاه تهران براساس درخواست مروین اسمیت طرحی جهت ایجاد مرکز اسناد ایران و مرکز آماده‌سازی کتاب‌تهران به دکتر مجید رهنما وزیر وقت علوم و آموزش عالی ارایه داد. با موافقت وی و تصویب سازمان برنامه و بودجه از آغاز مهرماه ۱۳۴۷ دو مرکز فوق رسماً افتتاح و آغاز به کار کردند.

در اردیبهشت سال ۱۳۴۸ پس از تاسیس موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی مرکز اسناد ایران به عنوان یکی از مراکز چهارگانه موسسه فوق‌فعالیّت خود را آغاز کرد. این مرکز در سال ۱۳۵۰ به مرکز مدارک علمی ایران تغییر نام یافت.

در سال ۱۳۵۸ موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی با کلیه واحدهای تابعه آن در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ادغام شد. در سال ۱۳۶۱ موسسه فوق‌منحل گردید و مرکز مدارک علمی ایران تحت پوشش حوزه معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفت. در نیمه دوم سال ۱۳۷۰ اساسنامه جدید مرکز به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و به امضاء وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسید. مطابق اساسنامه جدید مرکز مدارک علمی ایران به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران تغییر نام یافت و به عنوان پژوهشکده شناخته شد.

این مرکز ابتدا در ساختمانی واقع در خیابان فردوسی جنب فروشگاه فردوسی شروع به کار کرد و در بهمن ماه سال ۱۳۴۷ به ساختمانی واقع در خیابان مدیری، خیابان کریم‌خان زند انتقال یافت. از اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۹ نیز به محل کنونی، ساختمان فجر (رستم گیو سابق) واقع در خیابان انقلاب، نبش خیابان فلسطین نقل مکان کرد.

مدیران مرکز

نام و نام خانوادگی	تاریخ ریاست	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی
علی سینایی	از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶	فوق لیسانس	کتابداری و اطلاع‌رسانی
علی اکبر بیهقی	از ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷	دکتر	فنی مهندسی مکانیک
عبدالرحمن آذریگ	از ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹	فوق لیسانس	کتابداری و اطلاع‌رسانی
شورای سرپرستی منتخب کارکنان	احمد میرزاده	سال ۱۳۵۹	کتابداری و اطلاع‌رسانی
	علی آقابخشی	سال ۱۳۵۹	کارشناسی
	عباس اسلامی	سال ۱۳۵۹	دیپلم
شهین نعمت‌زاده	سال ۱۳۵۹	فوق لیسانس	جامعه‌شناسی
عبدالرحمن آذریگ	سال ۱۳۶۰	فوق لیسانس	کتابداری و اطلاع‌رسانی
محمدنقی مهدوی	از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸	فوق لیسانس	مدیریت آموزشی
علی آجیل‌فروش	از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱	----	مهندسی ساجی
حسین غریبی	از ۱۳۷۱ تا کنون	دکتر	شیمی فیزیک

هدف

هدف از تاسیس این مرکز پایه‌گذاری زیربنای نظام اطلاعاتی علمی و فنی کشور و ارائه خدمات اطلاعاتی به محققان، موسسات پژوهشی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، وزارتخانه‌ها، و سایر سازمانهایی که با امر تحقیق سروکار دارند بوده است. در اساسنامه اولیه مرکز هدف از تاسیس آن چنین آمده است هدف این مرکز به‌عنوان یک مرکز اطلاع‌رسانی گردآوری و در دسترس قرار دادن اطلاعات و مدارک علمی از سراسر دنیا است تا با استفاده از آنها دانش پژوهان ایرانی بتوانند طرح‌های پژوهشی خود را در زمینه علوم و علوم اجتماعی به انجام برسانند.

وظایف

به منظور حسن اجرای هدف یادشده و براساس اساسنامه اولیه وظایفی نیز به عهده مرکز گذارده شد که شامل موارد زیر بود:

- ۱- گردآوری، تنظیم، و تجزیه و تحلیل اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران ایرانی.
- ۲- کمک به برقراری ارتباط علمی بین پژوهشگران و دانشمندان کشور.
- ۳- انتشار کتابنامه‌ها، فهرستها، راهنماها، و مقاله‌نامه‌ها.

- ۴- مطالعه و پژوهش در کلیه مواردی که بتواند در گسترش خدمات و اطلاعات عمومی موثر باشد.
- ۵- فراهم‌آوری وسیله مبادله اطلاعات علمی با کشورهای دیگر و پیوستن به شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی و فنی و کوشش در راه ایجاد شبکه مبادله اطلاعات علمی و فنی در منطقه آسیای جنوب غربی و خاورمیانه.
- ۶- تاسیس کتابخانه بزرگ پژوهشی علوم و علوم اجتماعی.
- ۷- تحقیق و مطالعه در نحوه گردآوری و ارائه مطالب علمی و علوم اجتماعی مورد نیاز برنامه‌های علمی و پژوهشی کشور.
- ۸- ایجاد و تشویق همکاری و ارتباط بین کتابخانه‌های اختصاصی و پژوهشی مراکز علمی کشور. در طی سالهای اولیه تاسیس تا سال ۱۳۷۰ که آخرین اساسنامه مرکز به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید وظایف دیگری نیز به وظایف یاد شده در بالا اضافه شد که در حدود موارد زیر بود:
 - ۱- برنامه‌ریزی و سازمان دادن مراکز اسناد اختصاصی و ایجاد هماهنگی بین برنامه‌ها و فعالیت‌های مراکز موجود برحسب درخواست و در حد امکانات.
 - ۲- برگزاری دوره‌های آموزشی سازماندهی اطلاعات و اسناد علمی برای کتابداران شاغل در کتابخانه‌ها و مراکز اسناد کشور.
 - ۳- ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و همکاری در تشکیل شبکه اطلاعات علمی کشور.
 - ۴- پژوهش در مدارک فارسی و خارجی در زمینه‌های علمی و علوم اجتماعی به منظور استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها و تهیه چکیده جهت استفاده در برنامه‌های تحقیقاتی و انتشار نشریه‌های چکیده.
 - ۵- مطالعه جهت استفاده از نظام رده‌بندی دهدهی جهانی (یو.دی.سی) به عنوان واژگان یا اصطلاحنامه. (Thesaurus)
 - ۶- تهیه کتابنامه‌های تخصصی و موضوعی برای موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی.
 - ۷- مطالعه در روش‌های مختلف فراهم آوردن اطلاعات برحسب نیازمندی‌های انفرادی (Selective Dissemination of Information) و بررسی امکان اجرای این روش‌ها در مرکز بدون استفاده از ماشین‌های حسابگر.
 - ۸- مطالعه در قابلیت سازش نظام رده‌بندی دهدهی جهانی (یو.دی.سی) با دیگر زبانهای نمایه‌سازی.
 - ۹- تهیه فهرست موسسات تحقیقاتی و تولیدکننده اطلاعات علمی و متخصصان و کسب اطلاع از زمینه‌های مورد علاقه موسسات و متخصصان مذکور به منظور تهیه مدارک مورد نیاز آنان و نیز برقراری تماس‌های علمی بین پژوهشگران ایرانی و خارجی و دستیابی به نتایج تحقیقات و انتشارات این موسسات.در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۴ جدید پیشنهادی از طرف مرکز مدارک علمی ایران به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و به امضاء مقام وزارت رسید و در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ مکز ابلاغ شد. نام مرکز در اساسنامه جدید به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران تغییر یافت و مرکز به عنوان پژوهشکده شناخته شد.

ساختار سازمانی و تشکیلات

تشکیلات اولیه

در ابتدای تاسیس، مرکز از یک گروه و چهار بخش تشکیل شده بود شامل:

گروه علوم دکوماناسیون

وظایف:

۱- تهیه فهرستی از موسسات تحقیقاتی و متخصصان رشته‌های مختلف در جهت کسب آگاهی از موارد مورد تحقیق این موسسات و دسترسی به نتایج تحقیقات و انتشارات مراکز ذکر شده.

۲- انتخاب مواد کتابی و غیرکتابی در زمینه علوم و علوم اجتماعی با در نظر گرفتن نیازهای متخصصان و پژوهشگران ایرانی و ارزیابی مستمر از مواد رسیده.

۳- استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات مدارک فارسی و خارجی و تهیه چکیده جهت انتشارنشریه‌های چکیده.

۴- تحقیق در چگونگی تهیه و تنظیم واژگان علمی به منظور تهیه واژگان نامه تخصصی در زمینه علوم و علوم اجتماعی.

۵- بررسی و تحقیق درباره نظام رده‌بندی دهدهی جهانی (یو.دی.سی) جهت استفاده به‌عنوان وسیله ذخیره و بازیابی مدارک.

۶- تهیه کتابنامه‌های تخصصی و موضوعی از مدارک فارسی و خارجی.

۷- برنامه‌ریزی مراکز اسناد اختصاصی و ایجاد هماهنگی بین برنامه‌ها و فعالیت‌های مراکز موجود.

۸- مطالعه در روشهای مختلف فراهم آوردن اطلاعات برحسب نیازمندی‌های انفرادی (**Selective Dissemination of Information**) و بررسی امکان اجرای این روشها در مرکز بدون استفاده از

ماشین‌های حسابگر.

در نیمه‌های سال ۱۳۵۹ گروه دکوماناسیون به گروه پژوهشی علوم اطلاع‌رسانی تغییر نام پیدا کرد و وظایف جدیدی نیز به عهده گروه گذاشته شد:

۱- تهیه نشریه ادواری اطلاع‌رسانی.

۲- آموزش علوم اطلاع‌رسانی.

۳- خدمات مشاوره و راهنمایی.

۴- مطالعه و پژوهش در زمینه‌های علوم اطلاع‌رسانی.

بخش تهیه مدارک

وظایف:

۱- سفارش و تهیه کتاب و نشریات ادواری جهت کتابخانه و تکمیل اطلاعات کتابشناختی مواد رسیده.

۲- تکمیل اطلاعات کتابشناختی مدارکی که برای سفارش انتخاب شده‌اند شامل کتاب و مواد غیرکتابی.

۳- پی‌گیری سفارش‌ها و رسیدگی به صورت حساب‌ها جهت پرداخت.

۴- برقراری رابطه مبادله و اهدای مدارک علمی برای سازمان‌های مشابه داخلی و خارجی.

۵- تهیه دستورالعمل برای صحافی و ارسال نشریات برای صحافی.

۶- مطالعه مشخصات استانداردهای جهانی جهت ثبت اطلاعات کتابشناختی نشریات ادواری خارجی و تهیه استانداردهای مورد نیاز کتابخانه‌های ایران.

۷- دریافت و بازبینی کتاب‌های فهرست شده توسط مرکز خدمات کتابداری و ارسال به کتابخانه.

بخش نمایه‌سازی

وظایف:

- ۱- فهرست کردن مواد غیرکتابی فارسی و خارجی و یافتن راه‌هایی جهت نمایه‌سازی سریع این مدارک با در نظر گرفتن نیازهای مرکز.
- ۲- گردآوری و نمایه‌سازی پایان‌نامه‌های دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های داخلی و خارجی.
- ۳- گردآوری و نمایه‌سازی انتشارات سازمان‌های دولتی و موسسات.
- ۴- نمایه‌سازی و فهرست‌نویسی ساده نشریات ادواری و نشریات غیرکتابی فارسی و خارجی.
- ۵- تهیه و اجرای برنامه فهرست مشترک مجلات علمی موجود در کتابخانه‌های ایران.
- ۶- مطالعه ساختار واژگان‌های علمی و پژوهشی برای یافتن توصیف‌گرهای مناسب در موضوعات کارمرکز.

بخش کتابخانه

وظایف:

- ۱- مطالعه و بررسی انتخاب مواد مورد نیاز کتابخانه
- ۲- تهیه فهرست موجودی کتابخانه جهت درج در نشریه تازه‌های کتابخانه
- ۳- رسیدگی و تصفیه مجموعه کتابخانه
- ۴- ایجاد سرویس مرجع (فراهم آوردن اطلاعات و راهنمایی فردی مراجعه‌کنندگان).
- ۵- اجرای برنامه امانت بین کتابخانه‌ها
- ۶- فراهم آوردن سرویس مطالعه در کتابخانه
- ۷- فراهم آوردن سرویس امانت فردی
- ۸- فراهم آوردن سرویس فتوکپی برحسب درخواست
- ۹- قبول کارآموز در رشته خدمات کتابخانه

بخش انتشارات و چاپخانه

وظایف:

- ۱- تهیه و ویرایش مجلات و کتابهای منتشر شده توسط مرکز مدارک علمی
- ۲- کمک به تهیه برنامه انتشارات موسسه
- ۳- تولید نشریات (طراحی، غلطگیری، و صفحه‌آرایی نشریات)
- ۴- تکثیر انتشارات مرکز و موسسه.
- ۵- آماده کردن انتشارات مرکز و موسسه برای توزیع

آخرین اساسنامه

پس از تصویب اساسنامه جدید در سال ۱۳۷۰، ساختار سازمانی مرکز به عنوان پژوهشکده شامل واحدهای زیر است:

- دفتر ریاست و روابط عمومی اداره امور اداری و مالی
 - اداره خدمات ماشینی کتابخانه
 - مدیریت اسناد و اطلاعات گروه‌های پژوهشی
- حدود وظایف هر یک از واحدهای ذکر شده شامل موارد زیر است:

۱) ریاست مرکز:

- برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و نظارت بر کلیه فعالیت‌های لازم برای دستیابی به اهداف مرکز
- براساس خطمشی‌های تعیین شده از طرف هیأت امنای و شورای مرکز.
- پیشنهاد اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌ها و بودجه مرکز به هیأت امنای یا شورای مرکز، حسب مورد.
- حضور در مجامع داخلی و بین‌المللی به عنوان نماینده مرکز.
- امضای کلیه اسناد مالی و اداری و قراردادهای مرکز.
- عزل و نصب مدیران واحدهای مرکز - پس از تایید شورای مرکز، در صورت لزوم.
- برنامه‌ریزی و نظارت بر امر پژوهش و مطالعه در زمینه‌های تعیین شده در اساسنامه مرکز.
- تلاش در جهت اشاعه دانش اطلاع‌رسانی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی مختلف.
- برنامه‌ریزی و نظارت بر ایجاد و به روز نگهداری شبکه اطلاعات علمی کشور.
- ارائه گزارش سالانه از عملکرد و فعالیت‌های مرکز به هیأت امنای.

۲) دفتر ریاست و روابط عمومی:

- ابلاغ مصوبات، بخشنامه‌ها، و دستورات ریاست مرکز به واحدها.
- انجام امور تحریرات و گزارش‌های مخصوص ریاست مرکز.
- پیگیری و کسب اطلاع از جریان و نتیجه دستورات و امور ارجاعی ریاست مرکز به واحدها، مدیران و کارکنان و ارائه گزارش‌های مستمر به ریاست مرکز.
- برنامه‌ریزی و تنظیم اوقات ملاقات و جلسات ریاست مرکز با مدیران و کارکنان مرکز و نمایندگان سازمان‌های دیگر و سایر مراجعان.
- تهیه و تنظیم دستور جلسات و ثبت و ضبط و توزیع صورت جلسات ریاست مرکز.
- تهیه و تنظیم پیش‌نویس‌نامه‌ها و گزارش‌ها به دستور ریاست مرکز.
- همکاری در تهیه و تنظیم مدارک و گزارش‌های لازم برای نمایندگان مرکز جهت طرح در مجامع خارج از مرکز.
- تسهیل ارتباط مرکز با سایر مراکز و مجامع علمی داخلی و بین‌المللی.
- ایجاد ارتباط منظم بین مدیران، کارکنان و ریاست مرکز و تلاش برای بهبود روابط آنان.
- برنامه‌ریزی بازدیدهای ریاست مرکز، مدیران، و کارکنان مرکز از مراکز و سایر سازمان‌ها و مجامع.

- گردآوری و تحلیل نظرات مخاطبین مرکز درباره اهداف و خدمات مرکز و ارائه نتایج به ریاست و سایرمدیران و کارکنان مرکز.
- ارائه اطلاعات لازم به مراجعین مرکز درباره اهداف، فعالیتها و خدمات مرکز.
- سنجش افکار کارکنان مرکز در زمینه‌های مختلف و ارائه نتایج به ریاست مرکز و مدیران داخلی
- ارائه اطلاعات لازم به مدیران و کارکنان مرکز در زمینه‌های اهداف و نقش مرکز، چگونگی پیشرفت فعالیتها، مشکلات و موانع، خدمات مرکز، وضعیت سازمان و
- گردآوری و تحلیل کلیه اطلاعات در داخل و خارج مرکز که بر فعالیت و عملکرد آن تاثیر می‌گذارند و ارائه نتایج به ریاست مرکز.
- تلاش برای شناساندن مرکز و اهداف و خدمات آن به جامعه و مخاطبین خاص آن.
- انتشار اخبار مربوط به فعالیتهای مرکز از طریق وسایل ارتباط جمعی.
- تهیه و توزیع نشریات داخلی و بولتن‌های خبری برای افزایش آگاهی مدیران و کارکنان مرکز
- مطالعه و تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات منتشر شده توسط رسانه‌های عمومی که با فعالیت‌های مرکز ارتباط دارد و تهیه پاسخ و توضیح در موارد لازم.
- انجام سایر امور دفتری و روابط عمومی ارجاعی از طرف رئیس مرکز.

۳) اداره امور اداری و مالی:

- پیشنهاد خطمشی‌های اجرایی مرکز در امور اداری و مالی.
- برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اداری و مالی مرکز براساس خطمشی‌های ابلاغی.
- انجام کلیه امور مالی و حسابداری، تهیه و ارائه گزارش‌های مالی به ریاست مرکز و سایر مراجع ذیربط.
- تامین به موقع کلیه احتیاجات مرکز به تجهیزات، ملزومات، و خدمات برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مرکز.
- مراقبت بر چگونگی ورود و خروج و حفظ و نگهداری اموال مرکز.
- ایجاد تدابیر لازم برای تامین حفاظت، ایمنی و امنیت مرکز.
- ارزیابی مستمر شرایط کاری کارکنان مرکز و تلاش برای بهبود آن.
- برنامه‌ریزی منابع انسانی لازم و نظارت بر انجام کلیه مراحل کارگزینی.
- برنامه‌ریزی و اقدام برای تامین رفاه کارکنان مرکز.
- انجام کلیه خدمات عمومی از قبیل حمل و نقل، خدمات تلفن و ...
- انجام سایر امور اداری و مالی ارجاعی از طرف ریاست مرکز.
- تهیه و تنظیم بودجه مرکز با همکاری سایر واحدهای مرکز و پیگیری تصویب آن در مراجع ذیربط.
- مراقبت بر تطبیق هزینه‌های مرکز با بودجه مصوب.
- مطالعه و بررسی تشکیلات و روش‌های مرکز و پیشنهاد انجام اصلاحات لازم به منظور بهبود آنها.

۴) اداره خدمات ماشینی:

- طراحی، ایجاد، مستندسازی، پشتیبانی و بهبود سیستم‌های مکانیزه برای انجام عملیات مرکز براساس تصمیم ریاست مرکز.
- نظارت بر امر خرید سخت‌افزار و نرم‌افزارهای مورد نیاز مرکز و مشارکت با امور مالی و اداری در این زمینه.
- ایجاد بانک نرم‌افزارهای مورد نیاز مرکز و ارائه خدمات به سایر واحدها در این زمینه.
- روزآمد کردن بانک‌های اطلاعاتی مرکز.
- انجام کلیه عملیات مربوط به تهیه و تنظیم گزارش‌های چاپی از بانک‌های اطلاعاتی و ویرایش آنها.
- آماده ساختن مقدمات لازم برای چاپ نشریات اطلاع‌رسانی تا مرحله پیش از چاپ.
- مشارکت با گروه‌های پژوهشی در زمینه طراحی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای کاربردی در زمینه اطلاع‌رسانی و به روز نگهداری شبکه اطلاعات علمی کشور.
- انجام عملیات نگهداری و تعمیرات جزئی کلیه تجهیزات کامپیوتری و پیگیری انجام سایر تعمیرات آنها در خارج از مرکز.
- عرضه و فروش کلیه نرم‌افزارها، بانک‌های اطلاعاتی و انتشارات مرکز با هماهنگی امور مالی و اداری.
- پشتیبانی کلیه نرم‌افزارهای کاربردی و بانک‌های اطلاعاتی فروخته شده توسط مرکز از جنبه‌های مختلف نصب، نگهداری، رفع اشکال، آموزش، تغییرات نسخه و تدوین راهنماهای استفاده.
- روزآمد کردن بانک‌های اطلاعاتی مشترک بین مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های تخصصی که توسط مرکز تولید و عرضه شده‌اند، براساس اطلاعات دریافتی از هر یک از آنها.
- اتخاذ تدابیر لازم برای بایگانی و تضمین امنیت اطلاعات.
- انجام سایر وظایف ارجاعی از طرف ریاست مرکز در زمینه خدمات ماشینی.

۵) کتابخانه:

- ارائه خدمات کتابخانه‌ای به مراجعین در زمینه‌های مختلف از جمله کتاب، نشریات ادواری، پایان‌نامه، گزارش‌های دولتی، مقالات سمینارها، روزنامه‌ها، مواد دیداری و شنیداری و....
- ارائه خدمات بانک‌های اطلاعاتی به صورت On-Line بانک‌های اطلاعاتی داخلی و CD-ROM
- تولید مواد دیداری و شنیداری.
- برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات امانت بین کتابخانه‌ها در کشور.
- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای انطباق وضعیت و خدمات کتابخانه با آخرین استانداردهای موجود در این زمینه.
- پیش‌بینی ترتیبات و تسهیلات لازم برای استفاده هر چه بهتر استفاده‌کنندگان منابع موجود در کتابخانه
- تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و کارآموزی کوتاه مدت برای آشنا ساختن عملی دانشجویان رشته‌های مرتبط با نحوه کار کتابخانه.
- تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و کارآموزی کوتاه‌مدت برای آشنا ساختن عملی مراجعین و پژوهشگران با نحوه استفاده از منابع کتابخانه.
- شناسایی نیازهای اطلاعاتی مراجعه‌کنندگان و پیشنهاد تهیه آنها.

- همکاری با گروه‌های پژوهشی برای اجرای آزمایش روش‌ها و استانداردهای جدید در زمینه امور کتابخانه.
- انجام سایر وظایف ارجاعی از طرف ریاست مرکز در زمینه امور کتابخانه.

۶) مدیریت اسناد و اطلاعات

- شناسایی و ایجاد ارتباط مداوم با مراکز تولید اطلاعات و مدارک علمی داخل و خارج از کشور.
- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای گردآوری اطلاعات و مدارک علمی مورد نیاز پژوهشگران و طرح‌های پژوهشی کشور براساس خطمشی‌های تصویب شده.
- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای گردآوری اطلاعات و مدارک علمی بانک‌های اطلاعاتی تولیدشده در مرکز براساس نیازهای هر بانک اطلاعاتی.
- اتخاذ تدابیر لازم برای حصول اطمینان از روزآمد بودن مدارک و اطلاعات گردآوری شده.
- ایجاد هماهنگی و ارتباط لازم با امور اداری و مالی برای گردش هر چه بهتر عملیات خرید مدارک و اطلاعات.
- ثبت و ضبط سوابق مربوط به ورود مدارک و اطلاعات به مرکز.
- آماده‌سازی، فهرست‌نویسی، نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی مدارکی که به مرکز می‌رسد.
- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای تطبیق عملیات مربوط به آماده‌سازی، فهرست‌نویسی، نمایه‌سازی، و چکیده‌نویسی مدارک و اطلاعات با آخرین استانداردهای موجود در این زمینه.
- همکاری با گروه‌های پژوهشی در زمینه تدوین اصطلاحنامه‌ها و واژه‌های مناسب و اجرای آزمایشی روش‌ها و استانداردهای جدید در زمینه وظایف واحد.
- همکاری با گروه‌های پژوهشی در زمینه چگونگی سازماندهی مدارک و اطلاعات برای ایجاد امکان تحلیل بهتر آنها.
- انجام سایر وظایف ارجاعی در زمینه گردآوری و آماده‌سازی اطلاعات و مدارک علمی.

۷) گروه‌های پژوهشی

۷-۱) گروه پژوهشی علوم اطلاع‌رسانی

- مطالعه و پژوهش درباره روش‌های گسترش و اشاعه اطلاعات علمی.
- مطالعه و پژوهش در نظام‌های فهرست‌نویسی و طبقه‌بندی مدارک و تعمیم و تجدید نظر در آنها برحسب نیازهای جدید.
- مطالعه و پژوهش درباره نحوه تهیه اطلاعات و مدارک علمی تولید شده در داخل و خارج از کشور.
- تهیه کتابشناسی‌های موضوعی
- همکاری در زمینه ایجاد و به روز نگه‌داری شبکه اطلاعات علمی کشور با گروه پژوهشی مدیریت سیستم‌های اطلاع‌رسانی.
- ارائه دروس تخصصی مربوطه در دوره‌های آموزشی مرکز.

۷-۲) گروه پژوهشی اصطلاحنامه‌ها

- مطالعه ساختار واژگان‌های علمی و پژوهشی برای یافتن توصیفگرهای مناسب.

- مطالعه در ساختار زبان فارسی و ارتباط منطقی واژه‌ها و پراکنش آماری آنها.
- مطالعه در ساختار ترجمه زبان فارسی به زبان‌های خارجی و بالعکس با استفاده از کامپیوتر و منطق‌زبان‌شناسی.
- همکاری در زمینه ایجاد و به روز نگهداری شبکه اطلاعات علمی کشور با گروه پژوهشی مدیریت سیستم‌های اطلاع‌رسانی.
- ارائه دروس تخصصی مربوطه در دوره‌های آموزشی مرکز.

۷-۳) گروه پژوهشی تحلیل اطلاعات

- مطالعه و پژوهش درباره مشکلات و مسائل کشور و گردآوری اطلاعات از طریق بانک‌های اطلاعات علمی به منظور ارائه به بخش‌های دانشگاهی و مراکز پژوهشی جهت تهیه راه‌حل.
- مطالعه و پژوهش درباره روش‌های سازماندهی و طبقه‌بندی اطلاعات علمی به منظور تسهیل در تحلیل آنها.
- بررسی و شناسایی مراکز تصمیم‌گیری، آموزشی و پژوهشی در سطح کشور و نیازهای آنها به اطلاعات علمی.
- بررسی و شناسایی نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران و طرح‌های پژوهشی کشور.
- تحلیل اطلاعات علمی و تهیه گزارش‌های اطلاعاتی به نحوی که نیاز مراکز تصمیم‌گیری، آموزشی و پژوهشی را برآورده سازد.
- همکاری با گروه پژوهشی مدیریت سیستم‌های اطلاع‌رسانی در زمینه ایجاد و به روز نگهداری شبکه اطلاعات علمی کشور.
- ارائه دروس تخصصی مربوطه در دوره‌های آموزشی مرکز.

۷-۴) گروه پژوهشی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

- مطالعه و پژوهش درباره چگونگی گسترش مبادله اطلاعات و مدارک علمی در داخل و با دیگر کشورها و انطباق سیستم‌ها و روش‌های مربوطه با شرایط روز.
- مطالعه و پژوهش درباره چگونگی تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی.
- برنامه‌ریزی، هدایت، و هماهنگ‌سازی فعالیتهای مربوط به ایجاد و به روز نگهداری شبکه اطلاعات علمی کشور.
- ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه چگونگی ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی به مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های تخصصی.
- مطالعه و پژوهش درباره چگونگی بهبود فعالیت‌های مراکز اطلاع‌رسانی از جنبه‌های تشکیلات و سیستم‌ها.
- ارائه دروس تخصصی مربوطه در دوره‌های آموزشی مرکز.

۷-۵) گروه پژوهشی تکنولوژی اطلاعات

- مطالعه و پژوهش درباره چگونگی استفاده از تجهیزات کامپیوتری در اطلاع‌رسانی.
- طراحی و اجرای سیستم‌های مکانیزه استاندارد برای خدمات اطلاع‌رسانی در کشور.
- طراحی و اجرای سیستم‌های مکانیزه برای ایجاد بانک‌های اطلاعات علمی.

- مطالعه و پژوهش درباره چگونگی استفاده از شبکه اطلاعات علمی منطقه‌ای و بین‌المللی و بهره‌برداری از خطوط داده‌های بین‌المللی براساس پروتکل‌های جهانی.
- مطالعه و پژوهش درباره چگونگی بهبود و انطباق زبان‌های برنامه‌نویسی با نیازهای اطلاع‌رسانی.
- مطالعه و پژوهش در ایجاد شبکه‌های منطقه‌ای براساس توافق‌های دولت ایران با سایر کشورهای منطقه.
- همکاری با گروه پژوهشی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی در زمینه ایجاد و به روز نگه‌داری شبکه‌اطلاعات علمی کشور.
- ارائه دروس تخصصی مربوطه در دوره‌های آموزشی مرکز.

بودجه

بودجه مرکز از محل اعتبارات عمومی دولت تامین می‌شود و هر سال تحت ردیف مستقلی در زیر مجموعه ردیف‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی پیش‌بینی می‌شود. مصرف این اعتبارات و همچنین درآمدهای اختصاصی و کمک‌های مردمی تابع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و آیین‌نامه‌های مربوط و ترتیباتی است که در قانون بودجه هر سال تعیین می‌شود. بودجه مرکز در سال ۱۳۷۷ حدود ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده است.

۳- فعالیت‌های اطلاع‌رسانی

۳-۱- فعالیت‌های اجرایی

مجموعه کتابخانه منعکس‌کننده دانش و علاقه کتابدار به کتاب و قدرت پیش‌بینی او در انتخاب و تهیه مدارکی است که مورد نیاز استفاده‌کنندگان در آینده است. وظیفه گردآوری و آماده‌سازی مدارک هر سازمانی با بخش گردآوری یا تهیه مدارک است که در زبان انگلیسی **Acquisition Department** یا **Processing Department** نامیده می‌شود. در مرکز مدارک علمی از ابتدا بخش تهیه مدارک مسئولیت گردآوری و آماده‌سازی مدارک را به عهده داشت. روش کار گردآوری به این شکل بود که سفارش‌های رسیده توسط مسئول سفارش‌ها بررسی می‌شد و در صورتی که با طرح‌ها، هدف‌ها، و برنامه‌های موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی ارتباط داشت خریداری و در غیراینصورت علل خودداری از تهیه آن به شخص متقاضی رسانیده می‌شد. به طور کلی گردآوری مدارک اعم از کتاب، نشریات ادواری، فروست‌ها، مواد سمعی و بصری، روزنامه‌ها، انتشارات سازمان‌های دولتی، و پایان‌نامه‌های دولتی، به سه طریق خریداری، مبادله، و اهداء انجام می‌گرفت. مهمترین این مدارک شامل نشریات ادواری فارسی و غیرفارسی و کتاب بود. آماده‌سازی مدارک نیز وظیفه بخش تهیه مدارک بود. منظور از آماده‌سازی مدارک انجام مراحل فنی اولیه شامل موارد زیر بود:

- تهیه اطلاعات کامل کتابشناختی جهت سفارش مدارک، شامل نشریات ادواری، کتاب، و مواد غیرکتابی
- ثبت نشریات ادواری، فهرست‌نویسی، نمایه‌سازی، طبقه‌بندی، و آماده‌سازی مدارک برای قفسه کتابخانه

سیاست تهیه و آماده‌سازی نشریات ادواری غیرفارسی

نشریات ادواری به طور کلی از طریق اشتراک، عضویت در موسسات علمی و آموزشی، و یا اهداء و مبادله تهیه و دریافت می‌شد. با توجه به اهمیت نشریات ادواری در امر تحقیق و با توجه به افزایش دائمی بهای آنها و مکانی که باید به آنها اختصاص داده می‌شد اولویت‌های زیر در انتخاب این قبیل مدارک رعایت می‌شد:

۱- فهرست‌نامه‌ها و چکیده‌نامه‌های مورد نیاز موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی.

۲- نشریاتی که مطالب آنها با طرح‌های آموزشی و پژوهشی موسسه ارتباط داشته باشد.

۳- نشریاتی که در کتابنامه‌های معتبر ذکر شده باشد.

۴- نشریات معتبر کتابداری و اطلاع‌رسانی.

۵- نشریاتی که مورد نیاز مراجعین کتابخانه باشد.

۶- نشریاتی که جنبه تحقیقاتی داشته باشد.

در پایان هر هفته مسئول آماده‌سازی نشریات ادواری فهرست‌ها، راهنمای ناشرین، کتابنامه‌ها، و آگهی‌های جدید را با نظر رییس بخش به کمیته انتخاب و ارزشیابی مدارک ارسال می‌کرد. کلیه تغییرات در اشتراک هر نشریه از جمله بهاء نشریه و یا نحوه انتشار به اطلاع اعضای کمیته انتخاب و ارزشیابی مدارک می‌رسید. نشریات ارسالی توسط کمیته انتخاب و ارزشیابی مدارک، متشکل از کارشناسان گروه دکومانتاسیون، مورد بررسی، ارزشیابی، و انتخاب قرار می‌گرفت و توسط بخش تهیه مدارک به کارگزاران کشورهای مختلف سفارش داده می‌شد. عواملی که برای ارزشیابی و انتخاب نشریات ادواری غیرفارسی در نظر گرفته می‌شد عبارت بودند از:

۱- در زمینه کار مرکز باشد

۲- مندرجات آن با مسایل علمی، فنی، اقتصادی، و آموزشی کشور در ارتباط باشد.

۳- از نظر زبان از جمله زبان‌هایی باشد که معمولاً پژوهشگران ایرانی آنها را می‌دانند، مثل فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، و روسی.

۴- ناشر مجلات در صورتی که سازمان‌های علمی و تحقیقاتی باشند ترجیح داده می‌شدند.

۵- در نظر گرفتن بهاء نشریه با توجه به درصد میزان مورد استفاده بودن و فاصله انتشار.

اشتراک نشریات براساس سفارش دائم بود و بهای نشریات سالیانه پرداخت می‌شد. در صورتی که سفارش به خود ناشر شامل تخفیف می‌شد، اشتراک نشریه از طریق ناشر انجام می‌گرفت. سفارش‌ها دو ماه قبل از پایان سال میلادی به کارگزارها و یا ناشرین ارسال می‌شد. عنوان‌هایی که مورد تایید کمیته انتخاب و ارزشیابی مدارک قرار می‌گرفت پس از تعیین اطلاعات کامل کتابشناختی توسط منابع زیر:

1- Anglo-American cataloging rules.

2- Ulrich's international periodicals directory.

3- New serial titles.

4- Irregular serials and annuals.

5- Repertoire de la press et des publications periofiques Francai

6- British union catalouge of periodicals.

روی برگه‌های مخصوص سفارش تایپ و اولین برگه به نشانی کارگزار و یا خود ناشر نشریه ارسال می‌شد و برگه‌های دیگر در برگردان بخش تهیه مدارک رج‌بندی می‌شد. پس از دریافت صورتحساب و انجام امور مربوطه پرداخت آن، کلیه اطلاعات مالی مربوط به هر نشریه در برگه مخصوص امور مالی نشریات ثبت می‌شد. هر نشریه دارای برگه شناسنامه بود که SIF نامیده می‌شد. پی‌گیری، لغو سفارش‌ها، تشکیل پرونده‌های سفارش، مکاتبات مربوط به سفارش‌ها، تمدید اشتراک، درخواست شماره‌های گذشته نشریات، و عضویت در موسسات عملی به عهده بخش تهیه مدارک بود. طبق روش مرکز مدارک علمی نشریاتی که دوره‌های گذشته آنها مورد نیاز بود از سال ۱۹۶۰ خریداری می‌شدند. پس از سفارش و گردآوری مرحله آماده‌سازی فنی نشریات شامل ثبت در برگه کاردکس، زدن مهر کتابخانه مرکز مدارک علمی، و ارسال به کتابخانه جهت ارائه در قفسه‌انجام می‌گرفت.

از بهمن ماه ۱۳۷۱ تهیه نشریات غیرفارسی براساس موضوع‌های زیر انجام می‌گیرد:

- اطلاع رسانی و کتابداری

- ارتباطات

- جامعه‌شناسی

- کامپیوتر

عنوان‌های مورد نیاز پس از تصویب در کمیته مواد و تایید مدیریت مرکز سفارش می‌شوند. شناسایی نشریات حاصل جستجو از طریق CD-ROM در بانک‌های اطلاعاتی 'ISA، LISA' و منابعی مانند:

1- Ulrich's international periodicals directory

2- Social science citation index

می‌باشد. پرداخت صورتحساب با تایید دفتر تهیه و توزیع کتب و نشریات خارجی امکان‌پذیر است که از سال ۱۳۵۹ تاکنون معمولاً به دلیل عدم تامین هزینه‌ها مرکز در اکثر سال‌ها موفق به تهیه نشریات ادواری غیرفارسی نشده است. آماده‌سازی نشریات با کامپیوتر انجام می‌گیرد. هر نشریه پس از دریافت در پایگاه اطلاعاتی مربوطه آن ثبت و با اطمینان از عدم تکراری بودن به کتابخانه ارسال می‌شود.

سیاست تهیه و آماده‌سازی نشریات ادواری فارسی

سیاست بخش تهیه مدارک در مورد گردآوری نشریات ادواری فارسی مورد نیاز مرکز این بود که ابتداءً برای دریافت آنها به طور رایگان اقدام نماید. چنانچه این درخواست مورد موافقت ناشر قرار نمی‌گرفت جهت خرید آن اقدام می‌شد و نشریات مورد نیاز از یکی از مراکز توزیع نشریات تهیه می‌شد. چنانچه خرید نشریه‌ای از این طریق امکان نداشت جهت اشتراک آن از طریق ناشر یا موسسه مربوطه اقدام می‌شد. مراحل انجام کار، شامل ارسال راهنمای ناشرین، آگهی‌ها، فهرست‌ها، و کتابنامه‌های جدید به کمیته انتخاب و ارزشیابی مدارک، مراحل سفارش، دریافت صورتحساب، پرداخت حق اشتراک، دریافت و آماده‌سازی نشریات برای قفسه کتابخانه، پی‌گیری، لغو اشتراک، و تمدید اشتراک همان روش سفارش و گردآوری نشریات ادواری غیرفارسی بود. اشتراک جدید در اسفندماه هر سال توسط مسئول سفارشات انجام می‌گرفت و برای تکمیل اطلاعات کتابشناختی نشریات ادواری فارسی از منابعی مانند:

۱- راهنمای مجله‌های ایران

3- Anglo-American cataloging rules

استفاده می‌شد.

از بهمن ماه ۱۳۷۲ براساس سیاست ابلاغ شده از سوی مدیریت مرکز کلیه نشریات فارسی خریداری و نگهداری می‌شوند. کلیه مراحل سفارش، دریافت، و آماده‌سازی مطابق روش نشریات ادواری غیرفارسی انجام می‌گیرد. در حال حاضر با توجه به کمبود فضای مناسب روزنامه‌ها نگهداری نمی‌شوند.

سیاست تهیه و آماده‌سازی کتاب (فارسی و غیرفارسی)

مرکز مدارک علمی تهیه کتاب‌های غیرفارسی و فهرست‌نویسی کتابهای فارسی و غیرفارسی را از ابتدا تا سال ۱۳۶۴ از طریق مرکز خدمات کتابداری انجام می‌داد. راهنمای ناشرین، کتابنامه‌ها، فهرست‌ها، و آگهی کتاب‌های تازه منتشر شده هفته‌ای یکبار به کمیته انتخاب و ارزشیابی مدارک ارسال می‌شد. اطلاعات کامل کتابشناختی عنوان‌های غیرفارسی تایید شده در کمیته انتخاب و ارزشیابی مدارک با استفاده از منابعی نظیر:

1- Books in print

2- British books in print

3- Publisher's catalogue

و برای عنوان‌های فارسی با استفاده از راهنمای ناشرین، و آگهی‌ها، تکمیل و پس از تایپ در برگه‌های NCR به مسئول سفارش در مرکز خدمات کتابداری ارسال می‌شد. پس از دریافت عنوان‌های سفارش شده از مرکز خدمات کتابداری به همراه برگه‌های فهرست‌نویسی، مراحل آماده‌سازی فنی کتاب شامل رفع نواقص برگه‌های فهرست‌نویسی، پشت‌نویسی رف برگه، زدن مهر کتابخانه مرکز با کلمه IRANDOC، زدن مهر رسید در برگه‌دان بخش سفارش، توسط بخش تهیه مدارک مرکز انجام می‌گرفت.

از بهمن ماه سال ۱۳۷۲ کتاب‌های مورد نیاز براساس موضوع‌های اطلاع‌رسانی و کتابداری، ارتباطات، جامعه‌شناسی، و کامپیوتر تهیه می‌شوند که کتاب‌های مرجع و واژگان‌ها در اولویت قرار دارند. کتاب‌ها بیشتر از نمایشگاه‌های کتاب خریداری می‌شوند که نیاز گروه‌های پژوهشی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی در اولویت هستند. منابع و مراجع مورد نیاز کتابخانه، مدیریت اسناد و اطلاعات براساس درخواست و تایید کمیته‌مواد سفارش و خریداری می‌شوند. جهت تکمیل اطلاعات کتابشناختی کتاب‌های لاتین سفارش شده از Books in print استفاده می‌شود. آماده‌سازی کتاب‌ها جهت ارسال به کتابخانه و سفارش‌دهندگان توسط کامپیوتر انجام می‌شود. در سال ۱۳۷۰ تفکر طراحی نرم‌افزاری که قادر به ثبت کلیه اطلاعات کتابشناختی مدارک تهیه شده در مرکز را داشته‌باشد ایجاد شد و طراحی آن با هزینه‌ای ناچیز انجام گرفت. این نرم‌افزار که قدرت گزارش‌دهی قابل قبول و مطلوبی دارد جهت ثبت اطلاعات کتابشناختی مدارک اعم از کتاب، نشریات ادواری، و مواد غیرکتابی به کار می‌رود. کتاب‌ها پس از آماده‌سازی توسط این نرم‌افزار، جهت استفاده مراجعین کتابخانه طبق آیین‌نامه گردش کتاب در مرکز، به کتابخانه ارسال می‌شوند.

ذکر این نکته لازم است که در سال‌های اخیر تهیه منابع خارجی مانند کتاب، نشریات ادواری، و بانک‌های اطلاعاتی از طریق دریافت آگهی و استفاده از منابع مانند CD-ROM directory انجام می‌شود. دریافت این بانک‌های اطلاعاتی از طریق مکاتبه با ناشر یا کارگزاران داخلی صورت می‌گیرد.

سیاست تهیه و آماده‌سازی مواد غیرکتابی

روش گردآوری و آماده‌سازی مواد غیرکتابی مانند انتشارات سازمان‌های دولتی، پایان‌نامه‌های دانشگاهی، مواد سمعی و بصری، و غیره مثل کتاب انجام می‌گرفت. از آنجا که این قبیل مدارک فهرست‌نویسی نمی‌شدند چنانچه در حوزه کار بخش نمایه‌سازی بودند پس از آماده‌سازی به بخش نمایه‌سازی و در غیراینصورت به کتابخانه فرستاده می‌شدند.

انتشارات موسسات خارجی و بین‌المللی که در ایران نماینده فروش داشتند نظیر فائو، یونسکو، و موسسات استاندارد مستقیماً از نماینده فروش در ایران خریداری می‌شدند. کلیه مراحل انتخاب، سفارش، و دریافت مانند کتاب‌های فارسی انجام می‌شد.

از بهمن سال ۱۳۷۱ تا پایان سال ۱۳۷۵ با مکاتبه‌ها و پی‌گیری‌های متعدد تعداد قابل توجهی پایگاه‌های اطلاعاتی خارجی بر روی دیسک نوری به طور رایگان دریافت شد. در زمان حاضر بانک‌های اطلاعاتی که منابع مرجع هستند و مراجعه‌کننده را جهت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز راهنمایی می‌کنند از طریق کارگزاران داخلی و خارجی تهیه می‌شوند. این منابع شامل:

1- Dissertation abstract on disk.

2- Science citation index.

3- Global books in print.

و چند بانک مرجع دیگر می‌باشد. این منابع از طریق کارگزاران داخلی و خارجی تهیه می‌شوند. انتشارات دولتی، راهنمای سمینارهای ایران، و پایان‌نامه‌های دانشجویان ایرانی داخل و خارج کشور از طریق مکاتبه با سازمان‌های دولتی، شناسایی منابع و خرید آنها، و آگهی‌ها، تهیه می‌شوند. این مدارک پس از آماده‌سازی در پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط ثبت و سپس به کتابخانه ارسال می‌شوند.

مبادله و اهداء نشریات با سازمان‌های خارجی

مرکز مدارک علمی با تعدادی از موسسات علمی و آموزشی جهان قرارداد اهداء و مبادله انتشارات برقرار نمود و طبق موافقت قبلی نشریاتی از این طریق به طور مرتب مبادله می‌شد. نشریه‌ای که از طریق مبادله و اهداء تهیه می‌شد حتماً باید در زمینه هدف و طرح موسسه تحقیقات و پژوهش‌های علمی و آموزشی باشد. بدیهی است که سوابق این گونه نشریات در بخش تهیه مدارک موجود بود.

نشریات مرکز نیز به طور رایگان به سازمان‌های واجد شرایط ارسال می‌شد که شامل سازمان‌های علمی و پژوهشی معتبر دنیا بودند مانند:

- سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه کار اطلاع‌رسانی و کتابداری فعالیت داشتند.

- مراکز اطلاع‌رسانی، پژوهشی، آموزشی، و سرویس‌های چکیده‌نویسی و نمایه‌سازی که انتشارات مرکز را در نشریات خود فهرست می‌کردند.

در چند سال اخیر در این زمینه فعالیت مرکز محدود بوده و در این اواخر به منظور فعال کردن ارتباطمبادله نشریات با سازمانهای اطلاع‌رسانی و کتابداری، پژوهشی و آموزشی با ۱۰۰ مرکز عمده و معتبر مکاتباتی انجام گرفته است.

عضویت در موسسات علمی و آموزشی

آگاهی از برنامه‌ها و امور جاری و نتایج کار سایر موسسات علمی و آموزشی، برای پیشرفت دانش و تکنولوژی کارشناسان و پژوهشگران موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی مورد نیاز اساسی بود. از آنجا که دسترسی به کلیه این اطلاعات به علل مختلف امکان‌پذیر نبود، جهت ارتباط دائم با این موسسات و استفاده از نتایج کارها و برنامه‌های مورد نیاز، مرکز مدارک علمی به عضویت این موسسات درآمد. با عضو شدن در چنین موسساتی مرکز مدارک علمی ایران می‌توانست از انتشاراتی مانند نشریات ادواری، خلاصه‌مذاکرات جلسات علمی و فنی و تصمیمات اتخاذ شده، سخنرانی‌ها، سمینارها، و غیره استفاده کند. برخی از موسسات تسهیلاتی نظیر تخفیف در بهای نشریات قایل می‌شدند. همچنین عضو شدن در این موسسات براعتبار و حیثیت مرکز می‌افزود و بالاخره کتابخانه با امکانات و مدارک بیشتری می‌توانست برای مراجعان خود تسهیلات بیشتری فراهم آورد.

از سال ۱۳۵۹ به تدریج به علت نپرداختن حق عضویت، ارتباط مرکز با اکثر موسسات ذکر شده قطع شد. از ابتدای سال ۱۳۶۸ مرکز اسناد و مدارک علمی ایران به منظور ایجاد ارتباط با این موسسات پرداخت حق عضویت در ایفلا، فید، و استینفو را از سر گرفت. در سال‌های اخیر برای سازمان‌هایی مانند GALE و World of Learning The اطلاعاتی راجع به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، به طور مرتب، ارسال می‌شود که در ویرایش‌های جدید این نشریات منعکس شده است.

هم‌اکنون مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران یکی از اعضای فعال استینفو است. یازدهمین اجلاس مشورتی و سمینار منطقه‌ای استینفو با میزبانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران برگزار شد.

سازماندهی :

نمایه‌سازی

مواد غیرکتابی از نظر محتوای اطلاعاتی دارای اهمیت زیادی است. این مواد، نقش مهمی در پژوهش‌های علمی دارند و اصولاً دستاوردهای پژوهشگران قبل از اینکه به صورت کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد، در نسخه‌هایی محدود و یا به صورت مقاله در نشریات معتبر به چاپ می‌رسد. در بیشتر موارد، نتایج پژوهش‌های علمی یا اجتماعی به صورت گزارش، تک نگاشت، نتیجه کنفرانس و سمینار و کنگره و سمپوزیوم به معنی وسیع کلمه انتشار نمی‌یابند و چه بسیار پژوهش‌هایی باشند که هیچ‌گونه اطلاعی از تاریخ، چگونگی انجام و نتایج آنها در اختیار نباشد. با توجه به افزایش واحدهای پژوهشی و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی در ایران و نیروی انسانی و سایر امکانات موجود و بازدهی آنها به صورت گزارش‌های علمی و پژوهشی و یا انواع دیگر مدارک که خود هزینه‌های زیادی در برداشته است و اینکه لازم است به نحوی دیگران از آنها اطلاع پیدا کنند، مراکز مدارک ایجاد شده است. در واقع، آگاهی از وجود این گونه مدارک و امکان دسترسی به محتوای اطلاعاتی آنها نه تنها مسیر فعالیت‌های تحقیقاتی مشابه را در

آینده هموارمی‌کند، بلکه ضمن از میان بردن امکان دوباره کاری در این زمینه، صرفه‌جویی‌های قابل توجهی را موجب می‌شود.

مراکز مدارک علمی معمولاً انجام چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارند و با در اختیار داشتن مجموعه کاملی از مدارک، پژوهشگران را در انجام کارهای تحقیقاتی یاری می‌دهند. در مقیاس بزرگتر، مراکز مدارک علمی نیز عهده‌دار نه تنها چنین خدماتی هستند بلکه وظیفه دارند که جامعه پژوهشگر خود را در سطح کشور از تحقیقات انجام یافته درباره همان کشور آگاه سازند و در انجام چنین کار خطیری، مرکز مدارک علمی از سال ۱۳۵۰ کار نمایه‌سازی مقالات فارسی را در زمینه‌های علوم و علوم اجتماعی آغاز کرد و ضمن مطالعه و بررسی و آزمایش روش‌های مختلف نمایه‌سازی، روش نمایه‌سازی همارا را که پایه آن تجزیه و تحلیل محتوای اطلاعاتی مدرک در قالب مفاهیم بود انتخاب کرد. ضوابط نمایه‌سازی به طور اعم همان بود که در مراکز اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون دنیا به کار می‌رفت. ضوابط و ویژگی‌های خاص این نظام در ارتباط با زبان فارسی در جلسات مختلفی که با حضور نمایه‌سازان تشکیل می‌شد بحث، بررسی و احتمالاً به تصویب و تایید می‌رسید. برای طبقه‌بندی مفاهیم نیز نظام رده‌بندی دهدهی جهانی (یو.دی.سی) به کار گرفته شد.

در تابستان ۱۳۵۰، دو سال پیش از آنکه بخش نمایه‌سازی ایجاد شود، گروهی از همکاران مرکز مدارک علمی ایران در یک دوره فشرده چهار هفته‌ای با اصول کلی نمایه‌سازی آشنا شدند. در پاییز ۱۳۵۲ نیز همکاران دیگری در کلاسی که درباره دکومانتاسیون تشکیل شده بود و مسایلی از نمایه‌سازی را هم دربر می‌گرفت شرکت کردند. بعد از مدتی، به دلیل نارسایی مفاهیم موجود در رده‌بندی دهدهی جهانی (یو.دی.سی) و عدم شمول آن به کلیه مسایل و موضوع‌های جدید، به ویژه مسایل مربوط به ایران، مفاهیم در قالب توصیفگر درآمد و ذخیره و بازیابی اطلاعات نیز براساس توصیفگرها صورت گرفت.

در آغاز، ذخیره و بازیابی اطلاعات براساس برگه‌های جدول (صفر تا ۹) یا ده ستونی انجام می‌گرفت. پس از مدتی به علت زیاد شدن تعداد مدارک و عدم کشش برگه‌های ده ستونی، برگه‌های میان منگنه (برگه‌های انطباق‌پذیر یا تطابق نوری) مورد استفاده قرار گرفت که ظرفیت تا ۱۴۰۰۰ شماره را داشتند. از سال ۱۳۶۷ بارواج کامپیوتر سیستم برگه‌های میان منگنه، که با نام تجارتي سلکتو در مرکز مورد استفاده بود، کنار گذاشته شد و کار ذخیره و بازیابی اطلاعات و مدارک کامپیوتری شد.

بخش نمایه‌سازی مرکز مدارک علمی (که اینک در گروه مدیریت اسناد و اطلاعات ادغام شده است) در آغاز یعنی سال ۱۳۵۲ با دو عضو هیأت علمی، یک کمک کارشناس، یک ماشین‌نویس، و همکاری پاره‌وقت چند نفر از اعضای گروه دکومانتاسیون (گروه پژوهشی کنونی) کار خود را شروع کرد و تا سال ۱۳۵۸ عملانمایه‌سازی پایان‌نامه‌های دانشجویان ایرانی فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های ایران و خارج، و نیز نمایه‌سازی نشریات سازمان‌های دولتی و غیردولتی ایران را بر موارد دیگر برنامه خود، یعنی نمایه‌سازی نشریات و تهیه و تنظیم اصطلاحنامه‌های موضوعی اولویت داده بود. آمار نمایه‌سازی مدارک ظرف این سال‌ها به حدود ۳۵۰۰ مدرک رسید.

مسایل و مشکلات در این راه را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

۱- فقدان ضوابط واحد برای نمایه‌سازی، ضوابط نمایه‌سازی به طور کلی همان بود که در مراکز اطلاع‌رسانی دنیا به کار می‌رفت. ضوابط خاص این روش در ارتباط با زبان فارسی در جلسه‌های مختلفی که با حضور نمایه‌سازان برگزار می‌شد مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت و در مواردی به تصویب و تایید می‌رسید. جزوهای از این پیشنهادات در

سال ۱۳۵۴ برای اظهار نظر به نمایه‌سازان ارسال شد. یکی از ضوابط اصلی، تعیین عمق نمایه‌سازی مدارک بود. بدین منظور قرار شد که مدارک در سطحی نمایه شوند که محتوای اطلاعاتی آنها در قالب ۱۰ تا ۱۵ توصیف‌گر ارائه شود. این تصمیم به تدریج و از همان سال ۱۳۵۴ به بعد به علت غیبت ممتد همکاران مرکز که برای استفاده از بورس تحصیلی به خارج سفر کرده بودند و هم چنین به علت عدم توانایی مرکز در استفاده از متخصصان خارج از مرکز، دچار تزلزل شد، به نحوی که کم‌کم از عمق و یکدستی نمایه‌سازی کاسته شد.

۲- فقدان ضوابط جامع برای ارزشیابی مدارک، بخش نمایه‌سازی از ابتدا، ضوابط تدوین شده‌ای برای ارزشیابی مدارک نداشت. مدارک براساس اولین وظیفه مرکز، یعنی گردآوری، تجزیه و تحلیل و در دسترس قرار دادن مدارک برای استفاده پژوهشگران کشور، گردآوری می‌شدند و سپس به سلیقه نمایه‌سازان مورد ارزشیابی و نمایه‌سازی قرار می‌گرفتند. بخش نمایه‌سازی در سال ۱۳۵۵ ضوابطی را برای ارزشیابی مدارک اتخاذ کرد:

- فاقد جنبه‌های تبلیغاتی بودن.

- فاقد اطلاعات کلی و آموزش عمومی بودن.

- مربوط به رشته‌های فعالیت مرکز بودن.

- ترجمه مسایل ایران در رشته‌های فعالیت مرکز بودن.

- ترجمه تحقیقات با ارزش در رشته‌های فعالیت مرکز بودن.

۳- نارسایی‌های تهیه مدارک مثل نفرستادن یا دیر فرستادن مدارک به مرکز.

۴- ناهماهنگی با نیاز مراجعان چه از نظر جنبه فنی و چه از نظر عدم بار اطلاعاتی لازم مدرک.

۵- عدم آشنایی کامل نمایه‌سازان با نظام واقعی نمایه‌سازی و نبودن آموزش‌های مستمر.

۶- نداشتن تخصص‌های لازم در نمایه‌سازی مدارک حوزه علوم زیرا مدارک مربوط به علوم اجتماعی، در بیشتر موارد، نمایه‌ساز متخصص را داشته است.

در اینجا باید یادآور شد که شیوه کار مرکز در مورد انتشارات سازمان‌های مختلف ایران، اعم از دولتی و غیردولتی، از سال ۱۳۴۸ تا سال ۱۳۵۲ که در آن سال بخش نمایه‌سازی به وجود آمد، بدین ترتیب بود که این انتشارات پس از گردآوری در برگه‌های فروست ثبت و آنگاه به کتابخانه ارسال می‌شدند. در کتابخانه برحسب سازمان متبوع و شماره انتشار در قفسه جای می‌گرفتند. غیر از این کار و انتشار یک فهرست الفبایی از این نشریات کار دیگری بر روی این نشریات انجام نمی‌گرفت.

پایان‌نامه‌ها نیز براساس جدول کلی نظام رده‌بندی دهدهی جهانی (یو.دی.سی.) دسته‌بندی و ردیف می‌شدند. طبقه‌بندی این مدارک در سطح جدول دوم این رده‌بندی بود که اصولاً محتوای اطلاعاتی مدارک را تجزیه و تحلیل نمی‌کرد. بعداً فهرست الفبایی موضوعی در دو جلد جداگانه در زمینه‌های علوم اجتماعی، پزشکی، و داروسازی از این پایان‌نامه‌ها تنظیم و منتشر شد.

در حال حاضر روش نمایه‌سازی در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران براساس دو روش پیش‌همارا و پس‌همارا و کنترل با اصطلاحنامه‌ها انجام می‌شود. توصیف‌گرهای جدید در شورای استاندارد مطرح شده و از نمایه‌سازان نظرخواهی به عمل می‌آید. پس از نمایه‌سازی، مدارک به واحد نمونه‌خوانی جهت پانچ مندرجات کاربرگه‌ها، تهیه نسخه کپی از فایل اطلاعات پانچ شده، ثبت مشخصات کاربرگه‌های پانچ شده، و فایل اطلاعات در فرم مخصوص ارسال می‌شود. واحد نمایه‌سازی در حال حاضر فاقد مجموعه توصیف‌گرهای کنترل شده است.

فهرست‌نویسی

فهرست‌نویسی کتاب‌های فارسی و لاتین مرکز از ابتدای تاسیس تا سال ۱۳۶۴ در مرکز خدمات کتابداری تهران انجام می‌شد. در سال ۱۳۶۴ بخش فهرست‌نویسی در مرکز ایجاد شد که کارهای مربوط به این قسمت به صورت دستی انجام می‌گرفت. پس از ایجاد واحد خدمات ماشینی در مرکز کلیه امور مربوط به فهرست‌نویسی کتاب‌ها با کامپیوتر انجام می‌شود. کتاب‌هایی که از بخش تهیه مدارک به این قسمت می‌رسد در نرم‌افزارهای کتابشناسی ملی و CD-MARC بازبینی می‌شوند که در صورت موجود بودن ذخیره و پس از آماده‌سازی به کتابخانه ارسال می‌شوند. کتاب‌هایی که در نرم‌افزارهای مذکور موجود نباشد با کمک جداول طبقه‌بندی کتابخانه کنگره امریکا و سرعنوان‌های موضوعی فارسی و لاتین فهرست‌نویسی می‌شوند. اطلاعات این کتاب‌ها به کامپیوتر داده شده پس از آماده‌سازی به کتابخانه ارسال می‌شوند.

چکیده‌نویسی

مرکز مدارک علمی از آغاز تاسیس مجله چکیده کار خود را در این مجله منحصر به مقالات مجله‌های ایران در زمینه علوم و علوم اجتماعی کرد. تنها در موارد استثنایی متن مصاحبه‌ها و گزارش‌های بسیار مهم و حساس که در مجلات ایران به چاپ می‌رسید، چکیده‌نویسی می‌شد و در مجله چکیده علوم اجتماعی منتشر می‌شد، یعنی در این گونه موارد، متن گزارش یا مصاحبه در حکم مقاله تلقی می‌شد.

نخستین شماره از دوره اول مجله چکیده در زمینه علوم و علوم اجتماعی در زمستان سال ۱۳۴۸ شامل ۱۴۸ چکیده منتشر شد. تنظیم چکیده‌ها براساس نام الفبایی رشته‌های علوم و علوم اجتماعی صورت می‌گرفت. در بخش مشخصات مقاله، ابتدا نام نویسنده (و در صورت نبودن آن، نام مقاله) و نام مقاله یاد شده است. اگر مقاله ترجمه از زبان دیگری بود، نام مترجم نیز ذکر می‌شد، سپس نام مجله، دوره، تاریخ، شماره و صفحه یا صفحه‌هایی از مجله که مقاله در فاصله آنها آمده است یادداشت می‌شد. فهرست نام نویسندگان مقاله و فهرست عناوین مقالات در پایان هر شماره افزوده می‌شد تا کار یافتن چکیده ساده‌تر شود. در پایان دوره سوم بخش علوم و علوم اجتماعی از هم تفکیک شد و هر کدام به صورت نشریه‌ای جداگانه درآمد.

دوره چهارم و پنجم مجله چکیده علوم اجتماعی به طور مستقل چاپ شد و دوره ششم با شکل و طرح تازه شامل (۳۲۶) چکیده در خرداد ماه ۱۳۵۶ انتشار یافت. شماره ۲-۱ دوره هفتم شامل مقالات شش‌ماهه اول سال (۱۳۵۲) شامل ۲۵۴ چکیده در خردادماه ۱۳۵۸ منتشر شد.

از اوایل سال ۱۳۵۸ تصمیم بر این شد که دوره سابق مجله چکیده متوقف گردد و مجله چکیده شماره ویژه انقلاب تدوین و انتشار یابد و پس از آن دوره جدید مجله آغاز شود. شماره ویژه انقلاب شامل گزیده مقالات روزنامه‌ها و مجلات فارسی چاپ شده در ایران بود که مربوط به حوادث و مسایل انقلاب در سال ۱۳۵۷ می‌شد. مقالات این شماره گردآوری و چکیده‌نویسی شد ولی چاپ و منتشر نشد. تعداد چکیده‌های شماره ویژه انقلاب نزدیک به ۶۰۰ عدد بود و در تهیه چکیده‌ها ۲۱ نفر شرکت داشتند که ۱۹ نفر آنها از همکاران مرکز مدارک علمی بودند. این آخرین کار چکیده‌نویسی در مرکز بود و بعد از آن فعالیت چکیده‌نویسی در مرکز انجام نشد.

بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات در سال‌های اولیه فعالیت مرکز مدارک علمی براساس روش دستی و بعد از چند سال براساس روش نیمه خودکار انجام می‌شد.

روش دستی

این روش با استفاده از برگه‌های جدولی (صفر تا ۹) یا ده‌ستونی انجام می‌گرفت. این برگه‌ها در ابعاد ۹,۱۴ سانتیمتر بود و دارای دو ستون افقی و ده ستون عمودی بودند. ستون افقی اول، محل نوشتن یا ماشین‌کردن توصیفگرها بود و ستون افقی دوم، شماره‌های ستون‌های عمودی صفر تا ۹ را مشخص می‌کرد. برای هر توصیفگر، یک برگه جدول در نظر گرفته می‌شد و در هر ستون، شماره مدرکی می‌آمد که آخرین رقم سمت‌راست آن همان رقم بالای ستون بود.

مراحل اساسی ذخیره و بازیابی مدارک براساس برگه‌های جدول را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

۱- تعیین شماره مدرک و تنظیم اطلاعات کتابشناختی مدرک در کاربرگه نمایه‌سازی.

۲- اختصاص توصیفگر به مدرک.

۳- اختصاص دادن یک برگه جدول به هر توصیفگر که در کاربرگه آمده، این برگه‌ها به ترتیب الفبایی توصیفگرها رج‌بندی می‌شدند و نشانگر این بودند که در مورد هر موضوعی چند مدرک موجود است

۴- از روی کاربرگه نمایه‌سازی دو نوع برگه دیگر ساخته می‌شد:

الف: برگه اطلاعاتی (کارت اطلاعاتی) این برگه شامل تمام اطلاعات موجود در کاربرگه‌نمایه‌سازی بود با قطع ۵/۱۷,۱۲ بالای برگه در سمت راست، شماره مدرک و در قسمت پایین شماره، اطلاعات هر مدرک به ترتیبی معین نوشته می‌شد. چکیده مدرک نیز در زیراطلاعات داده شده اضافه می‌شد. در پشت برگه‌ها توصیفگرها نوشته یا ماشین می‌شدند. رج‌بندی این برگه‌ها در برگه‌دان براساس شماره ردیف انجام می‌گرفت.

ب: برگه مستند سرشناسه، قطع این برگه ۵/۷,۵/۱۲ سانتی‌متر بود و روی آخر برگه شماره‌مدرک و اطلاعات هر مدرک نوشته یا ماشین می‌شد. رج‌بندی این برگه‌ها در برگه‌دان براساس الفبایی سرشناسه بود. کاربرد برگه مستند سرشناسه، جلوگیری از دوباره‌کاری در نمایه‌سازی بود.

نظام‌های دستی چه از لحاظ تعداد مدارکی که می‌توانند نمایه کنند و چه از لحاظ شماره‌واژه‌هایی که می‌توانند ذخیره نمایند، گنجایش محدودی دارند. کاربرد این نظام برای مراکز اسنادی مناسب است که موضوع تخصصی و کم دامنه یا مجموعه مدارک و اطلاعات آنها کوچک و محدود باشد و احتمال افزایش مدارک نرود. بدیهی است که استفاده از این نظام ایجاب می‌کند که در مراکز بی‌کار گرفته شوند که افراد متخصص واسطه بین استفاده‌کنندگان و نظام باشند. زیرا شیوه کار با این نظام‌ها برای همگان شناخته نیست و اگر اشخاص بی‌تجربه با آنها کار کنند امکان جابه‌جایی و از هم‌پاشیدگی برگه‌ها وجود دارد.

روش نیمه خودکار

در این روش عمل ذخیره و بازیابی توسط دست و با وسیله مکانیکی انجام می‌گرفت و به یک وسیله مکانیکی سوراخ‌هایی در برگه‌ها به وجود می‌آوردند. یکی از این روش‌ها، به کار گرفتن برگه‌های میان منگنه یا تطابق نوری بود. این برگه‌ها با اندازه‌ها و شکل‌های مختلف ظرفیت تا ۱۴۰۰۰ شماره را داشتند. سطح هر برگه از خانه‌های شطرنجی پوشیده بود و عملکرد هر برگه مانند برگه‌های جدولی بود. طرز کار با این برگه‌ها به این شکل بود که در محل‌های صحیح شماره‌های مورد نظر سوراخ می‌شد. استفاده از این برگه‌ها مستلزم استفاده از کارت اطلاعاتی و برگه مستند سرشناسه بود. بازیابی مدارک در این روش، عبارت بود از یافتن برگه‌هایی که سوراخ‌های یکسان داشتند که اینکار بایک جعبه نور انجام می‌گرفت. برگه‌ها را روی هم می‌گذاشتند و بر یک طرف برگه‌ها نور می‌تاباندند و در صورتی که تمام برگه‌ها روزهایی مشترک داشتند نور از طرف دیگر عبور می‌کرد. معمولاً این برگه‌ها با دقتی که لازم بود منگنه نمی‌شدند بنابراین کاربرد آنها در بازیابی مدارک مواجه با اشکال بود و در ضمن مقرون به صرفه هم نبودند.

روش ماشینی

از سال ۱۳۶۷ با رواج رایانه روش خودکار در ذخیره و بازیابی اطلاعات جایگزین دو روش قبلی شد. بدیهی است که به همان نسبت که حجم مدارک در مرکز بیشتر شد کاربرد رایانه ضروری به نظر رسید. در نظام رایانه‌ای کار جستجو ساده‌تر و پربارتر است و به ویژه برای جستجو در مورد موضوع‌هایی که با گروهی از واژه‌ها بیان می‌شوند، امکانات بیشتری را فراهم می‌سازند. نظام‌های رایانه‌ای در ذخیره و بازیابی اطلاعات توانایی کاربردهای گوناگون و برآوردن اهداف مختلف را دارند. در قسمت خدمات داده‌پردازی فعالیت‌هایی که تاکنون توسط روش ماشینی در مرکز انجام گرفته به تفصیل آمده است.

۲-۳- فعالیت‌های پژوهشی

۱- عنوان طرح

به فارسی:

بانک اطلاعات پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور.

به انگلیسی:

Databank of dissertation of Iranian graduates abroad.

۲- خلاصه طرح:

گردآوری و اشاعه به موقع دستاوردهای علمی - پژوهشی محققین دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور سبب ممانعت از تحقیقات موازی، صرفه‌جویی در وقت و هزینه نیروی انسانی می‌گردد. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به منظور دستیابی سریع به اطلاعات باارزش پروژه‌های تحقیقاتی اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های مزبور نموده است. در حال حاضر اطلاعات تعداد زیادی از پایان‌نامه‌های کلیه رشته‌های تخصصی به زبانهای انگلیسی، آلمانی و فرانسه از طریق اصل پایان‌نامه‌هایی که اداره کل امور دانشجویان به این مرکز ارسال داشته، گردآوری و وارد کامپیوتر شده است که بصورت فصلنامه و دیسکت منتشر شده است.

- ۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۶۹
تاریخ پایان: ۱۳۷۶ (در گروه پژوهشی)
- ۴- مرحله فعلی طرح: تحت نظارت مدیریت اسناد و اطلاعات ادامه دارد.
- ۵- بودجه طرح: —
- ۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ۷- نام مجری طرح: مهرداد وزیرپور کشمیری ۱۳۶۹-۱۳۷۱، ملوک السادات حسینی بهشتی ۱۳۷۲-۱۳۷۵
مهتری صدیقی ۱۳۷۵-۱۳۷۶ (پاییز)
- ۸- تعداد همکاران: ۱۰ نفر
- ۹- شکل انتشار نتایج: به صورت پایگاه اطلاعاتی و فصلنامه
- ۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ۱۱- محل نگهداری مستندات: کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح
به فارسی: بانک اطلاعات و مدارک دریای خزر.
به انگلیسی:

Databank of the caspian sea.

۲- خلاصه طرح:

این طرح پروژه مشترک دانشگاه گیلان و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران است و اولین بانک اطلاعاتی است که مدرک و اطلاعات تواما ذخیره و بازیابی می شود. مدارک پس از شناسائی، تکثیر، نمایه سازی شده و سپس اطلاعات مزبور در رایانه ذخیره می شود. این طرح از سال ۱۳۷۰ آغاز شد و به مدت ۵ سال ادامه داشت و از دو قسمت به شرح زیر تشکیل شده است:

۱- خزر داخلی: در این قسمت کلیه مدارک داخل کشور مورد نظر بوده است و تاکنون اطلاعات ۴۰۰۰ مدرک داخل کشور به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی در رایانه ذخیره شده است.

۲- خزر خارجی: در این قسمت ۶۰۰۰ اطلاع علمی به همراه چکیده انگلیسی به ۱۶ زبان گردآوری شده و هم اکنون قسمت انگلیسی در شبکه اینترنت (Internet) قابل استفاده است .

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۰/۱/۱

تاریخ پایان: ۱۳۷۵/۵/۱

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است

۵- بودجه طرح: در سال ۱۳۷۱-۱۳۷۰ توسط دانشگاه گیلان / ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت شد

۶- وابستگی سازمانی و مالی: از سال ۱۳۷۱ به بعد از محل بودجه جاری مرکز

۷- نام مجری طرح: مهرخ ملکیان

۸- تعداد همکاران: ۶ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: به صورت پایگاه اطلاعاتی و فصلنامه اطلاعات خزر

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: محل استقرار مدارک ۱-۲۰۰۰ در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان و مدارک ۲۰۰۱ - ۴۰۰۰ در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران قرار نگهداری می شود.

۱- عنوان طرح

به فارسی:

بررسی آماری وضعیت اطلاع‌رسانی در ایران

به انگلیسی:

Statistical survey of information services in Iran.

۲- خلاصه طرح:

این بررسی که شامل ۲۸۰ کتابخانه است مطالعه کمی از وضعیت مراکز مدارک، کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی ایران است که در قالب آمار و ارقام ارائه شده است. وضعیت مراکز مدارک و کتابخانه‌های تخصصی ایران، از جهت استفاده از نیروی متخصص، روش‌های جدید ذخیره و بازیابی اطلاعات و تجهیزات مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات و پیشنهادات در پایان مقاله آمده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده و توجه بیشتر در طرح سوالهای پرسشنامه به خدمات اطلاعاتی و استفاده از روش‌های جدید در ذخیره و بازیابی اطلاعات است.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۶۹، تاریخ پایان: پاییز ۱۳۷۰

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: لیلا مرتضایی

۸- تعداد همکاران: ۲ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: مقاله

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

بررسی اطلاعات شیمی و مهندسی شیمی در بانک اطلاعات جامع به منظور بهینه‌سازی آنها

به انگلیسی:

Study of chemistry and chemical engineering information in comprehensive database in order to optimizing them.

۲- خلاصه طرح:

در این طرح کلیه اطلاعات علمی در زمینه شیمی و مهندسی شیمی، و رشته‌های وابسته به آن، در حدود ۱۳۰۰ پایان‌نامه، که مدارک آن در مرکز گردآوری، سازماندهی، و منتشر شده است موردبازبینی، ویرایش، و تفکیک قرار

می‌گیرد. یکسان‌سازی، معادل‌یابی، و ارجاع دهی برای کلیدواژه‌ها از کارهای اولیه طرح است. و در این طرح تعیین استراتژی‌های جستجوی اطلاعات شیمی، کنترل‌اسامی ترکیبات شیمیایی، و روش بازیابی اطلاعات شیمیایی با توجه به استانداردهای جهانی، استانداردهای IUPAC، و فرمول‌های بسته شیمیایی آورده خواهد شد. توسعه آتی طرح شامل سایر مدارک مانند طرح‌های پژوهشی، سمینارها، ایجاد فهرست‌های جدید و نمایه‌های فرمولی، استاندارد کردن فرآیند گردآوری، ثبت، و ذخیره اطلاعات شیمی و مهندسی شیمی می‌باشد. حاصل طرح به صورت فصلنامه و دیسکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۶/۱/۱، تاریخ پایان: ۱۳۷۸/۱/۱

۴- مرحله فعلی طرح:

در حال حاضر کار در چاپخانه برای چاپ قرار دارد و برای نمایشگاه بین‌المللی ۱۳۷۸ که در ۱۴ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود آماده خواهد شد.

۵- بودجه طرح: ۱۹۲۲۰۰۰۰ ریال

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: تقی رجبی

۸- تعداد همکاران: ۵ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: به صورت پایگاه اطلاعاتی و کتاب

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

بررسی تحلیلی وضعیت ارجاع نویسی در پایان‌نامه‌های تحصیلی، مورد پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته گرافیک دانشگاه تربیت مدرس.

به انگلیسی:

An analytical review of thesis bibliography. The case of graphic's MA thesis in tarbiat-e modares university.

۲- خلاصه طرح:

در بخش نخست انواع روش‌های ارجاع‌نویسی و تنظیم کتابنامه بررسی شده از آنها الگویی فراگیر و جامع استخراج گردید. در دور گام بعدی، براساس الگوی انتخابی پایان‌نامه‌های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد در رشته گرافیک دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی قرار گرفت و شاخص‌های تعیین شده براساس الگو شناسایی و اندازه‌گیری شد. در مرحله بعدی نتایج اندازه‌گیری، کد گذاری شده، برای بررسی‌های آماری، در فضای بسته نرم‌افزاری SPSS وارد کامپیوتر شده است. تحلیل نتایج کار آماری بر روی داده‌ها، گام بعدی بوده و در نهایت نتیجه‌گیری ارائه خواهد گردید. از این طرح انتظار می‌رود بتوان الگوریتم مطالعه ارجاع نویسی و کتابنامه‌ها را در پایان‌نامه‌های تحصیلی به‌دست آورد.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: شهریور ۱۳۷۷، تاریخ پایان: اسفند ۱۳۷۷

- ۴- مرحله فعلی طرح: بررسی آماری داده‌های استخراجی
- ۵- بودجه طرح: —
- ۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ۷- نام مجری طرح: بهزاد دوران
- ۸- تعداد همکاران: ۱ نفر
- ۹- شکل انتشار نتایج: کتابچه روش ارجاع نویسی، مقاله
- ۱۱- محل اجرای طرح:
- مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ۱۲- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

بررسی تطبیقی وضعیت تحصیلات تکمیلی اطلاع‌رسانی و کتابداری در کشورهای ایران، انگلستان، آمریکا و هند.
به انگلیسی:

Comparative study, a new directions of mastor and doctrol programm of LIS in England, India, Iran and United states.

۲- خلاصه طرح:

در هر یک از کشورهای مورد بحث چند نهاد و آموزش عالی اطلاع‌رسانی و کتابداری شناسایی می‌شود و از طریق مکاتبه کلیه اطلاعات مورد نیاز مانند واحدهای اجباری و اختیاری، برنامه آموزشی، مدرک تحصیلی، طول دوره و غیره گردآوری می‌گردد. پس از مطالعه، بررسی، و جمع‌بندی از وضع تحصیلات تکمیلی اطلاع‌رسانی و کتابداری در هر کشور وضعیت این کشورها با هم مقایسه خواهد شد.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: تابستان ۷۷، تاریخ پایان: پاییز ۷۸

۴- مرحله فعلی طرح: گردآوری اطلاعات

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: لیلا مرتضائی

۸- تعداد همکاران: —

۹- شکل انتشار نتایج: گزارش

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

بررسی حوزه‌های ارتقاء بهره‌وری در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

۲- خلاصه طرح:

برای بهبود بخشیدن به نظام سازمانی مرکز این طرح تحت ۱۴ عنوان انجام می‌شود. عناوین موردنظر به شرح زیر است:

- ۱- تدوین ساختار سازمانی و شرح مشاغل کارکنان مرکز
 - ۲- طراحی سیستم آموزش کارکنان
 - ۳- طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات
 - ۴- طراحی سیستم ممیزی سیستمها و روش‌های جاری و آتی مرکز
 - ۵- طراحی سیستم دریافت نظرات مشتری
 - ۶- طراحی سیستم پیشنهادات داخلی
 - ۷- طراحی سیستم عقد قراردادها
 - ۸- طراحی سیستم اطلاعات انبار
 - ۹- سازماندهی به امور اداری و پشتیبانی (ستادی) مرکز
 - ۱۰- طراحی و تدوین سیستم اطلاعات مدیریت (اجرایی، پژوهشی)
 - ۱۱- طراحی سیستم ارزیابی بهره‌وری مرکز
 - ۱۲- طراحی سیستم ارزیابی و ترفیع هیأت علمی
 - ۱۳- طراحی سیستم فروش تولیدات مرکز
 - ۱۴- طراحی سیستم استقرار در کتابخانه مرکز
- قسمت اول طرح شامل طراحی و تهیه پروژه انجام کار است.
- ۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۸، تاریخ پایان: ۱۳۸۰
 - ۴- مرحله فعلی طرح: —
 - ۵- بودجه طرح: برای قسمت اول ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
 - ۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
 - ۷- نام مجری طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
 - ۸- تعداد همکاران: —

۱- عنوان طرح:

به فارسی:

بررسی روش شناختی پایان‌نامه‌های رشته روان‌شناسی موجود در مرکز.

به انگلیسی:

Studying methodology of psychology thesis.

۲- خلاصه طرح:

از آنجا که علم متکی بر موضوع و روش است، انتظار است کار علمی علاوه بر موضوع دارای روش نیز باشد. روش علمی، به معنی وجود و رعایت مراحل مشخص و ترتیبی معین در کار علمی است، لذا در این پژوهش، بدنبال

مطالعه و تحقیق در پایان‌نامه‌های رشته روان‌شناسی، ابتدا روش معمول در تحقیق‌های علمی مورد مطالعه و فیش‌برداری قرار گرفت و الگویی روشن برگزیده شد. در مرحله بعد از میان پایان‌نامه‌های رشته روان‌شناسی موجود در مرکز، با توجه به مدارک گردآوری شده از مراکز مختلف آموزشی، نمونه‌گیری انجام شد و مقایسه الگوی نظری با داده‌های موجود به عمل آمد.

۳- زمان اجرای طرح: ۷ ماه، تاریخ شروع: ۱۳۷۷/۴/۱۵

۴- مرحله فعلی طرح: نمونه‌گیری انجام شده و اطلاعات بدست آمده از نمونه‌ها را وارد کامپیوتر کرده و بالگویی در نظر گرفته شده مقایسه گردیده است.

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: —

۷- نام مجری طرح: مریم خسروی

۸- تعداد همکاران: ۱ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: —

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

بررسی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از ابتدا تاکنون.

به انگلیسی:

Iranian information and documentation center, a survey of information activities as beginning.

۲- خلاصه طرح:

بررسی و بازنگری عینی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از ابتدای تاسیس تا زمان حاضر وسیله‌ای است برای برنامه‌ریزی‌های مناسب آتی و رفع کاستی‌ها. اجرای این طرح امکان مقایسه و سنجش با سایر مراکز مشابه در سایر کشورها را نیز فراهم می‌آورد. موارد بررسی شامل تاریخچه کامل، فعالیت‌های اطلاع‌رسانی، نیروی انسانی و وقایع‌نگاری است. فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در حدود موارد زیر است.

۱- فعالیت‌های اجرایی

۲- فعالیت‌های پژوهشی

۳- فعالیت‌های آموزشی

۴- فعالیت و روابط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

۵- فعالیت‌های انتشاراتی و داده پردازی

۶- فعالیت‌ها و خدمات کتابخانه‌ای

۷- فعالیت‌ها و خدمات مشاوره راهنمایی

۳- زمان اجرای طرح

تاریخ شروع ۱۳۷۶/۱۰/۲۳، تاریخ پایان: ۱۳۷۶/۱۱/۱۴

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است.

۵- بودجه طرح: ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: مهوش معترف

۸- تعداد همکاران: ۳ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: گزارش

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله.

به انگلیسی:

Studying the information needs of earthquake scientists.

۲- خلاصه طرح:

قرارگیری ایران بر روی کمربند لرزه‌خیزی آلپ - هیمالایا و وقوع نوبه‌ای زلزله‌های مهیب، بازنگری جدی و علمی در امر زلزله را از جهات مختلف ایجاب می‌سازد. این پژوهش در صدد است با بررسی و شناسایی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله در دو حوزه مهم پژوهش، ضمن روشن شدن اهمیت و نقش خدمات اطلاع‌رسانی در این زمینه، منابع و راهکارهای موثر در رفع نیازهای اطلاعاتی لرزه‌شناسی را تبیین نماید. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه (ترجیحاً غیرحضور) گردآوری خواهد شد. پس از استخراج اطلاعات مندرج در پرسشنامه‌ها، کار تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام می‌گیرد و در نهایت با طرح نتایج حاصله، پیشنهادات لازم جهت بهبود و توسعه خدمات اطلاع‌رسانی در این رابطه ارائه می‌گردد. شایان ذکر است جهت دستیابی به نتایج کاملتر، فاز دوم طرح در قالب پنیازسنجی اطلاعاتی واحدهای تحقیقاتی علوم زمین پ در صورت تصویب قابل اجرا خواهد بود.

۳- زمان اجرای طرح

تاریخ شروع: ۱۳۷۷/۳/۱۴، تاریخ پایان: ۶ ماه بعد

۴- مرحله فعلی طرح: در حال حاضر کار گردآوری اطلاعات در قالب مطالعه منابع و بانکهای اطلاعاتی موجود در ارتباط با علوم زلزله خاتمه یافته است. ضمناً کار طراحی پرسشنامه نیز جهت بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین به انجام رسیده و پرسشنامه‌ها آماده توزیع در جامعه مورد پژوهش می‌باشد.

۵- بودجه طرح: ۴۳۷۶۵۰۰ ریال

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: مهتری صدیقی

۸- تعداد همکاران: ۱ نفر

۹- شکل انتشار نتایج:—

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات:—

۱- عنوان طرح

به فارسی:

برنامه استراتژیک مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

به انگلیسی:

Iranian information and documentation centre strategic plan.

۲- خلاصه طرح:

در این طرح، برنامه استراتژیک مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ارائه می‌گردد. ضرورت برنامه استراتژیک برای این سازمان از آنجایی مشخص می‌گردد که اولاً براساس تغییر شرایط محیطی موجود بکارگیری برنامه‌ریزی عملیاتی یا درازمدت موثر واقع نخواهد شد و ثانیاً نوع و ماهیت این سازمان که دولتی بوده و در محیطی باز و ناهماهنگ از جهت تصمیم‌گیری فعالیت می‌نماید، ضرورت داشتن برنامه استراتژیک را دوچندان می‌نماید. پس از انجام این طرح که هدف آن تعیین وظایف رسمی و غیررسمی، موضوعات استراتژیک و استراتژی‌های مرکز است، برنامه‌ای عملیاتی استخراج خواهد گردید که در سیکل‌های بعدی فرایند برنامه‌ریزی، با شرایط محیطی تطبیق داده می‌شود. فرایند بکار گرفته شده در این طرح شامل مراحل (۱) تعیین وظایف رسمی و غیررسمی (۲) تحلیل مخاطبین (۳) تعیین مأموریت مرکز (۴) تحلیل شرایط خارجی (۵) تحلیل شرایط داخلی (۶) تعیین موضوعات استراتژیک (۷) تعیین استراتژی‌ها (۸) تعیین دورنمای مرکز و (۹) بازنگری برنامه می‌باشد. با اجرای این فرایند سازمان خواهد توانست که هماهنگی‌های لازم در اجرای برنامه رابدست آورده و منابع سازمان را به شکلی بهینه تخصیص دهد. انگیزه لازم در سازمان تقویت شده و اختلافات و ابهامات از بین رفته و توافق کلی برانجام فعالیت‌های سازمان بدست خواهد آمد.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: فروردین ۱۳۷۷، تاریخ پایان: فروردین ۱۳۷۸

۴- مرحله فعلی طرح: تعیین موضوعات استراتژیک

۵- بودجه طرح: : ۱۳۵۷۸۰۰۰

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: مجید امیدوار

۸- تعداد همکاران: ۲ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: در قالب برنامه استراتژیک مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۰- محل اجرای طرح:

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

پایگاه اطلاعات پروژه‌های تحقیقاتی و مدارک علمی آب.

به انگلیسی:

Databank of the research projects and scientific documents of water.

۲- خلاصه طرح:

در این طرح گردآوری و سازماندهی اطلاعات مربوط به طرح‌های تحقیقاتی و مدارک علمی آب مطرح است. اطلاعات گردآوری شده به همراه چکیده آن‌ها با استفاده از دستورالعمل USMARC Bibliographic format 1995 به کاربرگه‌ها منتقل و پس از انجام کنترل‌های لازم در رایانه وارد می‌شود. مدارک گردآوری شده شامل مقالات سمینارها، گزارش‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها، مقالات مجلات، استانداردهای آب، اختراعات ثبت شده به زبان‌های فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی و روسی است. توصیف‌گرها به دو زبان فارسی و انگلیسی، و کنترل با اصطلاحنامه‌های معتبر و مورد تایید، تعیین می‌شوند.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۴/۴/۳۱ تاریخ پایان ۱۳۷۸/۴/۳۱

۴- مرحله فعلی طرح: تا تاریخ ۱۳۷۷/۹/۳۰ تعداد ۷۸۰۰ مدرک از کل قرارداد ۴ ساله، که تعداد آن ۱۰۰۰۰ مدرک است، آماده‌سازی و وارد رایانه شده است.

۵- بودجه طرح: ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۶- وابستگی سازمانی و مالی: دفتر فنی آب - وزارت نیرو

۷- نام مجری طرح: مهرخ ملکیان

۸- تعداد همکاران: ۱۲ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: فعلا به صورت دیسکت

۱۰ محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

پایگاه اطلاعات علوم تربیتی ایران.

به انگلیسی:

Education database of Iran.

۲- خلاصه طرح:

طرح تشکیل بانک اطلاعات علوم تربیتی با توافق و پشتیبانی مالی مرکز تحقیقات آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از تیرماه سال ۱۳۷۱ آغاز شد. هدف از ایجاد این بانک، گردآوری و آماده‌سازی و ذخیره و بازیابی کامپیوتری مدارکی است که از سی سال پیش به این سو در زمینه آموزش و پرورش و روانشناسی پرورشی به صورت مقاله، پایان‌نامه، طرح پژوهشی، گزارش علمی و فنی، استاندارد و نظایر اینها منتشر شده است. نمایه‌سازی مدارک با استفاده از اصطلاحنامه تخصصی علوم تربیتی اریک (ERIC) و در مواردی از

اصطلاحنامه آموزش و پرورش یونسکو (IBE) صورت گرفته است. حاصل کار، گردآوری ۸۰۰۰ مدرک است که به کتابخانه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی انتقال داده شده است. اطلاعات کتابشناختی طرح در قالب فصلنامه اطلاعات علوم تربیتی در ۹ شماره منتشر شده است و دیسکت کامپیوتری آن نیز موجود است.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۱، تاریخ پایان: ۱۳۷۶

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است.

۵- بودجه طرح: فاز اول: ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۶- وابستگی سازمانی و مالی: فاز اول: طرح مشترک مرکز با وزارت آموزش و پرورش
فاز دوم و سوم: کارگزار مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران کارفرما وزارت آموزش و پرورش

۷- نام مجری طرح: لیلا مرتضایی

۸- تعداد همکاران: ۲۰ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: ۹ شماره نمایه نامه با عنوان اطلاعات علوم تربیتی و پایگاه اطلاعاتی

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش

۱- عنوان طرح

به فارسی:

پایگاه اطلاعات محققین و متخصصین ارشد کشور.

به انگلیسی:

Iranian scholars and experts database.

۲- خلاصه طرح:

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به منظور شناسایی و استفاده بهینه از کلیه محققین و متخصصین کشور اقدام به ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات محققین و متخصصین کشور نموده است. در این طرح اطلاعات مربوط به فعالیتهای علمی نیروهای کارشناس ارشد و دکترای کشور در رشته‌های مختلف جمع‌آوری شده و در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. از جمله اطلاعات مورد نظر: سوابق تحصیلی، شغلی، آموزشی و تحقیقاتی، تالیف یا ترجمه کتاب و مقاله، آشنایی با زبان‌ها و کشورها می‌باشد. تاکنون اطلاعات علمی ۵۶۲۷ محقق و متخصص کشور گردآوری شده و در سه‌شماره به همراه فهرست‌های موضوعی نام‌ها، سازمان‌ها، و رشته‌ها به چاپ رسیده است.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۰، تاریخ پایان: ۱۳۷۶ (در گروه پژوهشی)

۴- مرحله فعلی طرح: تحت نظارت مدیریت اسناد و اطلاعات ادامه دارد.

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: —

۷- نام مجری طرح: شیرین عبادی ۱۳۷۱-۱۳۷۰، نشرین آخوندی اصل ۱۳۷۶-۱۳۷۲

۸- تعداد همکاران: ۶ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: نشریه و پایگاه اطلاعاتی

- ۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

پایگاه اطلاعات مقالات سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیومهای علمی و فرهنگی ایران.

به انگلیسی:

Data base of papers presented in scientific meetings.

۲- خلاصه طرح:

مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس‌های علمی و فرهنگی از منابع مهم تحقیق به شمار می‌آیند و دسترسی به آنها تنها با در اختیار داشتن مشخصات اینگونه همایش‌ها ممکن می‌گردد. لذا با بررسی‌های انجام شده تصمیم گرفته شد این اطلاعات گردآوری و پس از آماده‌سازی جهت استفاده محققان و متخصصان بصورت کامپیوتری ذخیره گردد تا بازیابی هر یک از اقلام اطلاعاتی بصورت مستقل ممکن شود. به عنوان مثال بازیابی یک مقاله در زمینه تخصصی خاص از طرق گوناگون مثل عنوان سمینار، سازمان برگزار کننده و همکار، فهرست نام‌ها، فهرست موضوعی فارسی و فهرست موضوعی لاتین قابل بازیابی می‌باشد.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۱، تاریخ پایان: ادامه دارد

۴- مرحله فعلی طرح: تا پایان سال ۱۳۷۷ حدود ۳۴ هزار مقاله علمی و فرهنگی در زمینه‌های علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر گردآوری و نمایه‌سازی شده و در بانک جامع اطلاعات مرکز اطلاعات و مدارک علمی تحت عنوان بانک اطلاعات مقالات سمینارهای علمی و فرهنگی ذخیره و هر سه ماه به صورت فصلنامه راهنمای سمینارهای ایران منتشر گردیده است و مجموعه مقالات ذخیره شده به صورت دیسکت عرضه می‌شود.

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: بودجه جاری مرکز اطلاعات و مدارک علمی

۷- نام مجری طرح: لیلا مرتضایی ۱۳۶۹-۱۳۷۱، حسین میری‌گرگی ۱۳۷۱ - تاکنون

۸- تعداد همکاران: ۲ نفر ثابت و تعدادی متغیر

۹- شکل انتشار نتایج: فصلنامه و پایگاه اطلاعاتی

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

پایگاه اطلاعات مقالات علمی و فنی فارسی.

به انگلیسی:

Database to articles of persian periodicals.

۲- خلاصه طرح:

مقالات مجلات علمی و فنی از منابع مهم تحقیق بشمار می‌آیند. مجلات از موادی هستند که کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی دنیا به گردآوری آن می‌پردازند. دسترسی به مقالات مجلات تنها در اختیار داشتن مشخصات کامل کتابشناسی آن ممکن می‌گردد. در این طرح نام نویسنده یا مترجم، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره و دوره مجله، سال و ماه انتشار، شماره صفحاتی که مقاله در آن چاپ شده ارائه می‌شود. همچنین کلید واژه‌هایی از متن مقالات استخراج می‌شود و پس از کنترل با اصطلاحنامه‌های علمی و فنی گوناگون رایجترین و مناسبترین واژه‌ها انتخاب و جهت سهولت در بازیابی مقالات، به صورت فهرست موضوعی - الفبایی آماده می‌گردد. در پایان فهرست اعلام و فهرستهای دیگر می‌آید. این طرح مقالات نشریات منتشر شده در ده‌ساله ۱۳۵۸-۱۳۶۷ را دربرمی‌گیرد و شامل ۲۰۰۰۰ مقاله فارسی است.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۶۹، تاریخ پایان: ۱۳۷۱

۴- مرحله فعلی طرح: این طرح از سال ۱۳۷۰ به بعد تحت نظر مجری دیگری ادامه دارد.

۵- بودجه طرح: ۲۴۰۵۰۰۰۰۰ ریال

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: صادق پورحسن‌طنابچی

۸- تعداد همکاران: ۵ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: فصلنامه و پایگاه اطلاعاتی

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: کتابخانه مرکز

۱- عنوان طرح

به فارسی:

ترجمه اصطلاحنامه اسپانیز (نما)

به انگلیسی:

Translation of SPINES thesaurus.

۲- خلاصه طرح:

بازیابی اطلاعات مدارک در نظام‌های نمایه‌سازی هم‌ار و کامپیوتری مستلزم آن است که مفاهیم حوزه‌های فعالیت به درستی شناخته شوند و ذخیره اطلاعات و نمایه‌سازی مدارک به شیوه کامپیوتری، به زبان ارتباطی واحد یعنی مجموعه اصطلاحات نظام‌یافته متکی باشد. در این مرحله تثبیت اصطلاحات و مفاهیم علمی - فنی و یافتن معادل‌های فارسی برای واژه‌های خارجی، به‌تدوین واژه‌ها و اصطلاحنامه‌های گوناگون فارسی به منظور آموزش و گسترش علوم و فنون جهت استفاده در کار نمایه‌سازی از سویی و ذخیره و بازیابی اطلاعات از سوی دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس مرکز اطلاعات و مدارک علمی پ بعنوان اولین گام در صدور معادل‌یابی اصطلاحنامه کلان پنظام مبادله اطلاعات در زمینه سیاست‌های علمی - فنی (SPINES) پ از

انتشارات یونسکو برآمد که شامل ۸۰۰۰ توصیفگر در ۳۴ مبحث علمی - فنی است، که در دو جلد به چاپ رسیده است.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۱، تاریخ پایان: ۱۳۷۵

۴- مرحله فعلی طرح: طرح به پایان رسیده و اطلاعات موجود به طور مداوم مورد بازنگری، ویرایش قرار می‌گیرد.

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: علی آقابخشی ۱۳۷۱-۱۳۷۲، ملوک‌السادات حسینی‌بهشتی ۱۳۷۲-۱۳۷۵.

۸- تعداد همکاران: حدود ۲۰-۱۵ نفر ثابت

۹- شکل انتشار نتایج: به صورت نشریه چاپ اول بهار ۱۳۷۵، ویرایش دوم بهار ۱۳۷۶

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

جریان اطلاعات در واحدهای تولیدکننده اطلاعات علوم اجتماعی

به انگلیسی:

Information Flow in Social Science Producing Information Unit

۲- خلاصه طرح:

در این طرح روشهای تولید، مصرف و اشاعه اطلاعات در واحدهای تولید کننده اطلاعات علوم اجتماعی بررسی شد. برای انجام بررسی پرسشنامه‌ای تهیه و مجری طرح با روش مصاحبه همراه با توضیح هدف طرح به تکمیل پرسشنامه پرداخت.

در مجموع ۵ واحد تحقیقاتی در سطح تهران بررسی شد و عمدتاً روسای این واحدها پاسخگوی پرسشها بودند. به علت تحولات بعد از انقلاب در کشور و در مرکز این طرح ناتمام ماند. در عین حال مجری گزارشی از این طرح را در سمینار بررسی مسایل مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - که در مرکز برگزار شد- ارائه کرد.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۵۸، تاریخ پایان: ۱۳۵۹

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: شهین نعمت زاده

۹- شکل انتشار نتایج: ارائه شفاهی در سمینار بررسی مسایل مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۰- محل اجرای طرح: تهران - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

چکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران.
به انگلیسی:

Current research in Iranian universities and research centres.

۲- خلاصه طرح:

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از سال ۱۳۶۸ در چند زمینه به ایجاد بانک‌های اطلاعاتی اقدام کرد و با استفاده از نظام کامپیوتری، تاکنون به نتایج مطلوبی دست یافته است که کار گردآوری و آماده‌سازی اطلاعات مربوط به بیش از ۲۰۰۰۰ هزار عنوان طرح پژوهشی در زمینه‌های علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی، و هنر در آن انجام شده است. ضمن عرضه دیسکت کامپیوتری این اطلاعات به پژوهشگران، برای دستیابی آن دسته از پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی که فاقد کامپیوتر هستند و هم چنین برای تسریع ارائه اطلاعات مورد نظر، اطلاعات طرح‌ها از سال ۱۳۷۲ به صورت نشریه‌ای فصلنامه نیز منتشر می‌شود.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۶۸، تاریخ پایان: ادامه دارد

۴- مرحله فعلی طرح: در حال اجراست، حدود ۳۷ هزار رکورد گردآوری و به کامپیوتر داده شده است و شماره ۲۲ نشریه در حال آماده‌سازی است.

۵- بودجه طرح: بودجه جاری مرکز

۶- وابستگی سازمانی و مالی: —

۷- نام مجری طرح: محمود معتقدی

۸- تعداد همکاران: ۱ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: فصلنامه و پایگاه اطلاعاتی

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

راهنمای شوراهای عالی کشور.

به انگلیسی:

Dicectory of the government high councils.

۲- خلاصه طرح:

شناسایی شوراهای عالی کشور به لحاظ اعتبار این شوراها در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برنامه‌های کشور ضروری به نظر می‌رسید. با ارسال پرسشنامه برای تمامی وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مربوط اطلاعات لازم گردآوری شد.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۶۰، تاریخ پایان: ۱۳۶۱

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است.

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: —

- ۷- نام مجری طرح:—
- ۸- تعداد همکاران:—
- ۹- شکل انتشار نتایج: کتاب
- ۱۰- محل اجرای طرح: مرکز مدارک علمی
- ۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

راهنمای مراکز آموزشی، پژوهشی و تولیدکنندگان اطلاعات علمی و فنی در ایران (فارسی- انگلیسی).

به انگلیسی:

Directory of training, research and information producing centers in Iran.

۲- خلاصه طرح:

به منظور شناسایی و ردیابی نهادهای پژوهشی و تولیدکنندگان اطلاعات و همچنین واحدهای آموزش عالی که به لحاظ تغییرات بعد از انقلاب جایابی آنها به آسانی صورت نمی‌گرفت، راهنمایی دوزبانه حاوی اطلاعات اولیه در مورد این‌گونه نهادها تهیه شد که ۴۵۰ رکورد را شامل گردید.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۶۱، تاریخ پایان: ۱۳۶۲

۴- مرحله فعلی طرح: متوقف

۵- بودجه طرح:—

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: لیلا مرتضائی

۸- تعداد همکاران: ۲ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: راهنمای دوزبانه

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

راهنمای مراکز اسناد و کتابخانه‌های تخصصی، اختصاصی و دانشگاهی.

به انگلیسی:

Directory of documentation centers, special Libraries, and university libraries of Iran.

۲- خلاصه طرح:

این طرح به منظور شناسایی کتابخانه‌های تخصصی، دانشگاهی و مراکز اسناد و آگاهی از کم و کیف کار و توانایی آنها شروع شد. نتایج طرح ابتدا در طرح مقدماتی شامل مشخصات ابتدایی ۴۰۲ کتابخانه و مرکز اسناد با تیراژ

محدود منتشر شد. ادامه نتایج بعدی طرح با گردآوری اطلاعات کافی در مورد این واحدها با عنوان پراهنمای مراکز اسناد و کتابخانه‌های تخصصی، اختصاصی و دانشگاهی پ منتشر شد.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۶۰، تاریخ پایان: ۱۳۶۲

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است.

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: شیرین تعاونی

۸- تعداد همکاران: —

۹- شکل انتشار نتایج: کتاب

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

راهنمای واحدهای تولید کننده اطلاعات در ایران.

به انگلیسی:

A Directory of the government information-producing units of Iran.

۲- خلاصه طرح:

برای برنامه‌ریزی صحیح نظام ملی اطلاع‌رسانی، شناسایی استفاده کنندگان اطلاعات به منظور شناخت نیازهای اطلاعاتی گروه‌های مختلف و پیش‌بینی رفع این نیازها اجرای طرح ضروری به نظر رسید. طرح شناسایی این واحدها در خردادماه ۱۳۶۰ شروع شد و اطلاعات مورد نظر به وسیله پرسشنامه گردآوری شد. نتیجه این طرح در نشریه‌ای که حاوی مشخصات ۳۹۷ واحد بود با عنوان پراهنمای واحدهای تولید کننده اطلاعات در ایران منتشر شد.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: خرداد ۱۳۶۰، تاریخ پایان: ۱۳۶۰

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: —

۷- نام مجری طرح: —

۸- تعداد همکاران: —

۹- شکل انتشار نتایج: کتاب

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

شناسایی واحدهای تولیدکننده اطلاعات در ایران.

به انگلیسی:

A directory of the government information producing units of Iran.

۲- خلاصه طرح:

در سال ۱۳۶۰ طرح شناسایی واحدهای تولیدکننده اطلاعات در ایران به اجرا درآمد که بر مبنای اطلاعات گردآوری شده، مشخصات واحدهای مختلف دولتی مطابق پرسشنامه ارسالی بر حسب سلسله مراتب اداری تنظیم و نتایج این طرح بصورت کتاب راهنمای واحدهای تولید کننده اطلاعات در ایران ویرایش اول بچاپ رسید. در خردادماه سال ۱۳۶۱ الی دی ماه همان سال پرسشنامه دیگری ارسال شد که علاوه بر مشخصات این واحدها در مورد اهداف و وظایف آنها نیز اطلاعاتی خواسته شد. ویرایش دوم تحت عنوان شناسایی واحدهای تولیدکننده اطلاعات در ایران (مشخصات، اهداف و وظایف) در آبان ماه سال ۱۳۶۲ منتشر شد.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۶۰، تاریخ پایان: ۱۳۶۲

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است.

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: مرحله اول: منیژه علامه مهرخ ملکیان شهین نعمت زاده

مرحله دوم: صادق پورحسن طنابیچی

۸- تعداد همکاران: مرحله اول ۱ نفر، مرحله دوم ۲ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: ۲ جلد کتاب

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

طراحی سیستم امانت بین کتابخانه‌ها.

به انگلیسی:

Interlibrary loan system design.

۲- خلاصه طرح:

انفجار اطلاعات و افزایش روزافزون مدارک که در دنیا منتشر می‌شود از یک طرف و کمبود منابع مالی و فضای کار کتابخانه‌ها از طرف دیگر باعث شده است که هیچ کتابخانه‌ای نتواند نیاز مراجعان خود را به تنهایی برآورده سازد. بنابراین خط مشی کتابخانه‌ها از پداربودن و مالکیت منابع به پدسترسی به منابع پ تغییر کرده است که این مهم از طریق به کارگیری مکانیزم‌های اشتراک منابع حاصل می‌شود. یکی از مکانیزم‌ها پامانت بین کتابخانه‌هاست که امکان به اشتراک گذاشتن منابع کتابخانه‌ای را در کتابخانه‌های کشور فراهم می‌سازد. سیستم فعلی امانت بین کتابخانه‌ها در سال ۱۳۴۸ طراحی شده و از آن زمان تاکنون روزآمد نشده است. بنابراین با توجه به تغییرات وسیع

در تکنیک‌های اطلاع‌رسانی، تکنولوژی اطلاعات و نیازهای کشور لازم است بازنگری اساسی نظام‌فعلی با توجه به شرایط و مقتضیات روز انجام گیرد و نظام جدید در کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی استقرار یابد. با بهبود نظام امانت بین کتابخانه‌ها و استقرار آن در کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی کشور می‌توان به اهداف زیر دست یافت:

- ۱) افزایش بهره‌وری در کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی
- ۲) افزایش شعاع خدمات امانت در کتابخانه‌ها
- ۳) کاهش شکاف بین وضع موجود کتابخانه‌ها و وضع استاندارد
- ۴) ایجاد وحدت رویه در خدمات امانت در کتابخانه‌های کل کشور
- ۳- زمان اجرای طرح: ----
- ۴- مرحله فعلی طرح: فراهم‌آوری مقدمات لازم برای اجرای طرح
- ۵- بودجه طرح: —
- ۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ۷- نام مجری طرح: مجید امیدوار
- ۸- تعداد همکاران: ۱ نفر
- ۹- شکل انتشار نتایج: گزارش طرح پژوهشی
- ۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی مرکز اطلاعات و مدارک ملی ایران.

۲- خلاصه طرح:

هدف این طرح طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران است. این طرح به بررسی گستره فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای پرداخته است و دیدگاه حسابداری را در خصوص تحقیق و توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. مراحل طرح و تصویب پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای و الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های پژوهش و توسعه نیز بررسی شده است. در آخر اصول طراحی سیستم قیمت تمام شد و پروژه‌های پژوهشی در مرورادبیات علمی تشریح شده است.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ---, تاریخ پایان: ۱۳۷۷

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است.

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: امید حایری

۸- تعداد همکاران: —

۹- شکل انتشار نتایج: چاپ شده

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

طراحی فرآیند تولید پایگاه‌های اطلاعات علمی.

۲- خلاصه طرح:

بخش اصلی عملیات هر مرکز فعال در زمینه اطلاع‌رسانی را عملیات مربوط به سازماندهی اطلاعات تشکیل می‌دهد. فرایند این عملیات پس از گردآوری مدارک آغاز و تا تولید پایگاه‌های اطلاعات ادامه دارد. این پژوهش به طراحی فرایند سازماندهی و تولید پایگاه‌های اطلاعات برای ۷ نوع مدرک اختصاص دارد. طراحی این فرآیند به گونه‌ای است که از دوباره‌کاری و اتلاف منابع پیشگیری می‌کند و امکان کنترل، هماهنگی، بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و شبیه‌سازی کامپیوتری را فراهم می‌سازد. مورد پژوهشی این فرآیند مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران است که می‌تواند در مراکز مشابه نیز استقرار یابد.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۴/۷/۱، تاریخ پایان: ۱۳۷۵/۱۱/۲۰

۴- مرحله فعلی طرح: —

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: —

۷- نام مجری طرح: سیروس علیدوستی

۸- تعداد همکاران: —

۹- شکل انتشار نتایج: —

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

طراحی صفحه وب گروه‌های پژوهشی و واحدهای اجرایی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

به انگلیسی:

Designing IRANDOC's Web pages: research departments & executive units

۲- خلاصه طرح:

در این طرح پس از تشریح استانداردهای طراحی صفحه وب با تکیه بر نیازسنجی از بخش‌های مرکز شامل: گروه‌های پژوهشی، مدیریت اسناد و اطلاعات، کتابخانه، خدمات ماشینی، روابط عمومی و دفتر اشتراک منابع، ساختار کلی (ترکیب و روابط) مورد نیاز طراحی شده و پس از گردآوری و تبدیل اطلاعات موجود به فرمت مناسب

به دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه‌های وب طراحی شده (فارسی و انگلیسی) درج می‌گردد. این اطلاعات از نظر نوع و دامنه شامل:

- اطلاعات طرحهای پژوهشی مرکز از سال ۱۳۷۰ تا نیمه اول سال ۱۳۷۸
- اطلاعات مقالات فصلنامه اطلاع رسانی مرکز، از سال ۱۳۷۰ تا نیمه اول سال ۱۳۷۸ منتشر شده است (فارسی و انگلیسی اطلاعات کتابشناختی و چکیده و از سال ۱۳۷۷ به صورت تمام متن فارسی)
- اطلاعات انتشارات (از آغاز تا ۱۳۷۸ فارسی و از ۱۳۷۰ انگلیسی) فعالیتهای اطلاع‌رسانی و گاه‌شماری وقایع (فارسی و انگلیسی) تا نیمه اول سال ۱۳۷۸
- اطلاعات مقالاتی که توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرکز از سال ۱۳۷۰ در کنفرانسهای بین‌المللی ارائه شده است. (فارسی و انگلیسی: تمام متن)
- اطلاعات مدیران و اعضای هیئت علمی مرکز (مشخصات و عنوان فعالیتهای پژوهشی و علمی)
- اخبار و تازه‌های اطلاع‌رسانی و پژوهش در زمینه اطلاع‌رسانی
- شرح وظایف و مأموریت‌های مرکز و بخشهای آن (فارسی و انگلیسی)
- پس از درج اطلاعات، پیوندهای فوق‌متنی (Hypertext Links) و ایندکس صفحه‌ای برای مطالب تهیه می‌گردد. تهیه منبع آموزشی برای ورود، تغییر و اصلاح اطلاعات توسط کاربران مجاز و ارائه مدل برای روزآمد نگهداشتن اطلاعات از دیگر مراحل این طرح است. استانداردهای نرم‌افزاری از نظر گرافیک، نمایش، تبادل اطلاعات، سرعت و سایر ویژگیهای فنی، تابع مستندات WebProject شرکت میکروسافت است. خروجی‌های طرح:

 ۱. تشریح و ارائه استانداردهای طراحی صفحه وب
 ۲. نرم‌افزار وب مرکز همراه اطلاعات (فارسی و انگلیسی) با محدوده تعریف شده در طرح
 ۳. فرایند روزآمد کردن اطلاعات وب
 ۴. راهنمای آموزشی برای کاربران
 - ۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۸/۱۲/۸، تاریخ پایان: ۱۳۷۹/۵/۷
 - ۴- مرحله فعلی طرح: در حال اجرا
 - ۵- بودجه طرح: ۳۴۰۰۰۰۰۰ ریال
 - ۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
 - ۷- نام مجری طرح: محمود بابائی
 - ۸- تعداد همکاران: _____
 - ۹- شکل انتشار نتایج: گزارش، نرم افزار، بروشور، راهنما
 - ۱۰- محل اجرای طرح:
 - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
 - ۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

طراحی فرآیند پژوهش.

به انگلیسی:

Re-designing the process of research.

۲- خلاصه طرح:

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران یکی از پژوهشکده‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی است که پژوهش در زمینه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی یکی از وظایف عمده آن را تشکیل می‌دهد. این وظایف از طریق پنج گروه پژوهشی وابسته به مرکز و همچنین از طریق همکاری با پژوهشگران خارج از مرکز به انجام می‌رسد. پژوهش در این مرکز به دلیل اصلی روشن نبودن فرآیند آن، از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نبود. بنابراین برای دستیابی به سطح بالاتری از کارایی و اثربخشی، فرآیند پژوهش در این مرکز باز طراحی گردید. در باز طراحی فرآیند، کلیه عملیات لازم از مرحله‌ای که پیشنهاد یک طرح پژوهش به مرکز ارائه می‌شود تا تهیه گزارش‌های نهایی آن طراحی شد. این عملیات به دو دسته تقسیم می‌شوند: عملیات پشتیبانی یا بیرونی پژوهش و عملیات اصلی یا درونی پژوهش، درباره عملیات دسته اول که بیشتر به پشتیبانی پژوهش و فراهم کردن زمینه لازم برای انجام آن اختصاص دارند بیشتر از استانداردسازی فرآیند استفاده گردید اما در عملیات دسته دوم بیشتر، مکانیزم‌های استانداردسازی بازده و هماهنگی رویاروی به کار گرفته شد. در فرآیند پیشنهاد شده، نقاط کنترل نیز تعیین گردیده است و جهت کنترل بیشتر به کنترل‌های قبل و حین عمل گرایش دارد. در زمینه هر دو دسته فعالیت، کلیه فرم‌های لازم برای انجام عملیات یا تبادل اطلاعات طراحی شد و علاوه بر این راهنماهای لازم نیز برای هدایت افراد درگیر در امر پژوهش تدوین گردید.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۵، تاریخ پایان: ۱۳۷۶

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است

۵- بودجه طرح: ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: دکتر مهدی مسجدیان

۸- تعداد همکاران: ۲ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: گزارش

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

طرح اصطلاحنامه جامع (توسعه اصطلاحنامه نما)

به انگلیسی:

Development of NAMA thesaurus

۲- خلاصه طرح:

به منظور ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات علمی - فنی میان کارشناسان و متخصصین رشته‌های گوناگون بایستی ابزاری چون اصطلاحنامه استاندارد جهت ذخیره و بازیابی اطلاعات تمامی رشته‌های علمی ایجاد گردد. با توجه به اینکه در حال حاضر مراکز مختلف اطلاع‌رسانی از هماهنگی مطلوبی در زمینه واژه‌گزینی و معادل‌یابی برخوردار نیستند. تدوین اصطلاحنامه‌ای جامع می‌تواند سبب هماهنگی نمایه‌سازی مدارک علمی گوناگون در سطح دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و اطلاع‌رسانی کشور و تسهیل در امر تبادل اطلاعات علمی - فنی و ممانعت از انجام تحقیقات موازی و صرفه‌جویی در بودجه تحقیقاتی کشور گردد. ضمناً با توجه به سابقه فعالیت مرکز اطلاعات و مدارک علمی در معادل‌یابی علمی می‌توان با دادن معادل لاتین به چکیده واژه‌ها امکان بهره‌برداری اطلاعات و شناساندن تحقیقات انجام یافته در مراکز علمی کشور را در سطح شبکه اطلاع‌رسانی بین‌المللی مقدور ساخت.

۳- زمان اجرای طرح

تاریخ شروع: ۱۳۷۶

تاریخ پایان: ۱۳۷۸

۴- مرحله فعلی طرح:

مراحل طرح پژوهشی که تاکنون به اجرا درآمده است بدین شرح می‌باشد:

(۱) بررسی مبانی نظری اصطلاح‌شناسی و تدوین اصطلاحنامه

(۲) تهیه منابع علمی مورد نیاز (اصطلاحنامه‌های گوناگون در رشته‌های مختلف علمی

(۳) تعیین خط مشی‌ها و الگوها

(۴) ایجاد فهرستی از منابع اطلاعاتی موجود

(۵) گردآوری اطلاعات واژگانی رشته‌های مختلف در زبان فارسی

۵- بودجه طرح : ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی

۷- نام مجری طرح: ملوک‌السادات حسینی بهشتی

۸- تعداد همکاران: ۳۰ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: در آینده به صورت CD-ROM و کتاب ارائه خواهد شد.

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

طرح پیشنهادی شبکه اطلاع‌رسانی علمی و فنی کشور پزشکی، کشاورزی، علوم طبیعی و ریاضی، فنی - مهندسی)
به انگلیسی:

Scientific and technical information network in Iran, medicine, agriculture, natural sciences and mathematics, engineering and technology.

۲- خلاصه طرح:

هدف از تشکیل شبکه اطلاع‌رسانی علمی و فنی فراهم آوردن امکان بهره‌برداری کامل از منابع اطلاعاتی و امکانات موجود و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کشور در بخش‌های تحقیقات کشاورزی، صنعتی، اقتصادی، پزشکی، توسعه و عمران، و برنامه‌های آموزش تربیت نیروی انسانی است. این طرح شامل کلیه مراکز اسناد و مدارک، کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی است. به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای اطلاع‌رسانی علمی و فنی کشور و شرکت موثر موسسات و سازمان‌های علمی، فنی، و تولیدی در امر سازماندهی اطلاعات علمی و فنی، شورای عالی هم‌آهنگی اطلاعات علمی نیز تشکیل می‌گردد که این شورا می‌تواند نقش کمیته ملی یونیسفست را ایفا نماید.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۶۰، تاریخ پایان: ۱۳۶۲

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است.

۵- بودجه طرح: بودجه جاری مرکز

۶- وابستگی سازمانی و مالی: —

۷- نام مجری طرح: مهرانگیز حریری

۸- تعداد همکاران: —

۹- شکل انتشار نتایج: کتاب

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران:

۱۱- محل نگهداری مستندات: کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیرعضو.

به انگلیسی:

The development plan of special libraries' services to non-members.

۲- خلاصه طرح:

امروزه به دلیل کمبود منابع مالی و حجم روزافزون مدارک و اطلاعاتی که در جهان منتشر می‌شود، نه تنها هیچ کتابخانه تخصصی و دانشگاهی را نمی‌توان یافت که در زمینه نیازهای مراجعان خود مدارک لازم را در اختیار داشته باشد بلکه چنین امکانی نیز برای هیچ یک از آنها متصور نیست. به این ترتیب همکاری بین کتابخانه‌ها برای استفاده بهینه از منابع مالی، مواد کتابخانه‌ای و... موجود در کل کشور الزامی می‌نماید که این مهم با مکانیزم‌های اشتراک منابع امکان‌پذیر است. تنها راهکار جامع موجود در این زمینه امانت بین کتابخانه‌ها است که حتی با فرض اجرای صحیح و فراگیر، بخشی از مسأله را حل می‌کند. بخش دیگری از مسأله با فراهم کردن تمهیدات لازم برای استفاده مستقیم و بدون واسطه از خدمات کتابخانه‌ها برای افرادی که به مواد کتابخانه‌ای موجود در آنها نیاز دارند حل می‌شود. در این طرح، مبانی این راهکار جدید بررسی شده و مستندهای لازم برای اجرای آن به صورت آزمایشی ارائه گردیده است.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۳، تاریخ پایان: ۱۳۷۴

- ۴- مرحله فعلی طرح: مرحله طراحی طرحی به پایان رسیده و اجرای آزمایشی آن نیز در حال اقدام است.
- ۵- بودجه طرح: ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
- ۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ۷- نام مجری طرح: سیروس علیدوستی
- ۸- تعداد همکاران: —
- ۹- شکل انتشار نتایج: گزارش طرح پژوهشی - مقاله
- ۱۰- محل اجرای طرح: کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

فرهنگ موضوعی صحیفه سجادیه جامعه.

۲- خلاصه طرح:

این طرح دارای دو بخش است، ترجمه صحیفه سجادیه، و فرهنگ موضوعی صحیفه سجادیه. ترجمه زمینه بهره‌برداری کامل‌تر از فرهنگ موضوعی برای فارسی‌زبانان است. فرهنگ موضوعی دربرگیرنده تمامی اصطلاحات و واژه‌های اصلی و موضوعی صحیفه است که به زبان عربی تهیه شده‌است و از معادل فارسی اصطلاحات نیز به اصطلاح عربی ارجاع شده است. واژه‌های اصلی این فرهنگ براساس حروف الفباء رج‌بندی شده است.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ---- , تاریخ پایان: ----

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است.

۵- بودجه طرح: بودجه نیروی انسانی ۵۰۸۰۰۰۰ ریال

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: مصطفی درایتی

۸- تعداد همکاران: ۱۸ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: چاپ شده در ۲ جلد

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

فهرست تحلیلی مطبوعات ایران.

به انگلیسی:

Iranian press, analytical index of periodicals.

۲- خلاصه طرح:

این طرح با نام پ طرح فهرست تحلیلی مطبوعات ایران از آغاز تا پایان سال ۱۳۵۰ قبل از انقلاب شروع شد و در سال ۱۳۵۸ اولین قسمت طرح با عنوان مطبوعات ایران - فهرست تحلیلی کتابخانه مجلس منتشر شد. همکاران قسمت اول طرح چهار نفر بودند. قسمت دوم طرح در سال ۱۳۵۹ با عنوان پمطبوعات ایران، فهرست تحلیلی نشریات آتش، آذر، آرزو، آرشیوتکت، آزادگان، آسیا، ایران کنونی، نامه اراک (موجود در کتابخانه ملی منتشر شد. این طرح با انتشار دومین عنوان آن متوقف شد و ادامه پیدا نکرد.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: --- تاریخ پایان: ۱۳۵۹

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است.

۵- بودجه طرح: ---

۶- وابستگی سازمانی و مالی: ---

۷- نام مجری طرح: باقر مومنی

۸- تعداد همکاران: قسمت اول ۴ نفر، قسمت دوم ۵ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: کتاب

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران.

به انگلیسی:

The Iranian national union list of serials.

۲- خلاصه طرح:

مرکز مدارک علمی ایران در اجرای یکی از هدف‌های اصلی خود که ایجاد ارتباط بین سایر مراکز اسناد و کتابخانه‌ها است، همواره نسبت به تدوین و انتشار فهرست‌های مشترک به عنوان یکی از مهمترین وسایل رسیدن به این هدف کوشش کرده است. بر این اساس در سال ۱۳۵۰ فهرست مشترکی از نشریات ادواری علوم و علوم اجتماعی را در دو جلد منتشر کرد. در سال ۱۳۵۷، ویرایش دوم آن در سه مجلد منتشر شد. در سال‌های ۱۳۶۲-۱۳۶۱ نیز دو مجلد از فهرست مشترک نشریه‌های ادواری کتابخانه‌های ایران منتشر شد. از آن زمان به بعد ورود اطلاعات نشریات فارسی ولاتین در بانک اطلاعات کامپیوتری مرکز به طور مداوم صورت گرفته است. حرف‌های اصلی این طرح به شرح زیر است: ۱- تسهیل دستیابی پژوهندگان به نشریه‌ها. ۲- تسهیل کار سرویس امانت بین کتابخانه‌ها. ۳- کمک به جلوگیری از خرید مجدد بعضی از نشریه‌ها در کتابخانه‌های نزدیک به یکدیگر.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۵۶، تاریخ پایان: ادامه دارد

۴- مرحله فعلی طرح: در حال حاضر فعالیت طرح بر این مبنا است که گردآوری مدارک با استفاده از نظام MALE انجام گیرد. در نظر است که برای روزآمد کردن طرح نیز فعالیت‌هایی انجام گیرد.

۵- بودجه طرح: بودجه جاری مرکز

- ۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ۷- نام مجری طرح: علی تمیزی (تا سال ۱۳۷۶)
- ۸- تعداد همکاران: ۲ نفر
- ۹- شکل انتشار نتایج: کتاب
- ۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

گسترش پایگاه اطلاعاتی فهرستگان پاینده‌های لاتین در دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایران.

به انگلیسی:

Developing "union list of latin serials in Iranian university and research centres" database.

۲- خلاصه طرح:

حاصل انجام طرح شامل موارد زیر است:

- ۱) گردآوری اطلاعات ۵۰ کتابخانه جدید.
- ۲) به روز رسانی اطلاعات ۲۵۰ کتابخانه تا سال ۱۹۹۷ که از سال ۱۹۶۸ تاکنون اطلاعی از موجودی جدید آنها گردآوری نشده است. ۳- افزودن ۴۰۰۰۰ رکورد جدید به تساوی به ۵ پایگاه دیگر.
- ۴- بهبود رابطهای کاربری مربوط به ثبت و بازیابی اطلاعات پایگاههای مزبور.
- ۵- تحقیق در یافتن روشهای نوین گردآوری و به روزرسانی اطلاعات، و بهره‌گیری از شیوه‌های ماشینی که روزآمد کردن سالانه پایگاه را شامل شود.
- ۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۶/۱/۱۵, تاریخ پایان: ۱۳۷۸/۱/۱۵
- ۴- مرحله فعلی طرح: در دست اجرا
- ۵- بودجه طرح: ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
- ۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ۷- نام مجری طرح: دکتر حسین غریبی
- ۸- تعداد همکاران: ۲۳ نفر
- ۹- شکل انتشار نتایج: —
- ۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ۱۱- محل نگهداری مستندات: —

۱- عنوان طرح

به فارسی:

نگرشی در وضعیت اطلاع‌رسانی ایران و چند کشور دیگر.

به انگلیسی:

An outline of information systems in Iran and some other countries.

۲- خلاصه طرح:

این طرح شامل چهار مرحله بود

الف - شناسایی واحدهای پژوهشی به عنوان جامعه مصرف کننده اطلاعات.

ب - مروری در وضعیت اطلاع‌رسانی کنونی ایران.

ج - بررسی نظام‌های اطلاع‌رسانی کشورهای انگلستان، بلژیک، ژاپن، شوروی، فرانسه، لهستان و هند.

د - توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی در باب اهداف و وظایف نظام‌های اطلاع‌رسانی.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۶۰، تاریخ پایان: ۱۳۶۱

۴- مرحله فعلی طرح:

پایان یافته است.

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: —

۷- نام مجری طرح: مهرانگیز حریری

۸- تعداد همکاران: ۱۷ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: کتاب

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

نیازسنجی اطلاعاتی و مدل‌سازی نیازهای اطلاعاتی.

به انگلیسی:

Information needs assesement and modelling information needs.

۲- خلاصه طرح:

نیازسنجی به عنوان ابزار تولید اطلاعات درباره کاربران (مصرف‌کنندگان)، کاربرد وسیعی یافته است. اطلاع‌رسانان و کتابداران از این ابزار برای تعیین و تبیین نیازهای اطلاعاتی کاربران، بهره‌برداری می‌کنند. نیازسنجی اطلاعاتی، مقدم به کلیه اقداماتی است که در زمینه طراحی، مجموعه‌سازی، سازماندهی، ذخیره و اشاعه اطلاعات انجام می‌گیرد. در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت نیازها، بطور عام، نیازهای اطلاعاتی تعریف و بصورت مبسوط تبیین شده و سپس موضوع نیازسنجی در حوزه اطلاع‌رسانی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نقد و بررسی روش‌شناسی نیازسنجی در حوزه اطلاع‌رسانی و کتابداری، از دیگر موضوعات این پژوهش است. در بخش پایانی مدل‌های مفهومی سنجش نیازهای اطلاعاتی تشریح شده و به صورت گرافیکی ارائه شده است.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۵/۱۰/۲۰، تاریخ پایان: ۱۳۷۷/۷/۱

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است

- ۵- بودجه طرح: ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال
- ۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ۷- نام مجری طرح: محمود بابائی
- ۸- تعداد همکاران: —
- ۹- شکل انتشار نتایج: چاپ، ارائه گزارش شفاهی در ۲ جلسه عمومی، مقاله، کتاب
- ۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

نیازسنجی مراکز اطلاع‌رسانی: طراحی نظام ارتباطی.

به انگلیسی:

Needs assessment for information centres: Designing relations system.

۲- خلاصه طرح:

تعیین و تبیین نیازهای ارتباطی مراکز اطلاع‌رسانی با یکدیگر و طراحی نظام ارتباطی که بستر مناسب را جهت ایجاد و استقرار این روابط فراهم سازد محورهای این پژوهش هستند. بدین منظور، نخست با استفاده از روش‌های علمی مناسب، مراکز اطلاع‌رسانی طبقه‌بندی شده و نیازهای آنان در زمینه ضرورت ارتباط با سایر سازمانها و نهادهای مشابه سنجیده می‌شود. اطلاعات گردآوری شده که مبین پنیازهای اظهار شده است، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و در نهایت با مورد توجه قراردادن اطلاعات نیازسنجی، نظام ارتباطی مناسب طراحی می‌گردد. در این نظام ارتباطی مقوله‌هایی نظیر: عناصر، مجراها، زمینه‌ها، موانع فرآیند، نقش فن‌آوری، بازخوردها، سلسله مراتب و جغرافیای ارتباط مورد توجه قرار گرفته و جایگاه هر کدام بیان می‌گردد.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: دی‌ماه ۱۳۷۷، تاریخ پایان: تیرماه ۱۳۷۹

۴- مرحله فعلی طرح: - مطالعه سوابق - گردآوری اطلاعات

۵- بودجه طرح: ۶۳۰۰۰۰۰ ریال

۶- وابستگی سازمانی و مالی:

وزارت فرهنگ و آموزش عالی - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: محمود بابائی

۸- تعداد همکاران: —

۹- شکل انتشار نتایج: بروشور، پوستر، مقاله، گزارش تفصیلی.

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

واژگان علوم زیستی.

به انگلیسی:

Biological sciences vocabulary.

۲- خلاصه طرح:

از سال ۱۳۵۰ مرحله گردآوری ۳۰۰۰ واژه فارسی و معادل‌یابی علمی آن در زمینه‌های جانورشناسی، گیاهشناسی، جنین‌شناسی، خاک‌شناسی، بوم‌شناسی، فیتوپاتولوژی، و تغذیه شروع شد. در سال ۱۳۶۸ ذکر مأخذ واژه‌ها انجام شد و در حال حاضر حدود ۱۸۱۸۸ واژه فارسی با ۱۵۰۰۰ معادل علمی گردآوری شده است.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۶۸، تاریخ پایان: ۱۳۷۰

۴- مرحله فعلی طرح: پایان یافته است.

۵- بودجه طرح: —

۶- وابستگی سازمانی و مالی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۷- نام مجری طرح: مهرخ ملکیان

۸- تعداد همکاران: ۴ نفر

۹- شکل انتشار نتایج: ----

۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- عنوان طرح

به فارسی:

یکسان سازی شیوه رسم‌الخط اسامی ترکیبات شیمیایی در زبان فارسی.

به انگلیسی:

۲- خلاصه طرح:

خط فارسی هم‌هجانگار است و از عهده ثبت برخی مصوت‌ها برنمی‌آید و هم برخی صورت‌ها را به شکل‌های متفاوت ثبت می‌کند. مشکلات خط فارسی در نگارش آن دسته از واژه‌های وارداتی که چاره‌ای جز حرف‌نگاری آنها نیست جلوه‌گر می‌شود. صورتهائی نظیر اری‌تی‌نوئید و اری‌تی‌نئید و فروکتوز و فرکتوز از این دسته‌اند.

حدود ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ترکیب شیمیایی به ثبت رسیده که در طبقاتی به نام گروه‌های عاملی قابلیت تقسیم‌بندی نظام‌مند را دارند. این ترکیب‌ها معادلی در زبان فارسی ندارند و باید آنها را حرف‌نگاری کرد. تفاوت عمده گروه‌های عاملی با واژه‌های وارداتی دیگر علوم در این است که این گروه‌ها همه شامل حرف‌نگاری می‌شوند و چنانچه ویژگی صوری واحدی داشته باشند می‌توان قاعده‌ای تعمیم‌پذیر برای نگارش یکدست آنها به خط فارسی ارائه کرد.

۳- زمان اجرای طرح: تاریخ شروع: ۱۳۷۷/۹/۲۸، تاریخ پایان: ۱۳۷۹/۵/۲۸

۴- مرحله فعلی طرح: در حال حاضر مرحله اول طرح در حال انجام است. در این مرحله چهار کار انجام می‌شود:

- الف) شناسائی مدارک
 ب) تهیه مدارک
 ج) شناسائی مشکلات مربوط به رسم الخط مدارک
 د) طبقه‌بندی مشکلات مذکور
 ۵- بودجه طرح: ۳۴۱۵۶۰۰۰ ریال
 ۷- نام مجری طرح: سیدمهدی سمائی
 ۸- تعداد همکاران: ۳ نفر
 ۹- شکل انتشار نتایج: گزارش، مقاله، بروشور
 ۱۰- محل اجرای طرح: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
 ۱۱- محل نگهداری مستندات: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۳-۳- فعالیت‌های آموزشی

جهت پیشبرد خدمات اطلاع‌رسانی و توسعه همکاری بین مراکز اسناد و کتابخانه‌ها، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از ابتدای تاسیس به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام نمود. در این بخش ابتدا فعالیت‌های آموزشی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۳۵۹ ذکر خواهد شد که به علت در دست نبودن اطلاعات کافی فقط نام دوره و سال مربوط به هر دوره می‌آید. سپس دوره‌های آموزشی براساس اطلاعات موجود به صورت جدول آورده می‌شود.

۱- دوره‌های آموزشی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۳۵۹:

الف: دوره‌های آموزشی کوتاه مدت داخلی برای همکاران مرکز:

- دوره آموزشی کوتاه‌مدت در مورد کاربرد رده‌بندی دهدهی جهانی در مدارک غیرکتابی فارسی. (تابستان سال ۱۳۴۹).

- دوره آموزش کوتاه‌مدت دکومانتاسیون مربوط به روش‌های مختلف نمایه‌سازی (تابستان سال ۱۳۵۰).

- دوره آموزش کوتاه‌مدت دکومانتاسیون مربوط به روش‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات علمی و فنی شوروی (پاییز سال ۱۳۵۲).

ب: دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت خارج از مرکز:

- دوره آموزش کتابداری با تاکید بر نقش کتابخانه‌ها و مراکز اسناد دامپزشکی برای کتابداران ایران و چند کشور آسیایی نظیر اردن، مصر، پاکستان، عراق، و سوریه که با همکاری مدرسین مرکز مدارک علمی، مرکز خدمات کتابداری و تحت نظر نماینده سازمان ملل متحد برگزار گردید. (تابستان سال ۱۳۴۹).

- همکاری در تدریس دوره‌های مختلف کارآموزی کتابداری که توسط مرکز خدمات کتابداری سالی‌دوبار برگزار می‌گردید.

- همکاری در تدریس دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت کتابداری که در تابستان هر سال در کاخ جوانان برگزار می‌گردید.

- همکاری در تدریس دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت کتابداری که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌گردید.

- همکاری در برگزاری و تدریس دوره آموزش کوتاهمدت اطلاع‌رسانی زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر (تابستان سال ۱۳۵۳).

- برنامه‌ریزی، اداره، و تدریس دوره آموزش کوتاهمدت اطلاع‌رسانی زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر، با همکاری مرکز فرهنگی آسیا. (زمستان سال ۱۳۵۶).

- همکاری در برگزاری آموزش دوره کوتاهمدت کتابداری و اطلاع‌رسانی کشاورزی زیر نظر وزارت کشاورزی به منظور ایجاد مرکز اسناد برای سازمان تحقیقات کشاورزی. (۱۷ تیرماه - مردادماه ۱۳۵۷).
بعد از انقلاب جهت بالا بردن سطح تخصص و دانش کارکنان کلاس‌های بلندمدت و کوتاهمدتی به شرح زیر تشکیل شد:

- کلاس آموزشی تلکس و بایگانی (برای ماشین‌نویس‌ها)
- کلاس زبان انگلیسی (برای ماشین‌نویس‌ها و علاقه‌مندان)
- کلاس متون انگلیسی اطلاع‌رسانی (برای کارشناسان)
- کلاس خدمات مرجع (برای کارکنان کتابخانه)

۲- دوره‌های آموزشی از سال ۱۳۶۱ تاکنون :

نام دوره	تاریخ		مواد درسی	کادر آموزشی		تعداد شرکت‌کننده
	شروع	پایان		نام و نام خانوادگی	تخصص	
اولین دوره آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی	۱۳۶۱/۷/۱۷	۱۳۶۱/۷/۲۹	مقدمات دکومنتاسیون تهیه و آماده‌سازی مواد (نظری) تهیه و آماده‌سازی مواد (عملی) نمایش‌سازی (نظری) نمایش‌سازی (عملی) چکیده‌نویسی آشنایی با مراکز اسناد خدمات دکومنتاسیون (نظری) خدمات دکومنتاسیون (عملی)	مهرانگیز حریری لیلا مرتضایی سپین برنبار ضیاء موحد شهین نعمت‌زاده جلال مساوات مهین دستمالچی مهرخ ملکیان مسعوده توفیق	دکترای اطلاع‌رسانی کارشناس‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دکترای فلسفه و منطق کارشناس ارشد جامعه‌شناسی کارشناس ارشد علوم تربیتی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد زیست‌شناسی کارشناس علوم اجتماعی	۱۱ نفر
دومین دوره آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی	۱۳۶۱/۱۱/۲۳	۱۳۶۱/۱۲/۸	مقدمات دکومنتاسیون تهیه و آماده‌سازی مواد (نظری) تهیه و آماده‌سازی مواد (عملی) نمایش‌سازی (نظری) چکیده‌نویسی خدمات دکومنتاسیون (نظری و عملی) خدمات دکومنتاسیون (نظری و عملی) آشنایی با مراکز اسناد (نظری)	مهرانگیز حریری لیلا مرتضایی سپین برنبار ضیاء موحد جلال‌الدین مساوات مسعوده توفیق مهرخ ملکیان مهین دستمالچی	دکترای اطلاع‌رسانی کارشناس‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دکترای فلسفه و منطق کارشناس ارشد علوم تربیتی کارشناس علوم اجتماعی کارشناس ارشد زیست‌شناسی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی	۱۴ نفر

نام دوره	تاریخ		مواد درسی	کادر آموزشی		محل برگزاری	تعداد شرکت کننده
	شروع	پایان		نام و نام خانوادگی	تخصص		
سومین دوره آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی	۱۳۶۲/۲/۲۴	۱۳۶۲/۳/۱۱	مقدمات دکومانتاسیون تهیه و آماده‌سازی مواد (نظری) تهیه و آماده‌سازی مواد (عملی) نمایه‌سازی چکیده‌نویسی خدمات اطلاع‌رسانی (نظری) خدمات اطلاع‌رسانی (عملی) آشنایی با مراکز اسناد	مهرانگیز حریری لیلا مرتضایی سیمین بردیبار شهبان نعمت‌زاده جلال‌الدین مساوات مهرخ ملکیان مسعوده توفیق مهین دستمالچی	دکترای اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد جامعه‌شناسی کارشناس ارشد علوم تربیتی کارشناس ارشد زیست‌شناسی کارشناس علوم اجتماعی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۱۱ نفر
چهارمین دوره آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی	۱۳۶۲/۸/۱۲	۱۳۶۲/۸/۲۹	مقدمات دکومانتاسیون تهیه و آماده‌سازی مواد (عملی و نظری) نمایه‌سازی خدمات اطلاع‌رسانی (نظری) آشنایی با مراکز اسناد چکیده‌نویسی خدمات اطلاع‌رسانی (عملی)	مهرانگیز حریری سیمین بردیبار غیاث موحد مهرخ ملکیان مهین دستمالچی جلال‌الدین مساوات مسعوده توفیق	دکترای اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دکترای فلسفه و منطق کارشناس ارشد زیست‌شناسی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد علوم تربیتی کارشناس علوم اجتماعی	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۱۳ نفر
پنجمین دوره آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی	۱۳۶۴/۲/۱۴	۱۳۶۴/۲/۲۸	مقدمات دکومانتاسیون تهیه و آماده‌سازی مواد (نظری) تهیه و آماده‌سازی مواد (عملی) نمایه‌سازی (نظری) نمایه‌سازی (عملی) چکیده‌نویسی خدمات اطلاع‌رسانی (نظری و عملی) خدمات اطلاع‌رسانی (نظری و عملی) خدمات اطلاع‌رسانی	مهرانگیز حریری لیلا مرتضایی سیمین بردیبار غیاث موحد مهین دستمالچی جلال‌الدین مساوات شهبان نعمت‌زاده مهردخت وزیرپورکشمیری مهرخ ملکیان	دکترای اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دکترای منطق و فلسفه کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد علوم تربیتی کارشناس ارشد جامعه‌شناسی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد زیست‌شناسی	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۱۲ نفر

نام دوره	تاریخ		مواد درسی	کادر آموزشی		محل برگزاری	تعداد شرکت کننده
	شروع	پایان		نام و نام خانوادگی	تخصص		
ششمین دوره آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی	۱۳۶۷/۱۱/۱	۱۳۶۷/۱۱/۱۳	مقدمات دکومانتاسیون تهیه و آماده‌سازی مواد (نظری) تهیه و آماده‌سازی مواد (عملی) نمایه‌سازی نمایه‌سازی چکیده‌نویسی خدمات اطلاع‌رسانی خدمات اطلاع‌رسانی	محمد تقی مهدوی لیلا مرتضایی سیمین بردیبار شهبان نعمت‌زاده منیره واکف مارالانی جلال‌الدین مساوات مهرخ ملکیان مهردخت وزیرپورکشمیری	کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد جامعه‌شناسی کارشناس کتابداری کارشناس ارشد علوم تربیتی کارشناس ارشد زیست‌شناسی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۱۶ نفر
هفتمین دوره آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی	۱۳۶۹/۸/۵	۱۳۶۹/۸/۱۷	آشنایی با اطلاع‌رسانی تهیه و آماده‌سازی مواد تهیه و آماده‌سازی مواد نمایه‌سازی نمایه‌سازی خدمات اطلاع‌رسانی خدمات اطلاع‌رسانی خدمات اطلاع‌رسانی چکیده‌نویسی	مهردخت وزیرپورکشمیری لیلا مرتضایی سیمین بردیبار مهین دستمالچی منیره واکف مارالانی شهبان نعمت‌زاده مهردخت وزیرپورکشمیری مهرخ ملکیان جلال‌الدین مساوات	کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس کتابداری کارشناس ارشد جامعه‌شناسی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد زیست‌شناسی کارشناس ارشد علوم تربیتی	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۱۷ نفر

تعداد شرکت کننده	محل برگزاری	کادر آموزشی		مواد درسی	تاریخ		نام دوره
		تخصص	نام و نام خانوادگی		پایان	شروع	
۱۶ نفر	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کارشناس ارشد جامعه شناسی کارشناس علوم سیاسی دکترای فلسفه و منطق کارشناس حقوق سیاسی دکترای اطلاع رسانی دکترای اطلاع رسانی کارشناس علوم اجتماعی کارشناس ارشد کنیبداری و اطلاع رسانی دکترای اطلاع رسانی	شپین نعمت زاده محمد جوهر کلام غیاث موحد علی آقابختی مهرانگیز حریری شهبلا بهاور مسعوده توفیق لیلا مرتضایی حسین داوودی فر	نگاهی به نمایه سازی و سابقه آن مراحل نمایه سازی مراحل نمایه سازی مراحل نمایه سازی اصطلاحنامه روش های نمایه سازی روش های نمایه سازی ایزراهای ذخیره و بازیابی اطلاعات ایزراهای ذخیره و بازیابی اطلاعات	۱۳۶۲/۱۱/۱۳	۱۳۶۲/۱۱/۱	اولین دوره آموزش نمایه سازی

تعداد شرکت کننده	محل برگزاری	کادر آموزشی		مواد درسی	تاریخ		نام دوره
		تخصص	نام و نام خانوادگی		پایان	شروع	
۸ نفر	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کارشناس ارشد کنیبداری و اطلاع رسانی کارشناس کنیبداری دکترای فلسفه و منطق دکترای اطلاع رسانی کارشناس ارشد کنیبداری و اطلاع رسانی کارشناس علوم اجتماعی کارشناس ارشد کنیبداری و اطلاع رسانی	مهرداد وزیرپورکشمری منیره واکف مارالانی غیاث موحد مهرانگیز حریری مهرداد وزیرپورکشمری مسعوده توفیق لیلا مرتضایی	نگاهی به نمایه سازی و سابقه آن مراحل نمایه سازی مراحل نمایه سازی اصطلاحنامه روش های نمایه سازی روش های نمایه سازی ایزراهای ذخیره و بازیابی اطلاعات	۱۳۶۶/۱۲/۷	۱۳۶۶/۱۱/۲۶	سومین دوره آموزش نمایه سازی
۱۸ نفر	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کارشناس ارشد کنیبداری و اطلاع رسانی کارشناس کنیبداری کارشناس ارشد کنیبداری و اطلاع رسانی کارشناس علوم اجتماعی دکترای اطلاع رسانی کارشناس علوم اجتماعی کارشناس ارشد کنیبداری و اطلاع رسانی کارشناس ارشد کنیبداری و اطلاع رسانی	مهرداد وزیرپورکشمری منیره واکف مارالانی مهین دستمالچی مسعوده توفیق مهرانگیز حریری مسعوده توفیق مهرداد وزیرپورکشمری لیلا مرتضایی	نگاهی به نمایه سازی و سابقه آن مراحل نمایه سازی مراحل نمایه سازی مراحل نمایه سازی اصطلاحنامه روش های نمایه سازی مانتینی روش های نمایه سازی ایزراهای ذخیره و بازیابی اطلاعات	۱۳۶۶/۳/۲۷	۱۳۶۶/۳/۱۶	چهارمین دوره آموزش نمایه سازی

تعداد شرکت کننده	محل برگزاری	کادر آموزشی		مواد درسی	تاریخ		نام دوره
		تخصص	نام و نام خانوادگی		پایان	شروع	
	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی	مهرداد وزیرپورکشمیری	آشنایی با اطلاع‌رسانی	۱۳۶۸/۹/۹	۱۳۶۸/۸/۲۷	پنجمین دوره آموزش نمایه‌سازی
		کارشناس حقوق سیاسی	علی آقابختی	نمایه‌سازی همارا			
		دکترای اطلاع‌رسانی	مهرانگیز حریری	اصطلاحنامه			
		کارشناس ارشد علوم تربیتی	جلال‌الدین مساوات	چکیده‌نویسی			
		کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی	لیلا مرتضایی	روش‌های نمایه‌سازی ماشینی			
کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی	مهرداد وزیرپورکشمیری	خدمات اطلاع‌رسانی					
کارشناس ارشد زیست‌شناسی	مهرخ ملکیان	خدمات اطلاع‌رسانی					
	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کارشناس علوم سیاسی	محمد جواهرکلام	اطلاعات کتابشناختی	۱۳۷۰/۳/۲۹	۱۳۷۰/۳/۲۵	ششمین دوره آموزش نمایه‌سازی
		کارشناس حقوق سیاسی	علی آقابختی	اصول نمایه‌سازی نظری و عملی			
		دکترای زیست‌شناسی	حسین داوودی‌آشتیانی	اصطلاح‌شناسی			
۱۶ نفر	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	دکترای زیست‌شناسی	شهبان نعمت‌زاده	جایگاه نمایه‌سازی در اطلاع‌رسانی	۱۳۷۶/۶/۱۴	۱۳۷۶/۶/۵	هفتمین دوره آموزش نمایه‌سازی
		دکترای زیست‌شناسی	شهبان نعمت‌زاده	مبانی نظری نمایه‌سازی همارا			
		کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی	محمود بابایی	شناخت انواع مدرک و لیت اطلاعات کتابشناختی			
		کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی	صادق پورحسین‌طباطبایی	تحلیل محتوای مدرک			
		کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی	لیلا مرتضایی	اصطلاحنامه			
		کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی	لیلا مرتضایی	نمایه‌گردان			
		کارشناس کامپیوتر	امیر پارسا	کامپیوتر و نمایه‌سازی			

تعداد شرکت کننده	محل برگزاری	کادر آموزشی		مواد درسی	تاریخ		نام دوره
		تخصص	نام و نام خانوادگی		پایان	شروع	
۱۹ نفر	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کارشناس کامپیوتر	آقای روشن		۱۳۶۸/۵/۳۱	۱۳۶۸/۳/۲۸	اصول و مبانی کامپیوتر

تعداد شرکت کننده	محل برگزاری	کادر آموزشی		مواد درسی	تاریخ		نام دوره
		تخصص	نام و نام خانوادگی		پایان	شروع	
۲۰ نفر	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کارشناس ارشد کامپیوتر	آقای عاقلی	الگوریتم فلوچارتینگ برنامهنویسی	۱۳۶۸/۱۱/۲۴	۱۳۶۸/۱۰/۲	دوره آموزش برنامهنویسی کویبال

تعداد شرکت کننده	محل برگزاری	کادر آموزشی		مواد درسی	تاریخ		نام دوره
		تخصص	نام و نام خانوادگی		پایان	شروع	
۱۹ نفر	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران				۱۳۶۹/۱۲/۲۳ (روزهای پنج‌شنبه)	۱۳۶۹/۱۰/۲۷ هفت جلسه	دوره آموزش کامپیوتر MS-DOS برای مدیران

تعداد شرکت کننده	محل برگزاری	کادر آموزشی		مواد درسی	تاریخ		نام دوره
		تخصص	نام و نام خانوادگی		پایان	شروع	
۱۶ نفر	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کارشناس کامپیوتر	حمید مجرای		۱۳۷۰/۵/۲۵	۱۳۷۰/۵/۱۹	اصول مبانی کامپیوتر و سیستم عامل DOS

تعداد شرکت کننده	محل برگزاری	کادر آموزشی		مواد درسی	تاریخ		نام دوره
		تخصص	نام و نام خانوادگی		پایان	شروع	
۲۵ نفر	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کارشناس ارشد علوم تربیتی	جلال الدین مسارات	<ul style="list-style-type: none"> - چکیده چیست - فایده و اهمیت چکیده نویسی و چکیده نامه در جهان امروز - سبب چکیده نویسی و مجلات چکیده در ایران و خارج از ایران - شکل ظاهری چکیده - انتخاب مقاله در چکیده نویسی - شرایط چکیده نویسی - اصول چکیده نویسی - چکیده و خلاصه - چکیده به عنوان منبع تحقیق 	۱۳۷۰/۱۰/۱۸	۱۳۷۰/۱۰/۱۴	چکیده نویسی

تعداد شرکت کننده	محل برگزاری	کادر آموزشی		مواد درسی	تاریخ		نام دوره
		تخصص	نام و نام خانوادگی		پایان	شروع	
۱۴ نفر	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی	علی تمیزی		۱۳۷۱/۱۰/۱۶	۱۳۷۱/۹/۲۸	دوره آموزش روش استفاده از «فهرست مشترک نشریات»

تعداد شرکت کننده	محل برگزاری	کادر آموزشی		مواد درسی	تاریخ		نام دوره
		تخصص	نام و نام خانوادگی		پایان	شروع	
۶ نفر	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کارشناس مهندسی صنایع	مسعود جلیلی	<ul style="list-style-type: none"> آشنایی مقدماتی با بانکهای اطلاعاتی و ساختار آنها آشنایی با نرم افزار پایگاه دادهها طرز استفاده از نرم افزار علوم تربیتی کار عملی با کامپیوتر 	۱۳۷۴/۱۰/۲۵	۱۳۷۴/۱۰/۲۳	اولین دوره آموزش آروش استفاده از بانک اطلاعاتی علوم تربیتی ویژه کارشناسان وزارت آموزش و پرورش

تعداد شرکت کننده	محل برگزاری	کادر آموزشی		مواد درسی	تاریخ		نام دوره
		تخصص	نام و نام خانوادگی		پایان	شروع	
۲۵ نفر	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	کارشناس کامپیوتر	پرویز نیک آذر	آموزش مبانی کامپیوتر سیستم عامل MS-DOS NC زرنکار	۱۳۷۶/۲/۳۰	۱۳۷۵/۱۰/۱۷	دوره آموزش اپراتوری کامپیوتر

۳-۴. فعالیت‌ها و روابط ملی، منطقه‌ای، و بین‌المللی

یکی از وظایف اصلی مرکز در اساسنامه اولیه تقویت، ایجاد، تشویق همکاری، و ارتباط بین کتابخانه‌ها و مراکز اسناد و مدارک کشور بود. یکی دیگر از وظایف اصلی مرکز فراهم کردن وسایل مبادله اطلاعات علمی با کشورهای دیگر و پیوستن به شبکه‌های جهانی مبادله اطلاعات علمی و فنی و کوشش در راه ایجاد شبکه مبادله اطلاعات علمی و فنی در منطقه آسیای جنوب غربی و خاورمیانه بود. در این قسمت ابتدا به روابط ملی، سپس روابط منطقه‌ای، و در آخر به روابط بین‌المللی اشاره خواهد شد.

روابط ملی

مرکز مدارک علمی از همان اوایل کار خود یکی از فعالیت‌های مهم مرکز را تقویت مراکز اسناد و مدارک کشور و ایجاد همکاری و هماهنگی بین آنها قرار داد. این فعالیت از دو طریق بود یکی در جهت تهیه راهنماها و دستورالعمل‌ها و الگوهایی برای این مراکز به منظور آگاهی از شیوه‌های مختلف کار در اطلاع‌رسانی و دیگری ایجاد همکاری و هماهنگی بین این مراکز و مرکز مدارک علمی ایران بود.

مرکز مدارک علمی ایران به منظور استفاده از منابع اطلاعاتی در ایران در سطح ملی و تدارک زیربنای نظام ملی اطلاع‌رسانی در راه ایجاد همکاری و هماهنگی بین مراکز اسناد کشور، شامل یکنواخت کردن یاسازش‌پذیر کردن روش‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات، آگاهی و بهره‌گیری مراکز اسناد از فعالیت‌ها و خدمات یکدیگر، اتخاذ روش‌های استاندارد شده مناسب و قابل اجرا، جلوگیری از دوباره‌کاری، گسترش سازمان، و توسعه برنامه بر اساس ضوابط درست و دقیق با تجربیاتی که در این زمینه‌ها داشت، در تیر ماه سال ۱۳۵۰ از نمایندگان مراکز اسناد و مدارک مختلف در سراسر کشور دعوت به عمل آورد تا در محل مرکز مدارک علمی ایران گرد آیند. در جلسه‌ای که طبق این دعوت تشکیل شد مرکز مدارک علمی ایران بر اساس توصیه‌های یونسیست (برنامه مبادله اطلاعات علمی) طرح تشکیل شورای هماهنگی مراکز اسناد کشور را ارائه کرد که طرح مورد تصویب قرار گرفت. شورای هماهنگی تشکیل شد و به صورت کمیته ملی فدراسیون بین‌المللی دکوماناسیون (فید) درآمد. این کمیته فعالیت خود را با هفت نفر عضو آغاز کرد. مرکز مدارک علمی ایران به‌عنوان دبیرخانه شورای هماهنگی تعیین شد و تا شهریور ۱۳۵۵ سیزده مرکز اسناد و مدارک کشور داوطلبانه به عضویت شورا درآمدند.

به کوشش مرکز مدارک علمی ایران و با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران، کمیته ملی یونسیست در ایران با شرکت سیزده وزارت‌خانه و سازمان تشکیل شد و مرکز مدارک علمی ایران عهده‌دار امور دبیرخانه این کمیته گردید. اساسنامه اصلاح شده کمیته مشتمل بر سه ماده، (هدف، وظایف، و سازمان) یک تبصره، و شانزده بند در تاریخ ۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۵۶ به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی آن زمان، و شورای کمیسیون ملی یونسکو در ایران رسید و کمیته کار خود را شروع کرد.

نمایندگان ایران پس از شرکت در کنفرانس بین‌الدول، به فکر برگزاری سمینار سیاست اطلاعات علمی و فنی افتادند تا در آن سمینار با شرکت همه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های ذیربط مملکتی، مسایل اطلاع‌رسانی علمی در ایران به طور اساسی مورد بررسی قرار گیرد. مرکز مدارک علمی ایران در این راه کوشش بیشتری داشت. در روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۶ سمینار با همکاری یونسکو، یونسیست، مرکز مدارک علمی ایران، سازمان برنامه و

بودجه، شش نفر از متخصصان برجسته بین‌المللی در زمینه دانش‌اطلاع‌رسانی، (از ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه و چند کشور دیگر)، و با شرکت حدود صد نفر از برنامه‌ریزان و مقامات مسئول سیاست اطلاعات علمی و فنی و متخصصان و کارشناسان اطلاع‌رسانی و کتابداران کشور در محل سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد.

در قطعنامه سمینار از دولت خواسته شد که توجه فوری به امر فراهم آوردن زمینه لازم و چهارچوب مناسب برای ایجاد توسعه و زیربنای ملی اطلاعات علمی و فنی در ایران مبذول دارد. هم‌چنین از دولت خواسته شد که به فوریت سیاست کشور را در زمینه اطلاعات علمی و فنی به نحو هماهنگ مشخص کرده و این سیاست هماهنگ را به منزله جزء جدایی‌ناپذیر سیاست رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب بدارد. ایجاد یک واحد رهبری‌کننده و ستادی برای همه این زمینه‌ها جز و توصیه‌های موکد سمینار قرار گرفت.

از ۲۷ بهمن ماه تا اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ سمینار بررسی مسایل و مشکلات مرکز مدارک علمی در رابطه با مسایل دکومانتاسیون، ضرورتها، و نیازهای کنونی ایران در مرکز مدارک علمی ایران تشکیل شد.

در سال ۱۳۷۱ کمیسیون شورای عالی پژوهش‌های علمی کشور، که نقش سیاستگذاری و هماهنگی بین‌سازمان‌های زیربسط را به عهده داشت، اقدام به تشکیل کمیته همکاری‌های اطلاع‌رسانی کرد و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان دبیرخانه این کمیته انتخاب شد. پس از چندی کمیسیون شورای عالی پژوهش‌های علمی کشور کمیته مذکور را منحل کرد و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران را به عنوان دبیرخانه این شورا، مأمور انجام فعالیت‌های کمیته همکاری‌های اطلاع‌رسانی کرد.

سمینار بررسی نقش اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه در ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۲ با همکاری مرکز اطلاعات و مدارک علمی، معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، و دانشگاه امام حسین در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد که مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان دبیرخانه این سمینار نقش عمده‌ای را ایفا کرد.

در حال حاضر فعالیت‌های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در سطح ملی به شرح زیر است:

- عضویت در شورای عالی پژوهش‌های علمی کشور و فعالیت تحت عنوان دبیرخانه کمیسیون اطلاع‌رسانی این شورا.
- نماینده ملی به عنوان هماهنگ‌کننده فعالیت‌های فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون (فید) در ایران.

- عضویت ریاست مرکز در شورای عالی اطلاع‌رسانی و داده‌ورزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

- انجام آزمایشی طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی زیر پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی به افراد غیر عضو

- شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

در سال ۱۳۷۴ مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرکت فعالانه‌ای داشت و برنده لوح بلورین اطلاع‌رسانی در نمایشگاه شد. در همان سال نیز نشان نکسوس از طرف موسسه دیالوگ به مرکز اعطاء شد.

روابط منطقه‌ای

مرکز مدارک علمی ایران همکاری مستمری با مراکز اسناد و اطلاعات علمی در پاکستان و ترکیه داشت و برای توسعه این همکاری برنامه‌هایی به طور منظم در دست اجرا داشت. نمایندگان این سه مرکز در فواصل معین ملاقات و برنامه‌های مشترکی را اجرا می‌کردند، از جمله مبادله انتشارات، یکنواخت کردن روش‌ها در زمینه مسایل مربوط به برنامه‌های تهیه وژگان‌ها و غیره.

اولین کنفرانس مراکز اسناد منطقه جنوب آسیا با شرکت کشورهای ترکیه، پاکستان، و ایران در سال ۱۳۴۹ زیر نظر سنتو، (سازمان پیمان مرکزی)، در مرکز مدارک علمی ایران برگزار گردید که نتیجه کنفرانس به صورت نشریه‌ای توسط مرکز منتشر شد.

دومین کنفرانس مراکز اسناد با شرکت برخی از کشورهای عضو سنتو مانند پاکستان، ایران، و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی کتابداری مانند نماینده فدراسیون بین‌المللی اطلاع‌رسانی و نماینده وینیتی، انستیتو سراسری اطلاعات علمی و فنی شوروی، در بهار سال ۱۳۵۲ در مرکز مدارک علمی ایران تشکیل شد. با الغاء سنتو این همکاری از نظر صوری و تشریفاتی ادامه پیدا نکرد.

روابط بین‌المللی

مرکز مدارک علمی ایران هم‌زمان با فعالیت‌های داخل کشور و همکاری‌های منطقه‌ای، در سطح بین‌المللی هم فعالیت‌هایی داشت که بیشتر در زمینه شناساندن فعالیت مراکز اطلاع‌رسانی ایران در خارج از کشور و بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها در زمینه کار اطلاع‌رسانی بود. به همین دلیل مرکز مدارک علمی ایران از ابتدای تاسیس به فدراسیون بین‌المللی و دکومان‌تاسیون (فید) پیوست و در فعالیت‌های کمیته‌های مختلف این فدراسیون شرکت می‌کرد. مرکز مدارک علمی ایران به عنوان یکی از اعضای فعال این فدراسیون شناخته شد و خصوصاً در کمیته کشورهای در حال رشد این فدراسیون فعالیت زیادی داشت.

در شهریور ماه سال ۱۳۵۲ سمینار فدراسیون بین‌المللی دکومان‌تاسیون برای کشورهای در حال رشد (FID/DC) با شرکت کشورهای عضو در مرکز مدارک علمی ایران برگزار شد. از آغاز تابستان سال ۱۳۵۴ با کسب اجازه از وزارت امور خارجه، دبیرخانه کمیته کشورهای در حال رشد فدراسیون بین‌المللی دکومان‌تاسیون به تهران منتقل و در مرکز مدارک علمی ایران مستقر شد.

در سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵) معاون دبیر کل یونسکو برای گفتگو درباره مسایل ملی اطلاع‌رسانی در ایران، بامقامات دست‌اندرکار ایرانی ملاقات کرد. یکی از نتایج این گفتگوها، رسیدن به این توافق بود که ایران از تجربیات یونسکو در حوزه‌های اطلاعات علمی و فنی استفاده کند، به ویژه از برنامه بین دولتی یونیسیست. به دنبال این ملاقات و مذاکرات، جلسه‌ای توسط کمیته ملی یونیسیست و موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی در سال ۱۳۵۵ (۱۹۷۶) تشکیل شد. هدف از تشکیل این کمیته، مطالعه عناصر یک سیاست ملی اطلاع‌رسانی علمی در ایران بود که در این برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اطلاع‌رسانی تعدادی از مقامات ایرانی که نمایندگی وزارت خانه‌ها، سازمان‌های برنامه‌ریزی و نیز موسسات آموزشی و فنی مختلف را عهده‌دار بودند مسئولیت‌هایی را در این زمینه قبول کنند. نتیجه این کمیته و اجلاس آن سمینار یونیسیست تحت عنوان توسعه سیاست ملی اطلاع‌رسانی در سال ۱۳۵۶ (آوریل ۱۹۷۷) بود که توسط موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی ایران، سازمان

برنامه و بودجه، و یونسکو در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این سمینار پروژه تاسیس کتابخانه پهلوی، پروژه ایجاد شورای عالی نظام اطلاعاتی، و برنامه‌اعزام کارشناس از طرف یونسکو برای مطالعه امکان تاسیس یک مرکز منطقه‌ای انتقال اطلاعات علمی و فنی در ایران مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این سمینار هدف این سه طرح به این شرح بیان شد:

هدف طرح ایجاد سیستمی است که بتواند با استفاده از روش‌ها و وسایل پیشرفته پاسخگوی نیاز استفاده‌کنندگان مختلف، سازمان‌های علمی و تحقیقاتی یا اداری، بخش دولتی یا خصوصی، در زمینه دسترسی به اطلاعات یا لاقط منابع اطلاعاتی باشد.

همانطور که در گزارش کارشناس یونسکو آمده بود معاونت انفورماتیک به علت در اختیار داشتن امکانات فنی کامپیوتری و تجربه کافی در زمینه نگهداری و پردازش فایل‌های کامپیوتری و بانک‌های اطلاعاتی و مرکز مدارک علمی ایران بنا به هدف و وظیفه اصلی خود در مورد راهنمایی منابع علمی و فنی و تجربیاتش در زمینه گردآوری و نگهداری و روش‌های بازیابی اسناد و کتب از طرف دیگر، باید نقش اصلی را در ایجاد مرکز راهنمای اطلاعاتی به عهده داشته باشند. زمان اجرای طرح در سه مرحله سال‌های ۱۳۵۹-۱۳۵۷ تعیین شد و کلیه اقدامات در کوتاه مدت و بلند مدت پیش‌بینی و بررسی گردید. این طرح بعد از انقلاب اسلامی متوقف ماند.

شرکت هیأت نمایندگی ایران در نوزدهمین کنفرانس عمومی یونسکو در نایروبی سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۶) و پیشنهاد این هیأت برای ایجاد یک مرکز منطقه‌ای در خاورمیانه و غرب آسیا برای مبادلات اطلاعات علمی فنی در ایران با همکاری یونسکو، آخرین ارتباط بین‌المللی مرکز قبل از انقلاب اسلامی بود.

شرکت هر ساله همکاران مرکز در دوره تابستانی کالج کتابداری ویلز، انگلستان بعد از سال ۱۳۵۸ ادامه پیدانکرد. تجدید روابط بین‌المللی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران با سازمان‌ها، و مراکز اطلاع‌رسانی سایر نقاط بطور تقریبی در سال ۱۳۶۸ برقرار شد. تعدادی از همکاران مرکز در مجامع بین‌المللی اطلاع‌رسانی شرکت کردند که موارد آن در بخش عضویت در سازمان‌های بین‌المللی آمده است.

عضویت در سازمان‌های بین‌المللی

عضویت مرکز در فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری (ایفلا) از سال ۱۳۴۸ (۱۹۶۹) آغاز شد و تا سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹) ادامه داشت. در سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰) درخواست ابطال عضویت از طرف مرکز مدارک علمی ایران به سازمان ایفلا ارایه شد. پس از مدتی مرکز درخواست عضویت را تجدید کرد و آخرین پرداخت برای حق عضویت در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) بود. در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران طی نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری (ایفلا) درخواست حذف برگزاری اجلاس ایفلا در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) در شهر بیت‌المقدس را کرد. این درخواست به منظور جلوگیری از تیره‌شدن روابط کشورهای اسلامی با فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری (ایفلا) انجام گرفت. از ابتدای تاسیس مرکز تا سال ۱۳۵۷ تعداد زیادی از همکاران مرکز در اجلاس‌های فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری (ایفلا)، که هر سال در یکی از کشورهای جهان برگزار می‌شد، شرکت می‌کردند. ذکر تاریخ و نام کشور برگزارکننده اجلاس به علت نبودن سوابق مقدور نیست. در سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹) یکی از همکاران مرکز در اجلاس فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری (ایفلا) که در

پاریس، فرانسه برگزار شد شرکت کرد. در سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰) دو نفر از همکاران مرکز، با ارایه مقاله به ریاست وقت مرکز، در اجلاس فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری (ایفلا) در استکهلم، سوئد شرکت داشتند. عضویت مرکز در فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون (فید) از سال ۱۳۴۸ (۱۹۶۹) شروع شد. از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۲-۱۹۸۰) پرداخت حق عضویت قطع شد و مجدداً در سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) مرکز برای ادامه عضویت در این فدراسیون، حق عضویت سال‌های قبل را پرداخت کرد. در سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹) علاوه بر تمدید اشتراک، بدهی سال‌های گذشته نیز پرداخت شد. در سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰) یکی از همکاران مرکز مدارک علمی در چهل و چهارمین اجلاس فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون (فید) هاوانا، کوبا شرکت داشت. به جهت مشکلات ارزی و لزوم تأیید مجلس شورای اسلامی، پرداخت حق عضویت و بدهی سال‌های ۱۳۶۹-۱۳۷۲ (۱۹۹۳-۱۹۹۰) در اواخر سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴) انجام گرفت. در سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) یکی دیگر از همکاران مرکز در چهل و پنجمین فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون (فید) برای ارایه مقاله در مادرید، اسپانیا شرکت داشت. در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) ریاست مرکز و چهار نفر از همکاران مرکز برای ارایه مقاله در چهل و هشتمین اجلاس این فدراسیون در وین، اتریش حضور داشتند. در چهل و نهمین اجلاس این فدراسیون، سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۸)، در دهلی، هند دو نفر از همکاران مرکز برای ارایه مقاله حضور داشتند. به علت نبودن سوابق، از شرکت دیگر همکاران مرکز در اجلاس‌های این فدراسیون از ابتدای تاسیس مرکز تا سال ۱۳۶۹ اطلاع دقیقی نمی‌توان ذکر کرد.

مرکز از سال ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) به عضویت انجمن کتابخانه‌های اختصاصی و مراکز اطلاع‌رسانی (اسلیب) درآمد و این عضویت تا سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹) ادامه داشت. از سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) مرکز مدارک علمی ایران مجدداً به عضویت این انجمن درآمد و مجدداً در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) پرداخت حق عضویت متوقف شد.

مرکز از سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴) به عضویت شبکه مرکز تبادل اطلاعات علمی و تکنولوژیکی آسیا و اقیانوسیه (استینفو) درآمد و ارتباط بین کتابخانه‌های فعال کشور با این سازمان را برقرار کرد. در سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۵) ریاست مرکز، دکتر حسین غریبی، به عنوان نماینده ایران در دهمین گردهمایی این سازمان شرکت داشت و گزارشی تحت عنوان وضعیت کتابخانه‌ها و خدمات اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران ارایه داد.

اجلاس سازمان استینفو در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) با همکاری یونسکو و مراکز اطلاعات و مدارک علمی در ایران برگزار شد که نتایج این اجلاس شامل موارد زیر است:

- انتخاب ایران به عنوان پایگاه عملیاتی به منظور اجرای طرح مشابه سازمان استینفو برای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و کشورهای آسیای میانه.

- پیشنهاد گسترش همکاری ایران و یونسکو بر اساس ایجاد یک صندوق امانی مشترک جهت اجرای پروژه‌های آسیایی.

- انتخاب مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان یک سازمان پژوهشی در رابطه با کشورهای آسیا و اقیانوسیه در زمینه اطلاع‌رسانی. این امر با توجه به تحقیقات برجسته انجام شده در موضوع‌های فن‌آوری، مدیریت و تحقیق اطلاعات، زبان‌شناسی، و کتابداری انجام می‌شود.

۵-۳. فعالیت‌های انتشاراتی و داده‌پردازی

الف: انتشارات

این فهرست از طریق بررسی موجودی کتابخانه مرکز، قفسه‌های اطاق همکاران، انتشارات موجود در دفتر ریاست مرکز، و منابع و مراجع مختلف (چاپ شده و چاپ نشده) تهیه شده است. ۲ تقسیم‌بندی عمده در نظر گرفته شده است شامل:

۱- انتشارات مرکز:

- کتاب ۱۸۲ عنوان

- نشریات ۲۵ عنوان

- انتشارات محدود (داخلی) ۵۵ عنوان

۲- انتشارات درباره مرکز

- کتاب ۴ عنوان

- پایان‌نامه ۴ عنوان

- مقاله ۳۰ عنوان

- انتشارات به زبان غیر فارسی (مقاله،

گزارش، سخنرانی‌های ارائه شده در سمینارها و غیره) ۳۵ عنوان

ذکر ۳ نکته لازم به نظر می‌رسد .

۱- انتشارات قدیمی مرکز تا آنجا که امکان داشت گردآوری شد که در حال حاضر در اطاق مدیریت اسناد و اطلاعات است .

۲- منابع خارج از کشور از طریق درخواست جستجو در بانک‌های اطلاعاتی فراهم آمده است .

۳- از مقالات مجلات، که درباره مرکز است، فتوکپی تهیه شده است.

انتشارات مرکز

کتاب

آرتون، پاولین

مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی / ترجمه علی آقابخشی؛ سیمین بردبار؛ نسرین آخوندی اصل؛ شهلا بهاور؛ ضیاء موحد؛ عبدالحسین آذرنگ؛ مهردادخت وزیرپور کشمیری؛ مهرانگیزی حریری؛ شهین نعمت‌زاده. ویراستار: عباس حری. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۳.

۶۱۱ ص. جدول، نمودار، کتابنامه.

عنوان به انگلیسی:

Handbook for information systems and services

زبان: فارسی

معرفی: این کتاب شامل مباحث زیر است: اهمیت اطلاعات و خدمات اطلاعاتی، سیاستها و برنامه‌های اطلاعاتی در سطح ملی و بین‌المللی، مدیریت نظامها و خدمات اطلاعاتی، واحدهای سازمانی نظامها و خدمات اطلاعاتی، نظامها و خدمات اطلاعاتی، استانداردار کردن، ساختمان و تجهیزات مراکز اطلاع‌رسانی، حوزه اطلاع‌رسانی و جنبه‌های آموزشی آن. در پایان، یک فهرست‌موضوعی و یک فهرست از سرنامها آمده است .

آرتون، پاولین.

مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی، فصل اول - خدمات اطلاعاتی - مقدمه / ترجمه علی‌آقابخشی؛ سیمین بردبار. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۳. ۳۷ص. جدول، نمودار

عنوان به انگلیسی: Handbook for information systems and services, chapter 1: information services an introduction.

زبان: فارسی

معرفی: این جزوه ترجمه فصل اول کتاب مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی از انتشارات یونسکو است و در مورد خدمات اطلاعاتی، زیربنای اطلاعاتی، اطلاعات و اهمیت آن، سازمانها و منابع اطلاعاتی است.

آرتون، پاولین.

مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی. فصل پنجم، نظامها و خدمات اطلاعاتی، شیوه‌های کار و روشها / ترجمه مهرانگیز حریری. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد مدارک علمی، ۱۳۶۲. ۸۲ص .

عنوان به انگلیسی:

Handbook for information systems and services, chapter 5: information systems and services procedures and methods

زبان: فارسی

معرفی: این اثر، در مورد استفاده کنندگان و نیازهایشان، فراهم کردن و آماده ساختن اطلاعات مستند مدارک ، فهرست نویسی توصیفی و نمایه‌سازی، اصطلاحنامه، عمل‌آوری داده‌های علمی و فنی، منابع انسانی و خدمات اطلاع‌رسانی برای استفاده کنندگان است .

آرتون، پاولین

مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی، فصل ششم، استاندارد کردن / ترجمه: شهین نعمت‌زاده. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۴. ۷۲ص.

عنوان به انگلیسی:

Handbook for information systems and services, chapter 6: standardization.

زبان: فارسی

معرفی: این اثر، در مورد استاندارد کردن به معنی عام، زمینه‌های اختصاصی استاندارد کردن و آوانویسی است. استانداردهایی در مورد قطع برگه فهرست، فهرست‌نویسی سرشناسه، توصیف‌اطلاعات کتابشناختی، شماره پیاپی‌ها، شماره کتاب، کارت درخواست عضویت، کارت کتابخانه، کارت راهنما، نمایه یک نشریه و مطالب دیگر است.

آرتون، پاولین

مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی، فصل هفتم: ساختمان و تجهیزات/ ترجمه: شهلا بهاور. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۲. ص ۵۹.

عنوان به انگلیسی:

Handbook for information systems and services, chapter 7: installation and equipment

زبان: فارسی

معرفی: در این اثر، ساختمان و تجهیزات مراکز اطلاع رسانی مورد بحث قرار گرفته است. عناوین آن عبارتند از: ترکیب ظاهری، مبلمان و سایر تجهیزات اساسی، نسخه‌برداری و تجهیزات آن، و کامپیوتر در نظامهای کامپیوتری.

آرتون، پاولین.

مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی، فصل هشتم، حوزه کار آگاهی رسانی: آموزش و پرورش انجمنهای حرفه‌ای و راهنماها/ ترجمه: ضیاء موحد. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۴. ص ۸۷.

زبان: فارسی.

معرفی: در این اثر، حرفه اطلاع‌رسانی، برنامه‌ها و فعالیتهای آموزشی اطلاع‌رسانی، توجه صنایع به اطلاع‌رسانی، آموزش استفاده کنندگان اطلاعات، آموزش تولیدکنندگان اطلاعات، انجمنهای حرفه‌ای و انواع راهنماها مورد بحث قرار گرفته است.

آذرنگ، عبدالحسین.

فرهنگ اصطلاحات دکوماتاسیون. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۹.

بیست و سه + ۲۲۹ ص. کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

A Dictionary of documentation terms

زبان: فارسی

معرفی: کتاب دارای شرح ۵۳۰ اصطلاح انگلیسی دکوماتاسیون است و در دو بخش فارسی و انگلیسی تنظیم شده است. در بخش اول اصطلاحات به ترتیب الفبای انگلیسی درج شده است و در برابر هر اصطلاح معادل‌های فارسی و

سپس تعریف اصطلاح آمده است. در بخش دوم ۱۷۶۹ اصطلاح فارسی همراه معادل‌های انگلیسی به ترتیب الفبایی آمده است.

آریانپور، امیرحسین.

تدارک پژوهش‌نامه. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۴۹.

ص ۳۲.

زبان: فارسی

راهنمایی است مفید در مورد قواعد و نحوه عرضه مطالب تحقیقی و در چهار بخش است: آیین‌نوشتن، شکل پژوهش‌نامه، ترتیب مطالب پژوهش‌نامه، آیین استناد.

آزادیان، آنوش.

روش ساده ذخیره و بازیابی اطلاعات در مراکز اسناد. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۵، ۱۳۶۳، ۱۳۶۶

ص ۴۷. جدول

عنوان به انگلیسی:

A simple method of storage and retrieval of information in documentation centres.

زبان: فارسی

معرفی: در این نوشته، روش ساده تنظیم مدارک در مراکز اسناد کوچک ارائه شده است. در بخش اول، انواع مدارک معرفی گردیده و در بخش بعدی چگونگی نمایه‌سازی و بازیابی این مدارک بررسی شده است.

آزادیان، آنوش.

صورت نشریات وزارت آموزش و پرورش. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۱.

ص ۱۰۷.

زبان: فارسی

معرفی: شامل مشخصات ۴۷۷ نشریه است که تا فروردین ۱۳۵۱ به کتابخانه‌ی مرکز مدارک علمی رسیده است. تنظیم آن بر حسب سازمانهای تابع وزارت آموزش و پرورش است و دارای فهرست اعلام و فهرست موضوعی نیز می‌باشد.

آزادیان، آنوش

فهرست نشریات سازمان برنامه. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۱. ضمیمه نشریه تازه‌های کتابخانه مرکز مدارک علمی

زبان: فارسی

معرفی: شامل مشخصات نشریات سازمان برنامه و بودجه است که تا فروردین ماه ۱۳۵۱ به کتابخانه مرکز مدارک علمی رسیده است. در پایان فهرست اعلام و فهرست موضوعی نیز ضمیمه می‌باشد .

آزادیان، آنوش.

فهرست نشریات وزارت اقتصاد. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۲. ۱۴۲ص.

زبان: فارسی

معرفی: این فهرست شامل مشخصات ۶۹۹ گزارش و نشریه وزارت اقتصاد است که تا پایان اسفند ماه ۱۳۵۱ به کتابخانه مرکز مدارک علمی رسیده است. در پایان فهرست اعلام و فهرست موضوعی ضمیمه می‌باشد .

آزادیان، آنوش.

فهرست نشریات وزارت بهداری. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۳. ۸۶ص.

زبان: فارسی

معرفی: این فهرست شامل ۴۳۶ عنوان از انتشارات وزارت بهداری است که تا پایان سال ۱۳۵۲ به مرکز مدارک علمی رسیده است. در پایان فهرست اعلام و فهرست موضوعی آمده است.

آقابخشی، علی

فرهنگ علوم سیاسی: فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶.

۷۰+۴۶۷ص. کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

A dictionary of politics

زبان: فارسی و انگلیسی

معرفی: ویرایش سوم فرهنگ علوم سیاسی از دو بخش تشکیل شده است: ۱- متن اصلی ۲-نمایه فارسی - انگلیسی. در بخش اول، ۲۹۰۲ اصطلاح به ترتیب الفبای انگلیسی آورده شده و در برابر هر اصطلاح، معادل یا معادل‌های فارسی و در زیر آن، تعریف یا تعریف‌های اصطلاح آمده‌است. ویرایش اول این اثر در سال ۱۳۷۴ شامل ۲۶۴۵ مدخل، ویرایش دوم در سال ۱۳۷۵ شامل ۲۷۰۱ مدخل انتشار یافته است.

آقابخشی، علی

کتابشناسی کتابشناسی‌های موضوعی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۸.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of subject bibliographies.

زبان: فارسی

معرفی: کتاب بر حسب حروف الفبای نام پدید آورنده، و در مواردی عنوان کتابشناسیها مرتب شده است. سه فهرست از موضوعها، نامها، و عنوانها تهیه شده که در آخر کتاب آمده است. ارقام مقابل این سه فهرست، استفاده کننده را به شماره مدخلهای متن کتابشناسی ارجاع می دهد. زبان منابع ذکر شده غالباً فارسی است، ولی تعدادی از کتابشناسیهای غیرفارسی منتشر شده در ایران و نیز تعدادی از کتابشناسیهای چاپ خارج که موضوعشان به ایران مربوط بوده، در آن گنجانده شده است.

آقابخشی، علی

نمایه سازی همارا. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۲، ۱۳۷۷.

۹۴ص. جدول، نمودار

عنوان به انگلیسی:

Co-ordinate indexing

زبان: فارسی و انگلیسی

معرفی: در این اثر ضمن تعریف نمایه و نمایه سازی، اصول نظری و عملی نمایه سازی هماراتشریح و مثالها و نمونه های ابزار ذخیره و بازیابی اطلاعات آورده شده است .

آقابخشی، علی؛ مهدوی، محمدنقی.

کتابشناسی کتابشناسیها. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۳.

۱۰۶ص .

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of bibliographies

زبان: فارسی

معرفی: این کتاب در دو بخش فهرستها و کتابشناسیها، مجموعاً شامل ۵۲۸ مدخل است. بخش اول، فهرست کتابها، مجلات و منابع و مأخذ است و بخش دوم، کتابشناسیهای موضوعی را دربرمی گیرد. در پایان کتاب همچنین دو فهرست از نامها و عنوانها آمده است.

آوستین، درک؛ دیل، پیتر.

راهنمای تهیه و گسترش اصطلاحنامه یکزبانه: ترجمه: عباس حری. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۵.

۸۸ص. نمودار

عنوان به انگلیسی:

Guidelines for the establishment and development of thesauri. monolingual

زبان: فارسی

معرفی: این کتاب براساس استاندارد سازمان جهانی استاندارد (ISO 2788) تهیه شده و کمترین نظر بر تجهیزات یا موضوعی خاص است و هدف آن، هماهنگ کردن اصطلاحنامه هایی است که یا موجودند یا در دست تهیه اند .

ابوالضیاء، پروین.

راهنمای روزنامه‌های ایران، ۱۳۴۷. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز خدمات کتابداری و مرکز مدارک علمی ۱۳۴۸. ۷۳ص.

زبان: فارسی، انگلیسی.

معرفی: صورت الفبایی عنوان نشریاتی است که وزارت اطلاعات آنها را بنام روزنامه می‌شناخته‌است. در مورد هریک، تاریخ نشر، اولین شماره، فاصله انتشار، صاحب امتیاز، سردبیر، بهای اشتراک، زبان، نشانی، و تلفن آمده است. در انتها فهرست نام صاحبان امتیاز و سردبیران و فهرست روزنامه‌های شهرستانها برحسب نام شهرستان آمده است.

احمدی، حسن

کتابنامه کشاورزی تا پایان سال ۱۳۴۹. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۲.

نه + ۷۲۱ ص.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of agriculture (in persian) through 21 March 1970

زبان: فارسی

معرفی: این کتابنامه حاوی اطلاعات کتابشناختی ۲۶۶۷ کتاب و نشریه است که به زبان فارسی درباره کشاورزی و رشته‌های وابسته تا پایان سال ۱۳۴۹ در ایران منتشر شده است. مشخصات کتابشناختی برخی از پایان‌نامه‌های دانشگاهی نیز در آن آمده است. تنظیم این کتابنامه موضوعی است و در پایان کتاب فهرست موضوعی، اسامی جغرافیایی، نام کسان و سازمانها و موسسات به ترتیب الفبایی و ارجاعی به شماره ردیف مرتب شده‌اند.

استاندارد ایالات متحده آمریکا برای نشریات ادواری، شکل و ترتیب/ ترجمه: احمد ایرانی تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۴۹.

۱۸ص. واژه‌نامه

زبان: فارسی

معرفی: این جزوه شامل توضیحاتی در مورد جلد، عطف، دوره نشریه، شماره نشریه، ضمامم، گزارشهای جلسات و نحوه تنظیم آنها است. دارای فرهنگ واژه‌ها نیز می‌باشد.

استاندارد بریتانیا، توصیه‌هایی در مورد تهیه فهرستهای کتابها، نشریات ادواری و سایر انتشارات/ احمد ایرانی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۴۹.

۲۳ص.

عنوان به انگلیسی:

British standard: recommendations for the preparation of books, periodicals and other publications. indexes

زبان: فارسی

معرفی: شامل تعاریف اصطلاحات به کار رفته، انواع فهرستها، محتوی و سازمان کلی هر فهرست، تنظیم الفبایی و سایر ترتیبات، نحوه و ارائه، چاپ و انتشار هر فهرست است.

اسفندیاری، شهین

مقاله نامه علوم اجتماعی: جامعه‌شناسی، جمعیت‌شناسی، سیاست، آمار. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۶.

زبان: فارسی

معرفی: این فهرست حاوی مشخصات ۴۵۸ مقاله مندرج در ماهنامه‌ها، فصلنامه‌ها، شش ماهه‌نامه‌ها، و سالنامه‌هایی است که در زمینه جامعه‌شناسی، جمعیت‌شناسی، آمار و سیاست در سال ۱۳۴۸ منتشر شده است. تنظیم کتاب بر حسب موضوع است و در ذیل هر موضوع مقالات به ترتیب الفبایی نام مولف مرتب شده است. در پایان دارای فهرست اعلام و مجلات می‌باشد.

اسفندیاری، شهین؛ غفرانی، علی؛ مساوات، جلال؛ مومنی، باقر

مطبوعات ایران: فهرست تحلیلی کتابخانه مجلس سنا. تهران: مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۸.

هـ + ۱۹۳ + ۲۴۳ ص.

عنوان به انگلیسی:

Iranian press: sena library index

زبان: فارسی

معرفی: در این کتاب هویت و ماهیت روزنامه و مجله‌های فارسی موجود در کتابخانه مجلس سنا به ترتیب الفبایی عنوان بیان شده است. علاوه بر ذکر مشخصات ظاهری هر نشریه، تمایلات سیاسی و اجتماعی یا هنری، ارزش و برد اجتماعی و وابستگی آن نیز نوشته شده است. در پایان تصاویری از مطبوعات چاپ شده است.

اشرف، مینا؛ تمیزی، علی

فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران، جلد ۱- علوم اجتماعی. تهران: مرکز مدارک

علمی، ۱۳۵۰.

۱۱۵+۱۲۰ ص.

عنوان به انگلیسی:

The Iranian national union list of serials, volume 1 social sciences.

زبان: لاتین و فارسی

معرفی: فهرستی است از ۷۶۰ مجله و نشریه ادواری علوم اجتماعی ایرانی و خارجی موجود در ۵۲ کتابخانه ایران. کسانی که در طرح، تهیه و تنظیم فهرست مشترک نشریه‌های ادواری ایران همکاری کرده‌اند عبارتند از: طرح‌ریزی اولیه: دکتر جان هاروی و بتینا لامبرت. جمع‌آوری اطلاعات: مریم صدیق مستوفی، گیتی هندسی افشار، فرناز

مرتضوی. برنامه‌نویسی برای ماشین‌حسابگر (کامپیوتر): مهران رهگذر. نشریه حاضر نیز زیر نظر مینا اشرف، با همکاری علی تمیزی تهیه شده است .

اشرف، مینا؛ تمیزی، علی

فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران، جلد ۲- علوم. تهران: مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۰
ص ۱۶+۳۸۱

عنوان به انگلیسی:

The Iranian national union list of serials, volume 2- science

زبان: لاتین و فارسی

معرفی: فهرستی است از ۳۰۰۰ نشریه علوم ایرانی و خارجی موجود در ۶۰ کتابخانه ایران. نام مجله‌های فارسی به این علت با حرف رومی ضبط شده تا کسانی که به الفبای فارسی آشنائی ندارند، بتوانند به راحتی آن را بخوانند.

اشرف الکتابی، منوچهر.

کتابشناسی جامعه‌شناسی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۳، ۱۳۶۶.
هـ + ۲۸۲ص.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of sociology

زبان: فارسی

معرفی: مجموعه حاضر شامل فهرستی از کتابهای چاپی در زمینه جامعه‌شناسی است که از دیرباز تا پایان سال ۱۳۶۰ در ایران منتشر شده است. بعضی از گزارشهای تحقیقاتی و نشریات مربوط به موضوع نیز که ارزش و اهمیتی درخور داشته‌اند در اعداد کتابها آورده شده است .

اصول نامه‌نویسی، راهنمای نوشتن نامه‌های اداری / محمدنقی مهدوی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۶.

۲۰ص. کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

A guide to letter writing.

زبان: فارسی

معرفی: نکات علمی این راهنما می‌تواند برای کسانی که مایلند مهارتشان را در نامه‌نگاری افزایش دهند، مفید باشد. در این اثر، آمادگی فکری و جسمی برای نامه‌نویسی، ساختار نامه، سبک‌نگارش، صفحه‌آرایی و کنترل نامه مورد بحث قرار گرفته است .

بابائی، محمود .

نیازسنجی اطلاعات. / ویرایشگر علی حسین قاسمی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۸.
۲۰۷ص. جدول، نمودار، کتابنامه.

عنوان به انگلیسی:

Information needs assessment

زبان: فارسی

معرفی: این کتاب شامل مباحث زیر است: نیاز اطلاعاتی، تعریف و ضرورت نیازسنجی اطلاعات، برنامه‌ریزی نیازسنجی اطلاعات، روش‌های گردآوری اطلاعات، و مدلسازی نیازهای اطلاعات. در پایان دو پیوست درباره مدل و مدلسازی، و نمونه موضوع‌های مطالعه درباره نیازهای اطلاعاتی آمده است. کتاب دارای کتابنامه نیز می‌باشد.

بردبار، سیمین.

فهرست گزارش‌های علمی و فنی یونسکو (۱۹۸۶-۱۹۷۷) موجود در کتابخانه مرکز اسناد و مدارک علمی. تهران: ۱۳۶۶.

ص ۵۰.

عنوان به انگلیسی:

List of unesco technical reports (1977-1986) available in IRANDOC's library

معرفی: این فهرست، حاوی مشخصات ۶۴ عنوان از نشریات (به استثنای نشریات ادواری و کتابها) یونسکو و سازمانهای وابسته به آن است که از نظر اهمیت محتوای اطلاعاتی آنها انتخاب شده است. در پایان، یک فهرست موضوعی نیز به آن اضافه شده است.

بنی‌آدم، غلامحسین.

کتابشناسی منتخب فلاسفه اسلامی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۵.

ص ۱۹۱. کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

A selected bibliography of Islamic philosophy and philosophers.

معرفی: این کتابشناسی، حاوی مشخصات ۱۱۴۰ عنوان کتاب و مقاله است که یا خود فیلسوفان نوشته‌اند و یا دیگران درباره آنها نوشته‌اند. کتابشناسی حاضر در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول کلیات، یعنی فهرست کتب و مقالاتی که در کلیات فلسفه اسلامی بحث کرده‌اند. بخش دوم کتابشناسی فلسفه ایران و اسلامی است که آن نیز خود شامل دو قسمت است که در قسمت اول آثار هر فیلسوف به صورت الفبائی عنوان کتاب ذکر شده و در قسمت دوم، کتابها و مقالاتی که در پیرامون هر فیلسوف نوشته شده به صورت الفبائی نام مولف آورده شده است. در پایان این کتاب، فهرست نامها آمده است.

بهاور، شهلا؛ شالچی آذر، ملیحه؛ واکف مارالانی، منیره.

کتابشناسی تکنولوژی سنتی ایران، جلد اول: خاتم‌کاری، قلمزنی، قلمکاری، ملیله‌دوزی، منبت‌کاری، میناکاری، نقره‌کاری. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۳.

ص ۹۹.

عنوان به انگلیسی:

A bibliography of Iranian traditional technology, volume one: incrustation, engraving, cloth printing, filigree, inlaid work, enamelling, silverwork.

زبان: فارسی

معرفی: متن کتابشناسی در هفت بخش موضوعی تنظیم شده و اطلاعات کتابشناسی مربوط به هر موضوع به ترتیب الفبائی سرشناسه مرتب شده است. برای سهولت دستیابی به متن، دوفهرست موضوعی و فهرست نام کسان تهیه شده است. همچنین برای هر مرکز اسناد یا کتابخانه، کد ویژه‌ای اختصاص داده شده که با مراجعه به فهرست کتابخانه‌ها و مراکز اسناد، نام و نشانی کامل محل مورد نظر نگهداری مدارک، بازیابی می‌شود. کتاب، شامل ۳۴۷ مدخل است.

بهنام، مهوش

فهرست مستند اسامی موسسات و سازمانهای دولتی ایران. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، کتابخانه ملی ایران، ۱۳۶۸.

۳۰۴ص.

عنوان به انگلیسی:

The authority file of the Iranian governmental corporate bodies.

زبان: فارسی.

معرفی: فهرستنویسی انتشارات سازمانها و موسسات، بویژه از لحاظ تعیین سرشناسه برای فهرستنویسان همواره با مشکلات زیادی همراه بوده است. برای رفع این گونه مشکلات، تهیه فهرست مستندی از اسامی این موسسات، لازم است. کتاب حاضر، اسامی و تغییرات اسامی و تشکیلاتی وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و نهادها و تشکیلات داخلی آنها را تا پایان سال ۱۳۶۵ دربرمی‌گیرد.

بیگدلی، زاهد

کتابشناسی توصیفی لغت‌نامه‌های تخصصی، انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۲

۱۵۳ص. جدول، کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

A descriptive bibliography of subject dictionaries, English - Persian, Persian - English.

زبان: فارسی

معرفی: این اثر به بررسی توصیفی ۱۸۴ واژه‌نامه تخصصی انگلیسی - فارسی و فارسی - انگلیسی پرداخته است. این بررسی از دو جنبه صورت گرفته است. یکی از نظر لغوی و دیگری از نظر فیزیکی. توضیح کامل و مبسوط هریک از این جنبه‌ها و نیز نحوه بررسیهای به عمل آمده، همراه با جدولهای روشنگر توسط مولف در مقدمه کتاب مطرح شده است. کتاب، دارای سه فهرست‌نامه، عنوانها و ناشران است.

پریرخ، مهری.

راهنمای ناشران ایران. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۷

۶۰ص. نمودار .

عنوان به انگلیسی:

Directory of Iranian publishers.

زبان: فارسی

معرفی: صورتی است الفبایی از نام و نشانی ناشرین حرفه‌ای ایران. شیوه تنظیم این فهرست الفبایی نام ناشر و براساس معروفترین جزء از نام تنظیم شده است و از صورتهای دیگر نام، به ناممنتخب ارجاع داده شده است. سایر ارجاعات به کار برده شده شامل ارجاع از نام قدیم به نامجدید، از سازمان مادر به واحد انتشاراتی، و از نام یک همکار به نام همکار دیگر است .

پورحسن طنابچی، صادق

راهنمای انتشارات سازمانهای دولتی ایران (فهرست سالانه ۱۳۶۱). تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۲.

۲۷۰ص.

عنوان به انگلیسی:

A directory of the government publications of Iran

زبان: فارسی

معرفی: این راهنما حاوی ۱۰۳۸ عنوان (کتاب، گزارش، مجله) منتشره در سال ۱۳۶۱ است و از دو بخش تشکیل شده است: ۱- متن اصلی ۲- فهرستها. متن اصلی براساس وابستگی سازمانی (از کل به جزء) و به ترتیب الفبائی نام واحدها تنظیم یافته، انتشارات هر واحد زیر نام همان واحد بانظم الفبائی سرشناسه مرتب گردیده است. بخش فهرستها شامل فهرستهای موضوعی، اعلام، ادواریها و نشانی ناشران است. فهرست موضوعی بر مبنای طبقه‌بندی نه گانه یونسکو تنظیم شده است. این راهنما انتشارات کلیه سازمانهای دولتی ایران در سال ۱۳۶۱ را در بر نمی‌گیرد. این امر به دلیل عدم تکمیل و ارسال پرسشنامه از سوی بعضی سازمانها بوده است.

پورحسن طنابچی، صادق.

راهنمای انتشارات سازمانهای دولتی ایران، فهرست سالانه ۱۳۶۲. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۵.

ل + ۳۱۷ ص.

عنوان به انگلیسی:

A directory of the government publications of Iran (Annual) 21 March 1983-20 March 1984 (I.e.1362)

زبان: فارسی

معرفی: این راهنما حاوی ۹۷۹ عنوان کتاب، گزارش، و مجله منتشر شده در سال ۱۳۶۲ است. این مجموعه از دو بخش تشکیل شده است: متن اصلی و فهرستها. متن اصلی براساس وابستگی سازمانی- از کل به جزء - و به ترتیب الفبائی نام واحدها تنظیم یافته است و انتشارات هر واحد زیرنام همان واحد با نظم الفبایی سرشناسه مرتب گردیده است. بخش فهرستها شامل: فهرستهای موضوعی، نام نویسندگان، مترجمان، سازمانها، ادواریها، و نشانی ناشران

است. فهرست موضوعی بر مبنای طبقه‌بندی نه گانه یونسکو تنظیم شده و عناوین نشریات به ترتیب الفباء در زیر هر موضوع آمده است. شماره‌هایی که در فهرست‌ها آمده، ارجاع به شماره ردیف نشریات است.

پورحسن طنابچی، صادق.

راهنمای انتشارات سازمانهای دولتی ایران (فهرست سالانه ۱۳۶۳). تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۷.

پنج + ۱۴۹ ص.

عنوان به انگلیسی:

Directory of the government publications of Iran

زبان: فارسی

معرفی: این راهنما حاوی ۱۳۷۳ عنوان کتاب، گزارش، و مجله منتشر شده در سال ۱۳۶۳ است و از دو بخش تشکیل شده است، بخش اول متن اصلی و بخش دوم شامل فهرستها است. متن اصلی به ترتیب الفبایی نام واحدها تنظیم شده است. اطلاعات کتابشناختی هر نشریه بطور کامل آمده است. بخش فهرستها شامل فهرستهای موضوعی، اعلام، ادواریها، و نشانی ناشران است. فهرست موضوعی بر مبنای طبقه‌بندی نه گانه یونسکو تنظیم شده و عناوین نشریات به ترتیب الفباء در زیر هر موضوع آمده است.

تعاونی، شیرین و بیجاری، بیژن

راهنمای مراکز اسناد و کتابخانه‌های تخصصی، اختصاصی و دانشگاهی تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۴.

۲۳۷ ص.

عنوان به انگلیسی:

Directory of documentation centres, special libraries, and university libraries of Iran.

زبان: فارسی

معرفی: این کتاب در سه بخش ۱- کتابخانه‌ها و مراکز اسناد دانشگاهها و سازمانهای وابسته و سایر موسسات آموزش عالی ۲- کتابخانه‌ها و مراکز اسناد سازمانها و نهادها ۳- فهرست موضوعی و فهرست سازمانها تنظیم شده است. در این اثر، مشخصات ۳۹۴ واحد اطلاعاتی و مشکلات آنها آمده است. (چاپ اول کتاب در بهمن ۱۳۶۱ و چاپ دوم در اردیبهشت ۱۳۶۲ بدون ذکر نام مولفان است).

تمیزی، علی

فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران: علوم و علوم اجتماعی، جلد اول: ادواریهای فارسی.

تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۶.

عنوان به انگلیسی:

The Iranian national union list of serials: science and social sciences, volume 1: Persian serials.

زبان: فارسی

معرفی: این فهرست شامل ۳۹۰ عنوان نشریه ادواری فارسی در زمینه علوم و علوم اجتماعی موجود در ۶۵ کتابخانه و مرکز اسناد تهران و شهرستانهاست. تنظیم کتاب بر حسب الفبای عنوان مجلات است. ذیل هر عنوان، موجودی نشریه در کتابخانه‌های مختلف مشخص گردیده و موضوع یا موضوعهای هر نشریه نیز با استفاده از شماره‌های رده بندی دهنده جهانی معین شده‌است. ضمناً این فهرست، ویرایش دوم است .

تمیزی، علی.

فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران: علوم و علوم اجتماعی. جلد دوم: ادواریهای غیر فارسی، قسمت اول: حروف A-D. تهران: مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۷. ۳۸۸ ص+.

عنوان به انگلیسی:

The Iranian national union list of serials: science and social sciences, volume II: non-Farsi Serials, part 1:A-D

زبان: لاتین

معرفی: ویرایش دوم فهرست مشترک نشریات ادواری غیرفارسی حوزه علوم و علوم اجتماعی موجود در کتابخانه‌های ایران است و عناوین نشریاتی را در برمی‌گیرد که حرف اول نام آنها از A تا D است. اطلاعات موجود در این فهرست سه جلدی (A تا Z) شامل ۷۰۱۰ عنوان نشریه ادواری غیرفارسی بجز روزنامه‌ها است .

تمیزی، علی

فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران: علوم و علوم اجتماعی. جلد دوم: ادواریهای غیرفارسی، قسمت دوم: حروف E-M. تهران: مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۷. ۴۲۱ صفحه (۳۸۹ تا ۸۱۰)

عنوان به انگلیسی:

The Iranian national union list of serials: science and social sciences, volume 11: non-Farsi serials, part 11: E-M.

زبان: لاتین

معرفی: ویرایش دوم فهرست مشترک نشریات ادواری غیرفارسی حوزه علوم و علوم اجتماعی موجود در کتابخانه‌های ایران است که عناوین نشریاتی را در بر می‌گیرد که حرف اول آنها از E تا M است. صفحه شماره کتاب از ۳۸۹ تا ۸۱۰ است.

تمیزی، علی.

فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران: علوم و علوم اجتماعی، جلد دوم: ادواریهای غیرفارسی، قسمت سوم: حروف N-Z. تهران: مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۷. ۳۹۲ صفحه (۸۱۱ تا ۱۲۰۳)

عنوان به انگلیسی:

The Iranian national union list of serials: science and sciences, volume II: non-Farsi serials, part III: N-Z. social

زبان: لاتین

معرفی: ویرایش دوم فهرست مشترک نشریات ادواری غیرفارسی حوزه علوم و علوم اجتماعی موجود در کتابخانه‌های ایران است که عناوین نشریاتی را در برمی‌گیرد که حرف اول آنها از N تا Z است. صفحه شماره کتاب از ۸۱۱ تا ۱۲۰۳ است.

تمیزی، علی؛ رحمت‌اللهی، مصطفی، مهدوی، محمدنقی.

فهرست فیلمها و اسلایدهای علمی موجود در مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، قسمت اول. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۶.

۲۹۷ص.

عنوان به انگلیسی:

An index to scientific films and slides available in the research centers in Iran: part 1. training and

زبان: فارسی

معرفی: اطلاعات موجود در این فهرست، شامل ۶۶۶۷ عنوان فیلم، فیلم استریپ، اسلاید و نوارویدئو در ۱۵۸ سازمان در تهران و شهرستانهاست. در پایان دو فهرست موضوعی و نام سازمانها آمده است.

توفیق، مسعوده، شالچی آذر، ملیحه؛ درمنی عراقی، فاطمه؛ نعمت‌زاده، شهین .

فهرست پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور ۱۳۵۰-۱۳۵۴ (انگلیسی، آلمانی، فرانسه). تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۳.

۳۰+۲۷۸ص.

عنوان به انگلیسی:

An index to theses and dissertations of Iranian graduates abroad (1971-1975) English, German, French.

زبان: انگلیسی، آلمانی، فرانسه.

معرفی: فهرست حاضر حاوی ۱۴۷۴ عنوان پایان‌نامه فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور است در محدوده زمانی ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ (۱۳۵۰-۱۳۵۴) که به تفکیک موضوعی آمده و فهرستی از نام‌پدیدآوردگان به فارسی به آن اضافه شده است .

جورابچیان، محبوبه.

فهرست موضوعی مجله‌های خارجی کتابخانه مرکز مدارک علمی. تهران: مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۹ .

۲۶۷ص.

زبان: انگلیسی.

معرفی: فهرستی است شامل نام و مشخصات کتابشناختی مجله‌های خارجی کتابخانه مرکز مدارک علمی. این فهرست براساس تقسیم‌بندی موضوعی تنظیم شده و در ذیل هر موضوع نام مجله‌ها به ترتیب حروف الفباء آمده است.

چی‌ورتن، تورا

راهنمای نوشتن رساله‌های پژوهشی و کتابشناسی توصیفی روش تحقیق / ترجمه محمدنقی مهدوی. گردآورنده شهین نعمت‌زاده (گردآورنده کتابشناسی روش تحقیق). تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۴، ۱۳۶۶. ۵۱ص. کتابنامه.

عنوان به انگلیسی:

Guide to the writing of project papers and descriptive bibliography of research methods.

زبان: فارسی

معرفی: امروزه در بسیاری از دوره‌های تحصیلی، پایان‌نامه یک بخش مهم از ارزیابی نهائی کار دانشجو شمرده می‌شود. هدف این راهنما، ارائه اطلاعات کلی است تا با استفاده از آن، دانشجویان بتوانند به خوبی از عهده تهیه پایان‌نامه خویش برآیند. در پایان، کتابشناسی توصیفی روش تحقیق آمده که شامل ۳۴ مدخل است.

حسینی‌الست، حسن

واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور (انگلیسی - فارسی) / ویرایشگر: علی آقابخشی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۴.

۵۷۹ص. تصویر

عنوان به انگلیسی:

A dictionary of telecommunication: English-Persian.

زبان: فارسی

معرفی: واژه‌نامه توصیفی مخابرات و ارتباطات راه دور است که در آخرین قسمت کتاب نیز، عناوین مهم و متداول دنیای اطلاعات و ارتباطات به صورت تصاویری آمده که مباحث مختلف مخابرات را به زبان تصویر بیان می‌کند.

حمیدی، انسیه.

فهرست کتابهای چاپی حقوقی ایران؛ لغایت ۱۳۴۵. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۴۸.

۸۰ص.

زبان: فارسی

معرفی: فهرست بصورت موضوعی و سپس به ترتیب الفبای نام مولف تنظیم گردیده است و شامل مشخصات ۴۶۵ نوشته است.

خواجهوی، شهلا

کتابشناسی علوم پزشکی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۴
ص ۵۲۱.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of medical sciences.

زبان: فارسی

معرفی: کتابشناسی حاضر، حاوی ۵۰۳۸ عنوان کتاب و سه فهرست، شامل فهرست نام‌نویسندگان و مترجمان، فهرست موضوعها و فهرست منابع است.

خوشخوی زهتاب، ابوالقاسم

کتابشناسی کتاب و کتابداری در ایران به زبان انگلیسی، سده نوزدهم و بیستم. تهران: مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۵.
ص ۱۴+۶۷.

عنوان به انگلیسی:

Subject guide to Iranian librarianship literature in English, 19th-20th century.

زبان: انگلیسی.

معرفی: این راهنما به صورت موضوعی، کتب و مقالات مربوط به کتابداری ایران را معرفی کرده است. دو فهرست الفبائی جداگانه برای نام نویسندگان و عنوانهای کتب و مقالات، دسترسی به این موضوعها را ممکن می‌سازد. ضمناً برای افزایش امکان بازیابی، اطلاعات یک اثر در تحت عنوانهای موضوعی مختلفی فهرست شده است.

دستمالچی، مهین

فهرست انتشارات سازمانهای دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی ۷- وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم و آموزش عالی سابق)، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (نشریات لاتین). تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۳
ص ۲۸+۵۴.

عنوان به انگلیسی:

An index to Iranian government publications available in IRANDOC, 7. Ministry of culture and higher education, (Formerly: higher education), universities, and institutes of Ministry of science and higher education.

زبان: فارسی و انگلیسی .

معرفی: این اثر، فهرست ۲۸۴ عنوان نشریات لاتین زبان وزارت علوم و آموزش عالی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است که در چهار بخش تنظیم شده است: ۱- نشریات وزارت علوم و آموزش عالی. ۲- نشریات دانشگاهها ۳- نشریات موسسات آموزش عالی ۴- فهرست الفبایی موضوعی و نامها .

دستمالچی، مهین .

مقاله نامه انتخابی در زمینه برنامه‌ریزی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال رشد. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۱.
۱۱+۶ص.

زبان: فارسی

معرفی: حاوی مشخصات ۱۴۲ مقاله گزیده فارسی در زمینه برنامه‌ریزی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال رشد است. مقالات مربوط به برنامه‌ریزی در بخش اول و رشد اقتصادی در بخش دوم آمده است. مقالات برحسب الفبای نام نویسنده مرتب شده است.

دستمالچی، مهین.

مقاله نامه انتخابی در زمینه نقش نفت در اقتصاد ایران و جهان. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۱.
۵+۵ص.

زبان: فارسی

معرفی: حاوی مشخصات ۷۷ مقاله گزیده فارسی در زمینه نقش نفت است.

دلیلی، حمید

فهرستگان دیسکتهای نوری در مراکز آموزشی و تحقیقاتی ایران. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،
۱۳۷۵
۱۴۰ص

عنوان به انگلیسی:

Union catalog of CD-ROMs in Iranian training and centers. research

زبان: فارسی و انگلیسی.

معرفی: مجموعه حاضر نخستین راهنما و مرجعی است که در زمینه موجودی و معرفی پایگاههای اطلاعاتی بر روی دیسکتهای نوری ۱۳۹ مرکز آموزشی و تحقیقاتی ایران تهیه شده و محدود زمانی آن تا پایان شهریور ۱۳۷۴ است. متن فهرستگان حاوی معرفی ۲۱۹ مورد است. اثر حاضر سه فهرست نیز دارد: فهرست موضوعی، فهرست الفبایی شهرها و موجودی دیسکتهای نوری و فهرست الفبایی مراکز آموزشی و تحقیقاتی.

ذکریا، سعیده.

واژه‌نامه آموزش و پرورش، فارسی - انگلیسی و انگلیسی - فارسی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۲
۱۵۴+۱۶۵ص

عنوان به انگلیسی:

Dictionary of education, English-persian, persian-English.

معرفی: این واژه‌نامه در سه بخش فارسی - انگلیسی، انگلیسی و فارسی و بخش مترادفها تنظیم شده است. بخش مترادفها به صورت انگلیسی - انگلیسی است.

رجبی، تقی؛ غریبی، حسین.

اطلاعات علمی شیمی و مهندسی شیمی ایران. جلد اول (پایان نامه‌ها ۱۳۴۶-۱۳۷۵) تهران: مرکز اطلاعات و

مدارک علمی ایران، ۱۳۷۸

ص ۶۴۰. واژه‌نامه

عنوان به انگلیسی:

Scientific information of chemistry and chemical engineering. (volume 1 dissertations (1967-1996).

زبان: فارسی

معرفی: برای ایجاد پایگاه اطلاعات تخصصی شیمی، از بین پایان‌نامه‌های موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی، ۱۳۰۰ پایان نامه شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از سال ۱۳۴۶-۱۳۷۵ به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. اطلاعات شیمی این پایان‌نامه‌ها استخراج شد و اطلاعات براساس رشته و گرایش طبقه‌بندی شد. کلیه توصیف‌گرها، کلیدواژه‌ها و چکیده‌ها ویرایش، یکدست و اسامی ترکیبات شیمیایی اضافه شد. در پایان فهرست‌هایی شامل مولفان، استادان راهنما، اسامی دانشگاه‌ها، موضوع‌های فارسی و انگلیسی، ارجاع‌های فارسی و انگلیسی، و کوته نوشته‌های فارسی و لاتین آمده است. واژه‌نامه شامل واژه‌های فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی است. سایر فهرست‌ها شامل نام‌های ترکیب‌های شیمیایی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی، فرمول‌های بسته شیمیایی، مواد معدنی، عناصر شیمیایی، و مواد آلی است.

رحمت‌اللهی، مصطفی.

کتابشناسی فرهنگ‌های دو زبانه و چندزبانه فارسی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۶

ص ۴۱.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of persian bilingual and multilingual dictionaries.

زبان: فارسی - انگلیسی.

معرفی: این کتابشناسی مشتمل بر ۶۹۹ عنوان واژه‌نامه زبانهای مختلف است. متن کتابشناسی برحسب زبان واژه‌نامه تقسیم بندی شده است. فهرست نام مولفین و مترجمین، فهرست عنوان، و فهرست موضوعی نیز با ارجاع به شماره مدخل، و نیز فهرست نام ناشرین در آخر کتابشناسی آمده است.

رضوی، فرشته

راهنمای کتابخانه‌های شمال شرق ایران. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک

علمی، ۱۳۴۹.

ص ۹۰.

زبان: فارسی.

معرفی: در این راهنما مشخصات ۸۹ کتابخانه که هر یک بیش از ۵۰۰ جلد کتاب داشته‌اند ذکر شده است. راهنما به سه فصل تقسیم شده است و در هر فصل ابتدا کتابخانه‌های مراکز استانها و فرمانداری کل به ترتیب حروف الفباء زیر نام شهرستان قرار گرفته است. اطلاعات ذکر شده برای هر کتابخانه شامل نام و نشانی کتابخانه، شماره تلفن، نام کتابدار، تعداد کتابها، تعداد نشریات، بودجه سالانه، وابستگی سازمانی، ساعت کار، و تعداد مراجعان است. فصل اول شامل کتابخانه‌های استان خراسان، فصل دوم شامل کتابخانه‌های استان مازندران، و فصل سوم شامل کتابخانه‌های فرمانداری کل سمنان است .

ریخته‌گر، مهدی؛ مالکیان، منصور؛ حریه، هادی.

واژه نامه علوم پلیسی: شامل واژه‌های پلیس جنایی، جرم شناسی، حقوق، راهنمایی و رانندگی و مواد مخدر، انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۰
۸۲+۹۵ص.
عنوان به انگلیسی:

A dictionary of police science. Persian-English English-Persian.

زبان: فارسی

معرفی: این واژه‌نامه، حاصل کوشش عده‌ای از اعضای گروه پژوهش و تالیفات اداره آموزش‌شهرستانی جمهوری اسلامی ایران است. درگزینش واژه‌ها، از متون پلیسی و حقوقی استفاده شده و حیطه مطالعات پلیس اداری، قضایی، جنائی و مباحث جرم‌شناسی و جرم‌یابی و حقوقی بویژه حقوق جزا مورد نظر قرار گرفته است. واژه‌نامه در دو بخش فارسی - انگلیسی و انگلیسی - فارسی تنظیم شده و در مقابل هر واژه، معادل فارسی یا انگلیسی آن داده شده است .

زن و پژوهش (جلد ۱) تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، زمستان ۱۳۷۵.

جلد ۱، ۲۷۳+۲۱ صفحه

عنوان به انگلیسی:

Women's studies.

زبان: فارسی و انگلیسی .

معرفی: این نشریه، مشتمل بر اطلاعات کتابشناختی ۱۰۰۰ مدرک (گزارش دولتی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتر، طرح پژوهشی و مقالات سمینارها) است که یا توسط زنان انجام شده و یا پیرامون زن و خانواده است. برای سهولت بازیابی اطلاعات، ۳ فهرست شامل فهرست موضوعی فارسی ولاتین و فهرست نامها به آن اضافه شده است.

سازمان جهانی استاندارد .

دستور ساختن واژه‌نامه، استانداردهای بین‌المللی/ ترجمه پرویز مهاجر. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۴
۴۰ص.

عنوان به انگلیسی:

development of monolingual Documentation guidelines for the establishment and thesauri.

زبان: فارسی

معرفی: این استاندارد حاوی رهنمودهایی است برای آسان کردن، تهیه، و گسترش واژه‌نامه‌های ماشینی یا دستی. مسایل مورد بررسی شامل ساختمان واژه‌نامه، توصیفگرها، روابط توصیفگرها با یکدیگر، و ارائه و تنظیم واژه‌نامه است.

سپهری، ابذر .

راهنمای کتابخانه‌های ایران، جلد اول (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاهان، گیلان، همدان). تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مراکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۴۹
ص ۶۶.

عنوان به انگلیسی:

Azərbayjan, East Azarbyjan/ A directory of Iranian libraries, volume 1; West Kordestan, Kermanshahan, Gilan, Hamedan.

زبان، فارسی .

معرفی: ۸۹ کتابخانه عمومی و اختصاصی آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، گیلان، و همدان طبقه‌بندی شده و نام و نشانی، تلفن، نام، کتابدار، آمار مجموعه کتابخانه (کتاب و سایر مواد)، بودجه، بودجه کارکنان، ساعات کار، و آمار مراجعین داده شده است. فهرست نام کتابخانه‌ها به ترتیب شهرستان و به ترتیب الفباء آمده است .

سلطانی، پوری.

راهنمای مجله‌های ایران ۱۳۴۷. تهران: مرکز مدارک علمی .

عنوان به انگلیسی:

A directory of Iranian periodicals.

زبان: فارسی، انگلیسی.

معرفی: این سالنامه شامل مجلات و نشریات ادواری است که به فارسی و یا سایر زبانها در ایران منتشر می‌شود. اطلاعاتی نظیر نوع، تاریخ نشر، فاصله انتشار، صاحب امتیاز، سردبیر، بهای اشتراک، زبان، وابستگی، نشانی و شماره تلفن داده شده است. در انتها فهرست مجلات شهرستانها، نام سردبیران، صاحبان امتیاز، واحدهای متشکل، ناشر، و فهرست موضوعی مجلات آمده است.

سلطانیفر، صدیقه

کتابشناسی جغرافیا: چاپی - خطی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۴

د، ۲۲۸ص.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of geography; Printed manuscript.

زبان: فارسی

معرفی: این کتابشناسی در دو بخش مجزا تهیه و تنظیم شده است. بخش اول مشخصات کتابشناختی ۶۹۲ کتاب چاپی در موضوعهای مختلف جغرافیا و برحسب الفبایی نام پدیدآورندگان آمده است. در پایان بخش اول فهرست نام کتابها، نام کسان، نام مکانها، و نمایه موضوعی با ارجاع به شماره مدخل به صورت الفبایی تنظیم شده است. بخش دوم شامل مشخصات ۲۸۶ نسخه خطی است که براساس ترتیب الفبایی عنوان کتابها مرتب شده است.

سنگ، آسا

فهرست دهساله نفت ۱۹۷۲-۱۹۶۲. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی ایران، ۱۳۵۲
P. 5+XXI+۱۶۵ ص .

عنوان به انگلیسی:

Decennial bibliography of petrolume, 1962-1972.

زبان: انگلیسی.

معرفی: این مجموعه فهرستی است از مقالات نشریه‌های انجمن نفت ایران که مسایل نفتی را از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کند. تنظیم آن به صورت موضوعی و به ترتیب عنوان مقاله‌ها است در پایان فهرست الفبایی موضوع، نویسندگان، و فهرست کلمات اختصاری آمده است.

سنگ، آسا؛ سیدصادق، مصطفی.

راهنمای متخصصان شیمی و صنایع وابسته در ایران. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۳.

۱۴۱ص.

زبان: فارسی.

معرفی: این راهنما شامل نام، نشانی، و تخصص افرادی است که به عنوان متخصص و پژوهنده، در زمینه‌های علوم و صنایع شیمیایی اشتغال داشتند. طبقه‌بندی کتاب براساس رده‌بندی دهدهی جهان (یو.دی.سی.) تنظیم شده و دارای فهرست الفبایی نام و محل متخصصان است.

سیدصادق، مصطفی.

کتابنامه شیمی. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۲.
چهار + ۱۳۱ص.

زبان: فارسی .

معرفی: حاوی مشخصات ۴۳۱ کتاب و نشریه غیرادواری و مرتبط با شیمی نظری و یا صنایع شیمیایی است که تا سال ۱۳۵۲ در ایران به چاپ رسیده است. کتاب با استفاده از رده بندی دهدهی جهانی به روش موضوعی و سپس الفبایی نام نویسنده مرتب شده است. در انتها فهرست الفبایی نام نویسندگان و فهرست موضوعی الفبایی دارد.

سینایی، علی؛ توفیق، مسعوده.

انتخاب کتاب، راهنمای کتابداران و کتابخانه‌ها. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۵.

۲۱۸ص. کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

Book selection a manual for librarians.

زبان: فارسی.

معرفی: کتاب در ۹ بخش به بررسی ارتباط هدفها و جامعه هر کتابخانه با مجموعه آن پرداخته است. در بخشهای اول تا پنجم شناخت جامعه کتابخانه‌ها و اصول خط مشی انتخاب کتاب مورد بحث قرار گرفته است. در بخشهای ششم تا نهم معیارهایی برای شناخت ارزشهای کتاب ارائه شده است. در برخی از بخشها علاوه بر ذکر منابع و ماخذ، کتابها و مقاله‌های مرتبط نیز آمده است.

سیونل، فیلیپ اچ

اشتراک منابع: همکاری و هماهنگی در خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی. / ترجمه حسین مختاری معمار. ویرایش سیمین دخت بردبار. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۷.

۲۳۳ص. کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

Resource sharing: co-operation and co-ordination in library and information services.

معرفی: در این اثر، مطالب اساسی مربوط به همکاریهای بین کتابخانه‌ای، منافع و مزایای بالقوه اشتراک منابع در کتابخانه‌ها، نمونه‌هایی از انواع طرحهای مربوطه، سیر تکاملی همکاریهای بین کتابخانه‌ای در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وابستگی نظامهای ملی کتابداری و اطلاع‌رسانی به یکدیگر، نقش سازمانها و شبکه‌های بین‌المللی، رهنمودهای اجرای موفقیت آمیز طرحهای اشتراک منابع، مسائل اقتصادی اداره کردن این گونه طرحها، اهمیت اشتراک منابع در کتابخانه به عنوان عاملی در برنامه‌ریزی خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی ملی در همه کشورها و ضرورت وجود نهاد یا سازمانی ملی برای هماهنگی ترتیبات اشتراک منابع در طرحهای توسعه ملی مورد بحث قرار گرفته است. در پایان کتاب، یک نمایه موضوعی اضافه شده است.

شالچی آذر، ملیحه؛ وزیرپور کشمیری، مهرداد؛ نعمت‌زاده، شهین؛ توفیق، مسعوده.

فهرست پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور (۱۳۵۵-۱۳۶۱) انگلیسی، آلمانی، فرانسه. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۵.

عنوان به انگلیسی:

An index to theses and dissertations of Iranian graduates abroad (1975-1982)
English, German, French.

معرفی: این کتاب، فهرست مشخصات ۹۵۰ پایان‌نامه در محدوده زمانی ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۲ میلادی و مطابق با ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱ شمسی و به زبانهای انگلیسی و آلمانی و فرانسه است. متن اصلی به تفکیک زبانی و موضوعی تنظیم شده و فهرستی از نام پدیدآوردگان نیز به زبان فارسی به آن اضافه شده است.

صدرالحفاظی، مریم؛ آقابخشی، علی.

کتابشناسی کتابشناسیها؛ عمومی و موضوعی. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۲.

ص ۳۴۵.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of bibliographies.

زبان: فارسی

معرفی: این کتابشناسی در ۲ بخش تنظیم شده است. بخش اول شامل کتابشناسیهای عمومی (فهرستها) دارای ۳۴۳ مدخل و یک فهرست نامها و موضوعها، و یک فهرست عنوانها است. بخش دوم شامل کتابشناسیهای موضوعی دارای ۶۰۷ مدخل و سه فهرست از نامها، عنوانها و موضوعها است. این کتابشناسی آثار منتشره در سالهای اخیر تا سال ۱۳۷۰ را در بر می‌گیرد. تنظیم مدخلها بر حسب حروف الفبای نام پدید آورنده و در مواردی براساس عنوان کتابشناسی مرتب شده است.

صدری افشار، غلامحسین.

کتابنامه علوم ایران. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۰. یازده + ۴۹۴ ص.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of Iranian scientific publications.

معرفی: حاوی کتابهای موجود در زمینه علوم خالص، علوم و فنون تجربی تا پایان ۱۳۴۵ است که نویسندگان ایرانی به فارسی نوشته و یا از زبانهای دیگر به فارسی ترجمه کرده‌اند. دارای پنج فهرست در پنج مبحث موضوعی است که بر حسب نام نویسنده مرتب شده است. تاریخ نوشتن کتاب، تاریخ زندگی مولف، مترجم، نسخه‌های خطی، چاپهای مختلف، معرفی ترجمه‌ها، و فهرست نام کتابها و نام نویسندگان اطلاعاتی است که در متن آورده شده است.

صدقیانی، مهیندخت

واژه‌نامه آمار (انگلیسی - فارسی). تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۴، ۱۳۶۶.

۱۹۰ص.

عنوان به انگلیسی:

Dictionary of statistics: English-Persian.

معرفی: مجموعه حاضر، حاصل کوششی است برای گردآوری معادل‌های به کار رفته در منابع و متون آمار. در مواردی که املائی انگلیسی یا فارسی واژه‌ها نادرست بوده، اصلاحات لازم انجام گرفته است.

طوسی، بهرام.

هنر نوشتن. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۴.

۱۲۰ص.

زبان: فارسی.

معرفی: کتابی است برای راهنمایی دانشجویان در تهیه نوشته‌هایی چون مقاله، رساله تحقیقی، پایان نامه تحصیلی، چگونگی استفاده از کتابخانه، و نشانه‌گذاری در زبان فارسی. در آخر فهرست مأخذ آمده است.

عصاره، فریده.

کتابشناسی فیزیک. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۷.

۳۸ص. کتابنامه.

عنوان به انگلیسی

Bibliography of physics.

معرفی: این کتابشناسی از یک متن و ۳ فهرست تشکیل شده است. متن اصلی شامل اطلاعات کتابشناختی به ترتیب رده‌بندی موضوعی کنگره تنظیم گردیده و زیر هر موضوع عناوین به ترتیب نام پدیدآورندگان مرتب شده است. فهرستها شامل فهرست موضوعی، فهرست نام پدیدآورندگان و فهرست عنوانهای کتابها است.

عصاره، فریده.

کتابشناسی نجوم. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ۱۳۶۷.

۲۴ص. کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of astronomy.

زبان: فارسی.

معرفی: این کتابشناسی حاوی ۱۶۸ عنوان کتاب فارسی، اعم از تالیف، ترجمه، و گردآوری درموضوع نجوم است. متن اصلی شامل اطلاعات کتابشناختی کتابها به ترتیب رده‌بندی موضوعی کنگره امریکا تنظیم گردیده، و زیر هر موضوع کتابها به ترتیب نام پدیدآورندگان مرتب شده‌اند. درضمن نشانه‌گذاریها به روش ISBD است. فهرستها شامل فهرست موضوعی، فهرست نام کسان، و فهرست عنوان است.

علامه، منیژه.

راهنمای استفاده از برخی منابع کتابشناسی نشریات ادواری. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۱. ۲۳ص.

زبان: فارسی.

معرفی: در این نشریه کتابشناسیهای موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی که اطلاعاتی در مورد نشریات ادواری کشورها در بردارند معرفی شده است. در مورد هریک از منابع شرح مختصری در مورد روش تنظیم و چگونگی استفاده از آن ارائه گردیده است.

علامه، منیژه

کتابنامه موضوعی دندانپزشکی (تا پایان سال ۱۳۵۰). تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۳.

هجده + ۱۰۱ص.

عنوان به انگلیسی:

A bibliography of dentistry, through 1971.

زبان: فارسی.

معرفی: کتابنامه حاوی مشخصات کتابشناختی ۱۵۳ کتاب، جزوه و نشریه ادواری است که در زمینه دندانپزشکی تا پایان سال ۱۳۵۰ به چاپ رسیده است. تنظیم کتاب موضوعی است و در ذیل آن کتابها به ترتیب الفبایی نام پدید آورنده مرتب شده‌اند. در تنظیم کتاب از طبقه‌بندی کانینگ هام استفاده شده که در آغاز کتاب شرح آن آمده است. در پایان فهرست نام نویسندگان و کتابها نیز ضمیمه است.

علامه، منیژه؛ مرتضایی، لیلا.

فهرست کتابشناسیهای ادواری موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۴.

۲۳۱+ص.

عنوان به انگلیسی:

List of the current bibliographies available in the of IRANDOC. library

زبان: انگلیسی.

معرفی: حاوی مشخصات ۴۰۶ چکیده نامه، کتابشناسی، و مقاله نامه ادواری است که در کتابخانه مرکز مدارک علمی موجود است. کتابنامه در ۳ بخش تنظیم شده است. بخش اول برحسب نظم الفبایی عنوان نشریه مرتب گردیده است. بخش دوم حاوی نمایه موضوعی عنوانهای قسمت اول به ترتیب الفبایی و بخش سوم نمایه موضوعی رده‌ای عنوانهای قسمت اول است.

فتاحی، رحمت‌الله

کتابشناسی اعتیاد (مواد مخدر - دخانیات - الکل) / ویرایش علی آقابخشی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۴.

ص ۶۵.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of substance dependence (narcotics-tobacco-alcohol).

زبان: فارسی .

معرفی: این کتابشناسی شامل ۴۳۸ مدخل از کتابها، پایان نامه ها، گزارشات دولتی، مقالات کنفرانسها و نشریات در مورد اعتیاد است. در پایان، یک فهرست موضوعی به آن اضافه شده است .

فتاحی، رحمت‌الله.

کتابشناسی برق - الکترونیک - مخابرات/ ویرایش علی آقابخشی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۶. هفت + ۶۹ص.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of electricity- electronics- telecommunication.

زبان: فارسی.

معرفی: طرح تقسیم بندی موضوعی این کتابشناسی براساس رده (TK از طرح طبقه‌بندی کتابخانه کنگره) تهیه شده که در آن کتابها با توجه به ارتباط موضوعی در کنار یکدیگر معرفی شده‌اند. مشخصات کتابهایی که شامل چند موضوع جداگانه بوده‌اند در هریک از بخشهای موضوعی مربوطه بصورت تکراری آمده است. برای این کتابشناسی دو فهرست نام مولفان و مترجمان و عنوان کتابها تهیه شده است.

فرنیا، فرانیک.

فهرست پایان نامه‌های پزشکی و داروسازی. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۴.

چهار + ۱۲۱ص.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of theses in medicine and pharmacology.

زبان: فارسی.

معرفی: حاوی مشخصات کتابشناختی ۴۰۲ پایان نامه در زمینه‌های پزشکی و داروسازی است که تا تاریخ فروردین ۱۳۵۳ در مرکز مدارک علمی گردآوری شده است. فهرست به شیوه موضوعی و سپس الفبای نام نویسندگان منظم گردیده است. در انتها فهرست نامها، فهرست موضوعی و فهرست اسامی جغرافیایی آمده است .

فرنیا، فرانیک

فهرست پایان نامه‌های علوم اجتماعی. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۳.

نه + ۲۳۹ص.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of theses in social sciences.

زبان: فارسی .

معرفی: این کتابنامه حاوی مشخصات کتابشناسی ۱۳۵۲ پایان‌نامه در زمینه علوم اجتماعی است که تا سال ۱۳۵۲ نوشته شده است. بیشتر پایان‌نامه‌ها مربوط به دانشکده اقتصاد دانشگاه ملی ایران است. تنظیم کتاب برحسب رده‌بندی دهدهی جهانی است و در ذیل هر موضوع مشخصات پایان‌نامه‌ها به ترتیب نام پدیدآورنده یا مترجم مرتب شده است. در پایان، فهرست نام‌مترجمان و تهیه‌کنندگان پایان‌نامه‌ها آمده است .

فرنیا، فرانیک .

فهرست موضوعی نشریات ادواری موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی. تهران: مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۲. ۲۳۸ص.

عنوان به انگلیسی:

Periodicals of IRANDOC library a subject list.

زبان: لاتین .

معرفی: نشریات ادواری این فهرست براساس طبقه‌بندی کتابخانه کنگره آمریکا تنظیم شده و فهرست الفبائی عنوانها نیز به پیوست آن است. در مورد هر مجله عنوان، محل نشر و دوره انتشار آن داده شده است. در صورتی که مجله‌ای بیش از یک موضوع را در بر بگیرد، مشخصات مجله در زیر هر یک از موضوعها جداگانه آمده است .

فلیدر، فرانسواز؛ دوشن، میشل.

حفاظت و نگهداری اسناد و کتب/ ترجمه احمد احمدزاده؛ زهرا دمایی. ویرایش مهرداد نیکنام؛ بیژن بیجاری. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۵.

۱۰۳ص. تصویر، کتابنامه.

عنوان به فرانسه:

Livres et documents d'archives: sauvegarde et conservation.

زبان: فارسی .

معرفی: مطالب مندرج در این کتاب به اسناد و کتابهای نوشته شده بر روی مواد سنتی از قبیل پاپيروس، پوست و بویژه کاغذ اختصاص دارد و از این‌رو، به اسناد جدید از قبیل فیلم، صفحه‌نواری که جزو اسناد جدید شمرده می‌شوند، پرداخته نشده است. به طور کلی در کتاب حاضر، به اصول ومبانی حفظ اسناد و کتب پرداخته شده و از وارد شدن به جزئیات تخصصی که در قلمرو کار متخصصان است خودداری شده است.

فولادی، اشرف السادات

کتابشناسی اصطلاحنامه‌ها. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۲. ۷۶ص.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of thesauri.

زبان: انگلیسی و فارسی .

معرفی: فهرست اصطلاحنامه‌ها یا تزاروسهائی است که تماما یا بخشی از آنها به زبان انگلیسی است و ۲۶۶ مدخل دارد. در مقدمه به تفصیل در مورد اصطلاحنامه بحث شده است. متن کتابشناسی به صورت موضوعی است و سه فهرست نامها، عنوانها و موضوعها نیز به آن اضافه شده است .

گریفیتز، ژوزه ماری .

کاربرد مینی کامپیوتر و میکرو کامپیوتر در عمل‌آوری اطلاعات/ ترجمه حسین مختاری معمار. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۹.

۱۲۷ص. کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

Application of minicomputers and microcomputers to information handling.

معرفی: هدف کلی این اثر، عبارت است از ارزیابی کاربرد مینی کامپیوتر و میکرو کامپیوتر در روشهای مختلف عمل‌آوری اطلاعات و دادن توصیه‌هایی، بویژه به کشورهای در حال توسعه، در مورد شناخت طریقه ماشینی کردن آن روشها. از دیدگاه این اثر، میکرو کامپیوتر، کامپیوتر کوچک همه منظوره‌ای است که کاربردهای متنوعی دارد. میکرو کامپیوتر، مینی کامپیوتری است که در واحد پردازش مرکزی خود، دارای میکروپروسسور است. عمل‌آوری اطلاعات نیز عبارت

است از عمل‌آوری مجموعه سازمان یافته‌ای از اطلاعات مدون که به طور سنتی در کتابخانه‌ها، آرشیوها و مراکز اطلاع رسانی و ارجاعی وجود دارند .

محبت، پرویز.

اصول نمایه‌سازی هما را با تاکید بر علوم هسته‌ای. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۴.

۱۹۶ص. جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.

عنوان به انگلیسی:

Principles of coordinate indexing; with emphasis on nuclear science.

زبان: فارسی.

معرفی: در این کتاب، اصول نمایه‌سازی همارا با تاکید بر علوم هسته‌ای به تفصیل در دو بخش نمایه‌سازی توصیفی یا روش ثبت اطلاعات کتابشناختی و نمایه‌سازی موضوعی شرح داده شده و پیوستهائی مثل اسامی جغرافیایی ایالات متحده آمریکا و شکل کوتاه نوشت آنها و نیز یک واژه‌نامه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی به آن اضافه شده است .

مرتضایی، لیلا؛ معتقدی، محمود.

راهنمای مراکز آموزشی پژوهشی و تولید کننده اطلاعات علمی و فنی در ایران (فارسی - انگلیسی). تهران: مرکز

اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۲

۵۳۰ص.

زبان: فارسی .

معرفی: این راهنما در چهار بخش تنظیم شده است: ۱- دانشگاهها وموسسات وابسته به آنها،مجتمع‌های دانشگاهی ومدارس عالی تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۲- واحدهای آموزشی و پژوهشی وتولید کنندگان اطلاعات علمی و فنی وابسته به نخست‌وزیری ووزارتخانه‌ها، مدارس عالی و آموزشگاههای فنی وابسته به وزارتخانه‌ها (به استثنای وزارت فرهنگ و آموزش عالی)، ادارات کل کشاورزی و عمران روستائی مراکز استانها و دفاتر سازمان برنامه و بودجه استانها ۳- انجمنها ومجامع علمی، بانکها وموسسات ۴- فهرستهای موضوعی والقبائی، ضمیمه ۷۷ صفحه‌ای از نام مراکز نیز به زبان انگلیسی و به صورت جداگانه همراه متن اصلی منتشر شده است.

مرتضایی، لیلای؛ معتقدی، محمود .

راهنمای سمینارها، کنگره‌ها، و سمپوزیومهای برگزار شده در ایران (۱۳۵۸-۱۳۶۲). تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۴ .

۴+۴۱۵ ص .

زبان: فارسی .

معرفی: روش تنظیم این راهنما براساس تاریخ برگزاری سمینارهاست که از فروردین ۱۳۵۸ شروع و به اسفند ۱۳۶۲ ختم می‌شود. در مورد هر سمینار، اطلاعاتی شامل: مشخصات سمینار، هدف سمینار، انتشارات مربوط به سمینار و فهرست مقالات ارائه شده است. این راهنما همچنین شامل سه فهرست ۱- سازمانهای برگزار کننده ۲- اسامی نویسندگان و سخنرانان و ۳- فهرست موضوعی است.

مرتضایی، لیلای؛ معتقدی، محمود .

راهنمای سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیومهای علمی و فرهنگی ایران (۱۳۶۳). تهران: مرکز اسنادومدارک علمی، ۱۳۶۵ .

۱۰۳ ص .

عنوان به انگلیسی:

Directory of scientific meetings Held in Iran: 21 March 1984-20 March 1985.

زبان: فارسی .

معرفی: این اثر، شامل مشخصات سمینارها و مقالات سمینارهای سال ۱۳۶۳ است. سمینارها به ترتیب تاریخ برگزاری آمده و سه فهرست: فهرست سازمانهای برگزار کننده، فهرست اسامی نویسندگان و سخنرانان و فهرست موضوعی به آن اضافه شده است.

مرتضایی، لیلای؛ معتقدی، محمود .

راهنمای سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیومهای علمی و فرهنگی ایران (۱۳۶۴). تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۷ .

۶۵ ص .

عنوان به انگلیسی:

Directory of scientific meetings held in Iran: 21 March 1985-20 March 1986.

زبان: فارسی .

معرفی: این اثر، شامل مشخصات سمینارها و مقالات سمینارهای سال ۱۳۶۴ است. سمینارها به ترتیب تاریخ برگزاری آمده و سه فهرست: فهرست سازمانهای برگزار کننده، فهرست اسامی نویسندگان و سخنرانان و فهرست موضوعی به آن اضافه شده است .

مرتضائی، لیلاد؛ معتقدی، محمود .

راهنمای سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیومهای علمی و فرهنگی ایران (۱۳۶۵). تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۷.

107ص.

عنوان به انگلیسی:

Directory of scientific meetings held in Iran: 21 March 1986 –20 March 1987.

زبان: فارسی .

معرفی: این اثر، شامل مشخصات سمینارها و مقالات سمینارهای سال ۱۳۶۵ است. سمینارها به ترتیب تاریخ برگزاری آمده و سه فهرست: فهرست سازمانهای برگزار کننده، فهرست اسامی نویسندگان و سخنرانان و فهرست موضوعی به آن اضافه شده است .

مرکز اسناد و مدارک علمی.

راهنمای انتشارات سازمانهای دولتی ایران (فهرست سالانه ۱۳۶۰). تهران: ۱۳۶۱.

۱۹۹ص.

عنوان به انگلیسی:

A directory of the government publications of Iran.

زبان: فارسی .

معرفی: این راهنما ۶۹۱ عنوان منتشره در سال ۱۳۶۰ متعلق به ۱۸۱ واحد تولید کننده اطلاعات را در برمی گیرد و شامل دو بخش است: ۱- متن اصلی، ۲- فهرستها. متن اصلی براساس وابستگی سازمان از کل به جزء و به ترتیب الفبائی نام واحدها تنظیم یافته، انتشارات هر واحد در زیر نام همان واحد با نظم الفبائی سرشناسه مرتب شده است. بخش فهرستها شامل فهرست موضوعی، اعلام، ادواریها و نشانی ناشران است. فهرست موضوعی بر مبنای طبقه‌بندی نه‌گانه یونسکو تنظیم شده است. این راهنما، انتشارات کلیه سازمانهای دولتی ایران در سال ۱۳۶۰ را در برنمی‌گیرد و این به دلیل عدم همکاری برخی از سازمانها در تکمیل و ارسال پرسشنامه مربوطه بوده است.

مرکز اسناد و مدارک علمی

راهنمای شوراهای عالی کشور. تهران: ۱۳۶۱.

۷۶ص.

عنوان به انگلیسی :

Directory of the government high councils.

زبان: فارسی .

معرفی: این کتاب در دو بخش تنظیم شده است: ۱- فهرست الفبائی شوراها که شامل مشخصات ۵۵ شورای عالی است. ۲- فهرست سازمانی شوراها عالی .

مرکز اسناد و مدارک علمی

راهنمای مراکز اسناد و کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی، طرح مقدماتی. تهران: ۱۳۶۱. ۷۷ص.

زبان: فارسی .

معرفی: این راهنما که شامل مشخصات ابتدایی ۴۰۲ کتابخانه و مرکز اسناد است در سه بخش تنظیم شده است. متن اصلی که به ترتیب الفبایی و براساس وابستگی به سازمان مادر اعم از وزارتخانه یا سازمان تنظیم شده است. بخش دوم شامل فهرست الفبایی نام سازمانها است که باارجاع به شماره ردیف آمده است. بخش سوم فهرست موضوعی اسامی واحدها است که براساس طبقه‌بندی نه گانه یونسکو با ارجاع به شماره ردیف، رده‌بندی شده است. مرکز اسناد و مدارک علمی.

راهنمای وزارتخانه‌ها و سازمانها. تهران ۱۳۶۱. ۸۴ص.

عنوان به انگلیسی:

A directory of the ministries and institutions.

معرفی: هدف این نشریه، تهیه فهرستی از نام دفاتر، مراکز، موسسات و سازمانهای وابسته به هر وزارتخانه، دانشگاه و سازمان مستقل است که با افزودن کد به هر مدخل و موضوعهای متفرقه نظیر آئین‌نامه، تصویب‌نامه و غیره ... می‌تواند در تنظیم بایگانی اداری وزارتخانه‌ها و سازمانها و نیز آرشیو طرحها و انتشارات آنها مورد استفاده قرار گیرد.

مرکز اسناد و مدارک علمی.

طرح پیشنهادی شبکه اطلاع‌رسانی علمی و فنی کشور پزشکی، کشاورزی، علوم طبیعی و ریاضی، فنی - مهندسی . تهران: ۱۳۶۲.

۹۳ص. جدول، نمودار، نقشه.

عنوان به انگلیسی:

Scientific and technical Information Network in Iran (A Proposal).

زبان: فارسی .

معرفی: ابتدا تشکیل شبکه اطلاع‌رسانی علمی و فنی در ایران و ساختار شبکه مورد بحث قرار گرفته و سپس چند پیوست تحت عناوین اساسنامه پیشنهادی شورای عالی هماهنگی اطلاعات علمی کشور، فهرست واحدهای مصرف کننده اطلاعات علمی و فنی، فهرست کتابخانه‌ها و مراکز اسناد آمده است. در پایان چند شمای شبکه‌های اطلاعاتی موردنظر و چند نقشه ایران اضافه شده است.

مرکز اسناد و مدارک علمی

فهرست انتشارات سازمانهای دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی: ۱- وزارت اموراتصادی و دارائی. تهران: ۱۳۶۱. ص ۵۵.

عنوان به انگلیسی:

An index to Iranian government publications available in IRANDOC: 1-Ministry of economic affairs and finance.

زبان: فارسی و لاتین .

معرفی: این فهرست، قسمتی از نشریات وزارت امور اقتصادی و دارائی موجود در کتابخانه مرکز اسناد و مدارک علمی است که شامل متن اصلی و دو فهرست موضوعی و نامها است. فهرست حاضر جمعا شامل ۲۶۴ مدخل است .

مرکز اسناد و مدارک علمی .

فهرست انتشارات سازمانهای دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی: ۲- وزارت بهداری. شرکت دخانیات ایران. شرکت ملی نفت ایران. تهران: ۱۳۶۱. ص ۸۴.

عنوان به انگلیسی:

An index to Iranian government publications available in IRANDOC: 2-Ministry of Health. Iranian Tobacco Company. National Iranian oil company.

معرفی: این اثر، فهرست ۴۰۱ عنوان نشریات وزارت بهداری، شرکت دخانیات ایران و شرکت ملی نفت ایران است که انتشارات هریک از آنها جداگانه فهرست شده و در پایان هریک نیز فهرست نامها و موضوعها آمده است.

مرکز اسناد و مدارک علمی.

فهرست انتشارات سازمانهای دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی: ۳- سازمان برنامه و بودجه (قسمت اول) تهران: ۱۳۶۱. ص ۶۰.

عنوان به انگلیسی:

An index to Iranian government publications available in IRANDOC: 3-Plan and Budget Organization (Part 1).

معرفی: این اثر، فهرست ۴۱۷ عنوان انتشارات سازمان برنامه و بودجه است که در سه بخش: ۱- متن اصلی، ۲- فهرست موضوعها، ۳- فهرست نامها تنظیم شده است .

مرکز اسناد و مدارک علمی.

فهرست انتشارات سازمانهای دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی: ۳- سازمان برنامه و بودجه (قسمت دوم) تهران: ۱۳۶۱. ص ۱۱۱.

عنوان به انگلیسی:

An index to Iranian government publications available in IRANDOC: 3-Plan and Budget Organization (Part 2).

معرفی: این اثر، فهرست ۶۷۰ عنوان انتشارات سازمان برنامه و بودجه است (موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی) است و در سه بخش ۱- متن اصلی ۲- فهرست موضوعی ۳- فهرست نامه‌اتنظیم شده است .

مرکز اسناد و مدارک علمی.

فهرست انتشارات سازمانهای دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی: ۴- وزارت کار و امور اجتماعی.

تهران: ۱۳۶۱.

۸۷ص.

عنوان به انگلیسی:

An index to Iranian government publications available in IRANDOC: 4-Ministry of Labour and Social Affairs.

معرفی: این اثر، فهرست ۴۹۳ عنوان نشریات وزارت کار و امور اجتماعی است که در دو بخش: ۱- متن اصلی ۲- فهرست موضوعها تنظیم شده است .

مرکز اسناد و مدارک علمی.

فهرست انتشارات سازمانهای دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی: ۵- وزارت کشاورزی. تهران: ۱۳۶۱.

۸۵ص.

عنوان به انگلیسی:

An index to Iranian government publications available in IRANDOC: 5 -Ministry of Agriculture.

معرفی: این اثر، ۴۵۸ عنوان انتشارات وزارت کشاورزی است که در سه بخش ۱ :- متن اصلی ۲-فهرست نامها ۳- فهرست موضوعها تنظیم شده است .

مرکز اسناد و مدارک علمی .

فهرست انتشارات سازمانهای دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی: ۶- موسسه استاندارد و تحقیقات

صنعتی ایران. تهران: ۱۳۶۱.

۱۹۱ص.

عنوان به انگلیسی:

An index to Iranian government publications available in IRANDOC: 6-Institute of Standards and Industrial Research of Iran.

معرفی: این اثر، فهرست ۱۲۷۶ عنوان انتشارات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است که در دو بخش: ۱- متن اصلی ۲- فهرست موضوعی تنظیم شده است.

مرکز اسناد و مدارک علمی .

فهرست انتشارات سازمانهای دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی: ۷- وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی. تهران: ۱۳۶۲
۳۱۴ص.

عنوان به انگلیسی:

An index to Iranian government publications available in IRANDOC: 7-Ministry of culture and Higher Education, Universities, and Institutes of Higher Education.

معرفی: این اثر، ۱۹۳۷ عنوان انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است که به تفکیک انتشارات هر سازمان و دانشگاه و موسسه ای آمده و در پایان، یک فهرست موضوعی به آن اضافه شده است.

مرکز اسناد و مدارک علمی .

فهرست پایان نامه های فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور (۱۲۹۲-۱۳۴۹) انگلیسی، آلمانی، فرانسه. تهران: ۱۳۶۲.
۳۵+۲۷۱ص.

عنوان به انگلیسی:

An index to theses and dissertations of Iranian graduates abroad(1913-1970) English, German, French.

زبان: فرانسه، انگلیسی، آلمانی .

معرفی: این کتاب، شامل مشخصات ۱۶۰۵ عنوان پایان نامه به زبانهای انگلیسی، آلمانی و فرانسه و در محدوده ۱۹۱۳ تا ۱۹۷۰ میلادی مطابق با ۱۲۹۲ تا ۱۳۴۹ شمسی است که به تفکیک موضوع است و فهرستی از نام پدیدآورندگان نیز به زبان فارسی به آن اضافه شده است.

مرکز اسناد و مدارک علمی .

فهرست مشترک نشریه های ادواری کتابخانه های ایران، بخش اول: کتابخانه های دانشگاهی و سازمانهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی. تهران: ۱۳۶۱
پانزده + ۶۶۶ص.

عنوان به انگلیسی:

The Iranian national union list of serials: part 1: university libraries and libraries of the organizations under the Ministry of Culture and Higher Education.

زبان: لاتین و عربی .

معرفی: اطلاعات موجود در این فهرست شامل ۶۶۶۷ عنوان نشریه ادواری غیرفارسی و عربی در ۹۰ کتابخانه و مرکز اسناد در تهران و شهرستانها است.

مرکز اسناد و مدارک علمی .

فهرست مشترک نشریه‌های ادواری کتابخانه‌های ایران، بخش دوم: کتابخانه‌های سازمانها و موسسات دولتی غیروابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۲. سیزده + ۲۱۴ ص.

عنوان به انگلیسی:

The Iranian national union list of serials: part 1: libraries government institutions and organizations non-affiliated to the Ministry of Culture and Higher Education.

زبان: لاتین و عربی .

معرفی: اطلاعات موجود در این فهرست شامل ۲۵۳۱ عنوان نشریه ادواری غیرفارسی و عربی در ۵۶ کتابخانه و مرکز اسناد در تهران و شهرستانها است .

مرکز اسناد و مدارک علمی .

فهرست مقالات حقوقی (۱۳۴۶-۱۳۵۱). تهران، مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۱.

۳۰۷ ص. کتابنامه ،

زبان: فارسی .

معرفی: این فهرست جمعا ۱۲۱۵ مقاله حقوقی را در برمی‌گیرد که از میان ۱۳ مجله حقوقی ایران جمع‌آوری شده‌اند. برای تسهیل دستیابی به موضوع مقالات، فهرست طبقه‌بندی مطالب کتاب، فهرست موضوعی و فهرست نام نویسندگان و مترجمان مقالات و فهرست منابع آورده شده‌است.

مرکز اسناد و مدارک علمی .

نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر، بخش اول، اطلاع رسانی در ایران، قسمت اول، واحدهای پژوهشی: مشخصات، نیازهای اطلاعاتی، مشکلات و پیشنهادات. تهران: ۱۳۶۱. ۲۴۰ ص.

عنوان به انگلیسی:

An outline of information systems in Iran and some other countries, part 1: information services in Iran, section one, research units: specifications, information needs, problems, and suggestions.

زبان: فارسی .

معرفی: در این اثر، واحدهای پژوهشی ایران معرفی شده‌اند. شناسائی این واحدها از طریق تهیه پرسشنامه‌ای مشتمل بر ۲۸ سوال باز و بسته صورت گرفته است. ابتدا واحدهای پژوهشی وزارتخانه‌ها، سپس واحدهای پژوهشی سازمانهای مستقل مثل بانک مرکزی، رادیو و تلویزیون و شرکت دخانیات و در پایان نیز واحدهای پژوهشی دانشگاههای ایران معرفی شده‌اند.

مرکز اسناد و مدارک علمی .

نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر، بخش اول، اطلاع رسانی در ایران، قسمت دوم، تجزیه و تحلیل نیازهای اطلاعاتی، مشکلات و پیشنهادات واحدهای پژوهشی. تهران: ۱۳۶۱

۴۷ص. جدول، نمودار .

یادداشت: مسوول طرح نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر: مهرانگیز حریری. همکاران طرح: علی آقابخشی، سیمین بردبار، بیژن بیجاری، علی تمیزی، مسعوده توفیق، محبوبه جورابچیان، محمد جواهر کلام، فریده حسن زاده، مهین دستمالچی، سعیده ذکریا، منیژه علامه، لیلا مرتضائی، مهرخ ملکیان، شهین نعمت زاده، عربعلی رضائی، جلال مساوات، محمود معتقدی.
زبان: فارسی .

معرفی: در این اثر، ۱۴۳ واحد پژوهشی ایرانی از جهاتی چند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در فصل اول، وابستگی، توزیع جغرافیایی، زمینه پژوهشی و تعداد محققین واحدهای پژوهشی از نظر آماری بررسی شده است. در فصل دوم به نیازهای واحدهای پژوهشی از نظر نوع منابع، زبان منابع و انواع خدمات اطلاعاتی و در فصل سوم به شیوه‌های کسب اطلاعات و مسایل مربوط به آن پرداخته شده است. فصل چهارم اختصاص به تجزیه و تحلیل مشکلات و پیشنهادات واحدهای پژوهشی دارد. ضمناً اولین مسأله قابل طرح، نارسائی کتابخانه‌ها است. مسأله بعدی رابطه محدود واحدهای پژوهشی با یکدیگر است. مسأله دیگر، عدم آشنایی بیشتر محققان با انواع خدمات اطلاعاتی و آگاهی از ارزش آنها است. و در پایان کتاب، متن پرسشنامه شناخت نیازهای اطلاعاتی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اطلاعات علمی آورده شده است.

مرکز اسناد و مدارک علمی.

نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر، بخش اول، اطلاع رسانی در ایران، قسمت سوم، مروری در نظام اطلاع رسانی ایران. تهران: ۱۳۶۱.
۴۱ص.

عنوان به انگلیسی:

An outline of information systems in Iran and some other countries, part1:
information in Iran, section three: a review of information system in Iran.

زبان: فارسی.

معرفی: در این اثر، نخست گوشه‌ای از وضع تحقیق و وضع اطلاع رسانی و سیاستهای مربوط به این دو مورد بررسی قرار گرفته و سپس به بیان تاسیس مراکز اطلاع رسانی در ایران و چگونگی فعالیتها و خدمات آنها پرداخته شده است. آنگاه، تلاشهایی که در راه ایجاد همکاری و هماهنگی و یکپارچگی بین مراکز اسناد و کتابخانه‌های تخصصی به عنوان تدارک زیر بنای نظام ملی اطلاع رسانی صورت گرفته، بررسی شده است. در فصل دیگر، به مشکلات و نارسائیهای دوره‌تهیه این اثر در مراکز اسناد و کتابخانه‌های تخصصی اشاره شده و در فصل آخر، درباره لزوم و اهمیت نظام ملی اطلاع رسانی و چگونگی تشکیل آن، نکاتی ذکر شده است.

مرکز اسناد و مدارک علمی

نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر، بخش دوم، بررسی نظامهای اطلاع رسانی کشورهای انگلستان، بلژیک، ژاپن، شوروی، فرانسه، لهستان، و هند. تهران: ۱۳۶۱.
۱۶۸ص. جدول، نمودار، کتابنامه.

عنوان به انگلیسی:

An outline of information systems in Iran and some other countries partII: a survey of National Information system in: England,Belgium, Japan, Soviet Union, France, poland and India.

زبان: فارسی.

معرفی: اثر حاضر شامل دو قسمت است: ۱- گزارشهای مربوط به نظام ملی اطلاعات علمی و فنی کشورهای انگلستان، بلژیک، ژاپن، شوروی سابق، فرانسه، لهستان و هندوستان که در هر مورد، کوشش به عمل آمده که حتی المقدور، تاریخچه، هدف از تشکیل، نحوه سیاستگزاری اطلاعاتی، ساختار سازمانی، گروههای استفاده کننده و برنامه‌های جاری و آینده آن نظام بررسی گردد. ۲- بررسی تطبیقی نظامهای اطلاعات علمی و فنی کشورهای یاد شده به نحوی که جنبه‌های مهم و اساسی این نظامها با یکدیگر مقایسه شود و برای این منظور از جدولهایی نیز استفاده به عمل آمده است.

مرکز اسناد و مدارک علمی .

نگرشی در وضعیت اطلاع‌رسانی ایران و چند کشور دیگر، بخش سوم، توصیه‌های سازمانهای بین‌المللی در باب اهداف و وظایف نظامهای ملی اطلاع‌رسانی. تهران: ۱۳۶۱.

۳۹ص.

عنوان به انگلیسی:

An outline of information systems in Iran and some other countries, part III: recommendations of international organizations on aims and objectives of national information systems.

زبان: فارسی .

معرفی: قسمت اول این اثر، حاصل مطالعه و بررسی رهنمودها و توصیه‌هایی است که توسط سازمانهای بین‌المللی ذیصلاح در امور اطلاع‌رسانی برای کمک به همه کشورهای جهان در تعیین و تدوین خط مشی و سیاست علمی اطلاعاتی عرضه گردیده است. در این قسمت، سعی شده تانکات مهم این رهنمودها استخراج و در قالب گزارشی ارائه گردد به نحوی که بتوان از آن میان، توصیه‌هایی را که با هدف نظام ملی اطلاع‌رسانی تناسب دارد، انتخاب کرد. تعدادی از این توصیه‌ها به صورت گزارشی کوتاه تحت عنوان اهداف مرکز ملی اطلاع‌رسانی در ایران ذکر شده که در واقع، پیشنهادی بر خطوط اساسی و کلی کار چنین مرکزی است.

مرکز اسناد و مدارک علمی، بخش نمایه‌سازی

نمایه نامه مدارک غیرکتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی، قسمت اول: شماره ۱ تا ۵۰۰. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی: ۱۳۵۷.

۴۰۸ص.

عنوان به انگلیسی:

Index of the non-book materials available in Iranian Documentation Centre, Part one.

معرفی: این نشریه: حاوی توصیفگرهای انتخابی و نمایه‌گردان ۵۰۰ مدرک است که در بانک اطلاعاتی مرکز مدارک علمی ذخیره شده است. اثر حاضر در دو بخش تنظیم شده است: ۱-بخش اول، اطلاعات کتابشناختی مدارک ۲- بخش دوم، نمایه‌گردان توصیفگرها است.

مرکز اسناد و مدارک علمی، بخش نمایه‌سازی .

نمایه نامه مدارک غیرکتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی، قسمت دوم: شماره ۵۰۱ تا ۱۰۰۰. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۲
ص۳۵۹.

عنوان به انگلیسی:

Index of the non-book materials available in Iranian Documentation Centre, Part two.

معرفی: این نشریه، حاوی توصیفگرهای انتخابی و نمایه‌گردان ۵۰۰ مدرک است که در بانک اطلاعاتی مرکز مدارک علمی ذخیره شده است. اثر حاضر در دو بخش تنظیم شده است: ۱-بخش اول، اطلاعات کتابشناختی مدارک ۲- بخش دوم، نمایه‌گردان توصیفگرها.

مرکز اسناد و مدارک علمی، بخش نمایه‌سازی.

نمایه نامه مدارک غیرکتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی، قسمت سوم: شماره ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۲
ص۱۱۴.

عنوان به انگلیسی:

Index of the non-book materials available in Iranian Documentation Centre, part three.

معرفی: این نمایه نامه شامل ۵۰۰ جلد از مدارکی است که در بانک اطلاعاتی مرکز اسناد و مدارک علمی ذخیره شده است. اثر حاضر در سه بخش: ۱- اطلاعات کتابشناختی مدارک ۲- فهرست موضوعی ۳- فهرست نام نویسندگان و مترجمان و پدیدآورندگان سازمانی است .

مرکز اسناد و مدارک علمی، بخش نمایه‌سازی .

نمایه نامه مدارک غیر کتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی، قسمت چهارم از شماره ۱۵۰۰ - ۲۰۰۰. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۳.
ص۱۴۳.

عنوان به انگلیسی:

Index of the non-book materials available in Iranian Documentation Centre, Part four.

معرفی: این نمایه نامه، شامل ۵۰۰ جلد از مدارکی است که در بانک اطلاعاتی مرکز اسناد و مدارک علمی ذخیره شده است. اثر حاضر از سه قسمت ۱- اطلاعات کتابشناختی ۲- فهرست موضوعی. ۳- فهرست نام نویسندگان و مترجمان تشکیل شده است.

مرکز اسناد و مدارک علمی، بخش نمایه‌سازی .

نمایه نامه مدارک غیر کتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی، قسمت پنجم از شماره ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۴. ۱۱۴ص.

عنوان به انگلیسی:

Index of the non-book materials available in Iranian Documentation Centre, Part five.

معرفی: نمایه‌نامه حاضر، شامل ۵۰۰ جلد از مدارکی است که در بانک اطلاعاتی مرکز اسناد و مدارک علمی ذخیره شده است. اثر حاضر از سه قسمت ۱- اطلاعات کتابشناختی ۲- فهرست موضوعی. ۳- فهرست نام نویسندگان و مترجمان تشکیل شده است .

مرکز اسناد و مدارک علمی، بخش نمایه‌سازی .

نمایه نامه مدارک غیر کتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی، قسمت ششم: از شماره ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۴. ۱۱۹ص.

عنوان به انگلیسی:

Index of the non-book materials available in Iranian Documentation Centre, Part Six.

معرفی: نمایه‌نامه حاضر، شامل ۵۰۰ جلد از مدارکی است که در بانک اطلاعاتی مرکز اسناد و مدارک علمی ذخیره شده است. اثر حاضر از سه قسمت ۱- اطلاعات کتابشناختی ۲- فهرست موضوعی. ۳- فهرست نام نویسندگان و مترجمان تشکیل شده است .

مرکز اسناد و مدارک علمی، بخش نمایه‌سازی.

نمایه نامه مدارک غیر کتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی، قست هفتم و هشتم: از شماره ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۵. سه + ۲۷۲ص.

عنوان به انگلیسی:

Index of the non-book materials available in Iranian Documentation Centre, Part seven & Eight.

معرفی: نمایه‌نامه حاضر، شامل ۱۰۰۰ جلد از مدارکی است که در بانک اطلاعاتی مرکز اسناد و مدارک علمی ذخیره شده است. این نمایه‌نامه از سه قسمت ۱- اطلاعات کتابشناختی ۲- فهرست موضوعی. ۳- فهرست نام نویسندگان و مترجمان تشکیل شده است .

مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، بخش نمایه‌سازی .

نمایه نامه مدارک غیر کتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، قسمت ۹-۱۲: از شماره ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰.
تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۶.

ص ۱۷۶.

عنوان به انگلیسی:

Index of the non-book materials available in Iranian Documentation Centre, Part 9-12.

معرفی: نمایه‌نامه حاضر، شامل ۲۰۰۰ جلد از مدارکی است که در بانک اطلاعاتی مرکز اسناد و مدارک علمی ذخیره شده است. این نمایه‌نامه از سه قسمت ۱- اطلاعات کتابشناختی ۲- فهرست موضوعی ۳- فهرست نام نویسندگان و مترجمان تشکیل شده است .

مرکز اسناد و مدارک علمی ایران. بخش نمایه‌سازی .

نمایه‌نامه مدارک غیرکتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، قسمت ۱۶-۱۳: از شماره ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰.
تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۸.

ص ۱۶۲.

عنوان به انگلیسی:

Index of the non-book materials available in Iranian Documentation Centre, Part 13-16.

معرفی: نمایه‌نامه حاضر، شامل ۲۰۰۰ جلد از مدارکی است که در بانک اطلاعاتی مرکز اسناد و مدارک علمی ذخیره شده است. این نمایه‌نامه شامل سه قسمت است: ۱- اطلاعات کتابشناختی ۲- فهرست موضوعی ۳- فهرست نام نویسندگان و مترجمان.

مرکز اطلاعات علمی و فنی اسرائیل/ ترجمه احمد ایرانی. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی،
مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۴۹.

ص ۱۲.

زبان: فارسی .

معرفی: جزوه‌ایست در مورد وظایف، سازمان، بخشها، انتشارات، و خدمات مرکز اطلاعات علمی و فنی اسرائیل.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

چکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران: (ویژه‌نامه) علوم انسانی .

تهران، ۱۳۷۲

ص ۲۰۰.

عنوان به انگلیسی:

Current research in Iranian universities and special Issue, humanities. centers:
research

زبان: فارسی .

معرفی: چکیده تازه‌های طرح‌های تحقیقاتی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران در زمینه علوم انسانی است. سه
فهرست موضوعی، پژوهشگران و سازمانها نیز در آخر مجموعه آمده است .
مرکز اطلاعات و مدارک علمی .

چکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران: (ویژه‌نامه) علوم پایه. تهران: ۱۳۷۲.
۱۲۹ص.

عنوان به انگلیسی:

Current research in Iranian universities and research centers: special issue, basic
sciences.

زبان: فارسی .

معرفی: چکیده تازه‌های طرح‌های تحقیقاتی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران در زمینه علوم پایه است. سه
فهرست موضوعی، پژوهشگران و سازمانها نیز در آخر مجموعه آمده است .

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

چکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران: (ویژه‌نامه) علوم پزشکی .
تهران، ۱۳۷۲.
۲۴۴ص.

عنوان به انگلیسی:

Current research in Iranian universities and research centers: special issue, medical
sciences.

زبان: فارسی .

معرفی: چکیده تازه‌های طرح‌های تحقیقاتی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران در زمینه علوم پزشکی است. سه
فهرست موضوعی، پژوهشگران و سازمانها نیز در آخر این مجموعه آمده است.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

چکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران: (ویژه‌نامه) فنی - مهندسی .
تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۲.
۱۶۸ص.

عنوان به انگلیسی:

Current research in Iranian universities and research centers: special issue, technical-
engineering.

زبان: فارسی .

معرفی: چکیده تازه‌های طرح‌های تحقیقاتی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران در زمینه فنی ومهندسی است. سه فهرست موضوعی، پژوهشگران و سازمانها نیز در آخر این مجموعه آمده‌است.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

چکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران: (ویژه‌نامه) کشاورزی .

تهران: ۱۳۷۲

۴ جلد (۱۴۸۸ صفحه)

عنوان به انگلیسی:

Current research in Iranian universities and research centers: special issue, agriculture

زبان: فارسی .

معرفی: چکیده تازه‌های طرح‌های تحقیقاتی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران در زمینه کشاورزی است. جلد چهارم این مجموعه چهار جلدی به فهرستها اختصاص دارد که شامل سه فهرست موضوعی، اسامی و سازمانها است .

مرکز مدارک علمی .

راهنمای گردآوری و آماده سازی مدارک در مرکز مدارک علمی. تهران: ۱۳۵۷.

هفت+ ج + ۲۳۵ص. تصویر، جدول، کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

Hand book of procedures for acquisition and processing of publications in IRANDOC.

زبان: فارسی .

معرفی: این راهنما براساس طرح تهیه دستورالعملها و روشهای کار با همکاری اعضای کمیته فنی بخش تهیه مدارک مرکز مدارک علمی مرکب از: علی سینائی، پریچهر اعتمادی، نازیلاوحیدی، منیژه علامه و حسن احمدی تهیه شده است و شامل روشها و مقرراتی است که کتابداران مراکز را در کار گردآوری و آماده سازی مدارک یاری می‌دهد.

مرکز مدارک علمی .

راهنمای واحدهای تولید کننده اطلاعات در ایران. تهران: ۱۳۶۰

۲۲۰ص.

عنوان به انگلیسی:

A directory of the government information-producing units of Iran.

زبان: فارسی .

معرفی: این راهنما از سه قسمت تشکیل شده است شامل متن اصلی، فهرست موضوعی -الفبایی نام واحدها، و فهرست الفبایی نام واحدها. متن اصلی شامل مشخصات تولیدکنندگان اطلاعات به ترتیب الفبایی و براساس وابستگی به سازمانها و وزارتخانهها است. در بخش فهرست موضوعی - الفبایی واحدهای تولیدکننده اطلاعات

برحسب زمینه‌های فعالیت آنها و براساس طبقه‌بندی یونسکو تقسیم بندی شده و نام واحدها تحت هر موضوع به ترتیب الفبا آمده‌است. بخش سوم شامل فهرست الفبایی نام واحدهای تولید کننده اطلاعات است که به شماره صفحه ارجاع داده شده است. از اسامی قبلی واحدها و سازمانهای مادر نیز به اسامی جدید ارجاع داده شده است.

مرکز مدارک علمی .

فهرست الفبایی توصیفگرهای پذیرفته شده در مرکز اسناد و مدارک علمی (۱۳۶۴-۱۳۵۲). تهران: ۱۳۶۵، ص ۲۳۰.

زبان: فارسی .

معرفی: این فهرست مشتمل است بر توصیفگرهایی که بخش نمایه‌سازی مرکز اسناد و مدارک علمی از شروع کار خود در سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۶۴ برای مدارک خود در بانک اطلاعاتی مرکز انتخاب کرده و پس از بررسی و بازبینی توسط اعضای بخش اقدام به انتشار آن کرده است.

مرکز مدارک علمی

فهرست الفبایی توصیفگرهای پذیرفته شده در مرکز مدارک علمی (سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶). تهران: ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ص ۹۶.

عنوان به انگلیسی:

An alphabetical list of descriptors accepted by Iranian Documentation Centre (April 1975-March 1977)

زبان: فارسی و انگلیسی .

معرفی: ویرایش دوم صورت الفبائی اصطلاحاتی است که در فرایند تجزیه و تحلیل و نمایه‌سازی از مدارک استخراج گردیده است. بدین معنی که در ارتباط با هر اصطلاحی که در این فهرست مندرج است، تعدادی مدرک در مجموعه مرکز مدارک علمی ذخیره سازی شده است. متن این اثر به ترتیب الفبای فارسی و همراه با برابر انگلیسی اصطلاحات است.

معتقدی، محمود .

کتابشناسی روند پژوهش در ایران. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۴، ص ۱۱۱.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of research process in Iran.

زبان: فارسی .

معرفی: گردآوری اطلاعات این کتابشناسی با مراجعه به کتابخانه‌های معتبر و مراکز پژوهشی، بخصوص در بخش صنعت انجام گرفته است و شامل موضوعات انگیزه تحقیق، وضعیت مالی، وضعیت انسانی، و کاربرد پژوهش می‌باشد. این مجموعه در دو بخش تنظیم گردیده، بخش اول شامل کتاب، گزارش پایان‌نامه تحصیلی و بخش دوم شامل

روزنامه، مجله، (مقاله، گفتگو) می‌باشد. شیوه تنظیم براساس الفبایی نام نویسنده است، و در آخر فهرست کتابها و مقالات نیز آمده است.

معراجی، شیرین.

فهرست موضوعی مجله یغما/ ویرایش مهوش معترف. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۴. ص ۳۸۵.

عنوان به انگلیسی:

Yaghma subject Index.

معرفی: کتاب حاضر، فهرستی از دوره سی و یکساله مجله یغما از نشریات ادبی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی است که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۷ انتشار یافته است. فهرست حاضر، شامل یک متن اصلی و دو فهرست اسامی و موضوعها است. متن اصلی دارای ۴۸۱۵ مدخل است که براساس تقسیم بندی موضوعی تنظیم شده است.

ملکیان، مهرخ

راهنمای استفاده از مراجع؛ مراجع زیست شناسی؛ بایو لوجیکال ابستراکتز و بایو ریسرچ ایندکس. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۶.

ص ۶۴. واژه نامه

عنوان به انگلیسی:

Guide to the use of reference materials: reference materials in biology: biological abstracts and bio research index.

زبان: فارسی .

معرفی: این رساله به معرفی کامل دو مأخذ مهم در زمینه زیست شناسی و علوم وابسته اختصاص یافته است. در پایان واژه نامه فارسی به انگلیسی و نام کتابخانه هایی که این مراجع را دارند آمده است.

ملکیان، مهرخ

فهرست مقالات زیست شناسی دریای خزر از شماره ۷۱-۱. تهران، مرکز مدارک علمی، آبان ۱۳۵۰. ص ۳+۱۹+۵۱.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of caspian sea(Biology) item No.1-71

زبان: لاتین

معرفی: این فهرست، شامل چکیده مقالات و کتابهائی است که درباره زیست شناسی دریایی خزر منتشر شده است .

ملکیان، مهرخ

فهرست مقالات زیست شناسی دریای خزر. تهران: مرکز مدارک علمی، فروردین ۱۳۵۱. ص ۶۰.

عنوان به انگلیسی :

Bibliography of caspian sea (Biology)

زبان: انگلیسی و زبانهای دیگر

معرفی: از آنجا که دریای خزر و سواحل آن یکی از منابع طبیعی ایران است، مرکز مدارک علمی برآن شده تا به جمع‌آوری تدریجی کلیه مطالب تحقیقی که در این زمینه منتشر شده پردازد و آنها را به صورت فهرستی ادواری منتشر کند. مطالب براساس طبقه‌بندی یو.دی.سی تنظیم شده و دوفهرست مولف و موضوع به آن اضافه شده است. مطالب، همراه با چکیده است.

ملکیان، مهرخ

کتابشناسی علوم زیستی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۵. ۱۸۷ص.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of biological sciences.

زبان: فارسی .

معرفی: این کتاب شامل ۲۵۸۴ مدخل در زمینه‌های مختلف علوم زیستی است. فهرستهای پنجگانه آن نیز عبارتند از: فهرست موضوعی، فهرست نامها، فهرست عنوانها، فهرست ناشران، فهرست منابع.

ملکیان، مهرخ

مقاله نامه زیست شناسی دریای خزر. تهران: مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۲.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of the caspian sea (Biology)

زبان: انگلیسی .

معرفی: فهرستی است شامل چکیده مقالات، کتابها و گزارش‌هایی که درباره مسائل زیست‌شناسی دریای خزر منتشر شده است. مقالات براساس طبقه‌بندی یو.دی.سی تنظیم شده است. این مقاله‌نامه دارای دو فهرست موضوع و مولف است .

موحد، صدیقه (پروانه)

فهرست تحلیلی مقالات مجله هنر و مردم ۱۳۴۲-۱۳۵۷. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۵. ۱۳۷ص.

عنوان به انگلیسی:

An analytical index of the articles of "Majalleh-ye Honar Va Mardom" (The art and people journal) 1963-1978

معرفی: این فهرست موضوعی، شامل ۱۰۸۴ مقاله مربوط به شانزده دوره مجله هنر و مردم منتشرشده از آبان ۱۳۴۲ تا مهر ۱۳۵۷ است. اطلاعات کتابشناختی هر مقاله همراه با چکیده‌ای از مقاله است. در پایان، دو فهرست نام کسان و موضوعها به آن اضافه شده است .

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز اسناد و مدارک علمی ایران.
قواعد و قراردادهای ساختن اصطلاح‌نامه/ ترجمه گیتی هندسی افشار. تهران: ۱۳۵۰.
۱۷+۲ص.

زبان: فارسی.

معرفی: این قواعد برای استفاده نمایه‌سازان و از دو زاویه مورد بررسی قرار گرفته‌اند: ۱. چگونگی انتخاب واژه‌ها. ۲. چگونگی ترکیب و کاربرد این واژه‌ها.

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز اسناد و مدارک علمی ایران؛ مرکز آماده‌سازی کتاب تهران.
واژه‌نامه کتابداری. تهران: ۱۳۴۸.
۴۴ص.

زبان: فارسی.

معرفی: نشریه‌ای است مقدماتی برای تهیه واژه‌های مناسب کتابداری در زبان فارسی. برای ۳۴۳ واژه معادل‌هایی آمده است.

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز مدارک علمی.
سیاست اطلاعات علمی در کشور (بررسی و پیشنهادات). تهران: ۱۳۵۵.
۴۱ص. جدول، نمودار.

زبان: فارسی.

معرفی: بررسی است در زمینه امکانات اتخاذ یک سیاست هماهنگ در مورد گردآوری و اشاعه اطلاعات علمی و فنی در ایران. این بررسی به مسایلی مانند چگونگی دسترسی به اطلاعات علمی و فنی در جهان، چگونگی دسترسی به اطلاعات علمی و فنی در ایران، چگونگی دسترسی به اطلاعات علمی و فنی از طریق کتابخانه‌های اختصاصی ایران، و پیشرفتهای اخیر در زمینه ایجاد مراکز اسناد و اطلاعات در ایران می‌پردازد. پیشنهادهایی برای رفع دشواریها و کاستیها نیز ارائه شده است.

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.
فهرست کتابنامه‌های موضوعی. تهران: ۱۳۵۳.
۶ص.

زبان: فارسی.

معرفی: این فهرست صورت کتابنامه‌هایی است که تا پایان سال ۱۳۴۹ به درخواست مراجعان در مرکز مدارک علمی تهیه شده است. نحوه طبقه‌بندی این فهرست موضوعی است و در برابر هر عنوان زبان و تعداد منابع، تاریخ انتشار و شماره پرونده ذکر شده است.

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

مجموعه گزارشهای ارائه شده به سمینار بررسی مسایل و مشکلات مرکز مدارک علمی در رابطه با دکومانتاسیون و ضرورتها و نیازهای کنونی ایران، تهران ۲۷ بهمن - اول اسفند ۱۳۵۸. تهران: ۱۳۵۸. ص ۲۳۰.

زبان: فارسی .

معرفی: گزارش سمینار یاد شده است و مطالب آن عبارتند از: بررسی انتقادی هدفهای مرکز مدارک علمی در ارتباط با هدفهای کلی دکومانتاسیون و کتابداری، آیا مشکل مرکز مدارک علمی مشکل مدیریت است، بررسی طرح نمایه‌سازی پایان‌نامه‌ها و نشریات دولتی، بررسی جامعه‌استفاده کننده خدمات مرجع کتابخانه، بررسی برخی از طرحهای مرکز مدارک علمی ایران، بررسی جامعه استفاده کننده انتشارات مرکز مدارک علمی، بررسی چگونگی نمایه‌سازی در مراکز مدارک ایرانی، بررسی چکیده و چکیده نویسی در ایران، رابطه خدمات دکومانتاسیون با فعالیت‌های تحقیقات علمی و فنی در ایران، نقش علمی و فنی اطلاع رسانی در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی ایران، مرکز ارجاعی چیست و آیا مرکز مدارک علمی می‌تواند یک مرکز ارجاعی باشد، چگونه می‌توان شبکه اطلاعات علمی و فنی را تشکیل داد و در پایان قطعنامه سمینار آمده است.

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز مدارک علمی .

مقاله نامه انقلاب فرهنگی. تهران: ۱۳۵۹.

ص ۷۳.

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of cultural revolution.

زبان: فارسی .

معرفی: این کتاب فهرستی است از ۲۶۲ مقاله در زمینه انقلاب فرهنگی در سه ماهه اول سال ۱۳۵۹ که در روزنامه‌های اطلاعات، انقلاب اسلامی، بامداد، جمهوری اسلامی، صبح آزادگان، وکیهان منتشر شده است. تنظیم آن برحسب الفبای نام نویسنده و در صورت نبودن نام نویسنده، عنوان مقاله است. در پایان یک نمایه موضوعی با عنوان نمایه فرهنگی دارد .

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز مدارک علمی. کتابخانه.

کتابشناسی گزیده خلیج فارس. تهران: ۱۳۵۶.

ص ۱۹.

زبان: فارسی .

معرفی: این کتابشناسی شامل مشخصات برخی از مقالات و کتابهایی است که درباره خلیج فارس منتشر شده است. تنظیم آن به ترتیب الفبایی نام پدیدآورنده است.

مومنی، محمدباقر؛ بیجاری، بیژن؛ پورحسن طنابچی، صادق؛ عطفی، علی اکبر؛ معتقدی، محمود .

مطبوعات ایران، فهرست تحلیلی نشریات آتش، آذر، آرزو، آرشیتکت، آزادگان، آسیا، ایران کنونی، نامه اراک (موجود در کتابخانه ملی) شماره ۱. تهران: مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۹.

۱۶۱ص.

عنوان به انگلیسی:

Iranian press: analytical index of periodicals Atash, Azar, Arezu, Arshitekt, Azadegan, Asiya, Iran-e Konuni, Name-ye Arak: available at the Iranian National Library, No.1

زبان: فارسی .

معرفی: فهرست تحلیلی چند نشریه موجود در کتابخانه ملی ایران است. در این اثر، ضمن آوردن شناسنامه نشریات، از جنبه‌های سیاست داخلی و خارجی، مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و نیز مسائل مربوط به نهادهای حاکم در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند .

مهدوی، محمدنقی

امانت بین کتابخانه‌ها: اصول و رهنمودها. ویرایشگر/ بیژن بیجاری. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۷. ۱۱۲ص.

عنوان به انگلیسی:

Interlibrary loan: principles and guidelines

زبان: فارسی

معرفی: این راهنما براساس راهنمای تهیه شده توسط یونسکو و ایفلا نوشته شده و علاوه بر تشریح مفصل مراحل مختلف کار امانت بین کتابخانه‌ها، الگوهای ملی و بین‌المللی امانت بین کتابخانه‌ها نیز برای وضع مقررات جدید و یا تجدید نظر در مقررات موجود پیشنهاد شده است .

مهدوی، محمدنقی.

چکیده‌نویسی، مفاهیم و روشها. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۶. ۱۱۷ص. کتابنامه.

عنوان به انگلیسی:

Abstracting concepts and methods

زبان: فارسی و انگلیسی.

معرفی: چکیده نویسی، حلقه ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده نهائی اطلاعات است. این اثر شرح نسبتاً کاملی بر همه جنبه‌های چکیده نویسی است. در این اثر، مباحث کلیدی و انواع چکیده‌ها شرح داده شده و به جنبه‌های عملی و کاربردی چکیده‌ها نیز پرداخته شده است. برای تفهیم بیشتر، تا حد امکان از مثالها و نمونه‌های کافی استفاده شده است. عناوین فصول کتاب عبارتند از: تاریخچه چکیده‌نویسی، چکیده و موارد استفاده آن، انواع چکیده، چکیده نویسی، استانداردها و دستورالعملها، ساختار چکیده، طبقه‌بندی و نمایه‌سازی چکیده‌ها.

مهدوی، محمدنقی.

شبکه‌های اطلاعاتی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۶.

۶۳ص. تصویر، کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

Information networks.

زبان: فارسی .

معرفی: امروزه شبکه‌های وسیعی در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد گردیده و هزاران مرکز کوچک و بزرگ را که در زمینه گردآوری، ذخیره و بازیابی، انتقال و اشاعه اطلاعات فعالیت دارند، هدایت می‌کند. در این اثر، سعی شده تا بیشتر به مفاهیم و ساختار کلی شبکه‌های اطلاعاتی پرداخته شود.

مهدوی، محمدنقی .

کتابشناسی مدیریت. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۴.

۶۶۵ص. کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of management.

معرفی: این کتابشناسی مجموعاً ۳۰۳۱ مدخل کتاب، گزارش، پایان‌نامه و مقالات مجلاتی را که در آنها به جنبه‌های مختلف سازمان و مدیریت پرداخته شده، شامل می‌شود و کوشش به عمل آمده تا مطالب منتشر شده تا مرداد ۱۳۶۴ را در برگیرد. کتابشناسی، از چهار قسمت تشکیل شده: ۱- متن اصلی ۲- فهرست نام نویسندگان و مترجمان ۳- فهرست عنوانها ۴- فهرست تحلیلی موضوعی. متن اصلی به صورت موضوعی طبقه‌بندی شده است.

مهدوی، محمدنقی (انتخاب، ترجمه و نگارش)

مدیریت اطلاعات. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۸

۱۳۵ص. کتابنامه.

عنوان به انگلیسی:

Information management

زبان: فارسی .

معرفی: این کتاب مجموعه‌ای است از ۱۵ مقاله: ۱- مدیریت اطلاعات ۲- مبادله اطلاعات علمی و انتقال تکنولوژی ۳- ایجاد نظام‌های ملی اطلاعاتی در کشورهای در حال توسعه ۴- شبکه اطلاع‌رسانی کامپیوتری برای کشورهای در حال توسعه ۵- جایابی اطلاعات، جستجوی نتایج تحقیقات علمی ۶- کاربردهای کامپیوتر در خدمات و فعالیتهای اطلاع‌رسانی ۷- اطلاعات صنعتی ۸- استانداردها ۹- مدیریت اطلاعات در تحقیقات کشاورزی ۱۰- بانک اطلاعات کشاورزی در آسیا ۱۱- اطلاعات کشاورزی در هند ۱۲- بانک اطلاعات کشاورزی در هندوستان و چین ۱۳- خدمات و فعالیتهای اطلاع‌رسانی در کره جنوبی ۱۴- استفاده از مینی کامپیوترها در مرکز اسنادیوگوسلاوی ۱۵- شبکه اطلاع‌رسانی زنان در آسیا و اقیانوسیه.

مهدوی، محمدنقی؛ اسلامی، عباس.

واژه‌نامه کتابداری و دکومانتاسیون، انگلیسی - فارسی. / ویرایش علی آقابخشی. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش

عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۶، ۱۳۶۲.

۱۵۷ص.

عنوان به انگلیسی:

Dictionary of librarianship and documentation.

زبان: فارسی .

معرفی: واژه‌نامه انگلیسی - فارسی کتابداری و دکوماناسیون است که تعدادی از واژه‌های مربوط به کامپیوتر و وسایل ماشینی دیگر نیز که به حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی راه یافته، در آن منظور شده است. ویرایش دوم این اثر، در سال ۱۳۶۶ در ۵۵ صفحه با حروف ریز چاپ شده است.

مهدوی، محمدنقی؛ قبادی، علی .

کتابنامه اطلاع‌رسانی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۵.

۴۸ص .

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of information science.

زبان: فارسی .

معرفی: این کتابنامه حاوی داده‌های کتابشناختی ۱۸۳ عنوان کتاب و مقاله در زمینه علوم اطلاع‌رسانی است و شامل چهار بخش است. بخش اول متن کتابشناسی، بخش دوم فهرست نام‌نویسندگان و مترجمان، بخش سوم فهرست عنوان، و بخش چهارم، فهرست موضوعی است.

میرزاده، احمد

اصلاحات ارضی و اقتصاد روستایی ایران، کتابنامه گزیده. تهران: مرکز مدارک علمی ۱۳۵۱.

۶۲ص.

عنوان به انگلیسی:

Land reform and rural economy in Iran, selected bibliography

زبان: انگلیسی .

معرفی: راهنمایی است به مقالات و کتبی که درباره اصلاحات ارضی و اقتصاد روستایی ایران به زبانهای مختلف نوشته شده است. بسیاری از آنها در اصل به انگلیسی نبوده و تنها عنوان یا چکیده آنها به انگلیسی برگردانده شده است. برای تفکیک موضوعهای مختلف از یکدیگر، از شماره‌های طبقه‌بندی یو.دی.سی استفاده شده است. این کتابنامه دارای دو فهرست مولف و موضوع است.

میرزاده، احمد .

کتابنامه اقتصادی، تا سال ۱۳۴۹. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۵۰.

۱۴۶ص.

زبان: فارسی .

معرفی: این کتاب شامل ۷۸۳ عنوان گزیده از مهمترین کتابها، گزارشها، و تک نگاریهاست. رده‌بندی مطالب براساس رده‌بندی یونسکو است و هر عنوان با اطلاعات کامل کتابشناسی ارائه شده است. علاوه بر فهرست مندرجات کامل، فهرست اعلام نیز دارد .

نمایه‌گردان چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران، دوره اول سال ۱۳۴۸. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۶. ۹۰ص.

عنوان به انگلیسی:

A permuted index to IRANDOC science and social science abstract bulletin, volume 1, 1970

زبان: فارسی.

معرفی: این نمایه (Index) مربوط به دوره اول مجله چکیده مقالات مجلات فارسی در زمینه علوم و علوم اجتماعی (سال ۱۳۴۸) است. نمایه براساس نظام نمایه گردان گردآوری و واژه‌های کلید به روش الفبایی حرف به حرف مرتب شده است .

نیکنام، مهرداد.

آفتها و آسیبهای کتاب: روشهای علمی و عملی پیشگیری و ترمیم. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۳ ۹۸ص. کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

Conservation of book: a manual on the care and Restoration.

زبان: فارسی .

معرفی: کتاب حاضر در سه بخش تنظیم گردیده است. بخش اول شامل تاریخچه مختصر و ماهیت مواد تشکیل دهنده کتاب یعنی چرم، کاغذ، مرکب، مواد چسبنده، و جلد، پارچه و مواد مخصوص دوختن کتاب است. بخش دوم شامل آفات و آسیبهای کتاب است، و بخش سوم شامل اعمال روشهای گوناگون حفاظت و نگهداری کتاب در انواع کتابخانه‌ها، و شیوه‌های مبارزه با آفتها و آسیبهای کتاب است.

نیلفروشان شهشهانی، محمود .

مقاله نامه اقتصادی. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۱ جلد اول، ۲۵۵ صفحه .

عنوان به انگلیسی:

Bibliography of economics

زبان: فارسی .

معرفی: این کتاب فهرست کلیه مقالاتی است که از آغاز انتشار نخستین نشریه اقتصادی فارسی تا سال ۱۳۴۶ در ایران منتشر گردیده است. جلد اول اختصاص به مقالات نظری و اقتصادی و مسایل اقتصادی کشورهای جهان (به

استثنای ایران) دارد. در این کتاب به ۱۰۶۸ مقاله ارجاع داده است که تعدادی از آن با توضیح مختصری همراه است. مقاله نامه براساس طرح بین المللی یونسکو رده بندی شده است.

واکف مارالانی، منیره

کتابشناسی تکنولوژی سنتی ایران، جلد سوم: پاپوش، پارچه، پوشاک، چرم. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۷.

۵۳ص. کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

A bibliography of Iranian traditional technology, volumethree: shoe, fabric, garment, leather.

معرفی: متن کتابشناسی که شامل ۴۰۴ مدخل است، در چهاربخش تنظیم شده و در پایان، برای سهولت دستیابی به متن، سه فهرست نام کسان، فهرست عنوان و فهرست موضوعی به آن اضافه شده است .

واکف مارالانی، منیره، ملیحه شالچی آذر .

کتابشناسی تکنولوژی سنتی ایران، جلد دوم: سرامیک سازی، سفالگری، کاشی سازی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۳ .

۸۳ص. تصویر، کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

A bibliography of Iranian traditional technology, volume two: ceramic, patting, tilling.

زبان: فارسی .

معرفی: متن این کتابشناسی در سه بخش موضوعی تنظیم گردیده و اطلاعات کتابشناسی مربوطه هر موضوع به ترتیب الفبایی سرشناسه شده است. در آخر فهرست موضوعی و فهرست نام کسان تهیه شده است که به شماره ترتیب ارجاع میدهند. فهرست کتابخانه ها و مراکز اسناد با ذکر نام و نشانی کامل نیز ضمیمه است .

وزیرپور کشمیری، مهردادخت؛ نعمت زاده، شهین؛ توفیق، مسعوده.

فهرست پایان نامه های فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور (۱۳۶۳-۱۲۹۲) انگلیسی، آلمانی، فرانسه [جلد ضمیمه]. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۷.

شانزده + ۸۶ص .

عنوان به انگلیسی:

An index to theses and dissertations of Iranian graduates abroad (1913-1984)
English, German, French [Supplement]

زبان: فارسی و لاتین

معرفی: مجموعه، حاضر فهرست تکمیلی پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور است که در چهار مجلد توسط مرکز اسناد و مدارک علمی ایران در محدوده زمانی ۱۹۱۳ تا ۱۹۸۴ (۱۲۹۲ تا ۱۳۶۳) (تاریخ فارغ‌التحصیلی) به چاپ رسیده است. فهرست تکمیلی حاضر از سه قسمت تشکیل شده است: فهرست لاتین و فارسی نام پدیدآورندگان و متن اصلی که به تفکیک‌زبانی و موضوعی پایان‌نامه‌ها تنظیم شده است.

وزیرپور کشمیری، مهردادخت؛ نعمت‌زاده، شهین؛ توفیق، مسعوده .

فهرست پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور (۱۳۶۲-۱۳۶۳) انگلیسی، آلمانی، فرانسه. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۶.

۳۸ ص .

عنوان به انگلیسی:

An index to Theses and dissertations of Iranian graduates abroad (1983-1984)
English, German, French

زبان: فارسی و لاتین

معرفی: فهرست پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور در سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ که به تفکیک‌زبانی انگلیسی، آلمانی و فرانسه و نیز در هر بخش به تفکیک موضوعی آمده است. فهرست فارسی و لاتین نام پدیدآورندگان نیز به آن اضافه شده است .

ویدال هال، جودیت

اصول گزارش‌نویسی؛ راهنمای نوشتن گزارش‌های علمی و اداری / مترجم: محمدنقی مهدوی. تهران: ۱۳۶۶. کتابنامه.

عنوان به انگلیسی:

Report writing, a guide to report writing.

زبان: فارسی

معرفی: راهنمایی است جهت ایجاد ارتباط از طریق تهیه گزارش و نحوه سازماندهی، تنظیم مواد برای گزارش نویسی، و چگونگی ارائه گزارش.

هانتر، اریک

فهرست‌نویسی کامپیوتری/ترجمه جعفر مهرداد، مجید آذرخش، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۷۲. ۲۱۵ ص. تصویر، جدول، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

Comuterized cataloguing.

زبان: فارسی

معرفی: اثر حاضر شامل نه فصل، یک واژه‌نامه و یک نمایه موضوعی است. عناوین فصول کتاب عبارتند از: چرا از کامپیوتر استفاده می‌کنیم؟، کامپیوتر چیست؟، فایلها و رکوردها و فیلدها، درونداد و ذخیره سازی اطلاعات، آماده سازی اطلاعات، برونداد اطلاعات، تجسس، جنبه‌های مدیریت و شبکه‌ها.

همایونفرد، محمدصادق
کتابشناسی رودکی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۵.
د + ۲۵۳ ص. کتابنامه .
عنوان به انگلیسی:

Bibliography of Rudakii

زبان: فارسی

معرفی: کتابشناسی رودکی شامل فصول و بخشهای متفاوتی است که هر کدام بطور جداگانه بمناسبت تحقیقاتی است که درباره رودکی انجام گرفته است. کلیه آثار و کارهای پژوهشی که به هریک از زبانهای جمهوری کشور شوروی می باشد در بخشی مجزا بصورت موضوعی - الفبایی آمده است. فهرست نام کسان و فهرست موضوعی در آخر ضمیمه است.

هندسی افشار، گیتی

فهرست منتخب نشریات در زمینه آموزش و پرورش (بویژه برنامه ریزی آموزشی). تهران: مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۰.
سه + ۸۳ ص .
عنوان به انگلیسی:

Selected bibliography of education (with special emphasis on educational planning)

زبان: انگلیسی، فرانسه .

معرفی: فهرست حاوی ۲۷۰ عنوان از مهمترین مطالب و مباحثی است که در زمینه برنامه ریزی آموزشی به زبان انگلیسی و فرانسه انتشار یافته است. این فهرست براساس روش طبقه بندی دهدهی جهانی UDC تنظیم شده و با افزودن فهرستهای اعلام، موضوعی تفصیلی، و فهرست جغرافیائی به آخر این مجموعه، سعی شده تا سهولت بیشتری در استفاده از آن ایجاد شود.

یونسکو

اصلاحنامه نما (نظام مبادله اطلاعات علمی - فنی)، ویرایش دوم/ ویرایشگر: علی آقابخشی، ملوک السادات بهشتی، امیر پارسی، مجری: ملوک السادات بهشتی، ناظر: حسین غریبی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۷، ۱۳۷۵.
دو جلد (ض + ۶۸ + ۹۹۲) کتابنامه.
عنوان به انگلیسی:

NAMA thesaurus (science and technology policy information exchange system).
Second edition.

زبان: فارسی و انگلیسی

معرفی: ویرایش دوم فارسی ترجمه کتاب "SPINES thesaurus" از انتشارات سال ۱۹۸۸ توسط پیونسکوپ است. ترجمه حاضر، در دو جلد منتشر شده است و شامل یک پیشگفتار از ناشر ایرانی، ترجمه مقدمه متن انگلیسی اسپاینز، متن فارسی اصطلاحنامه، نمایه گردان، واژه‌نامه به انگلیسی، واژه‌نامه انگلیسی به فارسی است.

یونسکو

اطلاعات علمی و فنی در آسیا و اقیانوسیه، بررسی کلی، نیازها و پیشنهادها/ مترجم: سیمین بردبار. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۵.

۹۱ص. کتابنامه .

عنوان به انگلیسی:

Working document on scientific and technological information in Asia and the pacific, overview, needs and recommendations.

زبان: فارسی

معرفی: هدفهای این اثر عبارتند از: مروری کلی بر وضعیت اطلاعات علمی و فنی در آسیا و اقیانوسیه، تعیین ویژگیهای مشترک بسیاری از کشورها بسیاری از کشورها براساس نیازهایی که کشورهای عضو در جریان مطالعات ملی و در جریان تعیین هدفهای طرحهای برنامه عمران ملل متحد و در نشستهای بین‌المللی و منطقه‌ای اعلام شده است، ارائه پیشنهاداتی در مورد اقدامات آینده.

یونسکو؛ یونیسیست .

اصول نمایه سازی. ترجمه نشریه شماره SC/75/WS/58 ترجمه: محمدنقی مهدوی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۲، ۱۳۶۴.

۱۳ص. نمودار .

عنوان به انگلیسی:

Indexing principles

زبان: فارسی

معرفی: هدف از نوشته حاضر، برقراری اصول معتبر و یکدستی است که به هنگام باز نمود موضوع یک مدرک بتوان از آنها استفاده کرد و مطالب آن عبارتند از: عمل و هدف نمایه‌سازی، مراحل نمایه‌سازی، انتخاب مفاهیم و کنترل کیفیت نمایه‌سازی است.

یونسکو؛ یونیسیست .

راهنمای آماده‌سازی مقالات علمی برای چاپ/ ترجمه: شهلا بهاور، ویرایشگر: بیژن بیجاری. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۳.

۲۰ص .

عنوان به انگلیسی:

Guide for the preparation of scientific papers for publication

ترجمه نشریه شماره PGI-83/WS/10 یونسکو - یونیسیست .

زبان: فارسی

معرفی: در این کتاب از موارد زیر بحث شده است: رده‌بندی کلی مقالات، قوانین علیه نشر تکراری، اجزای یک مقاله، شیوه ارائه مقاله، استنادها و فهرستهای مراجع، مشخصات کتابشناسی، آماده سازی چکیده مولف، شکل ظاهر مقاله برای ارائه، توصیه‌هایی به ویرایشگران و استانداردهای مربوط به انتشارات علمی.

یونسکو، یونیسیست .

راهنمای ایجاد و توسعه مراکز ارجاعی. ترجمه: نشریه شماره / PGI-79/WS/4 ترجمه: محمدنقی مهدوی. تهران:

مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۳.

۷۴ ص. جدول، نمودار، کتابنامه .

عنوان به انگلیسی:

Guidelines on referral centres

زبان: فارسی

معرفی: بخش اول این کتاب، مرکز ارجاعی را تعریف و وظایف آن را تشریح می‌کند. در بخش دوم، روشهای ایجاد و اداره یک مرکز ارجاعی مورد بحث قرار می‌گیرد. مثالهای واقعی و مدل‌هایی از فرمهای مورد نیاز ارائه شده است. بخش سوم، به امکان استفاده از توده‌های اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق لیستها و یا از راه ارزیابیهای استفاده کنندگان می‌پردازد. در بخش چهارم، ضرورت همکاری بین‌المللی میان مراکز ارجاعی و امکان توسعه نمودار مراحل ایجاد و توسعه یک مرکز ارجاعی، مشتمل بر نشانی مراکز ارجاعی بین‌المللی و عنوان راهنماهای بین‌المللی منابع اطلاعاتی آمده است .

یونسکو، یونیسیست .

راهنمای سازمان دادن و تشکیل دوره‌های آموزشی، سمینارها، و دوره‌های عملی در زمینه اطلاعات علمی و فنی

دکومانتاسیون / ترجمه: مهین دستمالچی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۲.

۶۳ ص. جدول .

عنوان به انگلیسی:

Guidelines for the organization of training courses, workshops and seminar in scientific and technical information and documentation.

زبان: فارسی

معرفی: شامل ۲۶ رهنمود در زمینه سازماندهی و تشکیل دوره‌های آموزشی، سمینارها و دوره‌های عملی در زمینه اطلاعات علمی و فنی دکومانتاسیون است که به زمینه‌های دیگر نیز قابل تسری است. نکات اساسی آن عبارتند از:

- ۱- روش دوره آموزشی باید برگزیده شود.
- ۲- روش‌گزیده شده باید متناسب با اسلوب همان دوره باشد.
- ۳- برنامه‌ریزی دوره به کمک سازمانهای مسئول و گویا باشد.
- ۴- انتخاب شرکت کنندگان اهمیت دارد.
- ۵- برگزاری موفقیت‌آمیز دوره به انتخاب مربی، نوع مواد و تکالیف شرکت کنندگان بستگی دارد.
- ۶- تهیه ابزارهای مناسب به کلاسها
- ۷- ضرورت هماهنگی و تماس با سازمانهای دولتی و سرپرستان شرکت کنندگان
- ۸- ارزشیابی شرکت کنندگان در طول دوره. این کتاب، ترجمه نشریه شماره SC/75/WS/29 یونسکو- یونیسیست است.

یونسکو، یونیسیست .

سیاست اطلاعاتی در خدمت رشد و توسعه، وظایف و مسئولیتهای ملی و بین‌المللی / ترجمه‌سیمین بردبار. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۹.

۴۹ ص .

عنوان به انگلیسی:

Information policy for development: national and international responsibilities.

زبان: فارسی

معرفی: مباحث این کتاب در مورد انقلاب اطلاعاتی، اطلاعات به عنوان منبعی برای توسعه، برنامه و فعالیتهای یونیسیست، لزوم ایجاد کانونهای ملی مرکزی و مجمع هرگس نوی HercegNovi است. اهمیت برنامه‌های علمی و فنی و توسعه ملی، یونسکو و یونیسیست را بر آن داشت تا برای تبادل تجربیات اعضا در زمینه مشکلات و مسائل کانونهای ملی مرکزی که مسئول برنامه‌ریزی، سازماندهی و انجام خدمات اطلاعات علمی و فنی هستند، مجمعی برگزار کنند. در اجرای این امر، ترتیب تشکیل اولین مجمع یونیسیست در زمینه برنامه‌ریزی و انجام فعالیتهای ملی اطلاعات علمی و فنی داده شد و این مجمع با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در یوگوسلاوی (سابق) و مرکز تحقیقات بین‌المللی توسعه (در کانادا) از تاریخ بیست تا بیست و سه آوریل سال ۱۹۷۶ در شهر هرگس نوی واقع در یوگوسلاوی (سابق) برگزار شد که موضوعات و مباحث اصلی آن شرح داده شده است .

یونسکو، یونیسیست .

ویراستاری مجلات علمی و فنی، رهنمودها و توصیه‌ها. ضمیمه: کتابشناسی گزیده ویراستاری/ترجمه محمدنقی مهدوی، گردآورنده: بیژن بیجاری، تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۶.

۵۹ ص جدول، نمودار، کتابنامه .

عنوان به انگلیسی:

Guidelines for editors of scientific and technical journals.

معرفی: در این راهنما سعی شده است تا ضمن بررسی نقش ویراستاران و شیوه‌های ویراستاری مجلات علمی و فنی که حجم زیادی از اطلاعات علمی را در خود ذخیره کرده‌اند، به نویسندگان، کتابداران، دکومان‌تالیست‌ها و سایر علاقه‌مندان و بویژه کسانی که قصد انتشار مجله‌ای را دارند، آگاهی‌های لازم داده شود. در پایان این بررسی، کتابشناسی ویراستاری حاوی ۵۶ مدخل که توسط بیژن بیجاری گردآوری شده، آمده است.

یونسکو، یونیسیست .

هدفهای سیاست اطلاعات علمی، پیشنهادهای یونیسیست ترجمه نشریه شماره SC/74/WS/3 تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۲.

۸۲ ص .

عنوان به انگلیسی:

Information policy objectives (Unisist proposals) Paris, April 1974

زبان: فارسی

معرفی: حاوی پیشنهاداتی برای بهسازی نظامهای اطلاعاتی است در زمینه‌های: انتشارات، نظامها و خدمات مربوط به مدارک ردیف دوم، نیازها و کمبودها در سازمانهای ملی اطلاعات علمی، ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی، استفاده از استانداردهای بین‌المللی، کارآموزی، سیاست‌قیمت‌گذاری خدمات اطلاعاتی، انجام طرحهای تحقیق و توسعه در زمینه علوم اطلاعات و کانون مرکزی ملی.

Iranian Documentation Centre

Unisist seminar on the development of Iranian national science information policy, final Report.

27-28 April 1977 Tehran - Iran.

Tehran: Iranian Documentation Centre, 1977.

78 p. Diagram.

معرفی: گزارش سمینار یونیسیست در مورد توسعه سیاست ملی اطلاعات علمی ایران است که از ۲۷ تا ۲۸ آوریل سال ۱۹۷۷ به همت موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی ایران، کمیسیون ملی یونسکو (ایران)، کمیته ملی یونیسیست، سازمان برنامه و بودجه و یونسکو در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده متن سخنرانیها، مقالات، اسامی شرکت‌کنندگان، توصیه‌ها از جمله مطالب این گزارش است .

نشریات

آلودگی: هوا، خاک، آب

فصلنامه، آبان ۱۳۵۶-۱۳۵۰. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی ایران.

عنوان به انگلیسی: Pollution: air, soil, water

زبان: انگلیسی .

معرفی: این فصلنامه حاوی مشخصات و خلاصه منتخب مقالاتی است که در زمینه آلودگی هوا، خاک، آب، و سم شناسی از نشریات موجود در مجموعه مرکز مدارک علمی استخراج شده است. مقالات براساس سیستم UDC طبقه‌بندی شده است. این نشریه از دوره پنجم با عنوان مقاله نامه گزیده آلودگی، هوا، خاک، آب منتشر شد.

آموزش و پرورش: چکیده نامه

فصلنامه، ۱۳۵۶-۱۳۵۵. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی .

تهیه‌کننده: هندسی افشار، گیتی.

عنوان به انگلیسی: Education; an abstract bulletin.

زبان: فارسی و انگلیسی.

معرفی: این نشریه به چکیده مقالات نشریات، گزارش‌ها و سایر مدارک موجود در مرکز مدارک علمی در زمینه آموزش و پرورش اختصاص دارد. مطالب آن بر پایه طرح رده‌بندی دهدهی جهانی (UDC) منظم شده است. در زیر هر رده ابتدا چکیده‌های لاتین و سپس چکیده‌های فارسی بر حسب نام نویسنده الفبایی شده است .

اطلاعات خزر

فصلنامه، زمستان ۱۳۷۲. دوره ۱، شماره ۱.

عنوان به انگلیسی: *Khazar information (Quarterly)*

معرفی: اطلاعات کتابشناختی مدارک مربوط به دریای خزر و کرانه جنوبی آن تا خط الراس البرز (شامل استانهای گیلان و مازندران) است. در پایان هر شماره از نشریه، چند فهرست موضوعها، نامها، شهرها و سازمانها آورده شده است.

اطلاعات علوم تربیتی

فصلنامه، زمستان ۱۳۷۵-۱۳۷۲. دوره ۱، شماره ۱.

عنوان به انگلیسی: *Education information (Quarterly)*

معرفی: اطلاعات کتابشناختی مدارک مربوط به آموزش و پرورش و روانشناسی پرورشی است. در پایان، سه فهرست موضوعی فارسی، موضوعی انگلیسی و فهرست اسامی به آن اضافه شده است.

اطلاعات محققین و متخصصین کشور.

بهار ۱۳۷۴ — شماره ۱-

عنوان به انگلیسی: *Iranian scholars and experts database*

معرفی: فهرست نام و مشخصات نیروهای کارشناسی ارشد و دکترای کشور است. چهار فهرست از موضوعها، نامها، سازمانها و فهرست رشتهها نیز در آخر کتاب آمده است. تاکنون ۳ شماره منتشر شده است که جمعا حاوی اطلاعات ۵۶۲۷ مورد است.

اطلاع‌رسانی: نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۳۵۱

عنوان به انگلیسی: *Ettela' Resani: Irandoc's technical bulletin*

زبان: فارسی.

معرفی: این نشریه تا دوره چهارم با عنوان نشریه فنی مرکز مدارک علمی انتشار یافته است. از دوره چهارم به بعد سالی دو شماره با عنوان اطلاع‌رسانی: نشریه فنی مرکز مدارک علمی منتشر شده است. از دوره ششم، هر سال دو شماره با عنوان اطلاع‌رسانی: نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی منتشر شده است. از دوره ۱۰ (بهار ۱۳۷۳) هر سال چهار شماره با عنوان اطلاع‌رسانی: نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران منتشر می‌شود.

اطلاع‌رسانی: نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی اطلاع‌رسانی: نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز مدارک علمی اطلاع‌رسانی: نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

چکیده پایان‌نامه‌های ایران (دکتر و کارشناسی ارشد)

فصلنامه، بهار ۱۳۷۲ — دوره ۱، شماره ۱.

عنوان به انگلیسی: Iranian dissertation abstract (Quarterly)

معرفی: اطلاعات کتابشناختی و چکیده پایان‌نامه‌های دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و از تاریخ فارغ‌التحصیلی ۱۳۶۸ به بعد است. چکیده‌های این نشریه در شش موضوع: ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر مرتب شده‌اند. در پایان، پنج فهرست از موضوعها (فارسی و انگلیسی)، نامها، استادان راهنما و دانشگاهها نیز آورده شده است.

چکیده پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور.

بهار ۱۳۷۴ — دوره ۱، شماره ۱

عنوان به انگلیسی: Dissertation abstracts of Iranian graduates abroad

معرفی: چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان ایرانی فارغ‌التحصیل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور از تاریخ ۱۹۱۳ به بعد است. اطلاعات پایان‌نامه‌ها در شش موضوع علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی و هنر تنظیم شده است. فهرستهای موضوعی انگلیسی و فرانسه و آلمانی، فهرست نامها و فهرست دانشگاهها نیز در آخر آمده است.

چکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران

فصلنامه، بهار ۱۳۷۲ — دوره ۱، شماره ۱.

عنوان به انگلیسی: Current research in Iranian universities and research centers

معرفی: مشخصات طرحهای پژوهشی کشور و چکیده آنها است. در مورد هر طرح از جمله اطلاعات مربوط به شروع و پایان طرحها، موضوعهای طرح، بودجه و محل نگهداری مستندات طرحها آورده شده است. در پایان، فهرستهای موضوعی، نامها و سازمانها آمده است.

چکیده مقالات علمی و فنی

فصلنامه، زمستان ۱۳۷۲ — دوره ۱، شماره ۱.

عنوان به انگلیسی: The abstract of scientific-technical papers (Quarterly)

معرفی: اطلاعات کتابشناختی و در مواردی نیز چکیده مقالات علمی و فنی مندرج در مجله‌های فارسی در زمینه‌های علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی و کشاورزی است. در پایان، فهرستهای موضوعی، نامها، مجلات و موضوعهای اصلی آمده است.

چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم.

دو شماره در سال، ۱۳۵۶-۱۳۵۳. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

زبان: فارسی.

معرفی: این نشریه مجموعه چکیده‌های مقالات نشریات علمی است که در هر سال به زبان فارسی منتشر می‌شود. رده‌بندی چکیده‌ها به صورت موضوعی است. مشخصات مقالات مربوط به هر موضوع به ترتیب الفبایی نام نویسنده و در صورت نبودن آن از روی عنوان مرتب‌شده است. در پایان فهرست الفبایی نام نویسندگان مقالات و فهرست نام مجله‌هایی که از آنها استفاده شده آمده است.

چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم و علوم اجتماعی .

فصلنامه، ۱۳۵۲-۱۳۴۸. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

زبان: فارسی .

معرفی: فصلنامه‌ای است حاوی خلاصه قسمت‌های مهم مقالات نشریات ایران در زمینه‌های علوم و علوم اجتماعی، و باهدف تسهیل کار محققین و پژوهشگران. تقسیم‌بندی موضوعی و سپس الفبایی نام نویسنده دارد و مشخصات و شماره مجله به طور کامل داده می‌شود. در انتها فهرست نام نویسندگان و عناوین و نیز فهرست مجلات آورده شده است .

راهنمای سمینارهای ایران

فصلنامه، بهار ۱۳۷۲ — دوره ۱، شماره ۱.

عنوان به انگلیسی: Directory of scientific meetings held in Iran

زبان: فارسی .

معرفی: در بخش اول اطلاعات کتابشناختی مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده در سمینارهای برگزار شده در ایران از سال ۱۳۶۸ به بعد است. چهار فهرست از موضوعها، نامها، سمینارها و سازمانهای برگزار کننده نیز در پایان آورده شده است. در بخش دوم نیز تعدادی از سمینارهایی که قرار است در آینده برگزار شوند معرفی شده و سه فهرست عناوین سمینارها، سازمانهای برگزارکننده و موضوعهای سمینارهای آینده به آن اضافه شده است .

فهرست گزیده مقالات در شیمی

از شماره ۱ تا ۶۵، ۱۳۵۶-۱۳۵۱. تهران: مرکز مدارک علمی.

تهیه کننده: سنگ، آسا؛ سیدصادق، مصطفی؛ صدری، مهین. ناظر: ضیاء موحد

عنوان به انگلیسی: Selected bibliography of chemistry

زبان: انگلیسی

معرفی: این فهرست که هر دو ماه یکبار به کوشش خانم دکتر آساسنگ و سپس مصطفی سیدصادق و مهین صدر منتشر می‌شود، حاوی مشخصات و چکیده گزیده مقالات در زمینه علم شیمی است که از مجلات رسیده به مرکز مدارک علمی استخراج شده است. طبقه‌بندی مقالات براساس سیستم رده‌بندی دهدهی جهانی (UDC) است. شماره یک و دو دوره چهار دارای فهرست موضوعی فارسی و انگلیسی است .

فهرست گزیده مقالات روزنامه‌های ایران؛ (آیندگان، اطلاعات، کیهان) ۱۳۵۲.

دو شماره در سال، ۱۳۵۳. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

زبان: فارسی .

معرفی: حاوی مشخصات مقالات و گزارشهای گزیده از روزنامه‌های کیهان، اطلاعات، و آیندگان است. مقالات بطور عمدۀ به نوشته‌های علمی و علوم اجتماعی اختصاص دارد. فهرست به ترتیب حروف الفبای نام نویسندگان و موضوع، در نظمی واحد، تنظیم شده است.

فهرست گزیده مقالات روزنامه‌های ایران (آیندگان - اطلاعات - کیهان) نیمه دوم ۱۳۵۲. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۳. تهیه کننده: دستمالچی، مهین . 151ص.

عنوان به انگلیسی: Iranian news papers (Ayandegan, Etela'at, Keyhan):

زبان: فارسی

معرفی: فهرستی است شامل مقاله‌های علمی و علوم اجتماعی. مدخل‌ها برحسب ترتیب الفبائی موضوع و نویسنده تنظیم شده است .

فهرست مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم و علوم اجتماعی ۱۳۵۰-۱۳۵۱. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی. ۴۴ص.

عنوان به انگلیسی:

Fehrest: an index to science and social sciences articles of Iranian journals vollume 1, number1

زبان: فارسی.

معرفی: حاوی فهرست نام مقاله‌های علوم و علوم اجتماعی در نشریه‌های فارسی است. مقالات برحسب طبقه‌بندی دهدهی جهانی (UDC) طبقه‌بندی شده‌اند و در انتها فهرست نویسندگان آمده است. مقالات شامل چهار موضوع روانشناسی و فلسفه، علوم اجتماعی، علوم، و علوم عملی است.

فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران .

ماهیهانه، ۱۳۴۸-۱۳۵۵. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی .

زبان: فارسی .

معرفی: این نشریه حاوی فهرست مندرجات نشریه‌های علمی و علوم اجتماعی موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی است که برحسب الفبای نام نشریات تنظیم گردیده است. در انتها نیز فهرست نام نویسندگان آمده است .

مقاله نامه آموزش و پرورش.

ماهیهانه، ۱۳۵۱-۱۳۵۵. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

تهیه کننده: هارطونیان، آنوش

عنوان به انگلیسی: Bibliography of education.

زبان: فارسی، انگلیسی .

معرفی: نشریه ایست ماهانه حاوی مشخصات و نیز خلاصه مقالات منتخب که در زمینه آموزش و پرورش در مجلات خارجی و داخلی و کتابها منتشر می شود. این نشریه هر بار بر موضوعی خاص تاکید می کند. کلیه مدارک ذکر شده در این فهرست در کتابخانه مرکز مدارک علمی موجود است. از سال ۱۳۵۵ با تغییراتی با نام چکیده نامه آموزش و پرورش منتشر شد .

مقاله نامه تحقیقات مهندسی راه

دوره اول، ۱۳۵۰. تهران: مرکز مدارک علمی.

تهیه کننده: دزفولیان، هوشنگ

عنوان به انگلیسی: Road research bibliograph.

زبان: انگلیسی

معرفی: این مقاله نامه ادواری حاوی چکیده و مشخصات دستچینی از مقالات علمی و پژوهشی است در امور مربوط به مهندسی راه که در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسیده و در مجموع حاوی مشخصات ۱۱۱ مقاله و چکیده آنها به زبان انگلیسی است. مقالات بر حسب طبقه بندی دهدهی جهانی تنظیم شده است و دارای فهرست نام نویسندگان، عنوان مقالات و فهرست موضوعی است.

مقاله نامه علوم (علوم پایه، فنی - مهندسی، کشاورزی و پزشکی)

دوره ۱، شماره ۱، آذر ماه ۱۳۶۱. تهران: مرکز مدارک علمی .

معرفی: فهرستی است از اطلاعات کتابشناختی و کلید واژه های مقالات علمی و فنی و کشاورزی و پزشکی که در مطبوعات فارسی کشور به چاپ می رسد .

مقاله نامه علوم

دوره ۱، شماره ۵، ششماهه اول ۱۳۶۳ .

زبان: فارسی .

معرفی: حاوی مشخصات کتابشناختی آخرین اطلاعات و رویدادهای علمی و فنی در زمینه های علوم پایه، فنی - مهندسی، کشاورزی، پزشکی و مسایل وابسته به آنها است که در مطبوعات کشور درج گردیده است.

مقاله نامه علوم .

دوره ۲، شماره ۲، ششماهه دوم ۱۳۶۳ .

عنوان به انگلیسی:

An index to scientific papers in pare sciences, engineering and technolngy

زبان: فارسی .

معرفی: حاوی مشخصات کتابشناختی آخرین اطلاعات و رویدادهای علمی و فنی در زمینه علوم پایه، فنی - مهندسی، کشاورزی، و پزشکی است. در طبقه‌بندی مقالات از روش طبقه‌بندی یونسکو استفاده شده است. فهرست موضوعی شامل کلید واژه‌هایی است که برای هر مقاله تعیین شده است. فهرست نام نویسندگان و مترجمان، و فهرست نام و نشانی نشریات نیز در آخر آمده است .

مقاله نامه مهندسی حمل و نقل ترافیک

۱۳۵۰. تهران: مرکز مدارک علمی .

تهیه کننده: دزفولیان، هوشنگ

عنوان به انگلیسی:

Transportation and traffic engineering bibliography.

زبان: انگلیسی.

معرفی: این نشریه، منتخب مقالاتی است که در نشریات معتبر بین‌المللی در زمینه حمل و نقل و ترافیک به چاپ رسیده است. مقالات دارای چکیده به زبان انگلیسی است که در اصل مقاله وجود داشته است و برحسب روش رده‌بندی دهبندی جهانی (UDC) تنظیم شده است. مقاله نامه دارای سه فهرست منابع، موضوع و مولف است.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی اطلاع‌رسانی: نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

IRANDOC science and social science abstract bulletin. Vol.,1,NO.,1,Winter 1970.
Tehran: Iranian Documentation Centre. 65P

زبان: انگلیسی

معرفی: چکیده مقالات علوم و علوم اجتماعی در مجلات ایران است در زمینه‌های کشاورزی، جانورشناسی، اقتصاد، زمین‌شناسی، حقوق، ریاضی، پزشکی، فیزیک، نجوم، علوم سیاسی، روانشناسی، آموزش و پرورش، جامعه‌شناسی.

انتشارات محدود (داخلی)

آقابخشی، علی .

فهرست مقاله‌های اقتصادی و صنعتی روزنامه انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۸. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۹. ۵۱ص.

زبان، فارسی.

معرفی: این فهرست شامل ۲۹۲ مقاله مربوط به اقتصاد و صنعت در ایران است که در سال ۱۳۵۸ در روزنامه انقلاب اسلامی انتشار یافته است. مقاله‌ها در دو بخش اقتصاد و صنعت به ترتیب الفبای نام پدیدآورنده مرتب شده است.

آقابخشی، علی .

مقاله نامه آموزش و انقلاب فرهنگی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۱. ۲۵۱ص.

زبان: فارسی .

معرفی: فهرست مقالات روزنامه‌های اطلاعات، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، صبح‌آزادگان، کیهان، میزان و نامه مردم از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۲۹ اسفند ۱۳۶۰ است. این اثر دارای ۱۰۲۵ مدخل و یک فهرست موضوعی است .

آقابخشی، علی .

مقاله نامه اقتصاد. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۱. ۳۰۲ص .

معرفی: فهرست مقالات روزنامه‌های اطلاعات، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، صبح‌آزادگان، کیهان، میزان و نامه مردم از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ است. این اثر دارای ۱۳۸۵ مدخل و یک فهرست موضوعی است .

آقابخشی، علی .

مقاله نامه صنعت. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۱. ۲۴۸ص.

زبان: فارسی .

معرفی: فهرست مقالات روزنامه‌های اطلاعات، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، صبح‌آزادگان، کیهان، میزان و نامه مردم از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ است. این اثر دارای ۹۶۶ مدخل و یک فهرست موضوعی است.

آقابخشی، علی .

مقاله نامه کشاورزی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۱. ۱۶۶ص .

معرفی: فهرست مقالات روزنامه‌های اطلاعات، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، صبح‌آزادگان، کیهان، میزان و نامه مردم از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ است. این اثر دارای ۷۱۴ مدخل و یک فهرست موضوعی است .

بیجاری، بیژن.

انتشارات مرکز اسناد و مدارک علمی ایران ۱۳۴۷-۱۳۶۹ (ویرایش سوم) تهران: مهر ۱۳۶۹. ۵۱ص.

عنوان به انگلیسی:

Iranian Documentation Center's publication 1968-1990 (Third edition)

معرفی: جزوه زیراکسی حاوی مشخصات کتابشناختی انتشارات مرکز اسناد و مدارک علمی ایران از آغاز تا مهر ۱۳۶۹.

بیجاری، بیژن

فهرست انتشارات مرکز اسناد و مدارک علمی (۱۳۴۷-۱۳۶۳). تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۳. ص ۱۸.

عنوان به انگلیسی:

A list of Iranian Documentation Center (IRANDOC) publications: (1968-1984)

زبان: فارسی و انگلیسی.

معرفی: فهرست حاضر، صورت گزارشها و نشریاتی است که در مرکز اسناد و مدارک علمی تدوین و منتشر شده است: از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۶۳.

تازه‌های کتابخانه مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۰-۱۳۵۳. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی و علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، کتابخانه، ۱۳۵۰.

زبان: فارسی .

معرفی: تازه‌های کتابخانه مرکز مدارک علمی ایران به منظور آشنا ساختن کتابخانه‌ها و پژوهشگران با منابع جدید کتابخانه منتشر می‌شد. روش طبقه‌بندی کتابخانه کنگره امریکا در تنظیم کتابها رعایت می‌شد. پایان‌نامه‌ها نیز براساس طبقه‌بندی UDC در این نشریه درج می‌شدند. ۴ دوره از این نشریه تا پایان سال ۱۳۵۳ منتشر شد و سپس به اشکال گوناگون متناوبا ادامه یافته است.

تعاونی، شیرین؛ علامه، منیژه.

طرح تشکیل مرکز اسناد و مدارک مجلس شورای اسلامی. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز خدمات کتابداری و مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۰.

ص ۶۶ .

زبان: فارسی .

معرفی: برنامه ایجاد مرکز اسناد و مدارک مجلس شورای اسلامی است که در آن روش سازماندهی، نیروی انسانی و تجهیزات و منابع موردنیاز و سایر موارد شرح داده شده است .

جوهر کلام، محمد .

دستورالعمل برای نوشتن داده‌های کتابشناختی پایان‌نامه‌های فارسی و گزارشهای علمی و فنی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۰.

ویرایش سوم، ۳۱ صفحه، جدول

معرفی: این اثر که به صورتی زیراکسی و محدود و به عنوان ویرایش سوم منتشر شده است، کوششی است برای نشان دادن چگونگی نوشتن داده‌های کتابشناختی دو نوع مدرک که بخش‌نمایه‌سازی مرکز اسناد و مدارک علمی ایران از دیرباز با آن سروکار دارد و نیز کوششی است برای یکنواخت و یکدست ساختن این داده‌ها. دو نوع مدرک یاد شده عبارتند از: پایان‌نامه‌های فارسی و گزارشهای علمی و فنی.

حریری، مهرانگیز .

گزارش برنامه امانت بین کتابخانه‌های ایران در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۳.

۱۶ص. جدول

زبان: فارسی .

معرفی: گزارشی است درباره برنامه امانت بین کتابخانه‌های ایران در فاصله یکسال، ۱۳۵۲-۱۳۵۳، و آمارهای مختلف درباره موضوع مورد بحث در پایان نتیجه‌گیری کلی از عملکرد برنامه به عمل آمده است .

حریری، مهرانگیز

گزارش طرح آزمایشی امانت بین کتابخانه‌های ایران/ تهران: ۱۳۴۹

۶ص .

زبان: فارسی .

معرفی: گزارش کوتاهی است از نتیجه طرح امانت بین کتابخانه‌های ایران حاوی چند پیشنهاد و آمار .

حریری، مهرانگیز؛ بهاور، شهلا.

طرح پیشنهادی بازسازی کتابخانه و مرکز اسناد وزارت مسکن و شهرسازی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی،

۱۳۶۲ .

۳۰+۹ص .

زبان: فارسی .

معرفی: برنامه بازسازی کتابخانه و مرکز اسناد وزارت مسکن و شهرسازی است که در آن روش سازماندهی مدارک، تجهیزات و نیروی انسانی و منابع مورد نیاز شرح داده شده است .

حریری، مهرانگیز، دستمالچی، مهین؛ علامه، منیژه؛ ملکیان، مهرخ.

طرح تشکیل مرکز اسناد و مدارک مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران .

تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۹.

۲۸ص.

زبان: فارسی .

معرفی: برنامه ایجاد مرکز اسناد و مدارک علمی مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران است که در آن، روش سازماندهی مدارک، تجهیزات و نیروی انسانی و منابع مورد نیاز شرح داده شده است.

حریری، مهرانگیز؛ مرتضائی، لیلا.

برنامه پیشنهادی برای بازسازی کتابخانه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران .

تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۱
ص ۱۵.

زبان: فارسی .

معرفی: گزارش بازدید از کتابخانه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در تاریخ شهریور ۱۳۶۲ و برنامه پیشنهادی برای بازسازی و سازماندهی آن است .

خطیر، هیربد .

طرح تحقیق و مطالعه پیرامون سایتهای کامپیوتری مراکز آموزشی و موسسات تحقیقاتی .

تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۰

ص ۲۶. جدول، نمودار .

معرفی: گزارش زیراکسی است که در آن، ابتدا از گزارشهای تحقیقی سالهای گذشته که در ارتباط با این تحقیق هستند یاد شده، سپس اطلاعات گردآوری شده از پرسشنامه‌های کتبی دریافت شده از مراکز مختلف آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. مراکز یاد شده عبارتند از: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه مشهد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

دستمالچی، مهین .

طرح تشکیل مرکز اسناد و مدارک اداره کل هنرهای سنتی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۳.

ص ۲۹.

زبان: فارسی .

معرفی: طرح ایجاد مرکز اسناد و مدارک اداره کل هنرهای سنتی است که در آن، روش سازماندهی مدارک، منابع و نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز شرح داده شده است .

دستمالچی، مهین؛ ملکیان، مهرخ.

طرح تشکیل مرکز اسناد و مدارک علمی شرکت ملی سرب و روی ایران. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۲.

ص ۴۲.

زبان: فارسی .

معرفی: این جزوه، برنامه ایجاد مرکز اسناد و مدارک علمی شرکت ملی سرب و روی ایران است که در آن از جمله روش سازماندهی مدارک، تجهیزات و نیروی انسانی و منابع مورد نیاز ذکر شده است .

دستمالچی، مهین؛ ملکیان، مهرخ.

طرح تشکیل مرکز اسناد و مدارک کتابخانه مرکزی دانشگاه پلی تکنیک تهران. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی،

۱۳۶۱.

۳۵ص.

زبان: فارسی .

معرفی: طرح ایجاد مرکز اسناد و مدرک کتابخانه مرکزی دانشگاه پلی تکنیک تهران است که در آن از جمله روش سازماندهی مدارک، تجهیزات و نیروی انسانی و منابع موردنیاز شرح داده شده است.

طرح ایجاد مرکز اسناد و اطلاعات بانک اعتبارات صنعتی. تهران: ۱۳۵۲.

۹ص.

اصل مدرک پیدا نشد .

طرح بازسازی اداره کل پژوهش‌های علمی شرکت دخانیات ایران. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۰.

۸ص.

اصل مدرک پیدا نشد .

طرح بازسازی کتابخانه اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی وزارت ارشاد اسلامی. تهران: مرکز اسناد و مدارک

علمی، ۱۳۶۱.

۸ص.

اصل مدرک پیدا نشد .

طرح بازسازی مرکز اطلاعات و مدارک وزارت ارشاد اسلامی. تهران: ۱۳۶۰

۲۸ص.

اصل مدرک پیدا نشد .

طرح پیشنهادی بازسازی کتابخانه مجتمع آموزش عالی بیرجند. تهران: ۱۳۶۴.

۲۷ص.

اصل مدرک پیدا نشد .

طرح تشکیل مرکز اسناد دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی تبلیغات خارجی وزارت ارشاد اسلامی. تهران: ۱۳۶۴.

۲۴ص.

اصل مدرک پیدا نشد .

طرح تشکیل مرکز اسناد محیط زیست. تهران: ۱۳۵۲.

۷ص.

اصل مدرک پیدا نشد .

طرح تشکیل مرکز اسناد و مدارک اداره کل موزه‌ها. تهران: ۱۳۶۵.
ص ۲۳.

اصل مدرک پیدا نشد .

طرح سازمان جدید مرکز مدارک وزارت اطلاعات. تهران: ۱۳۵۱.
ص ۱۶.

اصل مدرک پیدا نشد .

طرح مرکز مدارک جمعیت خیریه تهران: ۱۳۵۲.
ص ۳۰ .

اصل مدرک پیدا نشد .

طرح مقدماتی مرکز اسناد فرهنگی آسیا. تهران: ۱۳۵۴.
ص ۱۲.

اصل مدرک پیدا نشد .

طرح مقدماتی مرکز مدارک کشاورزی دانشگاه تهران. تهران: ۱۳۵۲.
ص ۶.

اصل مدرک پیدا نشد .

علامه، منیژه

فهرست مشخصات برخی از مراکز اسناد، اطلاعات و کتابخانه‌های تخصصی مهم ایران (طرح اولیه) تهران: مرکز
مدارک علمی، ۱۳۵۹.

ص ۴۱.

زبان: فارسی .

معرفی: این پلی‌کی، شامل فهرست برخی از مراکز اسناد، اطلاعات و کتابخانه‌های مهم تخصصی ایران است که در
آنها نام سازمان، تاریخ تاسیس، نام مسئول، آدرس و تلفن و موضوع مجموعه ذکر شده است.

علیدوستی، سیروس؛ غریبی، حسین .

گاه شمار نظام ملی اطلاع رسانی در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۶. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران، آذر ۱۳۷۶

صفحه شمار گوناگون، نمودار.

معرفی: مستندات و گاه شمار فعالیت‌هایی است که برای طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی ایران به عمل آمده است. بررسی این گاه شمار نشان می‌دهد که ظاهراً هیچ‌یک از این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اطلاع‌رسانی شورای پژوهش‌های علمی کشور مهمترین نهادهای فعال در این زمینه‌اند. این اثر در چند نسخه تکثیر شده است.

لیست موضوعی نشریات ادواری موجود در مرکز مدارک علمی (۱۹۸۰ و ۱۹۷۹) (لاتین)
ص ۴۴.

معرفی: فهرستی است زیرا کسی از نشریات ادواری لاتین موجود در مرکز مدارک علمی سفارش شده در سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ با مشخص کردن تاریخ دریافت و نحوه دریافت به صورت خرید و یا رایگان. در این فهرست همچنین ذکر شده که در سال ۱۹۸۰، کلیه سفارشات مرکز مدارک علمی لغو گردیده است.

محبوب، محمدجعفر .

زبان فارسی را دریابیم. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، ۱۳۴۸
ص ۱۴.

زبان: فارسی .

معرفی: در این مقاله از بی‌توجهی به تدریس زبان فارسی و نیز شیوه نثرنویسی بعضی از نویسندگان بخصوص آنان که در ادارات دولتی کار می‌کنند انتقاد شده است .

مرتضائی، لیلا.

دامنه و ماهیت مواد علمی به زبان فارسی. تهران: مرکز مدارک علمی، ۱۳۵۴.
ص ۵۱.

زبان: فارسی .

معرفی: این اثر که بصورت پلی‌کپی منتشر شده است وضع کمی و کیفی انتشارات علمی به زبان فارسی را بررسی کرده است .

مرتضائی، لیلا.

طرح ایجاد مدارک آشناسی وابسته به کمیته ملی آشناسی یونسکو. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۷.
ص ۲۱.

معرفی: طرح ایجاد مرکز مدارک آشناسی وابسته به کمیته ملی آشناسی یونسکو است که در آن روش تهیه و سازماندهی مدارک، تجهیزات و نیروی انسانی و منابع موردنیاز توصیف شده است.

مرتضائی، لیلا؛ تعاونی، شیرین .

طرح بازسازی کتابخانه اداره کل پژوهش‌های علمی شرکت دخانیات. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۰.

۸+۹ص.

زبان: فارسی

معرفی: برنامه پیشنهادی برای بازسازی کتابخانه اداره کل پژوهش‌های علمی شرکت دخانیات است که در این برنامه، روش تهیه و سازماندهی مدارک، تجهیزات و نیروی انسانی و منابع موردنیاز شرح داده شده است.

مرتضائی، لیلا .

طرح پیشنهادی ایجاد مرکز مدارک ورزش. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۵.

۲۸ص. سایر ضمایم

زبان: فارسی

معرفی: طرح ایجاد مرکز مدارک ورزش وابسته به سازمان تربیت بدنی است که در آن روش‌های تهیه و سازماندهی مدارک، تجهیزات و نیروی انسانی، منابع مورد نیاز و کتابهای لاتین موجود (سال ۱۳۶۵) مورد بررسی قرار گرفته است .

مرتضائی، لیلا .

طرح پیشنهادی ایجاد مرکز اسناد مهندسی آب سازمان آب منطقه‌ای تهران. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۴.

۴۹ص.

زبان: فارسی .

معرفی: برنامه ایجاد مرکز اسناد مهندسی آب سازمان آب منطقه‌ای تهران است که در آن، روش سازماندهی مدارک، تجهیزات و نیروی انسانی و منابع موردنیاز شرح داده شده است.

مرتضائی، لیلا؛ مساوات، جلال.

طرح بازسازی کتابخانه و مرکز اسناد موسسه آبشناسی مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۰.

۳۴ص. سایر ضمایم.

زبان: فارسی .

معرفی: برنامه بازسازی کتابخانه مرکز اسناد موسسه آبشناسی مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی است که در آن از جمله روش سازماندهی مدارک، تجهیزات و نیروی انسانی و منابع موردنیاز توصیف شده است.

مرکز اسناد و مدارک علمی .

بررسی مقدماتی و پیشنهادی چند در زمینه سیاست اطلاعات علمی در کشور. تهران: ۱۳۵۵.

۲۴ص.

اصل مدرک پیدا نشد .

مرکز اسناد و مدارک علمی.

فهرست گزارشهای علمی و فنی یونسکو (۱۹۸۱-۱۹۷۵) موجود در کتابخانه مرکز اسناد و مدارک علمی. تهران: ۱۳۶۲.

ص ۶۵.

عنوان به انگلیسی:

List of UNESCO technical reports (1975-1981) available in IRANDOC's library.

زبان: انگلیسی .

معرفی: فهرست حاضر، حاوی مشخصات ۹۲ عنوان از نشریات یونسکو و سازمانهای وابسته به آن است (بجز نشریات ادواری و کتابها) که از نظر اهمیت محتوای اطلاعاتی آنها انتخاب شده و به صورت حاضر ارائه گردیده است. در پایان متن نیز یک فهرست الفبائی موضوعی آمده است.

مرکز اسناد و مدارک علمی .

فهرست گزارشهای علمی و فنی یونسکو (۱۹۸۲-۱۹۷۶) موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی، شماره ۲. تهران: ۱۳۶۳.

ص ۴۳.

عنوان به انگلیسی:

List of UNESCO technical reports (1976-1982) available in IRANDOC's library.

زبان: لاتین .

معرفی: این فهرست، حاوی مشخصات ۶۶ عنوان از نشریات یونسکو و سازمانهای وابسته به آن است (بجز نشریات ادواری و کتابها) که از نظر اهمیت محتوای اطلاعاتی آنها به صورت حاضر ارائه شده است. در پایان متن، فهرست موضوعی مدارک نیز با ارجاع به شماره ردیف مدارک آمده است.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

عناوین پایان نامه های ایران - از آغاز ۰۰۰ تا سال ۱۳۶۸ (کارشناسی ارشد و دکترا) / مدیر مسئول: حسین غریبی / ویرایش: محمدنقی مهدوی / نمایه ساز: ۱- علی آقابخشی / ۲- محمدجواهر کلام / ۳- عزت الله زهادی / ۴- فاطمه شرفخانی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۴.

جلد، ۲۷۴۴ صفحه .

زبان: فارسی .

معرفی: این اثر که به طور محدود عرضه گردیده است، اطلاعات کتابشناختی و نمایه سازی ۳۳۹۸۵ مورد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای ایران (از آغاز تا سال ۱۳۶۸) را دربرمی گیرد. جلد هشتم این مجموعه، فهرست موضوعی است و جلد نهم، شامل فهرست نامهای شخصی و سازمانی است. هر دو فهرست یاد شده با ارجاع به شماره های مدخل تنظیم شده است .

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

گزارش بررسی حوزه اطلاع‌رسانی معاونت پژوهشی بنیاد شهید انقلاب اسلامی. / ناظر: حسین‌گریبی / همکاران: ملوک‌السادات بهشتی، ۲- محمود بابائی، ۳- امیر پارسی، ۴- بهروز زارعی، ۵- سبزه‌زاد دوران / سیروس علیدوستی. تهران: ۱۳۷۵.

۲۷ص. جدول .

معرفی: این گزارش به دنبال مطالعه اجمالی حوزه اطلاع‌رسانی معاونت پژوهشی بنیاد شهیدانقلاب اسلامی از طریق مصاحبه و کاربینی تهیه شده و شامل شبکه پروژه‌هایی است که برای سامان بخشیدن به این حوزه مطابق با اصول و استانداردهای علمی در این زمینه لازم است. هدف از تدوین این گزارش، ارائه یک دید کلی و نظام یافته به مدیران بنیاد شهید انقلاب اسلامی است تا براساس آن تصمیماتی مبتنی بر مطالعات کارشناسی اتخاذ گردد.

مرکز مدارک علمی.

دفتر هماهنگی اطلاعات علمی و فنی در کشور: طرح مقدماتی. تهران: ۱۳۵۵. ۸ص.

زبان: فارسی .

معرفی: به دنبال تلاشهای پیگیر مراکز مدارک هماواز با مرکز مدارک علمی، و به دستور رئیس وقت موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی از اواخر سال ۱۳۵۴، مرکز مدارک علمی مأموریت یافت تا با تحقیق در چگونگی وضع اطلاع‌رسانی در ایران و تعیین کمبودها، تنگناها و نیازها، چشم‌انداز برنامه‌ریزی اطلاع‌رسانی علمی وقتی را ترسیم کند. این اثر، به دنبال گزارش سیاست اطلاعات علمی و فنی در کشور و به منظور تحصیل نظریات صاحب‌نظران و علاقه‌مندان تهیه شده است. عناوین آن عبارتند از: هدفها، وظایف و مسئولیتهای دفتر هماهنگی، ترکیب شورای هماهنگی، ترکیب دفتر هماهنگی، اولویتهای .

مرکز مدارک علمی.

فهرست الفبایی نشریات ادواری خارجی موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی. تهران: ۱۳۵۳. ۱۶۳ص.

عنوان به انگلیسی:

Alphabetical list of foreign periodicals available at the library, Iranian Documentation Centre.

زبان: انگلیسی .

معرفی: این فهرست، صورتی از نشریات ادواری خارجی موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی است. در این فهرست، عنوانهای نشریات ادواری به روش الفبائی از حرف A تا Z به اضافه نام کشور و محل نشر ذکر شده است .

مرکز مدارک علمی.

فهرست مجله‌های زیست‌شناسی، کشاورزی و تغذیه موجود در مرکز مدارک علمی. تهران: ۱۳۵۱. ۳۵ص.

عنوان به انگلیسی:

A list of periodicals on biology, agriculture, and nutrition available at the Iranian Documentation Centre.

زبان: انگلیسی.

معرفی: این فهرست، شامل مجلاتی در زمینه زیست شناسی، کشاورزی و تغذیه است که توسط مرکز مدارک علمی تهیه شده است. فهرست حاضر براساس طبقه‌بندی کتابخانه کنگره تنظیم شده است. این فهرست، یک فهرست موضوعی نیز دارد.

مساوات، جلال؛ آقابخشی، علی

برنامه پیشنهادی برای بازسازی واحد اسناد و مدارک و کتابخانه مرکز مطالعات حقوقی و قضایی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۴. ص ۱۳.

زبان: فارسی.

معرفی: برنامه پیشنهادی برای بازسازی واحد اسناد و مدارک و کتابخانه مرکز مطالعات حقوقی و قضایی وزارت دادگستری در زمان وزارت آقای دکتر حسن حبیبی است. در این برنامه، روش سازماندهی مدارک، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز شرح داده شده است.

معرّف، مهوش.

برنامه پیشنهادی ایجاد کتابخانه و مرکز اطلاعات جهاد سازندگی استان تهران. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی، ۱۳۷۱. ص ۱۲.

زبان: فارسی.

معرفی: برنامه ایجاد کتابخانه و مرکز اطلاعات جهاد سازندگی استان تهران است که در آن ساختار سازمانی کتابخانه و مرکز اطلاعات، روش گزینش، گردآوری، سازماندهی مدارک، تجهیزات و نیروی انسانی، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی، و گسترش‌های آتی آمده است.

ملکیان، مهرخ.

طرح تشکیل مرکز اسناد و مدارک شرکت ملی صنایع پتروشیمی وزارت نفت. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی: ۱۳۶۲. ص ۷۳.

زبان: فارسی.

معرفی: برنامه پیشنهادی برای بازسازی مرکز اسناد و مدارک شرکت ملی صنایع پتروشیمی وزارت نفت است و در آن، روش سازماندهی مدارک، تجهیزات و نیروی انسانی و منابع مورد نیاز شرح داده شده است.

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران .
خدمات مربوط به اطلاعات علمی در اتحاد جماهیر شوروی. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی،
مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۴۹.
۲۲ص.

زبان: فارسی .

معرفی: این جزوه به بررسی مراکز اطلاعات علمی و فنی شوروی پرداخته و شامل تشکیلات سازمانی، خدمات، و روابط همکاری این مراکز بایکدیگر است.

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز اسناد و مدارک علمی ایران .

فهرست مجله‌های فارسی و خارجی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی ایران (تا شهریور ۱۳۴۸). تهران: ۱۳۴۸.
۱۸+۷۲ص.

زبان: فارسی .

معرفی: فهرستی است از مجموعه مجلات فارسی و لاتین مرکز اسناد و مدارک علمی ایران تا شهریور ۱۳۴۸. کتاب دارای دو بخش فارسی و لاتین است. تنظیم آن به ترتیب الفبایی نام مجله است و در ذیل هر یک ناشر و فاصله انتشار آمده است .

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز مدارک علمی.

انتشارات مرکز مدارک علمی. تهران: ۱۳۵۳.

۴۶ص.

زبان: فارسی .

معرفی: در این جزوه مشخصات کتابشناختی انتشارات مرکز مدارک علمی برحسب الفبایی نام‌پدیدآورنده منظم شده است. در ذیل هر یک چکیده محتوای نشریه ذکر شده است.

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز مدارک علمی.

شورای عالی هماهنگی اطلاعات در کشور، طرح مقدماتی. تهران: ۱۳۵۶.

۱۲ص.

اصل مدرک پیدا نشد.

زبان: فارسی .

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز مدارک علمی.

فهرست فیلم استریپ‌های موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی. تهران.

۱۲ص.

زیراکس

زبان: فارسی .

معرفی: حاوی مشخصات ۷۱ فیلم استریپ موجود در کتابخانه مرکز اسناد و مدارک علمی است .

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز مدارک علمی .

فهرست فیلم‌های موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی. تهران: ۱۳۵۹.

۱۳ص.

زیراکس (در ده نسخه)

زبان: فارسی .

معرفی: حاوی مشخصات ۷۹ حلقه فیلم موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی است .

هنر گوش دادن سودمند/ ترجمه مصطفی جعفری. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز

مدارک علمی، ۱۳۴۸.

۶ص.

زبان: فارسی .

معرفی: جزوه‌ای است شامل ده علت گوش نکردن به گفته‌های سخنرانان و طرق رفع این علتها .

Iranian Documentation Centre technical journal for industry, Iran. Tehran:1971.

10+[3] P.

Not: published on behalf of the International Federation for Documentation

Language: English

معرفی: صورت نشریات علمی، فنی و اقتصادی ایران (مثل مجله بانک ملی ایران، مجله بیماریهای گیاهی ایران،

مجله کانون بانکها، فصلنامه تحقیقات اقتصادی) است.

انتشارات درباره مرکز

کتاب

رهادوست، فاطمه.

ایجاد و توسعه کتابخانه در کارخانه‌ها و مراکز صنعتی ایران. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی،

مرکز خدمات کتابداری، ۱۳۵۶.

۱۲۰ص . IV، جدول، نقشه، کتابنامه

عنوان به انگلیسی:

Factory libraries in Iran: establishment and development.

زبان: فارسی .

معرفی: کتاب به بررسی کتابخانه‌های صنعتی موجود در ایران پرداخته است و راهنمایی است برای بهبود وضع این کتابخانه‌ها با در نظر گرفتن شرایط ایران. طرحی برای ایجاد کتابخانه‌ها در کارخانه‌ها و مراکز صنعتی ارائه شده است. کتاب شامل بررسی چند کتابخانه و مرکز اسناد علمی و فنی، از جمله مرکز مدارک علمی ایران، نیز می‌باشد.

فهرستگان ایران؛ فهرست درهم کرد نویسندگان. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز خدمات کتابداری، ۱۳۵۶-۱۳۵۱.

جلد ۶ .

زبان: فارسی .

معرفی: در این فهرست مشخصات کتابشناسی کتابهای لاتین هشت کتابخانه ایران شامل بانک مرکزی، دانشکده‌های دانشگاه شیراز، بنیاد فرهنگ ایران، مرکز مدارک علمی و مرکز خدمات کتابداری، همراه با ذکر محل یا محل‌های بازیابی کتابها آمده است. فهرست بر حسب نام‌نویسندگان مرتب شده است.

فهرستگان مجله‌های کتابداری و دکومانتاسیون مرکز خدمات کتابداری و مرکز مدارک علمی، دی ماه ۱۳۵۱. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز خدمات کتابداری، ۱۳۵۱.

زبان: فارسی و لاتین .

معرفی: این فهرست حاوی مشخصات و موجودی ۲۴۲ مجله کتابداری موجود در دو مرکز فوق‌است. تنظیم فهرست در دو بخش فارسی و لاتین و برحسب حروف الفبای عنوان نشریه است. در انتها دو فهرست موضوعی و جغرافیایی دارد. از سال ۱۳۵۴ به بعد به نام فهرستگان مجله‌های کتابداری و دکومانتاسیون کتابخانه‌های ایران به چاپ می‌رسد.

فهرستگان مجله‌های کتابداری و دکومانتاسیون کتابخانه‌های ایران، دی ۱۳۵۳. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز خدمات کتابداری، ۱۳۵۴.

زبان: لاتین و فارسی .

معرفی: این فهرستگان دنباله فهرستگان مجله‌های کتابداری و دکومانتاسیون مرکز خدمات کتابداری و مرکز مدارک علمی است. فهرستگان مذکور هر دو سال یکبار منتشر می‌شود و حاوی فهرست کامل موجودی مجلات موجود در ۲۲ کتابخانه ایران در زمینه کتابداری و دکومانتاسیون است. ۱۹۵ عنوان مجله لاتین و ۱۶ عنوان مجله فارسی در این فهرست به انضمام نمایه موضوعی و نمایه جغرافیایی آمده است .

پایان نامه

آقامیری، زهره

طرح نمونه برای تاسیس مراکز مدارک علمی در ایران (UDC) .

استاد راهنما: حسین دانشی.

کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی: ۱۳۵۳، دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی.

۲۱۵ص.

زبان: فارسی .

معرفی: در این پایان‌نامه مراکز مدارک موجود در ایران از جمله مرکز مدارک علمی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند. پایان‌نامه شامل ۲ بخش است و مطالب هر بخش در چند فصل به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است. در آخر با توجه به شرایط، موقعیت، و امکانات طرحی برای تاسیس مرکز مدارک ملی ایران ارائه گردیده که متضمن اهم وظایف، هدفها و فعالیت‌های مرکز مزبور است و مرکز مدارک علمی جهت توسعه و تبدیل آن به یک مرکز مدارک ملی در نظر گرفته شده است.

بابائی، محمود .

بررسی ساختار و وضعیت ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی: ۱- مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۲- سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران .

استاد راهنما: عباس حری .

کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی: ۱۳۷۴، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .

۱۷۷ص. جدول، نمودار، کتابنامه .

خلاصه: فارسی و انگلیسی .

معرفی: در این پایان‌نامه، سوابق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، هدفها، تعداد مدارک و پوشش زمانی اطلاعات پایگاهها، منابع و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، گردش کار اطلاعات و مدارک، چگونگی آماده‌سازی مدارک و نمایه‌سازی آنها بررسی شده است.

شمالی، کبری .

شرح وظایف و طرح طبقه‌بندی مشاغل کتابداری .

استاد راهنما: علی سینایی

کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی: ۱۳۵۲-۱۳۵۱، دانشگاه تهران دانشکده علوم تربیتی .

۱۱۴ص. کتابنامه .

زبان: فارسی .

معرفی: هدف این رساله طبقه‌بندی مشاغل کتابداری است با توجه به شرح وظایف کتابداران و اطلاع‌رسانان. فهرست مشاغل کتابداری و تجزیه و تحلیل آنها از جمله مطالب این رساله است.

معترف، مهوش .

بررسی مراکز مدارک در ایران .

استاد راهنما: حسین دانشی .

کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۳۵۴: دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی .

۱۳۳ص.

زبان: فارسی .

معرفی: بررسی ۱۰ مرکز اطلاعات و مدارک علمی در تهران است که مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران بطور مفصل و مشروح مورد بررسی قرار گرفته. اطلاعات داده شده در مورد هر مرکز شامل نام کامل، نشانی، تاریخچه، اهداف، وظایف، ساختار سازمانی، مجموعه، روش کار، خدمات اطلاعاتی، و طرح گسترش آتی است. در آخر مشکلات و کاستیهای مراکز بررسی شده و پیشنهادهایی جهت رفع آنها آمده است.

مقاله

آشنایی با مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

پیک آموزش عالی، دوره ۱، شماره ۸-۶، مرداد - مهر ۱۳۷۶. ص ۸۹-۸۶. تصویر.

زبان، فارسی .

معرفی: مقاله‌ای است درباره تاریخچه، اهداف، وظایف، و فعالیت‌های پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

اسلامی الوارسی.

آشنایی با مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: ضرورت هر تحقیق و پژوهش (قسمت دوم).

آفرینش، دوره ۱، شماره ۲۴۵، ۱۳ تیر ۱۳۷۷. ص. ۶.

معرفی: درباره خدمات اطلاع‌رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران چه از مرکز و چه از طریق کتابخانه ملی استرالیا و چه از طریق کتابخانه انگلستان .

اطلاعات، اولین ابزار پژوهش و برنامه‌ریزی .

اطلاعات، ۹ مهر ۱۳۷۱ و ۱۱ مهر ۱۳۷۱. ص. ۵.

معرفی: درباره فعالیت‌های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

بابائی، محمود.

بررسی پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

اطلاع‌رسانی: نشریه فنی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. دوره ۱۲، شماره ۲، زمستان ۱۳۷۵، صفحه ۲۴-۱۳.

معرفی: این مقاله به بررسی ساختار پایگاه‌های اطلاعاتی کامپیوتری موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پرداخته و وضعیت سازماندهی مدارک، ذخیره و بازیابی و میزان همپوشانی آنها را مورد بحث قرار می‌دهد.

بابائی، محمود.

معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی خارجی (CD-ROM) موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره ۱۱، شماره ۳، بهار ۱۳۷۵. ص ۷۶-۶۴.

زبان: فارسی .

معرفی: مقاله شامل مشخصات کلی پایگاه‌های اطلاعاتی بر روی CD-ROM موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران است که این پایگاه‌های اطلاعاتی در دسترس پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان قرار گرفته است. اطلاعات داده شده درباره هر پایگاه شامل نام کامل پایگاه، تهیه کننده، ناشر، پوشش زمانی، پوشش جغرافیایی، نوع اطلاعات، زبان، و دوره روزآمد شدن هر پایگاه است .

با وزارت فرهنگ و آموزش عالی آشنا شویم، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران خود را معرفی می‌کند. شریف، شماره ۵، ۱ مرداد ۱۳۶۳. ص ۷-۸.

معرفی: درباره فعالیت‌های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

بهشتی، ملوک‌السادات.

نقش اطلاع رسانی علمی - فنی در تحقیق و توسعه.

جمهوری اسلامی، دوره ۱۸، شماره ۵۱۳۷، ۵۱۳۱، ۵۱۴۸، ۲۹ بهمن، ۶ اسفند، ۲۰ اسفند .
ص ۱۱، ۱۱، ۱۰.

زبان: فارسی .

معرفی: مقاله‌ای است درباره فعالیت‌های اخیر مرکز، ۱۳۷۱ تاکنون، طرح‌ها و بانک‌های اطلاعاتی در دست اجرا، و فعالیت‌ها و روابط بین‌المللی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

بررسی موقعیت ایران، در قلمرو وضعیت اطلاع رسانی در جهان (۱): پیشرفت اطلاع‌رسانی، پیش‌درآمد توسعه اقتصادی - اجتماعی .

اطلاعات، ۲۸ شهریور ۱۳۷۱.

معرفی: مصاحبه‌ای است با کارکنان مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران درباره علم اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های مرکز .

تفقدی جامی، محمود .

معرفی و بررسی فصلنامه چکیده پایان‌نامه‌های ایران (دکترا و کارشناسی ارشد).

اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره ۱۱، شماره ۳، بهار ۱۳۷۵. ص ۴۷-۵۷
زبان: فارسی .

معرفی: این مقاله ضمن معرفی فصلنامه مذکور، به بررسی علمی محتوای پنج شماره این نشریه پرداخته و توضیحاتی نیز درباره نواقص و امتیازهای آن داده شده است. در آخر چند پیشنهاد برای رفع کاستی‌ها و اشکالات ارائه شده است .

توفیق، مسعوده .

گزارش طرح امانت بین کتابخانه‌های ایران در سال ۵۱-۵۰ .

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره ۲، شماره ۳، ۲، تابستان، پاییز ۱۳۵۲. ص ۶۷-۷۴.

اصل مدرک پیدا نشد .

زبان: فارسی

توفیقی، طیبه.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

رهیافت، شماره ۶، بهار ۱۳۷۳. ص ۱۱۸-۱۲۶

معرفی: درباره فعالیتهای مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

۴۰ هزار کتاب و نشریه مرکز اسناد و مدارک علمی در خدمت پژوهندگان .

کیهان، ۲۰ مهر ۱۳۶۱. ص ۱۵.

معرفی: درباره فعالیتهای مرکز مدارک علمی ایران .

سلطانی، پوری .

جهانا همه کار تو باژگونه.

نگاه‌نو، شماره ۳۶، بهار ۱۳۷۷. ص ۱۹۳-۲۰۱

زبان: فارسی .

معرفی: مقاله‌ای است درباره مشکلات مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در ایران .

سینایی، علی .

کارهای پژوهشی و خدماتی مرکز مدارک علمی.

کتابداری، دفتر ششم، اسفند ۱۳۵۴. ص ۱۲۳-۱۰۴.

یادداشت: این مقاله به مجمع بحث و تحقیق درباره مسایل کتابخانه‌های دانشگاهی، تهران، ۱۶-۱۳ دی ماه ۱۳۵۴،

نیز عرضه شده است .

زبان: فارسی .

معرفی: گزارشی است از کارهای پژوهشی و خدماتی انجام شده توسط مرکز اطلاعات و مدارک علمی تا اسفند

۱۳۵۴.

غریبی، حسین (گفتگو)

آشنایی با مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشور: اطلاعات، تلاش امروز، بهره‌وری فردا.

قدس، دوره ۸، شماره ۲۲۲۸، ۱۶ شهریور ۱۳۷۴. ص ۵.

معرفی: گفتگو با دکتر حسین غریبی رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران درباره سابقه این مرکز و اهمیت

گردآوری، ذخیره و بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات .

غریبی، حسین (گفتگو)

آشنایی با مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشور: اطلاع‌رسانی، زیر بنای توسعه کشور .

قدس، دوره ۸، شماره ۲۲۴۰، ۳۰ شهریور ۱۳۷۴. ص. ۵.
معرفی: گفتگو با دکتر حسین غریبی رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران درباره نحوه کسب اطلاعات توسط مرکز، هزینه‌ها و بودجه مرکز.

غریبی، حسین (گفتگو)
آشنائی با مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشور: بانکهای اطلاعاتی، دریچه‌ای به سوی پژوهشهای بهینه .
قدس، دوره ۸، شماره ۲۲۳۴، ۲۳ شهریور ۱۳۷۴. ص. ۵.
معرفی: گفتگو با دکتر حسین غریبی رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران درباره تشکیلات، خدمات اطلاعاتی و بانکهای اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

غریبی، حسین (گفتگو)
آشنائی با مرکز اطلاعات و مدارک کشور، گسترش حیطه اطلاع رسانی تا مرز کتابخانه سراسری.
قدس، دوره ۸، شماره ۲۲۵۲، ۱۳ مهر ۱۳۷۴. ص. ۵.
معرفی: گفتگو با دکتر حسین غریبی رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران درباره طرح امانت‌بین کتابخانه‌ای و برنامه‌های آینده مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و اهمیت اطلاعات و اطلاع‌رسانی.

غریبی، حسین .
رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: فعالیتهای پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مورد پذیرش مجامع بین‌المللی است .
بیک سنجش، دوره ۳، شماره ۱۰ (پیاپی ۷۹)، ۱۸ خرداد ۱۳۷۷. ص. ۳.
معرفی: درباره فعالیتهای مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و انتخاب ایران به عنوان سازمان‌پیش‌تاز تحقیقاتی در امر اطلاع‌رسانی، در یازدهمین اجلاس استینفو (شبکه منطقه‌ای تبادل اطلاعات و تجارب علمی و فنی در آسیا و اقیانوسیه).

غریبی، حسین و زارعی، بهروز .
تضمین کیفیت در موسسات اطلاع‌رسانی مورد کاوی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران).
اطلاع‌رسانی: نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره ۱۲، شماره ۱، پاییز ۱۳۷۵.

کوکبی، مرتضی.
انتخاب فرمت مناسب برای انتقال داده‌های کتابشناختی.
فصلنامه کتاب، دوره ۷، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۵. ص. ۱۱۶-۱۰۸.

معرفی: نقدی است بر مقاله ایران مارک که در نشریه اطلاع‌رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (بهار ۱۳۷۵) به چاپ رسیده است. در این مقاله مشخصات یو.اس.مارک و ایران مارک مورد بررسی قرار گرفته و ایرادهایی بر ایران مارک وارد شده است.

مرکز اسناد و مدارک علمی .

آئین نامه امانت بین کتابخانه‌ها، تنظیم شده توسط مرکز اسناد و مدارک علمی ایران .
کتابداری (نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)، شماره دفتر سوم، ۱۳۴۹ .
ص. ۳۱۶-۳۲۰

معرفی: متن آئین نامه امانت بین کتابخانه‌ها به عنوان چارچوبی که در محدوده آن بتوان امانت بین کتابخانه‌ها در ایران را توسعه داد.

مرکز اسناد و مدارک علمی ایران .

کتابداری، شماره ۳، ۱۳۴۹. ص. ۳۱۳-۳۱۵.

زبان: فارسی .

معرفی: در این مقاله نخست به سابقه تاسیس مرکز اسناد و مدارک علمی ایران اشاره شده و سپس هدفها و فعالیتهای آن تشریح شده است .

مرکز اسناد و مدارک علمی ایران را بشناسیم .

کیهان، ۲۰ مهر ۱۳۶۱. ص. ۱۵.

زبان: فارسی .

مهدوی، محمدنقی .

برای کسب هرگونه اطلاعات علمی و فنی به این مرکز مراجعه کنید.

اطلاعات، ۸ بهمن ۱۳۶۲. ص. ۵ .

معرفی: گفتگو با آقای محمد نقی مهدوی سرپرست مرکز اسناد و مدارک علمی درباره کار و فعالیت این مرکز .

مهدوی، محمدنقی .

ضرورت تشکیل مراکز اطلاع‌رسانی در ایران برای تبادل اطلاعات علمی و انتقال تکنولوژی.

کیهان، شماره ۱۲۶۲۹، ۵ دی ۱۳۶۴. ص. ۷.

زبان: فارسی .

مهدوی، محمدنقی .

مرکز اسناد و مدارک علمی ایران .
امیر کبیر (فصلنامه)، دوره ۲، شماره ۶، زمستان ۱۳۶۵. ص. ۱۲۷-۱۲۴.
معرفی: درباره فعالیتهای مرکز مدارک علمی ایران .
مهدوی، محمدنقی.

نگاهی به وضعیت اطلاع‌رسانی در ایران .
اطلاعات سیاسی - اقتصادی، دوره ۳، شماره ۳، دی ۱۳۶۷. ص. ۵۸-۵۹.
معرفی: درباره مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و اطلاع‌رسانی در ایران .

نظام اطلاعاتی پیش نیاز برنامه‌ریزی و توسعه
اطلاعات، ۲۲ فروردین ۱۳۷۳، ۲۳ فروردین ۱۳۷۳، فروردین ۱۳۷۳. ص. ۵.
معرفی: درباره فعالیتهای مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

همه نشریات میکروفیلم می‌شوند .
بهکام، دوره ۱، شماره ۱۱، خرداد ۱۳۷۰. ص. ۵۳.
معرفی: درباره مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

یازدهمین اجلاس مشورتی و سمینار منطقه‌ای استینفو در تهران
فصلنامه کتاب، دوره ۸، شماره ۳، پائیز ۱۳۷۶. ص. ۱۷۱-۱۷۲
معرفی: یازدهمین اجلاس مشورتی و سمینار منطقه‌ای استینفو (شبکه منطقه‌ای یونسکو برای مبادله اطلاعات و تجارب در زمینه علم و تکنولوژی در آسیا و اقیانوسیه) با میزبانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در تهران تشکیل شد .

انتشارات درباره مرکز (غیرفارسی)

Ashraf, Mina.

The Iranian national union list of serials.

Regional documentation centres conference tehran, IRANDOC for central treaty organization, 1974/ p:86-92

زبان: انگلیسی .

معرفی: این مقاله به معرفی فهرست مشترک نشریات ادواری در زمینه علوم اجتماعی پرداخته‌است. این فهرست مشترک در ۲ جلد انتشار یافته که جلد اول آن شامل ۷۶۰ عنوان نشریه ادواری در ۵۲ کتابخانه ایران است، و جلد دوم آن شامل ۳۰۰۰ عنوان نشریه علوم است در ۶۰ کتابخانه‌است. مجلات فارسی به الفبای لاتین برگردانیده شده و برحسب سیستم طبقه‌بندی موضوعی UDC مرتب گردیده است. دارای فهرست موضوعی جدول زبان، فاصله انتشار، علایم اختصاری کتابخانه‌های ایران و فهرست الفبایی نام نشریه‌ها است .

Daneshi, M.H.
IRANDOC's reference department.
First southwest Asian documentation centre Conference proceedings, Iran,
Pakistan, Turkey, April
5-9. 1970. Tehran.

زبان: انگلیسی .

معرفی: در این مقاله درباره علم و تکنولوژی، مراکز اطلاع‌رسانی، و فعالیتهای مرکز مدارک علمی ایران و بویژه بخش مرجع، آن بحث شده است .

Daneshi, M.H.
IRANDOC's reference department.
First southwest asian documentation centre Conference proceedings, iran,
pakistan, turkey, April
5-9. 1970. Tehran.

زبان: انگلیسی .

معرفی: در این مقاله درباره علم و تکنولوژی، مراکز اطلاع‌رسانی، و فعالیتهای مرکز مدارک علمی ایران و بویژه بخش مرجع، آن بحث شده است .

Directory of scientific and technical research institutions in Iran.
Tehran, Iranian Documentation Centre, 1972.
26p.

زبان : انگلیسی.

معرفی: کلیه موسسات تحقیقاتی ذکر شده در این راهنما برحسب تخصص به ده رده موضوعی تقسیم شده‌اند و تحت هر موضوع کلیه موسساتی که در همان موضوع تخصص دارند برحسب حروف الفباء عنوان خود آمده‌اند. از هر موسسه اطلاعات زیر ذکر شده است. ۱- وابستگی
2- تخصص ۳- سال تاسیس ۴- نشانی ۵- شماره تلفن ۶- کارکنان ۷- آزمایشگاه ۸- کتابخانه ۹- انتشارات .

Etemadi, P.
The Iranian Documentation Centre processing department.
conference Proceedings, Iran, First southwest asian documentation centre
Pakistan, Turkey, April 5-9. 1970.
Tehran.

زبان: انگلیسی .

معرفی: در این مقاله از فعالیتهای بخش خدمات فنی و گردآوری مرکز مدارک علمی ایران بحث شده است.

Faryar, Jamshid.
goals Progress made by IRANDOC towards the accomplishment of the
established by the first conference.

Regional documentation centres conference Tehran, IRANDOC for central treaty organization, 1974. pp:47-50.

زبان: انگلیسی .

معرفی: در این مقاله موفقیت‌های حاصله توسط مرکز مدارک علمی ایران در جهت تحقق هدف‌های تعیین شده از سوی اولین کنفرانس مراکز دکومانتاسیون جنوب شرقی آسیا بررسی شده است که از جمله می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزشی به دست‌اندرکاران اطلاع‌رسانی، تهیه فهرست‌مشترک نشریات ادواری و تهیه راهنمای موسسات پژوهشی اشاره کرد.

Freytag, E.M.
The Iranian Documentation Centre (IRANDOC)
Informatika, Vol. 22, No. 1, 1975, pp: 14-15.

معرفی: درباره ایراندک یا مرکز مدارک علمی ایران و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی آن بحث شده است .

Hider, Syed Jalaluddin.
Scientific research and information facilities in Iran.
Special libraries, Vol. 67, No. 2, Feb. 1976, pp:104-110.

زبان: انگلیسی .

معرفی: رشد مجموعه‌های اختصاصی و خدمات اطلاع‌رسانی در ایران در پرتو افزایش درآمد ملی مورد بحث قرار گرفته است. منابع، از جمله کتابخانه‌های دانشکده‌ای در دانشگاه‌های تهران و پهلوی شیراز و کتابخانه‌های وزارتخانه‌ها بررسی شده است. کتابخانه‌های خاص مانند دانشگاه صنعتی آریامهر تهران (شریف کنونی)، مرکز مدارک علمی ایران، بانک ملی (بانک مرکزی ایران)، دانشکده‌های پزشکی در دانشگاه‌های تهران و پهلوی شیراز و موسسه رازی در تهران تشریح شده‌اند. خدمات، انتشارات و فعالیت‌های مرکز مدارک علمی ایران مورد بحث قرار گرفته است.

Hariri, Mehrangiz
The coordination committee of the documentation centres in Iran.
Regional documentation centres conference tehran, IRANDOC for central treaty organization, 1974. pp:94-101

زبان: انگلیسی .

معرفی: درباره کمیته هماهنگی مراکز اطلاع‌رسانی در ایران بحث شده است. از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۴ حدود ۱۳ مرکز اسناد و مدارک در ایران بوجود آمد. در سال ۱۹۷۱ جلسه‌ای از نمایندگان مراکز اطلاع‌رسانی تشکیل شد و موافقت به عمل آمد که یک کمیته هماهنگی مراکز اطلاع‌رسانی با هفت عضو به عنوان کمیته ملی ایران برای فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون (فید) ایجاد شود. همه مراکز موجود دکومانتاسیون ایران و مراکزی که در آینده تشکیل می‌شوند می‌توانستند عضو کمیته هماهنگی شوند. به خاطر تسهیلات و امکانات موجود در مرکز مدارک علمی ایران، قرار شد که مرکز مزبور به عنوان دبیرخانه کمیته هماهنگی مراکز اطلاع‌رسانی ایران عمل کند. در این مقاله وظایف کمیته، فعالیت‌های کمیته و فعالیت‌های مراکز عضو کمیته شرح داده شده است.

Hariri, Mehrangiz; Davoodifar, Hussein.

Countinuing library/ information science education in Iran. The assessment of IRANDOC short courses (1982-1986).

International library review, Vol. 20, No. 1, Jan, 1988, pp:19-28.

زبان: انگلیسی .

معرفی: آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران در مراکز گوناگون رسمی و غیررسمی صورت می‌گیرد. در حال حاضر، آموزش رسمی در سطح فوق‌دیپلم و فوق‌لیسانس است، اگرچه دانش‌مربوط به خدمات اطلاع‌رسانی مدرن بیشتر از طریق آموزش مستمر و مداوم کسب می‌شود تا از طریق برنامه‌های تحصیلی رسمی. اطلاعات مفیدی برای برنامه ریزان مواد درسی در مورد طراحی برنامه‌های جدید آموزش مستمر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارائه شده که دیدگسترده‌ای به برنامه‌های آموزش مستمر می‌دهد. بر دوره‌های تخصصی تاکید خاصی شده و تاثیر دوره‌های کوتاه مدت برگزار شده توسط مرکز مدارک علمی ایران در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶ مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای گسترش برنامه‌های مشابه در آینده، توصیه‌هایی شده است .

Harvey, John F.

Adapting American library science for Iranian use.

Focus on international and comparative librarianship, Vol. 4, No. 4 1973.

pp:27-31

زبان: انگلیسی .

معرفی: این مقاله به بحث درباره کتابخانه‌های سنتی (مثل کتابخانه ملک) و کتابخانه‌های مدرن (مثل دانشگاه پهلوی) ایران، تفاوت حفظ و اداره با تقلید ساده از رویه غربی و همچنین منبعی که از طریق روشهای تطبیق و تعدیل چند فرهنگی مرکز مدارک علمی ایران و مرکز آماده سازی کتاب تهران (مرکز خدمات کتابداری) ارائه می‌شود، پرداخته است. آموزش کتابداری که مطابق با سنت کم رشد استفاده از کتاب و فرهنگ متمایز ایران اتخاذ شده است، به عنوان یک رشته بومی در حال رشد معرفی شده است.

Harvey, John F.

The first southwest Asian documentation centre conference proceedings (Iran, Pakistan, Turkey, April 5-9, 1970), Tehran, Iran, Tehran, Iranian Documentation Centre, Institute for Research and Planning in Science and Education. Publication department. 1970

192p.

زبان: انگلیسی .

معرفی: در جریان یک کنفرانس بی‌سابقه که متضمن همکاری سه کشور آسیای غربی ایران، پاکستان و ترکیه است نمایندگان مراکز اسناد و مدارک علمی ایران، پاکستان، ترکیه. فعالیتهای جاری و آینده مراکز را شرح دادند و در جلسات و بحثها شرکت کردند. پیشنهادات کتابشناختی واداری و قطعنامه‌ها مورد بحث قرار گرفت یا پذیرفته شد و همکاری بیشتر، مورد تایید قرار گرفت. مقالات ویژه‌ای ارائه شد مثل فهرست مشترک نشریات ادواری کشورهای مسلمان، توصیف فید، FID موسسه اسمیت سونیان و مرکز اطلاع‌رسانی تخصصی .

Harvey, John F.

The IRANDOC-tebroc automation program.
First southwest Asian documentation centre conference proceedings, Iran, Pakistan,
Turkey, April 5-9. 1970. Tehran.

زبان: انگلیسی .

معرفی: در این مقاله درباره اهداف، برنامه‌ها، پیشرفتهای آتی، اطلاع رسانی، کتابداری، و کامپیوتری کردن خدمات مرکز مدارک علمی و مرکز خدمات کتابداری بحث شده است .

Harvey, John F.
The IRANDOC-tebroc automation program.
Proceedings of the 33rd annual meeting of the American Society for
Information Science, Philadelphia, 11-15 October. 1970.

زبان: انگلیسی.

معرفی: در این مقاله درباره اهداف، برنامه‌ها، پیشرفتهای آتی، اطلاع‌رسانی، کتابداری، و کامپیوتری کردن خدمات مرکز مدارک علمی ایران و مرکز خدمات کتابداری بحث شده است .

Harvey, John F.
The Iranian Documentation Centre.
1971.
26.p. Bibliography.

زبان: انگلیسی .

معرفی: هدف مرکز مدارک علمی ایران، جمع‌آوری آن بخش از منابع جهانی بود که پاسخگوی نیازهای پژوهشی ایران باشد و نیز سازماندهی آن مواد و بهتر کردن کاربرد آن توسط محققان ایرانی. به عبارت روشن‌تر، هدف مرکز مدارک علمی ایران، دسترسی راحت به منابع علمی جهان بود به منظور پیشبرد طرحهای پژوهشی ایران. در واقع، مرکز مدارک علمی ایران: ۱- درصدد ساختن کتابخانه ملی علوم و علوم اجتماعی بود. ۲- می‌خواست خدمات اطلاع‌رسانی هم سطح آن را فراهم نماید. ۳- در شبکه‌های اطلاع‌رسانی منطقه‌ای و بین‌المللی شرکت کند. برای انجام این هدفها، مرکز مدارک علمی ایران اقدام به جمع‌آوری کتب موجود، نشریات ادواری، اسناد و مدارک و گزارشها کرد، آنها را سازمان داد و برای استفاده محققان ایرانی در طرحهای خاص آماده کرد. هدفهای مرکز مدارک علمی ایران مشتمل بر خدمت به استفاده کنندگان زیر بود: اعضای هیأت علمی دانشگاهها، دانشجویان، مراکز تحقیق و توسعه صنعتی، واحدهای تولید صنعتی، بنگاههای تجاری، بیمارستانها، موسسات پژوهشی، وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی. در سه سال نخست، مرکز مدارک علمی ایران به این گروهها خدمت کرد، بعلاوه پزشکان، مهندسان، متخصصان کشاورزی، دانشمندان، شیمی‌دانان، وکلا، آموزگاران اقتصاددانان و دیگران. این مقاله، تاریخچه‌ای است از جریان تاسیس و فعالیتهای سالهای نخستین آن.

Harvey, Jhon F.
Iranian library studies.
International library review. Vol. 5, No. 1, Jan, 1973, pp: 3-22.

زبان: انگلیسی .

معرفی: ایران، علم و تکنولوژی، مرکز اطلاع‌رسانی، مرکز مدارک علمی ایران (ایرانداک)

Harvey, John F.

Iranian scientific and technical information policy development progress.

Pakistan library bulletin. Vol. 13, No. 2, June 1982, pp:21-27.

زبان: انگلیسی .

معرفی: وضع موجود توسعه سیاست اطلاع‌رسانی علمی و فنی در ایران، خلاصه فعالیت‌های انجام شده توسط مرکز مدارک علمی ایران در زمینه وضعیت اطلاعات علمی و فنی ایران، تشریح نقش اطلاعات در پیشرفت فنی و اجتماعی، تشریح مشکلات و توصیه‌هایی برای اصلاح خدمات اطلاع‌رسانی.

Harvey, John F.

Iranian vs. American library serial selection policies.

Research in librarianship, Vol. 5., No. 28. Jan., 1975, pp:124-143.

زبان: انگلیسی .

معرفی: مقاله فوق مقایسه‌ای است بین خط مشی و سیاست‌های تهیه مدارک و خدمات فنی در مورد نشریات ادواری در مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های دانشگاهی صنعتی امریکا، به ویژه موسسه تکنولوژی در کسل پنسیلوانیا، و مرکز اطلاع‌رسانی در ایران، به ویژه مرکز مدارک علمی .

Harvey, John F.

Iranian vs. American library serial selection policies.

Annales of library science and documentation. Vol,20. No,1-4. Jan. Dec 1973, pp:81-91.

زبان: انگلیسی .

معرفی: مقاله فوق مقایسه‌ای است بین خط مشی و سیاست‌های تهیه مدارک و خدمات فنی در مورد نشریات ادواری در مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های دانشگاهی صنعتی امریکا، به ویژه موسسه تکنولوژی در کسل پنسیلوانیا، و مراکز اطلاع‌رسانی در ایران.

Harvey, John F.; Sinai, Ali

Recent Iranian information science progress.

Proceedings of the American Society for Information Science. Vol. 7 33rd Annual meeting, Philadelphia, Oct. 11-15. 1970.

زبان: انگلیسی

معرفی: تاریخچه پیشرفت اطلاع‌رسانی جدید در ایران، کشور در حال توسعه خاورمیانه که شامل مطالب زیر است:
۱- طرح‌های نخستین نمایه‌سازی ۲- سازماندهی برای عملیات کامپیوتری و بیکابو در یک شرکت پیشرو نفتی ۳- مرکز مدارک علمی ایران ۴- چند مورد دیگر از پیشرفت‌ها. در این مقاله همچنین پیشرفت‌های اطلاع‌رسانی در ایران و نیز انجمن کتابداران و فعالیتهای انتشاراتی و کتابخانه‌های اختصاصی که به ۲۰۰ مورد می‌رسند و بعضی از آنها خوب سازماندهی شده و دارای مجموعه‌ها و خدمات ارزنده‌ای هستند، بررسی شده است.

Harvey, John F.
The status of Iranian information science.
Journal of information science, Vol. 3., No. 5. 1981, p:239-244.

معرفی: در این مقاله، تاریخچه اطلاع‌رسانی در ایران و ارزیابی آن در دو دهه گذشته ذکر شده است. روند پیشرفت، از طرح‌های اولیه نمایه‌سازی تا جستجوی محاوره‌ای پایگاه داده‌ها بررسی شده است. اهمیت کارهای اولیه، مرکز اطلاعات فنی و فعالیتهای گسترده مرکز مدارک علمی ایران ارزیابی شده است.

Iran adopts new data processing method.
Astinfo newsletter , Vol. 12, No. 3, September 1997, p.2

زبان: انگلیسی .

معرفی: مقاله کوتاهی است درباره فرمت اطلاعات کتابشناختی و موضوعی موسوم به ایران مارک که در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به کار گرفته شده است.

Iranian Documentation Centre UNISIST seminar on the development
of Iranian national science information policy.
XIII+78p.

زبان: انگلیسی .

معرفی: در سال ۱۹۷۵، معاون دبیر کل یونسکو با مقامات ایرانی در مورد بعضی از امور ملی ملاقات کرد. یکی از نتایج این ملاقات، رسیدن به این توافق بود که ایران بایستی از تجربیات یونسکو در حوزه‌های اطلاعات علمی و فنی استفاده کند، به ویژه از برنامه بین دولتی یونیسیت. بدنبال آن جلسه‌ای توسط کمیته ملی یونیسیت و موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی در سال ۱۹۷۶ تشکیل شد. هدف از این جلسه‌ها، مطالعه عناصر یک سیاست ملی اطلاع‌رسانی علمی بود که در آن تعدادی از مقامات ایرانی که نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمانهای برنامه‌ریزی و نیز موسسات آموزشی و فنی مختلف را عهده‌دار بودند، شرکت داشتند. نتیجه این اجلاسها، سمینار یونیسیت تحت عنوان توسعه سیاست ملی اطلاع‌رسانی ایران در آوریل ۱۹۷۷ بود که به وسیله موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی ایران، سازمان برنامه و بودجه و یونسکو برگزار شد.

Mirzadeh, A.
The use of the computer in library and documentation fields in Iran.
Regional documentation centres conference tehran, IRANDOC for central
treaty organization, 1974. p:123-134.

زبان: انگلیسی .

معرفی: در این مقاله از اهمیت استفاده از کامپیوتر در حوزه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بحث شده است. همچنین بر این نکته تاکید شده که برای طراحی سیستم کامپیوتری ذخیره و بازیابی مدارک در مرکز علمی ایران لازم است متخصصان اطلاع‌رسانی با متخصصان کامپیوتر همکاری نزدیک داشته باشند.

Moradi, N.,
The IRANDOC publication department.

First southwest asian documentation centre conference proceedings, Iran, Pakistan, Turkey, April 5-9. 1970. Tehran.

زبان: انگلیسی .

معرفی: در این مقاله، از فعالیتهای انتشاراتی مرکز مدارک علمی ایران بحث شده است .

Mortezai, Leela; Motaghedi, Mahmood.
Directory of training, research and information - producing centres in Iran
(supplement)
Tehran: Iranian Documentation Centre. 1983.
77p.

زبان: انگلیسی.

معرفی: ضمیمه راهنمای مراکز آموزشی، پژوهشی، و تولید کننده اطلاعات علمی و فنی در ایران است به زبان انگلیسی و شامل نام مراکز ذکر شده. این جزوه شامل دو فهرست است. فهرست موضوعی که نام مراکز آموزشی و پژوهشی و تولید کننده اطلاعات علمی و فنی برحسب الفباء تحت هر موضوع آمده است و فهرست الفبایی که نام مراکز فوق برحسب الفباء مرتب شده است.

Rahmani, Iraj.
A review of the Iranian Documentation Centre's basic functions and activities.
Setty Umaphthy, K.
Master degree, librarianship, (1356) 1977. Shiraz university, school of graduate studies.
IIV+93p.

زبان: انگلیسی .

معرفی: وظایف و فعالیتهای اساسی مرکز مدارک علمی ایران بررسی شده و کوشش به عمل آمده تا برنامه‌ها و هدفهای آن ارزیابی شود. اطلاعات مورد نظر از طریق مشاهده، پرسشنامه و منابع تهیه شده است. توصیه شده که مرکز مدارک علمی ایران، وضع مالی کارکنانش را بهبود بخشد، کارکنان بیشتری را بویژه از میان متخصصان و کتابداران حرفه‌ای استخدام کند .

Regional documentation centres conference, Tehran,
April 29-May 1, 1974 at the Iranian Documentation Centre.
Tehran: Iranian Documentation Centre. 1974, 141p.

معرفی: حاوی گزارشهای ارائه شده به کنفرانس است در زمینه توسعه مراکز اسناد در کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان. دشواریهای همکاریهای ناحیه‌ای، چگونگی استفاده از سیستمهای خودکار در این کشورها، و نقش یونیسیست در ارتباط با نیازهای اطلاعاتی کشورهای در حال توسعه از دیگر مباحث ذکر شده در گزارش است .

Setty Umaphthy, K, Smith, M.; Harvey, J. F.
Iranian Documentation Centre.
Library and information science abstracts. Vol. 25, No. 1-4, Mar-Dec, 1978,

pp: 72-74.

زبان: انگلیسی.

معرفی: دکتر مروین اسمیت دبیر کل سازمان پیمان مرکزی (سنتو) ایده یک مرکز اسناد و مدارک ملی ایرانی را داده است. به درخواست او، دکتر جان هاروی در دانشگاه تهران، پیشنهادات خود را برای تاسیس ایراندک (مرکز مدارک علمی ایران) و تبراک (مرکز آماده سازی کتاب تهران یا مرکز خدمات کتابداری) به وزارت علوم و آموزش عالی ارائه داد. دو مرکز در سال ۱۹۶۷ تاسیس شدند. این دو مرکز از نظر اداری زیر نظر موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی که در سال ۱۹۶۸ تاسیس شده بود، قرار گرفتند.

Setty Umaphy, K; Umpathy, K. Setty.
Iranian Documentation Centre (IRANDOC).
International library movement, Vol,3. No,1. 1981, pp:1-5

زبان: انگلیسی.

معرفی: کار مرکز مدارک علمی ایران به عنوان نخستین کتابخانه پژوهشی مدرن در ایران تشریح شده است. سازمان این مرکز، مشارکت آن در شبکه های اطلاع رسانی ملی، منطقه ای و بین المللی و خدماتش، یعنی امانت بین کتابخانه ای، خدمات ارجاعی، تهیه و تدوین کتابشناسیها، تکثیر و برنامه های انتشاراتی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین سازمان و امکانات مرکز آماده سازی کتاب تهران (مرکز خدمات کتابداری) به عنوان اولین مرکز خدمات کتابداری در آسیا که خدمات فنی (فهرست نویسی و کتابداری) در تمام موضوعها و به تمام زبانها به کتابخانه ها می دهد، معرفی شده است.

Sinai, A.
Iranian Documentation Centre.
Eastern librarian. Vol. 5, No. 1, Sep. 1970. pp:23-28.

زبان: انگلیسی.

معرفی: مقاله درباره فعالیتها و خدمات اطلاع رسانی مرکز مدارک علمی ایران است.

Sinai, A.
The Iranian Documentation Centre: administration and business.
First Southwest Asian documentation centre conference proceedings,
Iran, Pakistan, Turkey, April 5-9. 1970. Tehran.

زبان: انگلیسی.

معرفی: در این مقاله، از فعالیتها و تشکیلات مرکز مدارک علمی ایران بحث شده است.

Sinai, A.
The services of the Iranian Documentation Centre (IRANDOC)
users of documentation: FID international congress on documentation, Buenos Aires,
21-24 September 1970. The Hague, FID. 1970

زبان: انگلیسی.

معرفی: گزارشی است از فعالیتها و خدمات انجام شده توسط مرکز مدارک علمی.

Sinai.a.

UNISIST: its implementation in Iran.

Regional documentation centres conference Tehran, IRANDOC for central treaty organization, 1974. p:9-21.

زبان: انگلیسی .

معرفی: این مقاله شامل مطالبی در مورد اطلاع رسانی، همکاریهای بین‌المللی یونسکو و یونیسیست (برنامه همکاریهای بین‌دولتی در زمینه اطلاعات علمی و تکنولوژیک) و بویژه طرحها و اجرای طرحهای یونیسیست در ایران و مرکز مدارک علمی ایران است.

Southwest Asian documentation centre conference, 1st, Tehran, 1970.

April 5-9

Tehran: Iranian Documentation Centre, 1970.

192p.

زبان: انگلیسی .

معرفی: شامل سخنرانیهای مختلفی در مورد مرکز مدارک علمی و مرکز خدمات کتابداری در ایران و مراکز اسناد سایر کشورهای شرکت کننده در کنفرانس و امکانات این مراکز در سطح بین‌المللی است .

مقالات ارایه شده توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرکز در سمینارها و کنگره‌های بین‌المللی

مقاله ارایه شده در چهل و ششمین کنگره بین‌المللی دکومان‌تاسیون (فید).

مادرید. اسپانیا. ۱۹۹۲

1- Vazirs Poor keshmiry, Mehr Dokht.

centre)Presenting IRANDOC (Iranian Documentation

معرفی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

مقالات ارایه شده توسط همکاران مرکز در چهل و هشتمین کنگره بین‌المللی دکومان‌تاسیون (فید).وین،

اتریش. ۱۹۹۶.

1- Alidousti, sirous

The precess of estabilishing database.

طراحی فرایند تولید پایگاه اطلاعات علمی.

2- Beheshti, Moulouk

Persian Translation of SPINES Thesaurus

ترجمه فارسی اصطلاحنامه اسپاینز

3- Nematzadeh, Shahin

Head Parameter and Indexing: A Comparison between English and Persian Noun (NP).

پارامتر هسته و نمایه‌سازی: مقایسه‌ای بین گروه اسمی انگلیسی و فارسی.

4- Omidvar, Majid

Information Retrieval Services

طراحی سیستم شبکه خدمات پایگاه‌های اطلاعات.

5- Zarei, B.; Gharibi, H.

Analysis of Simulation in the Process of Establishing Databases

شبیه‌سازی فرایند تولید پایگاه‌های اطلاعات.

6- Zarei, B.; Gharibi, H.

Successful Accomplishment of Quality Assurance at IRANDOC

تضمین کیفیت در موسسات اطلاع‌رسانی مورد کاوی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

عنوان مقالات ارائه شده توسط همکاران مرکز در چهل و نهمین کنگره بین‌المللی دکومانتاسیون

(فید). دهلی، هند. ۱۹۹۸.

1- Beheshti, Molouk.

Women's studies: An effort to enhance Iranian women's scientific activities

زن و پژوهش: تلاش برای افزایش فعالیت‌های علمی زنان ایران.

2- Mortezaie, Lila

Education databases of Iran.

بانک اطلاعات علوم تربیتی در ایران.

3- Zarei, Behrouz & Gharibi, Hossain

Simulation of budgeting accumulation.

استفاده از شبیه‌سازی در بودجه‌بندی فرایند: فرایند ایجاد پایگاه داده‌ها

4- Alidousti, Sirous

Libraries' nationwide membership

عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

5- Naghsineh, Nader

The darkening - The darkside of the drive towards an information society

نیمه تاریک، وجه تیره حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی

6- Naghsineh, Nader

Training of information counselors: Bridging the gap in information-seeking behaviour among different social groups

تربیت مشاوران اطلاعاتی: پلی بر شکاف موجود در رفتار اطلاع جویی در میان گروه های گوناگون اجتماعی

خلاصه مقالات ارایه شده توسط همکاران مرکز در چهل و نهمین کنگره بین المللی دکوماناسیون (فید). دهلی، هند. ۱۹۹۸.

The Process of Establishing Databases Sirous Alidousti

Sirous Alidousti

Iranian Information and Documentation center
(IRANDOC)

The main part of the operations in any active center in the field of information is data processing. The process of these operations begins after the gathering documents and continues till the establishment of databases. This article is assigned to present the process of organizing and establishing databases for seven kinds of documents. The process is designed in order to prevent duplication and waste of resources and to provide the possibility of control, coordination, budgeting, production planning and so on. This is a case study of the Iranian Information and Documentation Center, IRANDOC, and it is planned so that it could be applied in all similar Information Centers. In conducting this study, first the documents are classified in three groups according to effective criteria. Then for each group a process is logically designed, and all three processes are physically designed for implementation.

Persian Translation of SPINES Thesaurus

Molouk Beheshti

Iranian Information and Documentation center
(IRANDOC)

The necessity for formulating a thesaurus was felt when indexing and computer retrieval systems were created. In fact, the retrieval of documents and information in co-ordinated indexing and computer systems needed correct recognition of concepts of activity fields, as well as correlation between the retrieval system, indexers and users of documents and information, which would be based on uni-language communication and bound to the thesaurus of the system. Thesauri allow indexers to remember those terms (keywords) which can be used for searching documents, and help users to recall the terms to be used analyzing the documents by the indexer. Referring to the importance of thesauri in information storage and retrieval, the [Macro] Thesaurus of Science and Technology Policy Information Exchange System (SPINES) from UNESCO publications was chosen to be translated and adopted into

Persian language, which consists of 8,000 descriptors in the field of science and technology. The available output consists of two parts:

1. The main text of the thesaurus in Persian language.
2. The English-Persian indexing of descriptors (terms).

The translation and adoption of this thesaurus has been completed in Persian and published.

Head Parameter and Indexing: A Comparison between English and Noun Phrase (NP) Persian

Shahin Nematzadeh, Ph.D.

Iranian Information and Documentation center
(IRANDOC)

The present-day indexers are major beneficiaries of the linguistic achievements. The Head Parameter was first introduced by Noam Chomsky and now most linguists have accepted it. Head parameter, i.e., the variation in order of elements between languages, says that languages, with some exception, are either head-last or head-first. If the head of phrase occurs before its arguments, we encounter head-first language and if the head occurs after its arguments, the language would be head-last. As Keywords which the indexer selects are noun phrases (NP), in this essay only the concept of head of NP is discussed. Persian language is head-first in NP and it differs from English in some cases.

Information Retrieval Services

Majid Omidvar

Iranian Information and Documentation center
(IRANDOC)

There are several information retrieval services (IRS) centers in Iran. To manage such centers individually and share their services through networks a system has been designed. This system contains two subsystems. The first subsystem is a management information system (MIS) for each of these centers. The second subsystem is a standards and procedures system to share IRS between IRS centers. Because of telecommunications limitations in Iran, this subsystem has been designed for both electronic and mail networks. To develop this system, all methods for connecting to IRS centers (mail, facsimile, email, online) have been considered and requirements for each have been designed. Software has been produced to support the system. This article provides the features and capabilities of the system.

Analysis of Simulation in the Process of Establishing Databases

B. Zarei and H.Gharibi
Iranian Information and Documentation center
(IRANDOC)

The efficient use of manpower, available equipment and other resources in any organization is vital and critical. We propose and describe here a new methodology for evaluation and improving the process of establishing databases in the context of Iranian Information and Documentation Center (IRANDOC). In this project we use the SERVICE MODEL software to transform the process into a computer program. The goals of our simulation is obtained through the Delphi method. Finally, we found that if we apply this methodology, we could determine the rate of utilizing the resources, distinguish the productive and non-productive unit and determine the causes of their inefficiency, find out the best combination of resources in order to increase productivity, determine the effects of medium and long run plans, determine the sufficient number of tools, machineries and equipment and assess investment plans. At the end of this paper, also other applications of this methodology will be explained.

Successful Accomplishment of Quality Assurance at IRANDOC
B. Zarei and H.Gharibi
Iranian Information and Documentation center
(IRANDOC)

Establishing quality in goods and services in all organizations is very essential. In the long run, quality plays a vital role in profit-oriented and service organizations. Our pursuit at the Iranian Information and Documentation Center (IRANDOC) is the improvement of quality in products and services for gathering, storing and disseminating information. In order to obtain quality assurance, various activities are to be undertaken. In this article, experiences resulting from successful accomplishment of quality assurance at IRANDOC have been discussed. At the end of this paper, suggestions have been presented for quality improvement at other information institutions.

Education databases of Iran
by: Lila Mortezaie
Iranian Information and Documentation center
(IRANDOC)

Creation of a subject database requires proper background, and lack of it poses many problems and obstacles. While few of the problems are part of the nature of the work and are common among the databases, others emanate from

linguistic and socio-cultural situations. For example, in creating education database of Iran, probably could be the first subject database there, the lack of specific thesaurus or any controlled vocabulary in Persian language slowed down indexing operations. Nevertheless, the efforts resulted in the creation of a bilingual dictionary (Persian-English), based on descriptors of ERIC Thesaurus, providing facility for online retrieval from abroad. Selecting current specific terms from Persian and identifying its equivalents in ERIC, is a complicated process. It is needless to mention that the concepts in social and cultural backgrounds differ considerably. Another constraint faced is the access to an efficient software appropriate for processing bilingual information of a record. It must be added that the direction of Persian script is from right to left as opposed to Latin script, which is from left to right. At that time related software were under development. Further, we had the problem of designing appropriate worksheet capable of data entry of a variety of documents, to retrieve, the required bibliographical information and to display effectively. Therefore, After studying some international databases closely a brief and comprehensive worksheet meeting our needs was designed. The results of the experiences and solutions to the problems encountered are presented in this paper.

Women's studies: An effort to enhance Iranian women's scientific activities

by: Molouk Beheshti

Iranian Information and Documentation center
(IRANDOC)

Women's studies have been published to (i) represent scientific efforts of women in Iran (ii) indicate the level of women's participation in research efforts and advancement of research regarding women, (iii) encourage woman and provide resources to pursue research (iv) serve as information center for all research on this aspect in Iran and role of women in tomorrow's IT.

Simulation of budgeting accumulation.

By: Behrouz Zarei & Hossain Gharibi

Iranian Information and Documentation center
(IRANDOC)

This paper deal with the simulation of the budgets of establishing databases. It is argued that the budget for establishing databases requires an interactive model approach which includes the budget of all processes, infrastructural backgrounds as well as the practical concepts of budget analysis. The paper

presents conceptual model, modular design and the implementation of model for IRANDOC.

Libraries' nationwide membership

By: Sirous Alidousti

Iranian Information and Documentation center
(IRANDOC)

Since no library can be an "island entirely by itself" libraries have to cooperate to satisfy their users' needs. Library cooperation or resource sharing through several different approaches has been institutionalized to overcome the deficiencies in achieving this goal. This article deals with a new resource sharing approach in Iran called Libraries Nationwide Membership (LNM) which was developed to make direct access to library resources nationwide through a formal arrangement. Here, the types of resource sharing program and comparison between indirect and direct access to resource are discussed. Then the LNM logical model is explored according to its goal, coverage, policies, mechanisms, and processes.

The darkening - The darkside of the drive towards an information society

By: Nader Naghsineh

Iranian Information and Documentation center
(IRANDOC)

"Technology has reduce man, to a mere cog serving the global megamachines" Jaque Ellul, French philosopher, 1964.

Attempts were made to discuss social-cultural aspects of the drive towards information society. It specifically deals with the darker side of the information society.

Training of information counselors: Bridging the gap in behaviour among different information-seeking social groups

By: Nader Naghsineh

Iranian Information and Documentation center
(IRANDOC)

Since the 1970s, there is a gradual evolution of online searcher as well as reference librarians. Today, in some parts of Iran, their distinction is pretty blurred. A majority of Iranian information searchers do not have training in library schools; they gained experience because of their association with government information bureaus. It is conceded that military establishment by far trains the best of these. The paper compares the training program for information searching conducted by military system and the university. It was found that while the government information

services and universities share insome aspects of operation, military training proves to be more effective. Onereason might be the difference in approach to information. while the universityand government agency training efficiency is based on more or less commonlibrarianship foundation, military training program relied heavily on the body ofthe works available on intelligence. In effect, the military trained notinformation searcher but information counselor. They used a location of sourcesearch algorithm, make judgement on pertinency of the information hits, makedeductaions and provide the client with an executive summary.

This paper offers a brief representation of the training procedure involved. Itelaborates on its impact on bridging the recurring problems. Problems such asthose encountered in matching the information output rate to the efficientassimilation of the same by the user. It is often conceded that is rate ofinformation assimilation to a large extent is dependent on a person'sethno-cultural background.

ب - فعالیت‌ها و خدمات داده‌پردازی

گسترده‌گی دامنه امور مربوط به تولید، مصرف، توسعه، و انتقال اطلاعات پ مرکز مدارک علمی ایران را بر آن داشت تا در جهت همگامی و هماهنگی با اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی کشور، و با توجه به رسالتش در زمینه هدایت مدیریت شبکه اطلاع‌رسانی کشور، و با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، بر امر ماشینی کردن امور مربوطه تاکید نماید. در زمان حاضر به لحاظ نیاز مبرمی که به اطلاعات صحیح و به موقع برای برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، و نتیجه‌گیری‌ها در کشور ما احساس می‌شود مسئله ماشینی کردن خدمات اطلاعاتی امری لازم است به ویژه اینکه ما با کشورهایی که برای نخستین بار رایانه را در خدمت اطلاع‌رسانی به کارگرفته‌اند حداقل ۲۵ سال فاصله داریم. هدف از تشکیل شبکه اطلاع‌رسانی علمی و فنی فراهم‌آوردن امکان بهره‌برداری کامل از منابع اطلاعاتی و امکانات موجود و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کشور در زمینه طرح‌ها و بخش‌های پژوهشی کشاورزی، صنعتی، اقتصادی، پزشکی، توسعه و عمران است.

اولین اقدام مرکز مدارک علمی ایران در به کارگیری رایانه با برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی کامپیوتر در خرداد ماه ۱۳۶۸ شروع شد. اقدام بعدی بازدید یکی از همکاران مرکز از بانک‌های اطلاعاتی دانشگاه‌های ایالت کالیفرنیا و ایالت آریزونا بود، که نتایج این بازدید با تهیه گزارش و ارائه آن در سخنرانی به اطلاع ریاست وقت مرکز و همکاران رسید.

دوره آموزشی برنامه‌نویسی کوبول نیز در دی ماه سال ۱۳۶۸ برای همکاران مرکز برگزار شد.

هدف از ایجاد سیستم رایانه‌ای خدمات اطلاعاتی در مرکز مدارک علمی ایران موارد زیر ذکر شده است:

۱- راه‌اندازی مرکز کامپیوترهای شخصی 20 (PC) عدد.

۲- تجهیز کلیه واحدهای مرکز مدارک علمی ایران به تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای.

۳- راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی علمی در مرکز مدارک علمی ایران.

۴- پی‌گیری و واگذاری خط اختصاصی دیتا به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.

۵- فراهم آوردن امکانات بهره‌برداری ۲۵۰ کتابخانه تخصصی کشور از پایگاه مرکزی.

۶- فراهم آوردن امکانات بهره‌برداری ۵۰ کتابخانه که امکانات کامپیوتری مخابراتی ندارند، از اطلاعات ذخیره شده به صورت دیسکت.

ورود نرم‌افزار CDS/ISIS به مرکز مدارک علمی ایران در سال ۱۳۶۹، تسهیلاتی جهت ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی طرح‌های در دست اجرا توسط همکاران مرکز را فراهم آورد. این پایگاه‌های اطلاعاتی در صفحات آینده به طور مفصل شرح داده خواهد شد. دوره آموزشی رایانه MS-DOS برای مدیران وزارت فرهنگ و آموزش عالی در دی ماه سال ۱۳۶۹ توسط مرکز مدارک علمی ایران برگزار شد.

در سال ۱۳۷۰ مرکز مدارک علمی ایران تصمیم به ایجاد سیستم رایانه‌ای خدمات اطلاعاتی گرفت و راه‌اندازی سیستم Main Frame 4381 انجام شد. فعالیت‌های مرکز در این سال در زمینه توسعه خدمات رایانه‌ای شامل موارد زیر است:

- ۱- برگزاری دوره آموزشی اصول مبانی کامپیوتر و سیستم عامل DOS
- ۲- شروع دریافت پایگاه‌های اطلاعاتی خارجی بر روی دیسک نوری
- ۳- طراحی نرم‌افزار ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی در محیط DOS با استفاده از نرم‌افزار CDS/ISIS که توسط یونسکو در اختیار کشورهای عضو قرار گرفته بود.
- ۴- ارائه خدمات بانک‌های اطلاعاتی داخلی به صورت On-Line.
- ۵- طراحی نرم‌افزاری که قادر به ثبت کلیه اطلاعات کتابشناختی مدارک تهیه شده توسط مرکز باشد.
- ۶- ایجاد پایگاه اطلاعاتی علوم تربیتی.

در مهر ماه سال ۱۳۷۱ مرکز اقدام به فروش پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی مرکز کرد، و انتشار نشریات این پایگاه‌ها از سال ۱۳۷۲ آغاز شد. در سال ۱۳۷۵ پایگاه اطلاعات آب ایجاد شد، و در همین سال دوره آموزشی اپراتوری رایانه برای همکاران مرکز برگزار شد.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در حال حاضر حاصل تلاش‌های خود در زمینه گردآوری و سازماندهی انواع مدارک و اطلاعات و فعالیت‌های مختلف را در قالب پایگاه‌های اطلاعاتی و نشریات این پایگاه‌ها در اختیار استفاده‌کنندگان خاصی قرار می‌دهد. اطلاعات مدارک یاد شده، در پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز، بر اساس نوع مدرک، توصیفگر و شش رده موضوعی علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، و هنر سازمان می‌یابند. این پایگاه‌ها که حاوی اطلاعات کتابشناختی مدارک علمی هستند، در محیط نرم‌افزار پیشرفته CDS/ISIS که از مزیت پشتیبانی علمی و مالی پیونسکوپ برخوردار است، طراحی و اجرا شده‌اند. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، علاوه بر پایگاه‌هایی که به طرق مختلف سازمان یافته‌اند، پایگاه جامع اطلاعات را نیز ارائه نموده که شامل انواع مدارک علمی در زمینه‌های گوناگون بوده و قابلیت محدود ساختن یا ترکیب دامنه جستجو و بازیابی را دارا است و با شبکه بین‌المللی اینترنت نیز ارتباط دارد.

پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان یافته مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران بر اساس نوع مدرک:

- ۱- پایگاه اطلاعات پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران.

این پایگاه به منظور آماده‌سازی و اشاعه اطلاعات مربوط به پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران از سال ۱۳۶۹ به بعد ایجاد شده است. این پایگاه تا سال ۱۳۷۷ دارای ۵۲۶۲۲ رکورد بوده که هر شش

ماه یکبار تعداد ۱۰۰۰ رکورد جدید، در صورت موجود بودن، به آن افزوده می‌شود. منابع این پایگاه در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران موجود است.

۲- پایگاه اطلاعات پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور.

این پایگاه به منظور آماده‌سازی و اشاعه اطلاعات مربوط به پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور که از سال ۱۹۱۳ به بعد از آنها دفاع شده، ایجاد شده است. این پایگاه تا سال ۱۳۷۷ دارای ۶۹۲۲ رکورد بوده که هر شش ماه یکبار تعداد ۱۰۰۰ رکورد جدید، در صورت موجود بودن، به آن افزوده می‌شود. منابع این پایگاه در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران موجود است.

۳- پایگاه اطلاعات طرح‌های پژوهشی کشور.

این پایگاه به منظور آماده‌سازی و اشاعه اطلاعات مربوط به طرح‌های پژوهشی کشور که از سال ۱۳۶۸ به بعد به انجام رسیده یا در حال انجام است، ایجاد شده است. این پایگاه تا سال ۱۳۷۷ دارای ۳۱۵۹۱ رکورد بوده و در هر سه ماه تعداد ۱۰۰۰ رکورد جدید یا تکراری به آن افزوده می‌شود. منابع این پایگاه در مراکز و سازمان‌های مجری طرح‌های پژوهشی نگهداری می‌شود.

۴- پایگاه اطلاعات مقالات سمینارها، کنگره‌ها، و سمپوزیوم‌های علمی و فرهنگی ایران.

این پایگاه به منظور آماده‌سازی و اشاعه اطلاعات مربوط به مقالات یا خلاصه مقالات ارائه شده در سمینارها، کنگره‌ها، و سمپوزیوم‌های علمی و فرهنگی برگزار شده از سال ۱۳۵۸ به بعد در ایران، ایجاد شده است. این پایگاه تا سال ۱۳۷۷ دارای ۲۱۹۷۵ رکورد بوده و در هر سه ماه تعداد ۱۰۰۰ رکورد جدید، در صورت موجود بودن، به آن افزوده می‌شود. منابع این پایگاه در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران قابل‌بازیابی است.

۵- پایگاه اطلاعات مقالات علمی و فنی.

این پایگاه به منظور آماده‌سازی و اشاعه اطلاعات مقالات علمی و فنی که از سال ۱۳۵۸ به بعد در نشریات ادواری فارسی انتشار یافته، ایجاد شده است. این پایگاه تا سال ۱۳۷۷ شامل اطلاعات ۳۱۰۳۶ رکورد بوده و در هر سه ماه تعداد ۱۰۰۰ رکورد جدید، در صورت موجود بودن، به آن افزوده می‌شود. بیشتر منابعی که اطلاعات آنها از طریق این پایگاه قابل‌بازیابی است، در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران موجود است.

۶- پایگاه اطلاعات گزارش‌های دولتی ایران.

این پایگاه به منظور آماده‌سازی و اشاعه اطلاعات گزارش‌های دولتی که توسط وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی تهیه و انتشار یافته، ایجاد شده است. این پایگاه تا سال ۱۳۷۷ شامل اطلاعات ۱۲۱۹۵ رکورد بوده و در هر سه ماه تعداد ۱۰۰۰ رکورد جدید، در صورت موجود بودن، به آن افزوده می‌شود. بیشتر منابعی که اطلاعات آنها از طریق این پایگاه قابل‌بازیابی است، در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران موجود است.

۷- پایگاه فهرستگان نشریات ادواری لاتین موجود در کتابخانه‌های ایران.

این پایگاه شامل اطلاعات مربوط به ۱۸۰۰۰ عنوان نشریه ادواری لاتین موجود در بیش از ۲۵۰ کتابخانه معتبر کشور است.

۸- پایگاه اطلاعات علوم تربیتی.

این پایگاه به منظور آماده‌سازی و اشاعه اطلاعات مربوط به مدارکی است که از سال ۱۳۴۰ به بعد در زمینه علوم تربیتی به زبان‌های فارسی، انگلیسی، و فرانسوی در ایران منتشر شده، به وجود آمده است. این پایگاه تا سال ۱۳۷۷

شامل ۹۵۰۰ رکورد بوده است. منابع این پایگاه در پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش، واقع در تهران، بلوار کشاورز، شماره ۱۹۶ موجود است.

۹- پایگاه اطلاعات محققین و متخصصین ارشد کشور.

این پایگاه به منظور آماده‌سازی و اشاعه اطلاعات مربوط به متخصصین و محققین ارشد کشور در رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی، هنر و معماری ایجاد شده است. این پایگاه تا سال ۱۳۷۷ شامل اطلاعات ۶۰۰۰ رکورد بوده که بر اساس اطلاعات جدید، قابل افزایش است.

۱۰- پایگاه اطلاعات آب.

این پایگاه به منظور آماده‌سازی و اشاعه اطلاعات مربوط به مدارکی که تاکنون در زمینه کلیه موضوع‌های مربوط به آب، منابع آب، سازه‌ها و تاسیسات آبی و جنبه‌های علمی و فنی ذیربط گردآوری شده، ایجاد گردیده است. این پایگاه تا سال ۱۳۷۷ شامل ۷۰۰۰ رکورد بوده و در هر سه ماه تعداد ۱۰۰۰ رکورد جدید، در صورت موجود بودن، به آن افزوده می‌شود. منابع این پایگاه در پدفتر فنی آب وزارت نیرو موجود است.

۱۱- پایگاه اطلاعات خزر

این پایگاه به منظور آماده‌سازی و اشاعه اطلاعات مربوط به مدارکی که تاکنون در زمینه دریای خزر، حوضه و کرانه جنوبی آن تا خط‌الراس البرز در ایران و منطقه خزر انتشار یافته، ایجاد شده است. این پایگاه تا سال ۱۳۷۷ شامل ۴۴۴۰ رکورد مربوط به مدارک موجود در داخل کشور و ۶۶۰۰ رکورد اطلاعات کتابشناختی مدارک خارجی به ۱۶ زبان همراه با چکیده آنها است و در هر سه ماه تعداد ۴۰۰ رکورد جدید، در صورت موجود بودن، به آن افزوده می‌شود. منابع این پایگاه از شماره ۱ تا شماره ۲۰۰۰ در معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان، و از شماره ۲۰۰۱ به بعد در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران موجود است.

باید یادآور شد که اطلاعات این پایگاه‌ها به صورت نشریه، فصلنامه، منتشر می‌شود.

شبکه صبا

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران بر اساس وظیفه خود، آخرین اطلاعات و یافته‌های علمی و پژوهشی پژوهشگران ایرانی را گردآوری و سازماندهی می‌کند و در قالب پایگاه‌های اطلاعات گوناگون از طریق شبکه اطلاعات علمی صبا در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. اتصال به شبکه صبا با داشتن یک دستگاه کامپیوتر شخصی، یک دستگاه ارتباطی مودم Modem، یک خط تلفن و نرم‌افزار ارتباطی PC Anywhere میسر است. استفاده از امکانات شبکه صبا در حد جستجوی اطلاعات و مشاهده عنوان‌های رکوردهای بازیابی شده، هیچ گونه هزینه‌ای در بر ندارد. کاربرانی که در این حد از اطلاعات استفاده کنند به عنوان کاربر مهمان شناخته می‌شوند. استفاده کامل از امکانات و تسهیلات شبکه صبا، از جمله مشاهده اطلاعات کامل، تهیه نسخه‌چاپی اطلاعات و انتقال پرونده رکوردهای بازیابی شده و سایر امکانات برای کاربران، منوط به اشتراک با شبکه صبا است. راه‌اندازی شبکه صبا در سال ۱۳۷۶ انجام شد.

از دیگر فعالیت‌های داده‌پردازی مرکز می‌توان به نصب و راه‌اندازی سیستم عامل Windows 95 اشاره کرد که در سال ۱۳۷۶ انجام گرفت. اتصال به شبکه اینترنت، و تبدیل محیط DOS به Windows 95 که در سال ۱۳۷۷ توسط واحد داده‌پردازی انجام شد، از دیگر فعالیت‌های این واحد است.

۳-۶. فعالیت‌ها و خدمات کتابخانه‌ای

هدف از ایجاد کتابخانه مرکز مدارک علمی، تهیه مجموعه ارزنده‌ای از مدارک علوم و علوم اجتماعی، آموزش و پرورش، و کتابداری و اطلاع‌رسانی بود که پاسخگوی اکثر نیازهای پژوهندگان باشد. تاکید کتابخانه بر مجلات علمی و فنی بود و جمع عناوین نشریات فارسی ولاتین تا آخر شهریور سال ۱۳۵۴ در حدود ۴۰۰۰ عنوان بود و تعداد کل کتاب‌ها در حدود ۱۸۰۰۰ جلد. خدمات کتابخانه شامل موارد زیر بود:

- تهیه مقاله‌نامه‌های موضوعی بر حسب درخواست

این مقاله‌نامه‌ها بر حسب درخواست پژوهندگان در یک زمینه اختصاصی تهیه می‌شد. این خدمت فقط برای محققانی که خصلت جدی تحقیق آنها برای مرکز معلوم بود و تهیه مقاله‌نامه در کتابخانه‌های سازمان‌های خودشان امکان نداشت انجام می‌گرفت.

- تهیه فتوکپی بر حسب درخواست

برای تهیه مدارک مورد نیاز پژوهشگران با استفاده از برنامه امانت بین کتابخانه‌ها و همکاری مراکز بزرگ خارجی مرکز مدارک علمی فتوکپی مدارک را در اختیار پژوهندگان قرار می‌داد. در سال ۱۳۵۳ تعداد ۱۸۰۸۹ صفحه فتوکپی از منابع مرکز، ۵۴۱۰ صفحه فتوکپی از منابع کتابخانه‌های داخلی، و ۲۴۹۴ صفحه فتوکپی از خارج از کشور تهیه شد.

- مبادله مدارک

به منظور گسترش مجموعه کتابخانه و در دسترس قرار دادن انتشارات ارزنده موسسات علمی و آموزشی جهان جهت دانش‌پژوهان کشور مرکز مدارک علمی با تعدادی از سازمان‌های خارجی که تعدادشان به ۱۱۰ می‌رسید قرار مبادله گذاشته بود که سالیانه حدود ۱۴۰ عنوان مجله به طور منظم و تعداد کثیری نشریات دیگر از آنها دریافت می‌کرد و ۱۹ عنوان از انتشارات مرکز و برخی سازمان‌هایی که در زمینه کتابشناسی فعالیت داشتند به طور مرتب برای این سازمان‌ها ارسال می‌شد. تعداد محدودی از سازمان‌ها هم انتشارات خود را رایگان برای مرکز ارسال می‌کردند. مرکز مدارک علمی هم تعدادی از انتشارات خود را برای سازمان‌هایی که امکان پرداخت نداشتند، خصوصاً در هند و پاکستان، رایگان می‌فرستاد.

- امانت بین کتابخانه‌ها

یکی از قدیمی‌ترین طرح‌های مرکز مدارک علمی مطرح امانت بین کتابخانه‌ها بود که در سال ۱۳۴۸ با همکاری ۱۶ مرکز اسناد و کتابخانه اختصاصی شروع شد و به تدریج گسترش یافت به طوری که در آخر شهریور ماه سال ۱۳۵۴ تعداد کتابخانه‌هایی که با طرح همکاری داشتند به ۶۰ کتابخانه رسید. امانت بین کتابخانه‌ها بیشتر از طریق تهیه فتوکپی انجام می‌گرفت. این طرح به منظور ایجاد همکاری و استفاده از منابع در سطح ملی، جلوگیری از دوباره‌کاری، تقویت زیربنای ملی اطلاعات علمی بر اساس توصیه‌های برنامه یونسکو اجرا شد. مرکز اسناد و مدارک علمی ایران برای تسهیل در کار امانت بین کتابخانه‌ها طرح تهیه فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران را تدوین و اجرا کرد.

- پاسخگویی مرجع

- خدمات سمعی و بصری

مرکز مدارک علمی فعالیت‌های مختصری در زمینه سمعی و بصری داشت. تعدادی فیلم، اسلاید، و فیلم استریپ در زمینه کارهای کتابداری و دکومانتاسیون و همچنین فیلم‌های علمی و فیلم استریپ‌های علمی در مرکز موجود بود.

وضعیت کنونی:

در نیمه دوم سال ۱۳۷۰ پس از تصویب اساسنامه جدید مرکز توسط شورای گسترش آموزش عالی وظایف جدیدی برای کتابخانه نیز در مرکز تصویب شد. حدود این وظایف شامل موارد زیر بود:

۱- ارائه خدمات کتابخانه‌ای به مراجعین در زمینه‌های مختلف از جمله کتاب، نشریات ادواری، پایان‌نامه‌ها، گزارش‌های دولتی، مقالات سمینارها، روزنامه‌ها، مواد دیداری و شنیداری.

۲- ارائه خدمات بانکهای اطلاعاتی به صورت On-Line، بانکهای اطلاعاتی داخلی و CD-ROM.

۳- تولید مواد دیداری و شنیداری.

۴- برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات امانت بین کتابخانه‌ها در کشور.

۵- ارائه خدمات امانت بین کتابخانه‌ها به مراجعین.

۶- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای انطباق وضعیت و خدمات کتابخانه با آخرین استانداردهای موجود در این زمینه.

۷- پیش‌بینی ترتیبات و تسهیلات لازم برای استفاده هر چه بهتر نیازمندان به منابع موجود در کتابخانه.

۸- تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و کار آموزشی کوتاه مدت برای آشنا ساختن عملی دانشجویان رشته‌های مرتبط با نحوه کار کتابخانه.

۹- تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و کارآموزی کوتاه مدت برای آشنا ساختن عملی مراجعین و پژوهشگران با نحوه استفاده از منابع کتابخانه.

۱۰- شناسایی نیازهای اطلاعاتی مراجعه‌کنندگان و پیشنهاد تهیه آنها.

۱۱- همکاری با گروه‌های پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی برای اجرای آزمایش روش‌ها و استانداردهای جدید در زمینه امور کتابخانه.

۱۲- انجام سایر وظایف ارجاعی از طرف ریاست مرکز در زمینه امور کتابخانه.

از اواسط سال ۱۳۷۳ مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران طرحی به نام آیین‌نامه طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیر عضو تهیه و برای اظهار نظر به تعدادی از کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی ارسال داشت. هدف‌های این طرح ایجاد سهولت در استفاده متقاضیان و علاقه‌مندان از منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی کشور، پیشگیری از محدود ماندن سرمایه‌های ملی در شعاع خدمات تک تک کتابخانه‌ها، آزمایش طرح، و اصلاح معایب آن برای تدوین طرح نهایی اعلام شده بود.

از فعالیت‌های فعلی کتابخانه می‌توان کاوش در بانک‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی (فارسی و غیر فارسی)، اجرای طرح امانت بین کتابخانه‌ای، خدمات تحویل مدرک از کتابخانه‌های استرالیا، انگلستان، و مراکز داخلی، و ارتباط مستمر با کتابخانه انگلستان (BL) و خدمات فتوکپی و امانت را نام برد.

نظام رده‌بندی کتابخانه نظام کنگره امریکا است و به صورت قفسه باز اداره می‌شود. استفاده‌کنندگان مجموعه کتابخانه استادان، پژوهشگران، کارکنان مرکز، و دانشجویان دانشگاه‌ها هستند. کتابخانه در حال حاضر دارای ۷۰۰۰ جلد کتاب و ۳۵۰۰ عنوان نشریه است. تعداد استفاده‌کنندگان در روز ۲۵۰ نفر است. تعداد کارکنان کتابخانه در حال حاضر ۱۷ نفر و در مقاطع تحصیلی: ۳ نفر کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۲ نفر کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱ نفر فوق دیپلم کتابداری، یک نفر کارشناسی ارشد، ۲ نفر کارشناسی، ۴ نفر دیپلم، ۲ نفر زیر دیپلم و ۲ نفر بی‌سواد است.

۷-۳- فعالیت‌ها و خدمات مشاوره و راهنمایی

مرکز مدارک علمی ایران از ابتدای تاسیس چه مستقیم و چه غیرمستقیم تجربه و تخصص‌های خود را در راه تاسیس، بازسازی، و اجرای بهتر فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در اختیار سایر مراکز اسناد و مدارک و کتابخانه‌های تخصصی ایرانی قرار داده است. این مراکز تعداد زیادی کارآموز و بازدیدکننده از مراکز اسناد و کتابخانه‌های مختلف داشته که از این طریق تجربه‌های مرکز به سایر مراکز انتقال یافته است.

از همکاری‌های مرکز در زمینه‌های تاسیس، بازسازی، نوسازی، انتقال تجربه‌ها، و اجرای بهتر فعالیت‌های اطلاع‌رسانی موارد زیر را می‌توان ذکر کرد:

- برنامه‌ریزی برای تاسیس، و بازسازی مرکز توسعه صادرات ایران، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، مرکز اطلاعات تکنولوگ، سازمان انرژی اتمی ایران، و سازمان حفاظت محیط‌زیست.

- همکاری مستمر برای سازمان دادن بخش اطلاعات دفتر طرح‌های انقلاب در نخست‌وزیری.

- همکاری با کتابخانه ملی برای آشنایی کارکنان کتابخانه در کار سازمان دادن اسناد.

- همکاری با صدا و سیما مرکز استان گیلان در تهیه یک برنامه پی در پی تلویزیونی در معرفی کتاب و کتابخانه.

- همکاری با شورای عالی فرهنگ و هنر در تدوین سیاست فرهنگی ایران، بخش کتابخانه‌ها و مراکز اسناد

- همکاری با جهاد دانشگاهی اصفهان

- همکاری با وزارت ارشاد اسلامی و تبادل نظر مقدماتی در راه تشکیل یک مرکز اسناد در وزارت نیرو.

- برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهاد برای تاسیس یا بازسازی مراکز اسناد و کتابخانه‌های تخصصی توسط همکاران مرکز که تعدادی به صورت مدون به چاپ رسیده (در قسمت انتشارات محدود مرکز با اطلاعات کامل کتابشناختی و معرفی آمده است)

۴- نیروی انسانی

نیروی انسانی مرکز در ابتدا محدود بود که به تدریج گسترش داده شد و بر تعداد کارکنان متخصص افزوده شد تا جایی که امروز دارای ۹۶ نفر کارمند رسمی و غیررسمی است که به شرح زیر ارائه می‌گردد.

۱- دفتر ریاست و روابط عمومی:

عنوان پست	مدارک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام	تعداد
ریاست مرکز	دکتر	شیمی	رسمی	
رییس دفتر	کارشناسی ارشد	علوم اجتماعی	رسمی	
-	کارشناسی	زمین شناسی	قراردادی	
-	کارشناسی	الهیات	قراردادی	
				۴ نفر

۲- اداره امور اداری و مالی:

عنوان پست	مدارک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام	تعداد
ریاست اداره امور اداری و مالی	کارشناسی ارشد	مدیریت آموزشی	رسمی	
-	کارشناسی	مدیریت	قراردادی	
-	کارشناسی	مدیریت دولتی	قراردادی	
-	کارشناسی	مدیریت	قراردادی	
-	کارشناسی	معارف اسلامی	پیمانی	
-	کاردانی	آموزش ابتدایی	قراردادی	
کارشناس	دیپلم	طبیعی	رسمی	
کمک کارشناس	دیپلم	خانه داری	رسمی	
کمک کارشناس	دیپلم	طبیعی	رسمی	
متصدی دفتری	دیپلم	تزیینات داخلی	رسمی	
ماشین نویس	دیپلم	بازرگانی	رسمی	
ماشین نویس	دیپلم	علوم تجربی	پیمانی	
-	دیپلم	علوم انسانی	قراردادی	
انباردار	دیپلم	طبیعی	قراردادی	
-	اول دبیرستان	-	قراردادی	

۳- اداره خدمات ماشینی:

عنوان پست	مدارک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام	تعداد
-	کارشناسی	کامپیوتر	پیمانی	۴ نفر
-	کارشناسی	کامپیوتر	قراردادی	
-	کارشناسی	کامپیوتر	قراردادی	
-	دیپلم	تجربی	پیمانی	

۴- کتابخانه:

عنوان پست	مدارک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام	تعداد
مسئول کتابخانه (کارشناس)	کارشناسی ارشد	کتابداری و اطلاع‌رسانی	قراردادی	۱۷
کارشناس	کارشناسی ارشد	کتابداری و اطلاع‌رسانی	رسمی	
-	کارشناسی ارشد	کتابداری و اطلاع‌رسانی	قراردادی	
-	کارشناسی ارشد	روانشناسی	قراردادی	
کارشناس	کارشناسی	کتابداری و اطلاع‌رسانی	رسمی	
کارشناس	کارشناسی	کتابداری و اطلاع‌رسانی	رسمی	
کارشناس	کارشناسی	اقتصاد	رسمی	
-	کارشناسی	ادبیات	قراردادی	
-	کاردانی	کتابداری و اطلاع‌رسانی	قراردادی	
کتابدار	دیپلم	کتابداری	رسمی	
کتابدار مرجع	دیپلم	خانه‌داری	رسمی	
-	دیپلم	تجربی	قراردادی	
-	دیپلم	ریاضی	قراردادی	
-	دوم دبیرستان	-	قراردادی	
-	دوم دبیرستان	-	قراردادی	
خدمات	بی سواد	-	قراردادی	
خدمات	بی سواد	-	قراردادی	

۵- مدیریت اسناد و اطلاعات

عنوان پست	مدارک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام	تعداد
مسئول واحد	کارشناسی	مدیریت	قراردادی	
کارشناس	کارشناسی ارشد	کتابداری و اطلاع‌رسانی	رسمی	
کارشناس	کارشناسی ارشد	خدمات اجتماعی	رسمی	
کارشناس	کارشناسی ارشد	جغرافیای طبیعی	رسمی	
کارشناس	کارشناسی	کتابداری و اطلاع‌رسانی	رسمی	
کارشناس	کارشناسی	کتابداری و اطلاع‌رسانی	رسمی	
کارشناس	کارشناسی	علوم اجتماعی	رسمی	
کارشناس	کارشناسی	علوم سیاسی	رسمی	
کارشناس	کارشناسی	علوم سیاسی	رسمی	
کارشناس	کارشناسی	ادبیات فارسی	رسمی	
کارشناس	کارشناسی	اقتصاد	رسمی	
کارشناس	کارشناسی	تاریخ	رسمی	
کارشناس	کارشناسی	زبان و ادبیات انگلیسی	رسمی	
کارشناس	کارشناسی	زبان و ادبیات انگلیسی	رسمی	
کارشناس	کارشناسی	زبان و ادبیات انگلیسی	رسمی	
-	کارشناسی	کتابداری و اطلاع‌رسانی	قراردادی	
-	کارشناسی	کامپیوتر	قراردادی	
-	کارشناسی	زبان و ادبیات انگلیسی	قراردادی	
-	کارشناسی	علوم ارتباطات	پیمانی	
کمک کارشناس	دیپلم	طبیعی	رسمی	
کتابدار	دیپلم	خانه‌داری	رسمی	
-	دیپلم	علوم تجربی	قراردادی	
خدمات	دوم دبیرستان	-	قراردادی	
-	اول دبیرستان	-	قراردادی	
-	سوم متوسطه	-	رسمی	
خدمات	پنجم ابتدایی	-	قراردادی	
				۲۶

۶- گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی:

عنوان پست	مدارک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام	تعداد
مدیر گروه (هیات علمی)	کارشناسی ارشد	زبان‌شناسی همگانی	رسمی	۷
هیات علمی	دکترا	زبان‌شناسی همگانی	رسمی آزمایشی	
کارشناس	دکترا	زبان‌شناسی همگانی	رسمی	
هیات علمی	کارشناسی ارشد	شیمی	پیمانی	
کارشناس	کارشناسی ارشد	فرهنگ و زبان‌های باستانی	رسمی	
-	کارشناسی	شیمی	قراردادی	
-	کارشناسی	زبان و ادبیات انگلیسی	قراردادی	

۷- گروه پژوهشی تحلیل اطلاعات:

عنوان پست	مدارک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام	تعداد
مدیر گروه (هیات علمی)	کارشناسی ارشد	جامعه‌شناسی	قراردادی	۳
هیات علمی	کارشناسی ارشد	روان‌شناسی تربیتی	رسمی آزمایشی	
کارشناس	کارشناسی	تاریخ	رسمی	

۸- گروه پژوهشی علوم اطلاع‌رسانی

عنوان پست	مدارک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام	تعداد
مدیر گروه (هیات علمی)	کارشناسی ارشد	کتابداری و اطلاع‌رسانی	رسمی آزمایشی	۵
هیات علمی	کارشناسی ارشد	کتابداری و اطلاع‌رسانی	رسمی	
هیات علمی	کارشناسی ارشد	کتابداری و اطلاع‌رسانی	رسمی	
هیات علمی	کارشناسی ارشد	زیست‌شناسی	رسمی	
هیات علمی	کارشناسی ارشد	زمین‌شناسی	رسمی آزمایشی	

۹- گروه پژوهشی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

عنوان پست	مدارک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام	تعداد
مدیرگروه (هیات علمی)	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	رسمی آزمایشی	
-	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	قراردادی	۲

گاه شماری رویدادهای مرکز ۱۳۴۷-۱۳۷۷

رویدادهای ۱۳۴۷-۱۳۵۷

- پیشنهاد ایجاد مرکز ملی مدارک توسط دکتر مروین اسمیت، دبیر سازمان پیمان مرکزی سنتو (۱۳۴۶) (۱۹۶۷)
- ارائه طرح ایجاد مرکز اسناد ایران توسط دکتر جان هاروی به وزیر وقت علوم دکتر مجید رهنما پاییز ۱۳۴۶ (دسامبر ۱۹۶۷)
- افتتاح مرکز اسناد ایران مهرماه ۱۳۴۷
- تغییر محل مرکز اسناد ایران به خیابان کریم خان زند، خیابان مدیری. بهمن ماه ۱۳۴۷
- عضویت مرکز اسناد ایران در انجمن کتابخانه‌های اختصاصی و مراکز اطلاع‌رسانی **Association of Special Libraries and Information (Aslib)** Bureaus (۱۳۴۷) (۱۹۶۸)
- تغییر مدیریت مرکز. به ریاست مرکز اسناد ایران (علی سینایی). ۱۳۴۸
- عضویت مرکز اسناد ایران در فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری - ایفلا (IFLA) ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)
- عضویت مرکز اسناد ایران در فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون فید (FID). ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)
- اجرای طرح امانت بین کتابخانه‌ها. ۱۳۴۸
- تاسیس موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی و تعیین مرکز اسناد ایران به عنوان یکی از مراکز موسسه فوق‌الذکر. اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)
- تغییر محل به ساختمان فجر (رستم گیو سابق) واقع در خیابان انقلاب نبش خیابان فلسطین اردیبهشت ماه ۱۳۴۹
- برگزاری اولین کنفرانس مراکز اسناد منطقه جنوب آسیا با شرکت کشورهای ایران، پاکستان، و ترکیه توسط مرکز اسناد ایران در محل مرکز. ۱۳۴۹

- شرکت در برگزاری دوره‌های آموزشی کتابداری با تاکید بر نقش کتابخانه‌ها و مراکز اسناد دامپزشکی برای کتابداران ایران و کشورهای اردن، مصر، پاکستان، عراق، سوریه با همکاری مدرسین مرکز اسناد ایران و مرکز خدمات کتابداری تحت نظر نماینده سازمان ملل. تابستان ۱۳۴۹
- تغییر نام مرکز اسناد به مرکز مدارک علمی ایران. ۱۳۵۰
- ایجاد واحد نمایه‌سازی. ۱۳۵۰
- تشکیل کمیته ملی فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون فید (FID) و انتخاب مرکز مدارک علمی به عنوان دبیرخانه کمیته مذکور. ۱۳۵۰
- دعوت از نمایندگان کتابخانه‌ها، مراکز اسناد و مدارک مختلف در سراسر کشور و ارایه طرح تشکیل شورای هماهنگی مراکز اسناد کشور و تصویب طرح. تیرماه ۱۳۵۰
- شرکت ریاست مرکز مدارک علمی، در فدراسیون دکومانتاسیون فید (FID) آلمان. بهمن ماه ۱۳۵۱
- اجرای طرح فهرست مشترک نشریه‌های ادواری. ۱۳۵۱
- انتخاب ریاست مرکز مدارک علمی، به عنوان دبیر کمیته ملی یونیسیست در ایران ۱۳۵۲.
- برگزاری دومین کنفرانس مراکز اسناد با شرکت ایران، پاکستان ترکیه، و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی کتابداری توسط مرکز مدارک علمی ایران در محل مرکز. بهار ۱۳۵۲
- برگزاری سمینار فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون فید (FID) برای کشورهای درحال رشد توسط مرکز مدارک علمی ایران در محل مرکز. شهریور ماه ۱۳۵۲
- استقرار دبیرخانه کمیته کشورهای در حال رشد فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون (فید) در مراکز مدارک علمی ایران. تابستان ۱۳۵۴
- برگزاری گردهمایی برنامه‌ریزی اطلاع‌رسانی ملی در ایران توسط موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی و کمیته ملی یونیسیست و مرکز مدارک علمی ایران. ۱۳۵۵ (۱۹۷۶)
- تغییر مدیریت (علی‌اکبر بیهقی). ۱۳۵۶
- برگزاری سمینار یونیسیست تحت عنوان توسعه سیاست ملی اطلاع‌رسانی توسط موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی ایران، سازمان برنامه و بودجه، و یونسکو در محل سازمان برنامه و بودجه. ۱۳۵۶ (آوریل ۱۹۷۷)
- برگزاری سمینار سیاست اطلاعات علمی و فنی با همکاری مرکز مدارک علمی ایران، یونسکو، یونیسیست، سازمان برنامه و بودجه، شش نفر از متخصصان بین‌المللی در زمینه

دانش اطلاع‌رسانی، صدنفر از برنامه‌ریزان و مقامات مسئول سیاست اطلاعات علمی و فنی و متخصصان و کارشناسان اطلاع‌رسانی و کتابداری. اردیبهشت ۱۳۵۶

- تشکیل کمیته ملی یونیسیست توسط مرکز مدارک علمی ایران و انتخاب مرکز به عنوان دبیرخانه کمیته. خرداد ماه ۱۳۵۶

رویدادهای ۱۳۵۷-۱۳۷۰

- شرکت هیات نمایندگی ایران در نوزدهمین کنفرانس عمومی یونسکو در نابروبی، کنیا. ۱۳۵۷ (۱۹۷۶)
- ادغام موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی. ۱۳۵۸
- برگزاری سمینار بررسی مسایل و مشکلات مرکز مدارک علمی ایران در رابطه با مسایل دکومانناسیون ضرورت‌ها و نیازهای کنونی ایران توسط مرکز مدارک علمی ایران در محل مرکز. ۱۳۵۸
- تغییر مدیریت (عبدالحسین آذرنگ). ۱۳۵۸
- تغییر مدیریت (شورای سرپرستی منتخب کارکنان). ۱۳۵۹
- تغییر مدیریت مرکز (شهین نعمت‌زاده). ۱۳۵۹
- تغییر مدیریت (عبدالحسین آذرنگ). ۱۳۶۰
- تغییر مدیریت (محمدنقی مهدوی). ۱۳۶۰
- انحلال موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی و قرار گرفتن مرکز مدارک علمی ایران تحت پوشش معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی. ۱۳۶۱
- برگزاری اولین دوره آموزشی آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی. مهرماه ۱۳۶۱
- برگزاری دومین دوره آموزشی آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی. بهمن ماه ۱۳۶۱
- برگزاری سومین دوره آموزشی آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی. اردیبهشت ماه ۱۳۶۲
- برگزاری اولین دوره آموزش نمایه‌سازی. بهمن ماه ۱۳۶۲
- برگزاری دومین دوره آموزش نمایه‌سازی. اردیبهشت ماه ۱۳۶۳
- برگزاری چهارمین دوره آموزشی آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی. آبان ماه ۱۳۶۳
- ایجاد واحد فهرستنویسی. ۱۳۶۴
- برگزاری نجمین دوره آموزشی آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی. اردیبهشت ماه ۱۳۶۴

- برگزاری سومین دوره آموزش نمایه‌سازی. بهمن ماه ۱۳۶۴
- برگزاری چهارمین دوره آموزش نمایه‌سازی. خرداد ماه ۱۳۶۶
- برگزاری ششمین دوره آموزشی آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی. بهمن ماه ۱۳۶۷

- تغییر مدیریت (مهندس علی آجیل‌فروش. فروردین ۱۳۶۸
- برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی کام‌یوتر. خرداد ماه ۱۳۶۸
- شرکت یکی از همکاران مرکز مدارک علمی ایران در فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری ایفلا (IFLA) پاریس، فرانسه. ۱۳۶۸

- برگزاری نهمین دوره آموزش نمایه‌سازی. آبان ماه ۱۳۶۸
- شرکت دو نفر از همکاران مرکز مدارک علمی ایران در فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری ایفلا (IFLA) استه‌کلم، سوئد. شهریور ماه ۱۳۶۹ (۱۹۹۰)
- شرکت یکی از همکاران مرکز مدارک علمی ایران در چهل و چهارمین اجلاس فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون فید (FID)، هاوانا، کوبا. ۱۳۶۹ (۱۹۹۰)

- برگزاری دوره آموزش برنامه نویسی کوبول. دی ماه ۱۳۶۸
- ورود نرم‌افزار CDS/ISIS به مرکز مدارک علمی ایران. ۱۳۶۹
- ایجاد پایگاه اطلاعات ایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور. ۱۳۶۹
- ایجاد پایگاه اطلاعات ایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران. ۱۳۶۹

- ایجاد پایگاه اطلاعات طرح‌های ژوهشی کشور. ۱۳۶۹
- ایجاد پایگاه اطلاعات مقالات سمینارها، کنگره‌ها، و سمپوزیوم‌های علمی و فرهنگی ایران. ۱۳۶۹

- ایجاد پایگاه اطلاعات مقالات علمی و فنی. ۱۳۶۹
- ایجاد پایگاه اطلاعات گزارش‌های دولتی ایران. ۱۳۶۹
- ایجاد پایگاه فهرست مشترک نشریات ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران. ۱۳۶۹
- ایجاد پایگاه اطلاعات محققین و متخصصین ارشد کشور. ۱۳۶۹
- ایجاد پایگاه اطلاعات خزر. ۱۳۶۹

- برگزاری هفتمین دوره آموزشی آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی. آبان ماه ۱۳۶۹

- برگزاری هشتمین دوره آموزشی آشنایی با خدمات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی. آبان ماه ۱۳۶۹

- برگزاری دوره آموزش کامپیوتر MS-DOS برای مدیران وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دی ماه ۱۳۶۹

رویدادهای ۱۳۷۰-۱۳۷۸

- راه اندازی مرکز کامپیوتر و ایجاد سیستم رایانه‌ای (Main Frame 4381) خدمات اطلاعاتی در مرکز ۱۳۷۰
- برگزاری ششمین دوره آموزش نمایه‌سازی. خرداد ماه ۱۳۷۰
- برگزاری دوره آموزشی اصول مبانی کامپیوتر و سیستم عامل DOS. مرداد ماه ۱۳۷۰
- ارائه خدمات بانک‌های اطلاعاتی به صورت On-Line، بانک‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی. شهریور ماه ۱۳۷۰
- دریافت ایگاه‌های اطلاعاتی خارجی بر روی دیسک نوری. ۱۳۷۰
- طراحی نرم‌افزار ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی در محیط DOS با استفاده از نرم‌افزار CDS/ISIS که توسط یونسکو در اختیار کشورهای عضو قرار گرفته بود. ۱۳۷۰
- طراحی سیستم نرم‌افزاری که قادر به ثبت کلیه اطلاعات کتابشناختی مدارک تهیه شده در مرکز باشد. ۱۳۷۰
- تصویب اساسنامه جدید مرکز توسط شورای گسترش آموزش عالی و شناخته شدن مرکز به عنوان پژوهشکده. آبان ماه ۱۳۷۰
- برگزاری دوره آموزش چکیده‌نویسی. دی ماه ۱۳۷۰
- ایجاد پایگاه اطلاعات علوم تربیتی. ۱۳۷۰
- شروع فروش پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی مرکز مهرماه ۱۳۷۱
- تغییر مدیریت (دکتر حسین غریبی). نیمه دوم ۱۳۷۱
- شرکت یکی از همکاران مرکز مدارک علمی ایران در چهل و نهمین اجلاس فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون فید (FID) برای ارائه مقاله مادرید، اسپانیا. ۱۳۷۱ (۱۹۹۲)
- انتخاب مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان دبیرخانه کمیته همکاری‌های اطلاع‌رسانی. ۱۳۷۱
- برگزاری سمینار بررسی نقش اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه و انتخاب مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان دبیرخانه این سمینار. ۱۸ تا ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۷۲
- آغاز انتشار نشریات ایگاه‌های اطلاعاتی داخلی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۷۲
- تغییر نام مرکز مدارک علمی ایران به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۷۲

- ایجاد ردیف بودجه مستقل (از وزارت فرهنگ و آموزش عالی) برای مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۷۲
- انتخاب مرکز به عنوان دبیرخانه کمیسیون اطلاع‌رسانی شورای پژوهش‌های علمی کشور و عضویت ریاست مرکز در این شورا. ۱۳۷۲
- شرکت ریاست مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران جهت ارائه گزارش وضعیت اطلاع‌رسانی در ایران در نهمین گردهمایی استینفو، دهلی‌نو، هند. ۱۳۷۲ (۱۹۹۳)
- عضویت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در سازمان استینفو. ۱۳۷۳ (۱۹۹۴)
- شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و دریافت لوح بلورین اطلاع‌رسانی نمایشگاه. ۱۳۷۴
- دریافت نشان نکسوس از طرف موسسه دیالوگ. ۱۳۷۴
- شرکت ریاست مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران جهت ارائه گزارش وضعیت اطلاع‌رسانی در ایران در دهمین گردهمایی استینفو. کن، چین. ۱۳۷۴ (۱۹۹۵)
- به تصویب رسیدن تشکیلات جدید مرکز در سازمان امور اداری و استخدامی کشور و گرفتن یکصد پست سازمانی جدید. نیمه دوم ۱۳۷۴
- به تصویب رسیدن عضویت ریاست مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در کمیسیون شورای عالی تحقیق و تکنولوژی وزارت فرهنگ و آموزش عالی. ۱۳۷۵
- ایجاد پایگاه اطلاعات منابع و مدارک آب. ۱۳۷۵
- پذیرش کلیه مقالات علمی ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرکز به سمینار بین‌المللی فید (FID) (پنج مقاله علمی) در اتریش. ۱۳۷۵
- شرکت ریاست مرکز و چهار نفر از اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرکز در چهل و هشتمین اجلاس فدراسیون بین‌المللی دکوماناسیون فید (FID) برای ارائه مقاله علمی. وین، اتریش. ۱۳۷۵ (۱۹۹۶)
- برگزاری دوره آموزش اپراتوری کامپیوتر. دی ماه ۱۳۷۵
- برگزاری یازدهمین گردهمایی استینفو در ایران با میزبانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۷۶ (۱۹۹۷)
- شرکت و میزبانی ریاست مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در یازدهمین گردهمایی استینفو و ارائه گزارش وضعیت اطلاع‌رسانی در ایران. تهران، ایران. ۱۳۷۶ (۱۹۹۷)
- شرکت ریاست مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در گردهمایی بین‌المللی توسعه زیربنای اطلاعات در آسیا و اقیانوسیه (II DAP) توکیو، ژاپن. ۱۳۷۶ (۱۹۹۷)
- درخواست لغو برگزاری اجلاس فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری ایفلا (IFLA) در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰ میلادی) در شهر بیت‌المقدس. ۱۳۷۶ (۱۹۹۷)

- طراحی برنامه‌ریزی استراتژیک مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۷۶
- ارتقاء سطح پژوهشی و کارشناسی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از طریق ارایه طرح کلان برای کشور و پذیرش آن توسط شورای پژوهش‌های علمی کشور، در غالب طرح ملی توسعه پایگاه اطلاعاتی مرکز و جذب دومیلیارد ریال به مرکز. ۱۳۷۶
- انتخاب مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان پایگاه عملیاتی به منظور اجرای طرح مشابه استینفو برای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو و کشورهای آسیای میانه. ۱۳۷۶ (۱۹۹۷)
- برگزاری هفتمین دوره آموزش نمایه‌سازی. شهریور ماه ۱۳۷۶
- تصویب عضویت ریاست مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در شورای عالی اطلاع‌رسانی و داده‌ورزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی. ۱۳۷۷
- پذیرش هشت مقاله ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرکز به چهل و نهمین سمینار بین‌المللی فید (FID) در هند. ۱۳۷۷
- شرکت دو نفر از همکاران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در چهل و نهمین اجلاس فدراسیون بین‌المللی دکومان‌تاسیون فید (FID) برای ارائه مقاله. دهلی، هند. ۱۳۷۷ (۱۹۹۸)
- برگزاری سمینار روسای کتابخانه‌های تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی توسط مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. شهریور ۱۳۷۷
- راه‌اندازی شبکه صبا. ۱۳۷۶
- اتصال به شبکه اینترنت. ۱۳۷۷
- قرارداد بانک‌های اطلاعاتی فارسی مرکز به روی شبکه اینترنت. ۱۳۷۷